

PLANO MESTRE

Porto de São Francisco do Sul

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SEP/PR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE ENGENHARIA DE SANTA CATARINA – FEESC
LABORATÓRIO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – LABTRANS

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA APOIO À SEP/PR NO PLANEJAMENTO DO
SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO E NA IMPLANTAÇÃO
DOS PROJETOS DE INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA PORTUÁRIA

Plano Mestre

Porto de São Francisco do Sul

FLORIANÓPOLIS – SC, NOVEMBRO DE 2012

FICHA TÉCNICA

Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR

Ministro – José Leônidas de Menezes Cristino

Secretário Executivo – Mário Lima Júnior

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário – Rogério de Abreu Menescal

Diretor de Sistemas de Informações Portuárias - Luis Claudio Santana Montenegro

Gestora da Cooperação – Mariana Pescatori

Universidade Federal de Santa Catarina

Reitora – Roselane Neckel

Vice-Reitora – Lúcia Helena Pacheco

Diretor do Centro Tecnológico – Sebastião Roberto Soares

Chefe do Departamento de Engenharia Civil – Antonio Edésio Jungles

Laboratório de Transportes e Logística – LabTrans

Coordenação Geral – Amir Mattar Valente

Supervisão Executiva – Jece Lopes

Coordenação Técnica

Antônio Venicius dos Santos

Fabiano Giacobbo

Jonas Mendes Constante

Reynaldo Brown do Rego Macedo

Roger Bittencourt

Equipe Técnica

André Macan

Antônio Nilson Craveiro Holanda

Bruno Henrique Figueiredo Baldez

Carlos Fabiano Moreira Vieira

Cláudia de Souza Domingues

Daniele Sehn

Anny Karem Amorim de Paula

Bruno Egídio Santi

Carla Celicina David Sampaio Neves

Caroline Helena Rosa

Claudio Vasques de Souza

Diego Liberato

Dirceu Vanderlei Schwingel	Diva HelenaTeixeira Silva
Edésio Elias Lope	Edgardo Ernesto Cabrera Chamblas
Emanuel Espíndola	Enzo Morosini Frazzon
Fábio Simas	Fernanda Gouvêa Liz Franz
Fernando Seabra	Francisco Veiga Lima
Frederico de Souza Ribeiro	Heloísa Munaretto
Isabella Cunha Martins Costa	Jervel Jannes
João Affonso Dêntice	João Rogério Sanson
Joni Moreira	José Ronaldo Pereira Júnior
Juliana da Silva Tiscoski	Juliana Vieira dos Santos
Leandro Quingerski	Leonardo Tristão
Luciano Ricardo Menegazzo	Luiz Claudio Duarte Dalmolin
Manuela Hermenegildo	Marcelo Azevedo da Silva
Marcelo Villela Vouguinha	Marcus José de Oliveira Borges
Mariana Ciré de Toledo	Mauricio Back Westrupp
Mayhara Monteiro Pereira Chaves	Maurício Araquam de Souza
Milva Pinheiro Capanema	Mônica Braga Côrtes Guimarães
Martins Lecheta	Olavo Amorim de Andrade
Paula Ribeiro	Paulo André Cappellari
Paulo Roberto Vela Júnior	Pedro Alberto Barbeta
Ricardo Sproesser	Roberto Luiz Brown do Rego Macedo
Robson Junqueira da Rosa	Rodrigo Melo
Rodrigo Paiva	Samuel Teles de Melo
Sérgio Grein Teixeira	Silvio dos Santos
Soraia Cristina Ribas Fachini Schneider	Stephanie Thiesen
Tatiana Lamounier Salomão	Thays Aparecida Possenti
Tiago Buss	Tiago Lima Trinidad
Vinicius Ferreira de Castro	Virgílio Rodrigues Lopes de Oliveira

Bolsistas

Ana Cláudia Silva	Bruno Luiz Savi
Carlo Sampaio	Cristhiano Zulianello dos Santos

Daniel TjaderMartins

Fernanda Faust Gouveia

Guilherme Furtado Carvalho

Gustavo Stelzner

Jonatas José de Albuquerque

Lívia Segadilha

Luana Delani Cezarotti

Luiz Ricardo Weimann Araujo

Mateus Henrique Schuhmacher Valério

Natália Tiemi Komoto

Rodrigo Paulo Garcia

Simara Halmenschlager

Tatiane Gonçalves Silveira

Eder Vasco Pinheiro

Luís Felipe Cardoso Masotti

Guilherme Gentil Fernandes

João Vicente Barreto

Larissa Berlanda

Luana Corrêa da Silveira

Lucas de Oliveira Rafael

Maria Fernanda Modesto Vidigal

Maurício Pascoali

Renan Leimontas

Samuel Sembalista Haurelhuk

Stefano Malutta

Thais da Rocha

Coordenação Administrativa

Rildo Andrade

Equipe Administrativa

Anderson Schneider

Pollyanna Sá

Scheila Conrado de Moraes

Eduardo Francisco Fernandes

Sandréia Schmidt Silvano

Fotografia

Sônia Vill

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ALL	América Latina Logística do Brasil S.A
AMECA	Associação Movimento Ecológico Carijós
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres
APPF	Associação Popular Preservacionista Francisquense
APSFs	Administração do Porto de São Francisco do Sul
CAP	Conselho da Autoridade Portuária
CIASC	Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina
CIDASC	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina
DHN	Diretoria Hidrográfica e Navegação
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
FAPEU	Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária
FAQ	Folga Abaixo da Quilha
FATMA	Fundação do Meio Ambiente
FECOAGRO	Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina
FGV	Fundação Getúlio Vargas
IBAMA	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICEPA	Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina
ICMbio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICMS	Imposto sobre Mercadorias e Serviços
IPHAN	Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LabTrans	Laboratório de Transportes e Logística
LO	Licença de Operação
MMA	Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha
MDIC	Ministério do Desenvolvimento , Indústria e Comércio Exterior
MERCOSUL	Mercado Comum do Sul
MHC	Mobile Harbor Crane
OGMO	Orgão Gestor de Mão-de Obra
PAC	Programa de Aceleração e Crescimento
PCA	Plano de Controle Ambiental

PDP	Plano de Desenvolvimento Portuário
PDZ	Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
PMSFS	Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
PNLP	Plano Nacional de Logística Portuária
RPPN	Reserva Particular do Patrimônio Cultural Natural
RUP	<i>Rational Unified Process</i> ou Processo Unificado da Rational
SAFF	Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Rodoviário
SECEX	Secretaria do Comércio Exterior do MDIC
SEP/PR	Secretaria dos Portos da Presidência da República
SICOF	Sistema de Custos Operacionais Ferroviários
SIREF	Sistema de Informação para Regulação Econômica e Fiscalização Financeira
SISLOG	Sistema de Logística e de Transportes
SOIN	Soluções Inteligentes Operadores Portuários
SUPAS	Superintendência de Serviços e Transporte de Passageiros
TERFAN	Terminal Portuário de São Francisco do Sul
TESC	Terminal Especializado de Santa Catarina
TGSC	Terminal de Granéis de Santa Catarina
TCU	Tribunal de Contas da União
TUP	Terminal de Uso Privativo
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UML	<i>Unified Model Language</i>
ZUE	Zona de Uso Especial
ZUAP	Zona de Uso Aquaviário e Portuário
ZP	Zona Portuária

APRESENTAÇÃO

O presente estudo trata do Plano Mestre do Porto de São Francisco do Sul. Este Plano Mestre está inserido no contexto de um esforço recente da Secretaria de Portos da Presidência de República (SEP/PR) de retomada do planejamento do setor portuário brasileiro. Neste contexto está o projeto intitulado “Pesquisas e estudos para a logística portuária e desenvolvimento de instrumentos de apoio ao planejamento portuário”, resultado da parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), representada pelo seu Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), e a SEP/PR.

Tal projeto representa um avanço no quadro atual de planejamento do setor portuário, e é concebido de modo articulado com e complementar ao Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) – também elaborado pela SEP em parceria com LabTrans/UFSC.

A primeira fase do projeto foi finalizada em março de 2012 com a entrega dos 14 Planos Mestres e a atualização para o Porto de Santos, tendo como base as tendências e linhas estratégicas definidas em âmbito macro pelo PNL.

Esta segunda fase do projeto completa a elaboração dos restantes 19 Planos Mestres e a atualização dos resultados dos 14 Planos Mestres entregues em 2012.

A importância dos Planos Mestres diz respeito à orientação de decisões de investimento, público e privado, na infraestrutura do porto. É reconhecido que os investimentos portuários são de longa maturação e que, portanto, requerem avaliações de longo prazo. Instrumentos de planejamento são, neste sentido, essenciais. A rápida expansão do comércio mundial, com o surgimento de novos players no cenário internacional, como China e Índia – que representam desafios logísticos importantes, dada a distância destes mercados e sua grande escala de operação – exige que o sistema de transporte brasileiro, especialmente o portuário, seja eficiente e competitivo. O planejamento portuário, em nível micro (mas articulado com uma política nacional para o setor), pode contribuir decisivamente para a construção de um setor portuário capaz de oferecer serviços que atendam a expansão da demanda com custos competitivos e bons níveis de qualidade.

De modo mais específico, o Plano Mestre do Porto do São Francisco do Sul destaca as principais características do porto, a análise dos condicionantes físicos e operacionais, a projeção de demanda de cargas, a avaliação da capacidade instalada e de operação e, por

fim, como principal resultado, discute as necessidades e alternativas de expansão do porto para o horizonte de planejamento de 20 anos.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Movimentação Observada (2011) e Projetada (2012-2030) por Natureza de Carga – Portos de São Francisco do Sul	3
Figura 2.	Soja – Demanda vs Capacidade	6
Figura 3.	BR-280 pista simples – Demanda vs Capacidade	7
Figura 4.	Berços 101+401 - Soja - Demanda vs Capacidade.....	8
Figura 5.	TGSC+101 - Soja - Demanda vs Capacidade	9
Figura 6.	101+ TGSC+401 - Soja - Demanda vs Capacidade	10
Figura 7.	101+TGSC+401 Milho - Demanda vs Capacidade.....	10
Figura 8.	101+TGSC+401 - Óleo Vegetal - Demanda vs Capacidade	11
Figura 9.	BR-280 pista dupla – Demanda vs Capacidade	11
Figura 10.	Localização do Porto de São Francisco do Sul	20
Figura 11.	Zoneamento da infraestrutura básica do Porto de São Francisco do Sul	22
Figura 12.	Evolução histórica do Porto de São Francisco do Sul	24
Figura 13.	Estrutura Atual do Porto de São Francisco do Sul	25
Figura 14.	Localização dos Berços	26
Figura 15.	Berço 101.....	27
Figura 16.	Berços 102 e 103	29
Figura 17.	Obras em Execução no Berço 201	31
Figura 18.	Área Aterrada no Berço 201	32
Figura 19.	Berço 201 – Parte da Obra Concluída.....	32
Figura 20.	Perfil do Aterro Realizado no Berço 201	33
Figura 21.	Berço 301 Interno	33
Figura 22.	Berço 301 Externo	34
Figura 23.	Berços 301 Interno e 301 Externo	35
Figura 24.	Áreas de Armazenagem para Granéis Vegetais na Zona Primária do Porto de São Francisco do Sul	36
Figura 25.	Correia Transportadora e <i>Shiploader</i> – Berço 101	38
Figura 26.	Esteiras Transportadoras da BUNGE	39
Figura 27.	Terlogs	40
Figura 28.	Dry Port Rocha e Terminais de Cargas Ltda	42

Figura 29. Global Logística e Transportes Ltda.....	43
Figura 30. Armazém da Litoral.....	44
Figura 31. FECOAGRO	45
Figura 32. Localização da ZPORT Logística	46
Figura 33. Armazém da SOIN.....	47
Figura 34. Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul	50
Figura 35. Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	54
Figura 36. BR – 101 Norte de Santa Catarina	55
Figura 37. Formação de Filas ao Longo da BR-280.....	56
Figura 38. Rótulas ao Longo da BR-280	61
Figura 39. Congestionamentos nas Rótulas – BR-280.....	61
Figura 40. Filas na BR-280.....	62
Figura 41. Trechos sem Acostamento – BR-280.....	63
Figura 42. Passagem de Nível – São Francisco do Sul	64
Figura 43. Baixa Velocidade Operacional – BR-280.....	64
Figura 44. Interferência das Passagens de Nível	65
Figura 45. Portões de Acessos e Áreas de Pátio.....	66
Figura 46. Fluxo de Caminhões e Formação de Filas no Portão do Final da Av. Eng. Leite 67	
Figura 47. Filas no Pátios dos Berços 102 e 103.....	68
Figura 48. Áreas de Manobras de Caminhões nos Pátios dos Berços 101, 102/103 e 201 69	
Figura 49. Em Sentido Anti-horário: Portão do Final da Avenida Eng. Leite, Portão do TESC e Portão Próximo ao Prédio da Autoridade Portuária.....	69
Figura 50. Extensão da BR-280	71
Figura 51. Projeto de Duplicação da BR-280	72
Figura 52. Malha Ferroviária do Porto de São Francisco do Sul.....	74
Figura 53. Malha da ALL	75
Figura 54. Marco Zero do Trecho Ferroviário de São Francisco do Sul.....	75
Figura 55. Passagem de Nível	76
Figura 56. Novo Traçado da Malha Ferroviária	79
Figura 57. Evolução da Movimentação de Cargas e Descargas de 2008-2011	81

Figura 58. Natureza de Cargas Movimentadas em 2011	82
Figura 59. Vagões Movimentados de 2008-2011.....	83
Figura 60. Proposta do Contorno Ferroviário.....	84
Figura 61. Contorno Ferroviário São Francisco do Sul	85
Figura 62. Planta com a Indicação do Novo Pátio	86
Figura 63. Novo Acesso ao Porto.....	87
Figura 64. Novo acesso rodoferroviário ao porto de São Francisco do Sul	88
Figura 65. Contorno Ferroviário Joinville	89
Figura 66. Contorno Ferroviário Jaraguá do Sul	90
Figura 67. Traçado da Ferrovia do Frango e Ferrovia Litorânea	91
Figura 68. Propostas de Investimento em Ferrovias no Brasil.....	92
Figura 69. Evolução da Movimentação em São Francisco do Sul (t) 2002 – 2011	95
Figura 70. Participação dos Embarques na Movimentação Total em São Francisco do Sul	97
Figura 71. Participação da Cabotagem em São Francisco do Sul 2002-2011.....	99
Figura 72. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2005, por Tonelada.....	100
Figura 73. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2007, por Tonelada.....	100
Figura 74. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2010, por Tonelada.....	101
Figura 75. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Soja em Grãos e Farelo	103
Figura 76. Evolução da Movimentação de Soja em São Francisco do Sul 2002-2011	105
Figura 77. Distribuição Mensal da Movimentação de Soja em São Francisco do Sul -2011.	105
Figura 78. Evolução da Movimentação de Contêineres em São Francisco do Sul 2002- 2011 (t)	108
Figura 79. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Milho.....	110
Figura 80. Evolução da Movimentação de Milho em São Francisco do Sul 2002-2011..	111
Figura 81. Participação dos Portos Brasileiros nas Importações de Fertilizantes.....	112

Figura 82. Evolução da Movimentação de Fertilizantes em São Francisco do Sul 2002-2011	114
Figura 83. Distribuição Mensal da Movimentação de Fertilizantes em São Francisco do Sul -2011	114
Figura 84. Participação dos Portos Brasileiros nas Importações de Barrilha	116
Figura 85. Evolução da Movimentação de Barrilha em São Francisco do Sul 2002-2011	117
Figura 86. Evolução dos Desembarques de Trigo em São Francisco do Sul 2002-2011 .	119
Figura 87. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Óleo de Soja.....	120
Figura 88. Evolução da Movimentação de Óleo de Soja em São Francisco do Sul 2002-2011	121
Figura 89. Domínio morfoestrutural Rochas Granitóides compreendendo a unidade geomorfológica Serra do Mar.....	135
Figura 90. Depósitos praias holocênicos constituídos por areias quartzosas na área adjacente ao porto	135
Figura 91. Depósito de mangue na área adjacente ao porto.....	137
Figura 92. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – Setor 1. Mapa de Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – D (versão 4).	147
Figura 93. Zona Portuária 1 (ZP1 – área total 971.879,817 m ²).....	151
Figura 94. Zona Portuária 2 (ZP2 – área total 9.576.335,45 m ²).....	152
Figura 95. Zona Portuária 3 (ZP3 – área total 1.884.895,54 m ²).....	152
Figura 96. Organograma Funcional da Administração do Porto de São Francisco do Sul – APSFS	162
Figura 97. Utilização da área do Porto de São Francisco do Sul.....	169
Figura 98. Ampliação TESC	179
Figura 99. Navio de passageiros no Porto de São Francisco	180
Figura 100. Terminal de Passageiros	181
Figura 101. Matriz SWOT do Porto de São Francisco do Sul	193
Figura 102. Participação dos Setores noV adicionado Bruto, por Estado e PIB Total e Per Capita por Estado (2009).	205
Figura 103. Participação dos Principais Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul, em 2010 (observada) e 2030 (projetada).....	207

Figura 104. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Grão de Soja pelo Porto de São Francisco do Sul.....	210
Figura 105. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Farelo de Soja pelo Porto de São Francisco do Sul.....	211
Figura 106. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Fertilizantes e Grãos pelo Porto de São Francisco do Sul	214
Figura 107. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Contêineres pelos Portos de São Francisco do Sul e Itapoá.....	216
Figura 108. Origem e Destino das Exportações de Carne de Frango via Porto de São Francisco do Sul 2011	217
Figura 109. Origem e Destino das Exportações de Madeira via Porto de São Francisco do Sul 2011	218
Figura 110. Origem e Destino das Exportações de Móveis via Porto de São Francisco do Sul 2011	219
Figura 111. Origem e Destino das Exportações de Máquinas e Equipamentos via Porto de São Francisco do Sul 2011	220
Figura 112. Origem e Destino das Exportações de Produtos Cerâmicos, Vidros e suas Obras via Porto de São Francisco do Sul 2011	221
Figura 113. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Produtos Siderúrgicos (Cabotagem e Longo Curso) pelo Portos de São Francisco do Sul ..	223
Figura 114. Movimentação Observada (2011) e Projetada (2012-2030) por Natureza de Carga – Portos de São Francisco do Sul.....	225
Figura 115. Trechos Selecionados da BR-280.....	229
Figura 116. Navio Graneleiro Coppersmith de 149.735 TPB.....	234
Figura 117. Barcaça Norsul 10 desembarcando bobinas em São Francisco do Sul	235
Figura 118. Navio Babitonga Bay de 20.742TPB desembarcando bobinas no TESC.....	236
Figura 119. Navio Mataquito com Capacidade para 6.589 TEUs	237
Figura 120. Navio Típico da Frota que Descarregou Barrilha em São Francisco do Sul	239
Figura 121. Intervalo entre chegadas dos navios ao berço 101 em 2011 Teste de Aderência.....	248

Figura 122. Tempos de Atendimento aos Navio no Berço 101 em 2011 Teste de Aderência	248
Figura 123. Seção Transversal da BR-280 Duplicada	262
Figura 124. Soja – Demanda vs Capacidade	268
Figura 125. Milho – Demanda vs Capacidade	268
Figura 126. Óleo Vegetal – Demanda vs Capacidade	269
Figura 127. Contêineres – Demanda vs Capacidade	270
Figura 128. Produtos Siderúrgicos no Longo Curso – Demanda vs Capacidade	271
Figura 129. Produtos Siderúrgicos na Cabotagem – Demanda vs Capacidade	272
Figura 130. Fertilizantes – Demanda vs Capacidade	273
Figura 131. Trigo – Demanda vs Capacidade.....	274
Figura 132. Barrilha – Demanda vs Capacidade	275
Figura 133. BR-280 Pista Simples – Demanda vs Capacidade	277
Figura 134. BR-280 Pista Dupla – Demanda vs Capacidade	278
Figura 135. Construção do Berço 401	287
Figura 136. Berço 401 - Soja - Demanda vs Capacidade	288
Figura 137. Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC)	298
Figura 138. Berços do TGSC.....	299
Figura 139. Berços do FERTIMPORT	299
Figura 140. Logística Brasil S/A.....	299
Figura 141. TGSC - Soja - Demanda vs Capacidade	300
Figura 142. 101+401+TGSC – Soja - Demanda vs Capacidade	301
Figura 143. 101+401+TGSC - Milho - Demanda vs Capacidade	301
Figura 144. 101+401+TGSC - Óleo Vegetal - Demanda vs Capacidade	302
Figura 145. Modelo de Gestão	307
Figura 146. Áreas Destinadas às Operações Portuárias – Porto de São Francisco	314
Figura 147. Localização do Terminal da CIDASC no Porto de São Francisco do Sul	317
Figura 148. Localização do Terminal do TESC no Porto de São Francisco do Sul.....	321
Figura 149. Área para a Ampliação do TESC no Porto de São Francisco do Sul	321
Figura 150. Evolução dos indicadores de liquidez da APSFS	341
Figura 151. Evolução dos indicadores de endividamento da APSFS	342
Figura 152. Indicador Giro do Ativo da APSFS.....	343

Figura 153. Indicador de Rentabilidade do Patrimônio da APSFS.....	344
Figura 154. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul.....	356
Figura 155. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul geradas por Natureza de Carga e Arrendamentos (R\$)	357
Figura 156. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul geradas por Natureza de Carga e Arrendamentos (%).....	358
Figura 157. Rateio dos Custos por Tabela Tarifária em 2011 (%)	364
Figura 158. Gráfico dos Custos vs Receitas por Tabela Tarifária em 2011.....	365
Figura 159. Participação dos Custos Fixos e Variáveis em 2011 (%).....	366
Figura 160. Projeção dos Custos Fixos e Variáveis	366
Figura 161. Comparação entre a Projeção dos Custos e das Receitas.....	367
Figura 162. Receitas menos os Custos Projetados	368
Figura 163. Fluxograma de Seleção do Tipo de Planilha	385
Figura 164. Curvas de Fila M/E6/c.....	396
Figura 165. Exemplos de Curvas de Ajuste em Cálculos de Capacidade.....	398
Figura 166. Tamanho de navios – Exemplo Porto de Vila do Conde.....	400
Figura 167. Nível de Serviço para Estradas de Duas Vias da Classe I	402

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.	Volume de Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul entre os anos 2011 (observado) e 2030 (projetado).....	4
Tabela 2.	Movimentação das principais mercadorias no porto de São Francisco do Sul – 2011	21
Tabela 3.	Características de Cais.....	27
Tabela 4.	Características Gerais de Armazenagem de Granéis Vegetais.....	36
Tabela 5.	Equipamentos Portuários para Granéis Vegetais	37
Tabela 6.	Características Gerais dos Armazéns	41
Tabela 7.	Calado nos Berços	52
Tabela 8.	Classificação do Nível de Serviço.....	57
Tabela 9.	Características Relevantes da BR-280	58
Tabela 10.	Movimentação de Caminhões na BR-280	59
Tabela 11.	Volumes de Tráfego na Rodovia BR-280.....	59
Tabela 12.	Níveis de Serviço BR-280 em 2010.....	60
Tabela 13.	Volume de Caminhões por Mês nos Portões de Acesso aos Pátios do Porto	70
Tabela 14.	Características do Trecho São Francisco do Sul- Mafra	77
Tabela 15.	Velocidade Máxima Autorizada	77
Tabela 16.	Pátios Trecho São Francisco do Sul – Mafra	77
Tabela 17.	Movimentação de cargas da ALL no porto de São Francisco do Sul.....	80
Tabela 18.	Movimentação no Porto de São Francisco do Sul 2002 – 2011 (t)	95
Tabela 19.	Desembarques e Embarques no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)	97
Tabela 20.	Movimentações de Longo Curso no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)	98
Tabela 21.	Movimentações de Cabotagem no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)	98
Tabela 22.	Movimentações Relevantes no Porto de São Francisco do Sul em 2011	102
Tabela 23.	Embarques de Soja pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)	103
Tabela 24.	Principais Países de Destino da Soja Embarcada em São Francisco do Sul - 2011 (t)	104

Tabela 25.	Evolução dos Embarques de Soja por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)	104
Tabela 26.	Movimentação de Produtos Siderúrgicos em São Francisco do Sul – 2011 (t)	106
Tabela 27.	Importações de Produtos Siderúrgicos pelo Porto de São Francisco do Sul – 2002 – 2011 (t)	107
Tabela 28.	Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros - 2011 (unidades)...	107
Tabela 29.	Evolução da Movimentação de Contêineres em São Francisco do Sul – 2002-2011 (unidades).....	108
Tabela 30.	Embarques de Milho pelos Portos Brasileiros - 2011 (t).....	109
Tabela 31.	Principais Destinos do Milho Embarcado em São Francisco do Sul - 2011 (t)	110
Tabela 32.	Evolução dos Embarques de Milho por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)	111
Tabela 33.	Desembarques de Fertilizantes pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)	112
Tabela 34.	Principais Origens dos Fertilizantes Desembarcados em São Francisco do Sul - 2011 (t)	113
Tabela 35.	Evolução dos Desembarques de Fertilizantes em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t).....	113
Tabela 36.	Desembarques de Barrilha pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)	115
Tabela 37.	Evolução dos Desembarques de Barrilha em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)	116
Tabela 38.	Evolução dos Desembarques de Trigo em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)	118
Tabela 39.	Embarques de Óleo de Soja pelos Portos Brasileiros - 2011 (t).....	119
Tabela 40.	Evolução dos Embarques de Óleo de Soja por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)	120
Tabela 41.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Soja no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	122
Tabela 42.	Distribuição do Porte Bruto dos Navios Graneleiros que Embarcaram Soja em São Francisco do Sul - 2011 (TPB)	123

Tabela 43.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Produtos Siderúrgicos na Cabotagem no Porto de São Francisco do Sul - 2011	125
Tabela 44.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Produtos Siderúrgicos no Longo Curso no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	125
Tabela 45.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Contêineres no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	126
Tabela 46.	Distribuição Percentual das Capacidades dos Navios Porta-Contêineres que Frequentaram o Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	126
Tabela 47.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Milho no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	127
Tabela 48.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Fertilizantes no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	129
Tabela 49.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Barrilha no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	130
Tabela 50.	Indicadores Operacionais dos Embarques de Trigo no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	131
Tabela 51.	Indicadores Operacionais dos Desembarques de Trigo no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	131
Tabela 52.	Indicadores Operacionais da Movimentação de Óleo de Soja no Porto de São Francisco do Sul - 2011.....	132
Tabela 53.	Quadro de Funcionários em 2011.....	164
Tabela 54.	Destino das Despesas do Porto em 2011.....	164
Tabela 55.	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais.....	165
Tabela 56.	Produtividade de Mão-de-Obra – Porto de São Francisco do Sul	166
Tabela 57.	Produtividade de Mão-de-Obra – Porto de Rotterdam – Holanda	166
Tabela 58.	Outras Despesas.....	168
Tabela 59.	Áreas Cedidas no Porto de São Francisco	170
Tabela 60.	Orçamento CIDASC para o Porto de São Francisco do Sul.....	171
Tabela 61.	Arrendamento e Movimentação da CIDASC.....	172
Tabela 62.	Membros do CAP.....	176
Tabela 63.	Participação dos Estados nas Exportações do Porto de São Francisco do Sul (2010)	206

Tabela 64.	Participação dos Estados nas Importações do Porto de São Francisco do Sul (2010)	206
Tabela 65.	Volume de Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul entre os anos 2010 (observado) e 2030 (projetado).....	208
Tabela 66.	Principais Produtos Containerizados no Porto de São Francisco do Sul entre Maio de 2011 e Maio de 2012	215
Tabela 67.	Movimentação dos Principais Produtos em Contêineres pelos Portos de São Francisco do Sul e Itapoá (em mil toneladas)	216
Tabela 68.	Participação Relativa da Movimentação por Natureza de Carga no Total, Portos de São Francisco do Sul e Itapoá, 2011-2030.....	225
Tabela 69.	Atracações em São Francisco do Sul – 2015 a 2030	226
Tabela 70.	Divisão Modal 2011.....	227
Tabela 71.	Projeção da Variação do PIB em %.....	228
Tabela 72.	Projeção da Média de Volume de Tráfego Normal da BR-280 (sem caminhões provenientes da movimentação de cargas do porto).....	229
Tabela 73.	Divisão Modal 2030.....	230
Tabela 74.	Volumes Futuros de Caminhões Provenientes da Movimentação de Cargas no Porto de São Francisco do Sul	230
Tabela 75.	Volumes Totais Horários de Tráfego na BR – 280 nos anos de 2015, 2020, 2025, 2030.....	231
Tabela 76.	Participação do Modal Ferroviário em 2011.....	231
Tabela 77.	Participação do Modal Ferroviário em 2030.....	232
Tabela 78.	Perfil da Frota de Navios (Exceto Porta-Contêineres) que Frequentou São Francisco do Sul por Classe e Carga – 2011	241
Tabela 79.	Perfil da Frota de Navios Porta-Contêineres que Frequentou São Francisco do Sul - 2011.....	241
Tabela 80.	Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2015	243
Tabela 81.	Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2020	243
Tabela 82.	Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2025	244

Tabela 83.	Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2030	244
Tabela 84.	Evolução Projetada do Perfil da Frota de Navios Porta-Contêineres que Frequentará o Porto	244
Tabela 85.	Capacidade de Movimentação de Soja – Berço 101 - Safra.....	249
Tabela 86.	Capacidade de Movimentação de Soja – Berço 101 – Fora da Safra.....	249
Tabela 87.	Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos – Cabotagem.....	251
Tabela 88.	Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos – Longo Curso ...	251
Tabela 89.	Capacidade de Movimentação de Contêineres	254
Tabela 90.	Capacidade de Movimentação de Milho – Berço 101 – Fora da Safra da Soja	255
Tabela 91.	Capacidade de Movimentação de Fertilizantes – Cais Público	256
Tabela 92.	Capacidade de Movimentação de Fertilizantes – TESC	256
Tabela 93.	Capacidade de Movimentação de Trigo – Cais Público	257
Tabela 94.	Capacidade de Movimentação de Barrilha - TESC	258
Tabela 95.	Capacidade de Movimentação de Óleo Vegetal – Berço 101 – Safra.....	259
Tabela 96.	Características da Rodovia BR-280 Estimadas	261
Tabela 97.	Características Estimadas da Rodovia BR-280 Duplicada	263
Tabela 98.	Capacidade do Acesso Ferroviário – Condições Atuais.....	264
Tabela 99.	Capacidade do Acesso Ferroviário – Estimativa de Capacidade Futura	266
Tabela 100.	Projeção do Tráfego na BR-280.....	276
Tabela 101.	Capacidade da BR-280.....	277
Tabela 102.	Participação do Modal Ferroviário em 2011.....	279
Tabela 103.	Participação do Modal Ferroviário em 2030.....	280
Tabela 104.	Nota Global de Criticidade (NGC).....	285
Tabela 105.	Sistema de Pontuação para Avaliação das Alternativas de Expansão de acordo com o Critério de Planejamento de Longo Prazo	286
Tabela 106.	Análise de Significância dos Impactos – Construção do Berço 401	290
Tabela 107.	Análise de Significância dos Impactos – Operação do Berço 401.....	291
Tabela 108.	Matriz de Significância de Impactos – Positivos – Berço 401	292
Tabela 109.	Matriz de Significância de Impactos – Implantação.....	294
Tabela 110.	Matriz de Significância de Impactos – Operação	295

Tabela 111. Matriz de Significância de Impactos – Positivos	296
Tabela 112. Análise de Significância dos Impactos – Construção do TGSC.....	303
Tabela 113. Análise de Significância dos Impactos – Operação do TGSC.....	304
Tabela 114. Matriz de Significância de Impactos – Positivos – TGSC	305
Tabela 115. Modelos de Gestão Portuária	308
Tabela 116. Termo de Permissão de Uso nº 01/2001 - CIDASC	318
Tabela 117. Contrato 15/96/PJ - TESC	320
Tabela 118. Origem das Receitas do Porto em 2011.....	323
Tabela 119. Origem das Receitas com Tarifas	323
Tabela 120. Utilização da Infraestrutura Portuária	325
Tabela 121. Utilização da Infraestrutura Terrestre	326
Tabela 122. Armazenagem (Interna/Externa e Especiais).....	327
Tabela 123. Serviço de Movimentação de Cargas executado pela APSFS.....	328
Tabela 124. Serviços Gerais	329
Tabela 125. Utilização da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário	330
Tabela 126. Utilização das Instalações de Acostagem.....	331
Tabela 127. Utilização da Infraestrutura Terrestre	331
Tabela 128. Armazenagem (Interna/Externa e Especiais).....	332
Tabela 129. Serviços Gerais	333
Tabela 130. Composição das Receitas e Gastos Portuários	334
Tabela 131. Destino das Despesas do Porto em 2011.....	335
Tabela 132. Outras Despesas Correntes (2011).....	336
Tabela 133. Pessoal e Encargos Sociais (2011)	337
Tabela 134. Investimento de Capital (2011).....	338
Tabela 135. Receitas e Custos Unitários	338
Tabela 136. Comparação Receita Bruta e Custos Totais	339
Tabela 137. Comparação entre Portos da Região sem Incluir SFS	339
Tabela 138. Evolução das Receitas com Arrendamentos (2009 a 2011).....	347
Tabela 139. Utilização da Infraestrutura Portuária e suas Contas do Balancete Analítico	347
Tabela 140. Utilização da Infraestrutura Terrestre e suas Contas do Balancete Analítico	348

Tabela 141. Armazenagem (interna, externa e especiais) e suas Contas do Balancete Analítico.....	349
Tabela 142. Taxas de Serviços Gerais e suas Contas do Balancete Analítico	350
Tabela 143. Formas e Unidades de Cobrança por Atividade e Conta do Balancete Analítico.....	352
Tabela 144. Contas do Balancete Analítico vs Natureza de Carga	354
Tabela 145. Receitas Geradas por Natureza de Carga (R\$)	355
Tabela 146. Receitas Geradas por Natureza de Carga (%)	356
Tabela 147. Gastos por Destino de Despesa	359
Tabela 148. Outras Despesas Correntes	360
Tabela 149. Pessoal e Encargos	361
Tabela 150. Investimentos	361
Tabela 151. Rateio das Contas por Tabela e Arrendamentos	363
Tabela 152. Custos vs Receitas 2011 (R\$).....	364
Tabela 153. Programa de Ações– Porto de São Francisco do Sul.....	370
Tabela 154. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 1	387
Tabela 155. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 2	388
Tabela 156. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 3	390
Tabela 157. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 4	391
Tabela 158. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 5	392
Tabela 159. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 6	393
Tabela 160. Capacidade de um Terminal de Contêineres – Planilha Tipo 7.....	395
Tabela 161. Capacidade de um Terminal de Contêineres – Planilha Tipo 7.....	397
Tabela 162. Ajuste Devido à Largura da Faixa e Largura do Acostamento (fls)	403
Tabela 163. Ajuste devido à Densidade de Pontos de Acesso (fa)	403
Tabela 164. Ajuste devido ao Efeito das Zonas de não Ultrapassagem (fnp) na Velocidade Média de Percurso	404
Tabela 165. Ajuste devido ao Efeito Combinado da Repartição do Tráfego e da Porcentagem das Zonas de não Ultrapassagem (fd/np) na Velocidade Média de Percurso.....	405
Tabela 166. Ajuste devido ao Tipo de Terreno (fg) para Determinação da Velocidade Média de Percurso	406

Tabela 167. Ajuste devido ao tipo de Terreno (fg) para Determinação da Velocidade Média de Percurso	407
Tabela 168. Ajuste Devido ao Tipo de Terreno (fg) para Determinação da Velocidade Média de Percurso	407
Tabela 169. Ajuste Devido ao Tipo de Terreno (fg) para Determinação Tempo de Percurso com Atraso	408
Tabela 170. Critérios para Definição do Nível de Serviço em Rodovias de Múltiplas Faixas	409
Tabela 171. Ajuste Devido à Largura das Faixas flw	410
Tabela 172. Ajuste Devido à Desobstrução Lateral flc	411
Tabela 173. Ajuste Devido ao Tipo de Divisor Central fm	411
Tabela 174. Ajuste Devido à Densidade de Pontos de Acesso fa	411
Tabela 175. Fatores de Equivalência para Veículos Pesados e RVs em Segmentos Extensos.....	413
Tabela 176. Estimativa de capacidade ferroviária	418

SUMÁRIO

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	1
2.	INTRODUÇÃO	13
2.1.	OBJETIVOS	13
2.2.	METODOLOGIA	14
2.3.	SOBRE O LEVANTAMENTO DE DADOS	14
2.4.	ESTRUTURA DO PLANO	16
3.	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PORTUÁRIA	19
3.1.	CARACTERIZAÇÃO DO PORTO	19
3.1.1.	BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO PORTO	23
3.1.2.	INFRAESTRUTURA DE CAIS E PÍERES	25
3.1.3.	INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	35
3.1.4.	ACESSO AQUAVIÁRIO	47
3.1.5.	ACESSO RODOVIÁRIO	53
3.1.6.	ACESSO FERROVIÁRIO	73
3.1.7.	SERVIÇOS	93
3.2.	ANÁLISE DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	93
3.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	93
3.2.2.	AS MOVIMENTAÇÕES MAIS RELEVANTES NO PORTO	101
3.2.3.	INDICADORES OPERACIONAIS	121
3.3.	ASPECTOS AMBIENTAIS	133
3.3.1.	MEIO FÍSICO	133
3.3.2.	MEIO BIÓTICO	136
3.3.3.	MEIO SOCIOECONÔMICO	142
3.3.4.	PLANOS INCIDENTES NA REGIÃO	147
3.3.5.	GESTÃO AMBIENTAL	153
3.3.6.	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	155
3.3.7.	ESTUDOS AMBIENTAIS DA ÁREA PORTUÁRIA E SEUS RESULTADOS	156
3.4.	GESTÃO PORTUÁRIA	162
3.4.1.	DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ATUAL DO PORTO	162
3.4.2.	QUANTITATIVO DE PESSOAL	163
3.4.3.	DIAGNÓSTICO DO MODELO DE GESTÃO	169
3.4.4.	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	173
3.4.5.	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	174
3.4.6.	CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP	175

3.4.7.	GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA - OGMO	177
3.4.8.	DIAGNÓSTICO DA MÃO-DE-OBRA EM SÃO FRANCISCO DO SUL	178
3.4.9.	SETOR COMERCIAL	178
3.5.	ESTUDOS E PROJETOS	178
3.5.1.	AUMENTO DE RETROÁREA DO TESC	178
3.5.2.	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS	180
4.	<u>ANÁLISE ESTRATÉGICA</u>	183
4.1.	MISSÃO E VISÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	183
4.2.	DESCRIÇÃO DOS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO PORTO	186
4.2.1.	PONTOS FORTES - AMBIENTE INTERNO	187
4.2.2.	PONTOS FRACOS - AMBIENTE INTERNO	188
4.2.3.	PONTOS POSITIVOS - AMBIENTE EXTERNO	190
4.2.4.	PONTOS NEGATIVOS - AMBIENTE EXTERNO	191
4.3.	MATRIZ SWOT	192
4.4.	LINHAS ESTRATÉGICAS	193
4.4.1.	POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO FRENTE AOS CONCORRENTES	193
4.4.2.	IMPORTÂNCIA FRENTE À ECONOMIA LOCAL E REGIONAL	194
4.4.3.	EFICIÊNCIA NA GESTÃO INTERNA DO PORTO	195
4.4.4.	OPORTUNIDADES NOS ACESSOS TERRESTRES	195
4.4.5.	AMPLIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA INTRAPORTO	196
4.4.6.	AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM TODOS OS ASPECTOS	197
4.4.7.	REDUÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO GLOBAL	197
4.4.8.	REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA	198
4.4.9.	ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE <i>MARKETING</i>	199
5.	<u>PROJEÇÃO DA DEMANDA</u>	201
5.1.	DEMANDA SOBRE AS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS	201
5.1.1.	ETAPAS E MÉTODO	201
5.1.2.	CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA	202
5.1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - PROJEÇÃO	207
5.1.4.	MOVIMENTAÇÃO POR NATUREZA DE CARGA	224
5.2.	DEMANDA SOBRE O ACESSO AQUAVIÁRIO	226
5.3.	DEMANDA SOBRE OS ACESSOS TERRESTRES	227
5.3.1.	ACESSO RODOVIÁRIO	227
5.3.2.	ACESSO FERROVIÁRIO	231
6.	<u>PROJEÇÃO DA CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS E DOS ACESSOS AO PORTO</u>	233

6.1.	CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS	233
6.1.1.	FROTA DE NAVIOS	233
6.1.2.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE SOJA	247
6.1.3.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS	250
6.1.4.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES	252
6.1.5.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE MILHO	254
6.1.6.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE FERTILIZANTES	255
6.1.7.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE TRIGO	256
6.1.8.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE BARRILHA	257
6.1.9.	CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL	258
6.2.	CAPACIDADE DO ACESSO AQUAVIÁRIO	259
6.3.	CAPACIDADE DOS ACESSOS TERRESTRES	261
6.3.1.	CAPACIDADE ACESSO RODOVIÁRIO	261
6.3.2.	CAPACIDADE DO ACESSO FERROVIÁRIO	263
<u>7.</u>	<u>COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE</u>	<u>267</u>
7.1.	INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS	267
7.1.1.	SOJA, MILHO E ÓLEO VEGETAL	267
7.1.2.	CONTÊINERES	270
7.1.3.	PRODUTOS SIDERÚRGICOS	271
7.1.4.	FERTILIZANTES	272
7.1.5.	TRIGO	273
7.1.6.	BARRILHA	274
7.2.	ACESSO AQUAVIÁRIO	275
7.3.	ACESSOS TERRESTRES	276
7.3.1.	ACESSO RODOVIÁRIO	276
7.3.2.	ACESSO FERROVIÁRIO	278
<u>8.</u>	<u>ALTERNATIVAS DE EXPANSÃO</u>	<u>281</u>
8.1.	METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DE EXPANSÃO	281
8.1.1.	AValiação ECONômICA	281
8.1.2.	ANÁLISE AMBIENTAL	282
8.1.3.	ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO	285
8.2.	ALTERNATIVAS DE EXPANSÃO PARA SOJA, MILHO E ÓLEO VEGETAL	286
8.2.1.	CONSTRUÇÃO DO BERÇO 401	286
8.2.2.	CONSTRUÇÃO DO TGSC	297
<u>9.</u>	<u>MODELO DE GESTÃO E ESTUDO TARIFÁRIO</u>	<u>307</u>
9.1.	MODELO DE GESTÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	307

9.1.1.	MODELO LANDLORD NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	309
9.1.2.	ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS DE LONGO PRAZO	311
9.1.3.	IDENTIFICANDO REFORMAS NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS DE LONGO PRAZO	312
9.1.4.	ANÁLISE DO MODELO DE GESTÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO	313
9.1.5.	RECOMENDAÇÕES DO MODELO DE GESTÃO	315
9.2.	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	315
9.3.	ESTRUTURA TARIFÁRIA	322
9.3.1.	ESTRUTURA TARIFÁRIA ATUAL	322
9.3.2.	TABELAS TARIFÁRIAS	324
9.3.3.	ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA	330
9.4.	ANÁLISE DE CUSTOS E DESPESAS	333
9.4.1.	COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS E CUSTOS PORTUÁRIOS	333
9.4.2.	RECEITAS E CUSTOS UNITÁRIOS	338
9.5.	SITUAÇÃO FINANCEIRA	340
9.5.1.	INDICADORES FINANCEIROS	340
9.5.2.	ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E DOS CUSTOS FUTUROS DO PORTO	345
10.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	369
REFERÊNCIAS		371
ANEXOS		375
ANEXO A - ZONEAMENTO ATUAL DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL		377
ANEXO B - MAPEAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS		379
ANEXO C - METODOLOGIA DO CÁLCULO DE CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS		381
ANEXO D - METODOLOGIA DO CÁLCULO DE CAPACIDADE DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS		401
ANEXO E - METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DA CAPACIDADE ANUAL DE TRANSPORTE POR FERROVIA		415
ANEXO F - CONSTRUÇÃO DO BERÇO 401		421
ANEXO G - CONSTRUÇÃO DO TGSC		423
ANEXO H - AUMENTO DE RETROÁREA DO TESC		425
ANEXO I - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS		427
ANEXO J - PLANILHA DE CÁLCULO DO EVM DA CONSTRUÇÃO DO TGSC		429

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta o Plano Mestre do Porto de São Francisco do Sul, o qual contempla desde uma descrição das instalações atuais até a indicação das ações requeridas para que o porto venha a atender, com elevado padrão de serviço, a demanda de movimentação de cargas projetada para os próximos 20 anos.

Para tanto, ao longo do relatório são encontrados capítulos dedicados à projeção da movimentação futura de cargas em São Francisco do Sul, ao cálculo da capacidade das instalações do porto, atual e futura, e, finalmente, à definição das alternativas de expansão que se farão necessárias para o atendimento da demanda.

Após uma breve introdução feita no capítulo 2, o capítulo seguinte encerra o diagnóstico da situação atual sob várias óticas, incluindo a situação da infraestrutura e superestrutura existentes, a situação dos acessos aquaviário, rodoviário e ferroviário, a análise das operações portuárias, uma avaliação dos aspectos ambientais e, por último, considerações sobre a gestão do porto.

Sobre a situação da infraestrutura destaque-se a obra de retificação do berço 201 e a expansão da correspondente retroárea, em fase final de conclusão, pelo impacto que terá no aumento da capacidade do porto, principalmente para o atendimento da demanda de carga geral e dos granéis sólidos de importação. Esta obra está sendo feita pelo Exército Brasileiro e, recentemente, sofreu algum atraso por entraves burocráticos, ao que tudo indica superados segundo informações da APSFS. A conclusão da obra está prevista para o segundo semestre de 2012.

Ainda com relação à infraestrutura, a dragagem de aprofundamento realizada em 2011 levou a profundidade de todo o porto ao nível -14m referidos ao zero da DHN, o que tem permitido a operação, embora ainda em caráter experimental, de navios com calado de 12,8m.

A respeito do acesso aquaviário, registre-se que as manobras de atracação (e desatracação) nos berços 101 a 103 exigem cuidados especiais por conta da corrente de maré, principalmente nos dias de sizígia (correntes mais intensas), o que faz com que alguns práticos restrinjam estas manobras aos períodos de estofo. Esse procedimento provoca uma ocupação dos berços maior do que o requerido pela movimentação das cargas, o que afeta a

capacidade do porto. Recomenda-se um exame deste procedimento a fim de reduzir, ou eliminar, esta restrição.

No tocante às instalações de armazenagem, com exceção dos pátios, todos os armazéns, silos e tanques estão arrendados ou pertencem à iniciativa privada.

O diagnóstico do acesso terrestre evidenciou a necessidade premente de se eliminar os conflitos rodoferroviários que ocorrem nas passagens de nível existentes dentro da cidade e, especialmente, nas proximidades do porto. Esses conflitos trazem sérios prejuízos à operação eficiente da transferência da carga de e para o porto, tanto no modal rodoviário quanto no ferroviário, além de perturbar o cotidiano dos cidadãos de São Francisco do Sul.

A solução para o problema destacado no parágrafo anterior está na construção do contorno ferroviário, obra em andamento, porém em ritmo muito lento, quase parado. Sugere-se ações junto ao DNIT para fins de acelerar essa obra.

Ainda no tópico dos acessos terrestres, ficou evidente que a BR-280, principal via rodoviária de acesso ao porto, está saturada, requerendo duplicação.

Quanto à análise das operações portuárias, o diagnóstico apontou para o baixo padrão de serviço oferecido pelo porto para a movimentação dos granéis vegetais de exportação, carga mais movimentada em São Francisco do Sul. Este baixo padrão de serviço é evidenciado pelo tempo médio que os navios tiveram que aguardar para atracar no porto em 2011, que foi de 233h, ou seja, quase 10 dias! Em parte responsável por esta baixa qualidade, chamou a atenção o fato de que a capacidade efetiva de embarque desses granéis no corredor de exportação (berço 101) foi de somente 712 t/navio/h, para uma capacidade nominal instalada de 3.000t/navio/h, ou seja, uma eficiência de somente 23%.

Com relação às demais cargas destaque-se a movimentação de contêineres, que diminuiu nos anos mais recentes, por conta da entrada em operação de terminais privativos localizados próximos a São Francisco do Sul, a saber, o terminal da Portonave em Navegantes e o de Itapoá, na baía de Babitonga, responsáveis por aumento expressivo na oferta para movimentação de contêineres.

O diagnóstico ambiental foi realizado com base nos estudos ambientais já disponíveis.

A seguir, no capítulo 4, é apresentada a análise estratégica realizada, a qual, essencialmente, buscou avaliar os pontos positivos e negativos do porto, tanto no que se refere ao seu ambiente interno quanto ao externo e, em seguida, estabeleceu as linhas

estratégicas que devem nortear seu desenvolvimento. Essas linhas estratégicas foram baseadas num estudo SWOT, sendo a seguir destacadas algumas delas:

- Estimular a utilização do modal ferroviário no transporte de grãos, tirando partido da capacidade ociosa existente no modal, reduzindo o custo logístico das operações.
- Estabelecer padrões mínimos de produtividade e eficiência para os operadores portuários e criar benefícios ou estímulos para os operadores mais eficientes. Além disso, arrendar áreas na zona primária do porto para estimular a concorrência entre os operadores e aumentar a receita da autoridade portuária.
- Criar uma estrutura comercial para atuar na divulgação do porto e atrair mais operadores e clientes.

No capítulo 5 são apresentadas as projeções da demanda de movimentação de cada uma das cargas que representaram, em 2011, 97% do total movimentado pelo porto.

Essas projeções foram feitas após intensos e detalhados estudos envolvendo vários parâmetros macroeconômicos nacionais e internacionais, questões da logística de acesso ao porto, competitividade entre portos, identificação das zonas de produção, reconhecimento de projetos que pudessem afetar a demanda sobre o porto, etc.

Importante ressaltar que as projeções feitas estão consistentes com as projeções do PNLN, e a elas se subordinam.

Os resultados alcançados estão apresentados naquele capítulo, sendo os principais reproduzidos a seguir.

Figura 1. Movimentação Observada (2011) e Projetada (2012-2030) por Natureza de Carga – Portos de São Francisco do Sul

Fonte: Dados Secex (Aliceweb) e PNLN. Elaborado por LabTrans

Tabela 1. Volume de Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul entre os anos 2011 (observado) e 2030 (projetado)

Cargas	2011	2015	2020	2025	2030
Complexo Soja	4.168.290	8.602.769	10.950.677	12.161.378	14.636.542
Grão	2.609.398	7.380.862	9.502.705	10.490.811	12.733.048
Farelo	1.393.951	1.024.580	1.174.714	1.337.308	1.437.808
Óleo	164.941	197.327	273.257	333.260	465.686
Milho e Cereais	490.721	981.824	1.028.925	1.046.387	1.095.984
Milho	432.861	931.723	987.078	1.011.433	1.066.788
Cereais	57.860	50.100	41.847	34.954	29.196
Trigo	36.491	67.836	38.363	21.695	12.269
Fertilizantes	402.853	859.327	713.924	872.652	870.032
Contêiner	2.365.124	3.596.652	4.025.624	4.229.244	4.473.037
Produtos Siderúrgicos	2.266.467	2.243.681	2.726.942	3.431.046	4.269.175
Cabotagem	1.456.886	1.646.281	2.123.703	2.824.525	3.659.080
Longo Curso	809.581	597.399	603.239	606.522	610.095
Barrilha	198.906	256.913	296.392	313.478	328.406
Outros	160.659	268.751	320.074	357.210	415.617
Total	10.089.511	16.877.751	20.100.921	22.433.091	26.101.061

Fonte: Dados Secex (Aliceweb) e ANTAQ. Elaborado por LabTrans

As demandas consequentes sobre os acessos ao porto, tanto aquaviário quanto terrestre, foram também estimadas no capítulo 5. Por exemplo, o número de escalas previsto para ocorrer em 2030 é da ordem de 1.300, bem acima do que foi observado em 2011, de cerca de 750 atracções.

Em seguida, no capítulo 6 foram estimadas as capacidades futuras de movimentação de carga nas instalações atuais do porto, sendo a elas adicionada a capacidade do berço 201, ainda não operacional.

Essas capacidades foram calculadas a partir da premissa básica de que o porto irá operar com padrão de serviço elevado, buscando reduzir o custo Brasil associado à logística de transporte.

Além disso, foram identificadas possíveis melhorias operacionais que poderiam ser perseguidas nos anos por vir, assegurando um aumento de capacidade, modestos em alguns casos, porém expressivos sob o ponto de vista da eficiência portuária.

Foi também admitido que, antes de se decidir pela instalação de um novo terminal, dever-se-ia esgotar as possibilidades de se aumentar a capacidade do porto pela substituição e/ou aumento da quantidade de equipamentos que ora fazem o embarque/desembarque das cargas.

As capacidades foram calculadas para os anos 2015, 2020, 2025 e 2030. Segundo a metodologia adotada para seu cálculo, que pode ser vista em um anexo deste relatório, essas capacidades dependem do *mix* de produtos que serão movimentados num trecho de cais em cada ano. Como o *mix* de produtos varia por conta da projeção da demanda, e uma vez que as produtividades de movimentação diferem de carga a carga, pode ocorrer uma variação da capacidade de movimentação de uma particular carga ao longo do tempo.

No capítulo 6 foram também estimadas as capacidades dos acessos aquaviário e terrestres, tanto rodoviário quanto ferroviário. No tocante ao acesso rodoviário avaliou-se o aumento de capacidade que seria obtido pela duplicação da BR-280.

No capítulo 7 foi feita a comparação entre as demandas e as capacidades, tanto das instalações portuárias, quanto dos acessos terrestres e aquaviário.

No que diz respeito às instalações portuárias a comparação foi feita para cada carga, reunindo as capacidades estimadas dos vários terminais que movimentam a mesma carga. Especificamente para o caso de contêineres foi também considerada a capacidade ofertada pelo TUP de Itapoá, concorrente direto do porto público de São Francisco do Sul.

O contido no capítulo 7 evidenciou a situação crítica em que se encontra o atendimento da demanda de movimentação dos granéis vegetais.

A figura seguinte ilustra o resultado alcançado para soja, situação semelhante ocorre com milho e óleo vegetal. O gráfico em questão apresenta a comparação entre a demanda projetada (linha vermelha) para a carga de soja e sua capacidade estimada (pontos em verde) para os anos 2011, 2015, 2020, 2025 e 2030.

Figura 2. Soja – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Com relação às demais cargas não se antevê problemas de déficit de capacidade ao longo do horizonte considerado. O mesmo pode ser afirmado sobre o acesso aquaviário.

Entretanto, no tocante ao acesso rodoviário a situação requer que sejam feitos investimentos, como bem evidenciado na próxima figura, que mostra a comparação entre a capacidade e a demanda. Nesta figura o trecho 1 refere-se ao trecho compreendido entre São Francisco do Sul e a BR-101 e o trecho 2 àquele entre a BR-101 e Jaraguá do Sul.

Um detalhamento mais apurado referente a projeção de demanda nos acessos rodoviários e sua estimativa de capacidade, em separado, podem ser visualizados nos itens 5.3.1 e 6.3.1, respectivamente. A comparação entre estes itens está apresentada no item 7.3.1 deste estudo.

Figura 3. BR-280 pista simples – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Em seguida no capítulo 8 foram analisadas as alternativas de expansão da infraestrutura capazes de reduzir ou eliminar os déficits de capacidade. Essas alternativas foram avaliadas quanto aos aspectos econômico, ambiental e de planejamento de longo prazo.

O aspecto econômico foi analisado por meio da relação intitulada EVM, que é o quociente entre o custo anualizado do ciclo de vida do empreendimento e a capacidade anual de movimentação por ele adicionada ao porto.

A análise ambiental compreendeu uma identificação da situação atual do porto e das principais questões socioambientais relacionadas com as propostas de desenvolvimento da atividade portuária. O objetivo dessa análise foi verificar a existência de restrições do ponto de vista ambiental para a implantação e operação de novos empreendimentos na área portuária.

A avaliação de planejamento de longo prazo levou em consideração se o empreendimento se ajusta ao zoneamento pretendido para o porto, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir, ou não agravar, o conflito porto-cidade.

Inicialmente, para aumentar a capacidade de movimentação de granéis vegetais de exportação, considerou-se a construção do berço 401. Trata-se de obra já incluída nos planos do Governo Federal e que consiste na edificação de um novo berço, adjacente ao

berço 101 (que hoje se constitui no corredor de exportação de grãos), porém não alinhado com este último. No capítulo 8 há uma planta que mostra a posição do berço 401.

O cálculo da capacidade do conjunto formado pelos berços 101 e 401 mostrou que esta configuração, não obstante melhorar em muito a capacidade de movimentação dos granéis, será ainda insuficiente para atender, com o padrão de serviço prescrito, a demanda futura, conforme pode ser visto na figura seguinte.

Figura 4. Berços 101+401 - Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Uma segunda alternativa de expansão considerada foi aquela que está sendo proposta pela iniciativa privada para a construção do chamado TGSC. Trata-se de um terminal de granéis a ser instalado no bairro Bela Vista, ao lado do porto, e que disporá de dois berços para movimentar granéis vegetais na exportação, cada um equipado com dois carregadores de navios alimentados por correias transportadoras. Planta prevista para o TGSC é encontrada no capítulo 8.

A capacidade proporcionada pelo TGSC, em conjunto com o berço 101 atual, tornará a capacidade total superior à demanda pelo menos até 2022. Esse resultado é mostrado na figura a seguir.

Figura 5. TGSC+101 - Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Portanto, observa-se que mais capacidade será necessária a partir de 2022. Esta capacidade adicional poderá então ser provida pelo berço 401, que poderá ser construído imediatamente, ou mais tarde, quando se tornar indispensável. As figuras seguintes mostram como seria o atendimento das demandas de soja, milho e óleo de soja, caso o TGSC entrasse em operação até 2015 e o berço 401 a partir de 2025.

Figura 6. 101+ TGSC+401 - Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 7. 101+TGSC+401 Milho - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 8. 101+TGSC+401 - Óleo Vegetal - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

O déficit de capacidade do acesso rodoviário será eliminado pela duplicação da BR-280, como pode ser visto na figura seguinte.

Figura 9. BR-280 pista dupla – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Finalmente no capítulo 9 são feitas considerações sobre parte financeira do porto e modelo de gestão. Concluiu-se que o porto é saudável financeiramente, embora não gere recursos suficientes para investimentos em expansão.

2. INTRODUÇÃO

A dinâmica econômica atual exige que esforços de planejamento sejam realizados no sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os novos desafios que lhes vêm sendo impostos, seja no que se refere ao atendimento da demanda, cujas expectativas apontam para a continuidade do crescimento, seja quanto à sua eficiência, a qual é fundamental para manter a competitividade do país em tempos de crise.

Nesse contexto o setor portuário é um elo primordial, uma vez que sua produtividade é um dos determinantes dos custos logísticos incorridos no comércio nacional e internacional.

Inserindo-se nesse cenário foi desenvolvido o Plano Mestre do Porto de São Francisco do Sul, no qual foi, inicialmente, caracterizada a situação atual do Porto, seguida de uma projeção de demanda de cargas e de uma estimativa da capacidade de movimentação de suas instalações, resultando na identificação de melhorias operacionais, necessidades de novos equipamentos portuários e, finalmente, de investimentos em infraestrutura.

De posse dessas informações, foi possível identificar, para um horizonte futuro de 20 anos, as necessidades de investimento, caracterizadas por alternativas de expansão.

Essas foram analisadas sob os aspectos econômico e ambiental, bem como em relação à sua pertinência com as linhas estratégicas traçadas para o porto.

Por último, o Plano Mestre também envolve um estudo tarifário e a análise do modelo de gestão, com o intuito de verificar o equilíbrio econômico-financeiro do porto e situa-lo dentro dos modelos de gestão portuária existentes.

2.1. Objetivos

Este documento apresenta o Plano Mestre do Porto de São Francisco do Sul. Durante sua elaboração os seguintes objetivos específicos foram perseguidos:

- A obtenção de um cadastro físico atualizado do porto;
- A análise dos seus limitantes físicos e operacionais;
- A projeção da demanda prevista para o porto em um horizonte de 20 anos;

- A projeção da capacidade de movimentação das cargas e eventuais necessidades de expansão de suas instalações ao longo do horizonte de planejamento;
- A proposição das melhores alternativas para superar os gargalos identificados para a eficiente atividade do porto; e
- A análise do modelo de gestão e a da estrutura tarifária praticada atualmente pelo porto.

2.2. Metodologia

O presente estudo é pautado na análise quantitativa e qualitativa de dados e informações.

Sob esse aspecto, depreende-se que o desenvolvimento do plano obedeceu a uma metodologia científico-empírica, uma vez que através dos conhecimentos adquiridos a partir da bibliografia especializada, cujas fontes foram citadas, e também do conhecimento prático dos especialistas que auxiliaram na realização dos trabalhos, foram analisadas informações do cotidiano dos portos, bem como dados que representam sua realidade, tanto comercial quanto operacional.

Sempre que possível foram utilizadas técnicas e formulações encontradas na literatura especializada e de reconhecida aplicabilidade à planificação de instalações portuárias.

2.3. Sobre o Levantamento de Dados

Para a realização das atividades de levantamento de dados, o trabalho fez uso de diversas fontes de dados e referências com o objetivo de desenvolver um plano completo e consistente.

Dados primários foram obtidos através de visitas de campo, entrevistas com agentes envolvidos na atividade portuária, e, também, através do levantamento bibliográfico, incluindo informações disseminadas na internet.

Dentre os principais dados utilizados destacam-se os fornecidos pela Autoridade Portuária em pesquisa de campo realizada por uma equipe especializada, cujo foco foi a infraestrutura, a administração e as políticas adotadas pelo porto.

Fez-se uso também do Regulamento de Exploração do Porto, documento que descreve o modo como devem ocorrer suas operações, detalhando as especificidades das formas de uso.

Houve acesso a outras informações oriundas da administração do porto, como por exemplo, aquelas contidas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) elaborado em 2011, o qual demonstra, através das plantas da retroárea e dos terminais do porto, como os terminais e pátios estão segregados.

Além disso, para a análise das condições financeiras foram utilizados os demonstrativos financeiros da entidade, tais como, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, complementados com alguns relatórios anuais da gerência do porto disponibilizados pela APSFS.

Trabalhou-se com as legislações nacional, estadual e municipal referentes ao funcionamento do porto, bem como as que tratam das questões ambientais. Por outro lado, abordaram-se também os pontos mais importantes que constam nos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMAs) e nos Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) já realizados para projetos na área do porto.

Também, através da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), foi possível o acesso aos dados a respeito da movimentação de cargas importadas e exportadas pelo porto, desde o ano de 1997 até o ano de 2011, que serviram, principalmente, como base à análise da demanda.

Com os dados disponibilizados pela SECEX obteve-se o acesso aos países de origem e/ou destino das cargas movimentadas, bem como aos estados brasileiros que correspondiam respectivamente à origem ou ao destino da movimentação das mercadorias.

Tais dados foram de suma importância para os estudos a respeito da análise de mercado, projeção de demanda futura e análise da área de influência comercial referente à infraestrutura regional, considerando os devidos ajustes e depurações de tais informações.

Com relação às informações sobre os volumes e valores envolvidos nas operações de importação e exportação do porto, além da SECEX, fez-se uso também de informações provenientes da *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) e de dados disponibilizados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

A ANTAQ possibilitou acesso a dados operacionais relativos ao porto, aos dados de itens inventariados pelo porto e às resoluções que foram consideradas na descrição da

gestão portuária, além da base de dados do Sistema de Dados Portuários (SDP) para os anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Além disso, obtiveram-se informações institucionais relacionadas aos portos e ao tráfego marítimo através da ANTAQ e também da SEP. Nessas fontes foram coletadas informações gerais sobre os portos e sobre o funcionamento institucional do sistema portuário nacional e, em particular, dados relacionados ao porto estudado.

Empregaram-se, além disso, informações extraídas do website do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a respeito da situação atual das rodovias.

Como referências teóricas, foram relevantes alguns estudos relacionados ao tema elaborados por entidades como Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAN); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); projeto da Sisportos, chamado Modelo de Integração dos Agentes de Cabotagem (em portos marítimos), do ano de 2006; Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e adaptações de livros como o *Environmental Management Handbook*, da *American Association of Port Authorities*. Também utilizou-se informações disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes.

Além das fontes citadas, outras foram consultadas de forma mais específica para cada atividade desenvolvida, de modo que estas estão descritas nas seções que se referem às atividades nas quais foram utilizadas.

2.4. Estrutura do Plano

O presente documento está dividido em dez capítulos, cujas breves descrições de conteúdo são apresentadas a seguir:

Capítulo 1 – Sumário Executivo;

Capítulo 2 – Introdução;

Capítulo 3 - Diagnóstico da Situação Portuária: compreende a análise da situação atual do porto, descrevendo sua infraestrutura, posição no mercado portuário, descrição e análise da produtividade das operações, tráfego marítimo, gestão portuária e impactos ambientais;

Capítulo 4 - Análise Estratégica: diz respeito à análise das fraquezas e fortalezas do porto no que se refere ao seu ambiente interno, assim como das ameaças e

oportunidades que possui no ambiente competitivo em que está inserido. Também contém sugestão sobre as principais linhas estratégicas para o porto;

Capítulo 5 – Projeção da Demanda: apresenta os resultados da demanda projetada por tipo de carga para o porto assim como a metodologia utilizada para fazer esta projeção;

Capítulo 6 – Projeção da Capacidade das Instalações Portuárias e dos Acessos ao Porto: diz respeito à projeção da capacidade de movimentação das instalações portuárias, detalhadas pelas principais mercadorias movimentadas no porto, bem como dos acessos ao mesmo, compreendendo os acessos aquaviário, rodoviário e ferroviário;

Capítulo 7 – Comparação entre Demanda e Capacidade: compreende uma análise comparativa entre a projeção da demanda e da capacidade para os próximos 20 anos, a partir da qual foram identificadas necessidades de melhorias operacionais, de expansão de superestrutura, e de investimentos em infraestrutura para atender à demanda prevista;

Capítulo 8 – Alternativas de Expansão: refere-se ao levantamento das alternativas de expansão, bem como sua avaliação sob os pontos de vista econômico, ambiental e estratégico;

Capítulo 9 – Estudo Tarifário e Modelo de Gestão: trata da análise comparativa das tabelas tarifárias e do equilíbrio econômico-financeiro da autoridade portuária; e

Capítulo 10 – Considerações Finais.

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PORTUÁRIA

A descrição da situação atual do porto permite uma análise geral de suas características operacionais bem como sua inserção no setor portuário nacional.

Nesse sentido, a análise diagnóstica tem o objetivo de observar os fatores que caracterizam a atuação do porto bem como destacar os pontos que limitam sua operação.

Para alcançar o objetivo mencionado, foi realizada a coleta e análise de dados relacionados tanto aos aspectos operacionais do porto quanto no que se refere às questões institucionais e comerciais. Dessa forma, foi necessário um levantamento de dados realizado sob duas frentes, a saber:

- Levantamento de campo: compreendeu a busca pelas informações operacionais do porto tais como infraestrutura disponível, equipamentos e detalhamento das características das operações. Além disso, as visitas realizadas buscaram coletar dados a respeito dos principais aspectos institucionais do porto tais como gestão, planejamento e dados contábeis;
- Bancos de dados de comércio exterior e de fontes setoriais: as questões relacionadas à análise da demanda atual do porto bem como aspectos de concorrência foram possíveis através da disponibilização dos dados do comércio exterior brasileiro, bem como da movimentação dos portos, provenientes, respectivamente, da SECEX e da ANTAQ. Por outro lado, a ANTAQ e a SEP foram as principais fontes setoriais consultadas para a caracterização do porto, além da própria autoridade portuária.

Munidos das principais informações necessárias para a caracterização de todos os aspectos envolvidos na operação e gestão do porto, foi possível abordar pontos como a caracterização geral do porto sob o ponto de vista de sua localização, demanda atual e suas relações de comércio exterior, assim como o histórico de planejamento do porto.

Além disso, o diagnóstico da situação do porto compreende a análise da infraestrutura e das operações, descrição do tráfego marítimo, apresentação da gestão portuária e dos principais aspectos da gestão ambiental.

3.1. Caracterização do Porto

O porto de São Francisco do Sul está localizado no litoral do Estado de Santa Catarina na Ilha de São Francisco do Sul, na parte leste da baía Babitonga. Foi inaugurado em julho de

1955 e é gerenciado pela Autarquia estadual denominada Administração dos Portos de São Francisco do Sul, criada através do decreto estadual nº 1.404 de 24/11/1955. A figura a seguir mostra a área do porto organizado de São Francisco do Sul. As coordenadas geográficas do porto são:

Latitude: 26° 14' S

Longitude: 048° 42' W

Figura 10. Localização do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

O Porto de São Francisco do Sul movimentou em 2011 cerca de 10 milhões de toneladas de carga, sendo 5,3 milhões de granéis sólidos e 4,5 milhões de carga geral. Os principais produtos movimentados foram a soja, os contêineres e os produtos siderúrgicos. A movimentação de contêineres em 2011 alcançou cerca de 2,2 milhões de toneladas, sendo que os produtos siderúrgicos foram responsáveis por quase a mesma quantidade.

A movimentação de granéis líquidos decaiu consideravelmente de 1999 até 2011, devido ao fechamento da fábrica da CEVAL e o término do processamento de soja nas

instalações da Bunge, a qual atualmente somente armazena o produto. A movimentação de graneis líquidos em 2011 alcançou cerca de 165 mil toneladas.

A tabela a seguir mostra a movimentação das principais mercadorias no ano de 2011 no Porto de São Francisco do Sul.

Tabela 2. Movimentação das principais mercadorias no porto de São Francisco do Sul – 2011

Carga	Quantidade (t)
Soja	4.003.349
Produtos siderúrgicos	2.266.467
Contêineres	2.189.124
Milho	432.861
Fertilizantes	402.853
Trigo	195.331
Barrilha	198.906
Óleo vegetal	164.941

Fonte: ANTAQ, SECEX; Elaborado por LabTrans

O porto dispõe atualmente de um cais acostável com 1.530 metros de extensão com 5 berços de atracação, sendo que os berços 301 interno e 301 externo encontram-se arrendados à empresa Terminal Portuário de Santa Catarina (TESC).

Na retroárea do Porto de São Francisco do Sul são encontrados outros terminais, a saber, a Terlogs, a Bunge e a CIDASC. A figura a seguir e o Anexo A mostram o zoneamento do Porto de São Francisco do Sul.

LEGENDA

- | | | |
|---|--|--|
| Contêineres e carga geral | Granel sólido | Granel líquido |
|---|--|--|

Figura 11. Zoneamento da infraestrutura básica do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.1. Breve Histórico do Desenvolvimento do Porto

Segundo Autoridade Portuária, a história do Porto de São Francisco do Sul teve início em dezembro de 1912, quando a Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande recebeu permissão para implantar uma estação marítima na Baía de São Francisco do Sul - SC. A obra, porém, não foi efetivada.

Nove anos depois, em 1921, a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais elaborou um projeto para a construção de instalações portuárias no local. O contrato entre a União e o governo do Estado de Santa Catarina para a realização da obra foi assinado em 26 de outubro de 1922. Novamente, a obra não foi executada.

Assim em 1º de março de 1941, com o decreto nº 6.912, foi outorgada uma nova concessão da União para o Governo do Estado, por um período de 70 anos. As obras de construção tiveram início em 1945. Após períodos de paralisação, a inauguração oficial do Porto de São Francisco do Sul deu-se, somente, em 1º de julho de 1955, contando então com 550m de cais acostável e dois armazéns com 4.000m² cada um. Em 24 de Novembro do mesmo ano, o Estado criou a autarquia Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS.

No final da década de 1970, o porto ganhou dois terminais: TEFTRAN, da Petrobras, na jurisdição do porto, para recebimento de petróleo e o Terminal de grãos da COCAR, hoje CIDASC - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.

A partir do ano de 1994, o Porto de São Francisco do Sul retomou seu crescimento com grande procura dos agentes importadores e exportadores, que construíram seus próprios armazéns nas áreas adjacentes para a movimentação de cargas.

O salto comercial da década de 1990 esgotou a capacidade física da área portuária, iniciando-se, então, a implantação de projetos de melhoria e ampliação.

Salienta-se que em São Francisco do Sul o porto insere-se como “elemento de formação e de progressão” da cidade, observando-se, assim, uma relação de interdependência entre a cidade e o porto. Desse modo, ambos se desenvolveram e expandiram no mesmo espaço, desde a fundação da cidade.

Sublinhe-se que até o ano de 2006, a cidade não possuía Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Até então portanto utilizava-se a Lei de Zoneamento Municipal, Lei nº 763/81, que definia como limites do perímetro urbano

grande parte da faixa litorânea da ilha, incluindo também o centro histórico principal e suas adjacências, os balneários situados nas regiões norte e leste da ilha, e ainda outras áreas, antes utilizadas por atividades rurais.

O Plano Diretor, instituído pela Lei nº 17 de 13 de dezembro de 2006, estabelece algumas diretrizes com o objetivo de nortear o estabelecimento e a consolidação da estrutura urbana no município. Entre elas, destacam-se: 1) conciliar o projeto de expansão do Porto de São Francisco do Sul com a preservação do centro histórico, e com as demais diretrizes do plano; 2) estabelecer condições adequadas para a instalação dos serviços e atividades relacionados ao porto e; 3) atenuar os conflitos existentes entre o tráfego pesado ou de passagem com a circulação de moradores e turistas.

As figuras a seguir mostram a evolução histórica do Porto de São Francisco do Sul

Figura 12. Evolução histórica do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Porto Gente

Figura 13. Estrutura Atual do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul (2010)

3.1.2. Infraestrutura de Cais e Píeres

O Porto de São Francisco do Sul dispõe de um cais com 1.530 metros de extensão com 06 berços para atracação: 101, 102, 103, 201, 301 interno e 301 externo, todos com 14m de profundidade.

O berço 101 é destinado à movimentação de granéis sólidos vegetais de exportação e de granéis líquidos; os berços 102 e 103 são utilizados para a movimentação de carga geral, solta e containerizada, e de granéis sólidos; e os berços 301 e 301A são também berços multiuso, destinados às operações de carga geral e de granéis sólidos.

O berço 201 está sendo reformado e será utilizado da mesma forma que os berços 102 e 103.

A figura a seguir mostra a localização dos berços e a poligonal do porto.

Figura 14. Localização dos Berços

Fonte: Elaborado por LabTrans

A Tabela a seguir mostra as características de cais dos berços de porto de São Francisco do Sul.

Tabela 3. Características de Cais

Berço/Características	Berço 101	Berços 102 e 103	Berço 201	Berços 301 Interno	Berços 301 Externo
Comprimento (m)	220	385	274	384	264
Profundidade (m)	14	14	14	14	14
Última data de manutenção	2010	2008	Em obras	2010	2010
Estado de Conservação	Bom	Bom	Em obras	Bom	Bom
Destinação Operacional	Granéis sólidos e líquidos	Carga Geral	Multiuso	Multiuso	Multiuso
Situação de Uso	Uso Público	Uso Público	Uso Público	Arrendado	Arrendado

Fonte: Autoridade Portuária; Elaborado por LabTrans

3.1.2.1. Berço 101

A próxima figura mostra o berço 101.

Berço 101

Figura 15. Berço 101

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

No que tange às especificações técnicas de cais relacionadas ao berço 101, em 2007 foi desenvolvido um projeto para recuperação e reforço do berço. A obra previa aumento da capacidade de carga do berço e a possibilidade do acesso ao berço 401A (que é ainda um projeto).

O trecho de cais correspondente ao berço 101 foi construído em diversas etapas e em momentos distintos, sendo que é dividido em: trecho antigo com extensão de 120 metros; trecho novo com extensão de 75 metros; trecho denominado “ampliação do berço 101” com extensão de 75 metros; e reforço da extremidade do berço 101 com 6 metros de extensão.

O projeto completo do trecho antigo não consta nos arquivos do porto. A estrutura desse segmento consiste em cais aberto apoiado sobre tubulões, laje com vigamento invertido e aterro sobre ela, e contenção constituída por enrocamento.

O trecho novo foi construído nos anos de 1977 e 1978, e consiste em plataforma de concreto armado com alargamento para apoio dos suportes da galeria aérea na retaguarda e na frente para instalação de cabeços.

O trecho denominado “ampliação do berço 101” tem características semelhantes aos do trecho novo, e foi construído em 1998. Foi projetado já considerando navios do tipo Panamax.

O trecho de reforço da extremidade foi construído em 2004, para que navios do tipo Panamax possam atracar de maneira não convencional, com suas popas posicionadas a 60m além da extremidade do cais.

Além disso, o berço dispõe de fundações e suportes metálicos da nova galeria de correias transportadoras de alimentação dos *shiploaders* para 1.500t/h.

Segundo relatório técnico da obra de recuperação e reforço do berço, após aumento da estrutura do trecho antigo, não foram feitas modificações nas fundações, reduzindo o fator de segurança. Além disso, o trecho denominado “novo” foi projetado para navios de até 25.000TPB, e passou a operar com navios maiores, da classe Panamax (65.000TPB), sendo submetido a esforços muito maiores do que os projetados para os tubulões.

Atualmente o berço 101 se encontra em bom estado.

3.1.2.2. Berços 102 e 103

A próxima figura mostra um trecho dos berços 102 e 103.

Berço 102 / 103

Figura 16. Berços 102 e 103

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

No que tange às especificações técnicas, os berços 102 e 103 devem ser analisados conjuntamente, visto que fazem parte de um cais contínuo destinado ao mesmo fim.

A estrutura antiga do berço consistia em um cais de contenção em cortina de estacas-prancha de concreto armado e plataforma de alívio apoiada em estacas pré-moldadas de concreto armado.

De uma maneira geral, o solo do local é composto inicialmente de camada argilo-siltosa muito mole, sobreposta à camada de areia siltosa com boa compactação acima de rocha granítica. As espessuras das camadas apresentam grande variação.

A recuperação realizada em 2008 no berço visou aumentar a capacidade de suporte de cargas do cais. O berço 103 sofreu grandes esforços devido a guindastes móveis que lá operavam. Além disso, a obra tem como objetivo o aumento do calado dos navios de 8,0m

para 12,5m, além de permitir o alinhamento dos berços 101, 102 e 103 de forma a constituírem um cais contínuo com 576m de comprimento.

No projeto datado de 2005, é prevista cortina de estacas pranchas metálicas, para permitir o acréscimo de 4,50m no calado dos berços. Além disso, foi adotada essa solução devido à grande variação na profundidade da camada rochosa, necessidade de penetração em solo resistente e facilidade de manuseio com pouca interferência nas atividades do cais.

A plataforma de trabalho é apoiada em estacas verticais de concreto pré-moldado e em estacas inclinadas do mesmo tipo.

Os berços são de uso de público e estão em bom estado de conservação, sendo que sua última manutenção ocorreu no ano de 2008.

3.1.2.3. Berço 201

Até recentemente no berço 201 atracavam somente barcaças e rebocadores portuários.

Para melhor aproveitá-lo o berço está passando por obras de retificação com o consequente aumento de extensão, de 150m para 274m, além de ter sua profundidade levada para 14m de profundidade.

O 10º Batalhão de Engenharia da cidade de Lages é o responsável pela execução das obras de reforma do berço. A previsão de conclusão é para novembro do ano de 2012. A figura a seguir mostra as obras que estão em execução no berço 201.

201

Figura 17. Obras em Execução no Berço 201

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

O projeto de realinhamento e reforço estrutural do berço 201, realizado em 2008, prevê o aterro de retroárea do berço, indicado em vermelho na figura a seguir.

A camada de aterro do projeto prevê areia compactada, saibro, rachão travado, BGS e revestimento de CBUQ.

Figura 18. Área Aterrada no Berço 201

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul

Figura 19. Berço 201 – Parte da Obra Concluída

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul

Para a execução do aterro, foi feita dragagem de argila mole, com posterior execução de enrocamento no local, e instalação de gabião para contenção das pedras. Após, foi feito aterro com areia, e atirantamento da cortina e colocação da manta drenante. Em seguida, foi executada a sub-base, base e pavimentação asfáltica. A configuração final é mostrada na figura a seguir.

Figura 20. Perfil do Aterro Realizado no Berço 201

Fonte: Ethos Serviços Técnicos Ltda.

3.1.2.4. Berços 301 Interno e Externo

O porto conta com o berço 301 interno e 301 externo, os quais atualmente encontram-se arrendados para o TESC. A próxima figura mostra o berço interno e a figura seguinte o berço externo.

301

Figura 21. Berço 301 Interno

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Figura 22. Berço 301 Externo

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

No que tange às especificações técnicas de cais foi realizada a ampliação do píer do berço 301, sendo que o projeto data de 2007. As obras contemplaram o prolongamento, reforço e ampliação de cais, resultando na disponibilidade de mais de 300 metros de cais acostável com ampliação do píer para 52m de largura, alargamento da ponte de acesso de 8 para 18m e a construção de 1 novo berço.

O navio de projeto é de 70.000TPB, comprimento de 272m e calado máximo de 12,5m. As fundações são em concreto armado e protendido.

As defensas utilizadas são de borracha, sendo que a atracação deve ser efetuada com auxílio de rebocadores e com o navio paralelo ao cais. Os cabeços são em aço forjado e capazes de resistir à força de 100t e protegidos com pintura anti-corrosiva.

A figura a seguir mostra a evolução dos berços 301 interno e externo do TESC.

Figura 23. Berços 301 Interno e 301 Externo
Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul (2009)

3.1.3. Infraestrutura de Armazenagem e Equipamentos Portuários

Esta seção tem como objetivo descrever as instalações de retroárea da zona primária do porto de São Francisco do Sul, assim como os principais equipamentos portuários utilizados na movimentação das cargas.

3.1.3.1. Granéis Vegetais

As instalações retroportuárias de granéis vegetais são compostas pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (CIDASC), Bunge Alimentos S/A, e Terlogs Terminal Marítimo LTDA.

A próxima figura mostra a localização dessas instalações.

Figura 24. Áreas de Armazenagem para Granéis Vegetais na Zona Primária do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

A tabela a seguir mostra as características gerais dessas instalações de armazenagem.

Tabela 4. Características Gerais de Armazenagem de Granéis Vegetais

Tipo	Quantidade	Capacidade Estática	Empresa que opera
Armazém	2	115.000t	CIDASC
Tanques	5	9.000m ³	CIDASC
Armazém	2	114.000t	Bunge
Tanques	11	37.000m ³	Bunge
Silos	5	30.000t	Terlogs
Armazém	2	110.000t	Terlogs

Fonte: PDZ (2011); Elaborado por LabTrans

A próxima tabela relaciona os principais equipamentos portuários disponíveis para a movimentação desses granéis.

Tabela 5. Equipamentos Portuários para Granéis Vegetais

Tipo	Quantidade	Capacidade	Empresa que opera
Carregadores de Navios	2	1.500t/h cada um	Terlogs,Bunge,Cidasc, Litoral
Correias transportadoras	2	1.500t/h cada um	Terlogs,Bunge,Cidasc, Litoral
Moega Rodoviária	3	-	Bunge e Terlogs
Moega Ferroviária	2	-	Bunge e Terlogs

Fonte: PDZ (2011); Elaborado por LabTrans

3.1.3.1.1. Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (CIDASC)

A CIDASC dispõe de uma área de 39.000m², com endereço na Avenida Engenheiro Leite Ribeiro nº 653 – Centro. A área portuária é constituída de um terminal graneleiro para as operações de recebimento, armazenagem e envio de granéis sólidos e granéis líquidos de origem agrícola.

A CIDASC conta com dois armazéns graneleiros somando 13.800m² para 55.000t e 60.000t, além de 05 tanques metálicos sendo dois com capacidade estática para 750m³, dois outros para 1.500m³ e um para 4.500m³.

A capacidade estática de armazenagem para granéis sólidos alcança 115.000t e para líquidos 9.000m³, com capacidade de recebimento de 1.000t/h e capacidade de expedição nominal de 3.000t/h de granéis sólidos e 500t/h de granéis líquidos.

Além disso, conta com dois carregadores de navios com capacidade nominal de 1.500t/h cada um e duas correias transportadoras com capacidade nominal também de 1.500t/h, que conectam os carregadores de navios aos armazéns da CIDASC, Bunge e Terlogs. A figura a seguir mostra um carregador de navios em operação.

Berço 101

Figura 25. Correia Transportadora e *Shiploader* – Berço 101

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.3.1.2. Bunge Alimentos S/A

A Bunge localiza-se na rodovia Olívio Nobrega, nº 6.500, no Bairro Paulas, e está habilitada como operador portuário. A empresa conta com dois armazéns para grãos sólidos de exportação com capacidade estática de 114.000t e de 11 tanques para óleo vegetal com capacidade estática conjunta de 37.000m³. Além disso, dispõe de uma moega ferroviária e uma moega rodoviária.

Sua capacidade de recebimento alcança 10.000t/dia e sua capacidade de expedição é de 3.000t/h. A figura a seguir mostra a esteira transportadora da BUNGE que leva os grãos para os carregadores de navios do berço 101.

Esteiras Transportadoras da BUNGE

Figura 26. Esteiras Transportadoras da BUNGE

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.3.1.3. Terlogs Terminal Marítimo LTDA

A Terlogs Terminal Marítimo Ltda foi adquirida recentemente pela empresa japonesa Marubene. Esta localiza-se na Av. Engenheiro Leite Ribeiro nº470. Os produtos armazenados são cevada, farelo de soja e soja, trigo, milho e malte.

O complexo armazenador conta com uma capacidade total de 140.000 mil toneladas, distribuída da seguinte forma: 5 silos verticais com capacidade individual de 6.000 toneladas e dois armazéns horizontais para grãos, com capacidades de 75.000 toneladas e 35.000 toneladas. Sua capacidade de recepção é de 1.500t/h, sendo 500t/h nas moegas rodoviárias e 1.000t/h na ferroviária.

A capacidade de embarque é de 2.500 t/h. Os armazéns são ligados diretamente ao porto através do corredor de exportação com duas correias transportadoras com capacidade de 1.500t/h e 1.000t/h e duas balanças de fluxo para 1.500t cada e 4 balanças ferroviárias e 4 balanças rodoferroviárias e 3 balanças rodoviárias. A figura a seguir mostra o armazém da Terlogs.

Armazém Terlogs

Figura 27. Terlogs

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.3.2. Carga Geral e Contêineres

As instalações retroportuárias de carga geral e contêineres são compostas pelo Terminal Portuário Santa Catarina (TESC) e pelos pátios 102/103, 201 e Bela Vista. As movimentações ocorrem nos berços 102 e 103 de uso público e 301, externo e interno, no TESC.

3.1.3.2.1. Terminal Portuário Santa Catarina (TESC)

O TESC dispõe de uma área arrendada de 40.000m², constituindo-se de um terminal portuário de múltiplo uso que atende aos seguimentos de carga geral solta, contêiner e granel sólido para as operações de recebimento, armazenagem e envio de cargas e mercadorias.

A capacidade estática no TESC foi estimada em 2.150TEU.

Com relação aos equipamentos de carga e descarga e de manuseio de contêineres, o terminal dispõe de empilhadeiras do tipo *reachstacker* e quatro guindastes tipo MHC (*Mobile Harbour Crane*).

3.1.3.2.2. Armazéns e Pátios do Porto Público

O pátio 201 localizado na zona primária armazena carga geral e contêineres e dispõe de uma área de 50.000m² de uso público. Além disso, o porto dispõe do pátio 102/103 com 16.000m² de uso público e também de um pátio na localidade Bela Vista com 13.500m² para armazenagem de carga geral e contêineres.

A capacidade estática no porto público é de 6.885TEU.

Para a movimentação de contêineres são utilizados 5 MHC (*Mobile Harbour Crane*), pertencentes ao TESC (4) e a SOIN (1), e empilhadeiras do tipo *reach stacker* para o manuseio nos pátios.

A tabela a seguir sintetiza os armazéns e pátios pertencentes ao Porto Público.

Tabela 6. Características Gerais dos Armazéns

Nº	Armazém/Pátio	Localidade	Situação	Empresa que opera
1	Pátio 201	Zona primária	Porto Público	Operadores Portuários
2	Pátio Bela Vista	Zona primária	Porto Público	Operadores Portuários
3	Pátio 102/103	Zona primária	Porto Público	Operadores Portuários

Fonte: PDZ (2011); Elaborado por LabTrans

3.1.3.3. Áreas de Apoio Logístico

3.1.3.3.1. Dry Port Rocha e Terminais de Cargas LTDA

A Dry Port Rocha e Terminais Ltda é uma estação aduaneira de interior (EADI), localizada na rodovia Duque de Caxias a aproximadamente 6km do Porto de São Francisco do Sul.

A companhia dispõe de uma área alfandegada de 120.000 m², com aproximadamente 30.000 m² de área coberta, sendo 88.200 m² de área de pátio.

O porto seco conta com dois armazéns, um de 10.000 m² e outro de 11.000 m², duas balanças rodoviárias com capacidade de 100 toneladas, área para estacionamento de veículos e caminhões, área coberta para operações de *cross-docking*, 30 tomadas para

contêineres refrigerados, e empilhadeiras do tipo *reach stacker* para a movimentação das cargas.

A próxima figura mostra a área do porto seco.

Figura 28. Dry Port Rocha e Terminais de Cargas Ltda

Fonte: Dry Port Rocha e Terminais de Carga Ltda. (2012)

3.1.3.3.2. Connect Port Armazéns Gerais LTDA

A Connect Port Armazéns Gerais Ltda está localizada na Rua Marcos Gorressen S/N, bairro Rocio Pequeno. A companhia movimenta carga geral para exportação e importação e dispõe de um armazém metálico, com cobertura de fibrocimento, pavimentação em concreto com área de 4.200 m² com capacidade estática de 3.000 m³, e de um pátio para contêineres com capacidade estática de 1.000 TEU.

Além disso, a Connect Port conta com um *reach stacker*, cinco empilhadeiras e uma balança com capacidade de 80 toneladas.

3.1.3.3.3. Global Logística e Transportes LTDA

A Global Logística e Transportes Ltda está localizada na rodovia Olívio Nóbrega, BR-280 km 02, no bairro Paulas. A empresa dispõe de 50.500 m² de pátios não pavimentados com capacidade estática de 5.000 TEU. Além disso, as instalações de armazenagem contam com armazém em alvenaria de 4.500 m² e capacidade estática de 10.000 m³.

Os equipamentos utilizados são duas empilhadeiras com capacidade de 3 toneladas, duas com capacidade de 7 toneladas e uma com capacidade para 37 toneladas.

A figura seguinte mostra a Global Logística e Transportes Ltda.

Figura 29. Global Logística e Transportes Ltda

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.3.3.4. Litoral Cargas

A Litoral Cargas está localizada na Rua Justino da Silva, nº 400, bairro Rocio Grande. As instalações de armazenagem dispõem de dois armazéns em bom estado de conservação e estruturados com capacidade estática para atender 60.000 toneladas de produtos importados a granel e 130.000 toneladas de grãos destinados à exportação ou 5.600 m² de área coberta para mercadorias unitizadas.

A próxima figura mostra a operação a granel nas instalações da Litoral.

Figura 30. Armazém da Litoral

Fonte: Litoral (2011)

3.1.3.3.5. Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina – FECOAGRO

A FECOAGRO está localizada na BR-280, Km 10, bairro Rocio Grande. A Federação dispõe de estrutura de armazenagem e beneficiamento de fertilizantes e conta com armazém de 8.000 m² em alvenaria e pavimentação em concreto, cobertura em fibrocimento, com capacidade de expedição anual de 150.000 toneladas, além de possuir dois silos, um dosador e duas ensacadoras.

A figura a seguir mostra a FECOAGRO.

Figura 31. FECOAGRO

Fonte: FECOAGRO (2008)

3.1.3.3.6. ZPORT Logística

A ZPORT Logística está localizada na BR-280, km 07, no bairro Rocio Grande. As suas instalações de armazenagem têm área total de 6.000 m², sendo uma área coberta de 1.000 m² e 5.000 m² de estacionamento com piso asfaltado e balança rodoviária. A ZPORT é especializada na armazenagem de contêineres e carga geral bem como sua ova e desova. Dispõe de empilhadeiras de 3/ 3,5/7,0 e 40 toneladas.

A próxima figura mostra a área de localização da empresa.

Figura 32. Localização da ZPORT Logística
Fonte: ZPORT (2011)

3.1.3.3.7. Soluções Inteligentes Operadores Portuários LTDA- SOIN

A SOIN está localizada na Av. Dr Nereu Ramos nº 1.539, no bairro Rocío Grande. A empresa conta com um armazém em alvenaria e piso de concreto, cobertura de fibrocimento, com capacidade estática de 14.200 m³ e um pátio para contêiner com pavimentação em PVS com área de 47.500 m².

Tratando-se de equipamentos, a SOIN, conta com cinco equipamentos do tipo empilhadeiras com capacidade entre 2,5 a 5 toneladas. A figura a seguir mostra o interior do armazém da SOIN.

Figura 33. Armazém da SOIN

Fonte: SOIN (2011)

3.1.4. Acesso Aquaviário

3.1.4.1. Fundeadouros

Os navios que demandam o porto de São Francisco do Sul dispõem de cinco fundeadouros para permanecerem ao largo. Os fundeadouros, demarcados na carta náutica nº 1804 da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) do Comando da Marinha e/ou nas normas da Capitania dos Portos de Santa Catarina, possuem as seguintes características:

- Fundeadouro nº 1 – permanência de navios até 27 pés de calado. Trata-se de área situada a meio do alinhamento entre o Parcel da Torre e a Laje Grande de Baixo. O fundo apresenta densa camada de areia e lama;
- Fundeadouro nº 2 – permanência de navios com mais de 27 pés de calado. Trata-se de área com centro localizado 5 milhas a nordeste da Laje Grande de Baixo. O fundo apresenta densa camada de areia e lama;

- Fundeadouro nº 3 – permanência de pequenas embarcações, iates e veleiros. Trata-se de área localizada no alinhamento entre a Laje do Abreu de Dentro e a Laje do Sueco;
- Fundeadouro nº 4 – permanência de navios em quarentena. Trata-se de área situada no canal, no trecho entre o Pontal (ponta da Trincheira) e a Boia da Coroa dos Pampos; e
- Fundeadouros nº 5 e 6 – conforme estabelecido na carta nº 1804. O de nº 5 destina-se a navios de grande porte, carregados e com calado acima de 16 m (52,4 pés) até o calado máximo de 18 m (59 pés). O de nº 6 destina-se a navios com calado inferior a 16 m (52,4 pés), aguardando amarração à boia, em lastro ou em reparos
- Fundeadouro nº 7 - área circular de raio 0,3' destinada, preferencialmente, ao fundeio de barças e demais embarcações com comprimento inferior a 130 m. Ponto de coordenadas: latitude 26° 14' 03''S e longitude 048° 39' 13''W.

As normas da Capitania também estabelecem o ponto geográfico de latitude 26° 10' 55''S e longitude 48° 29' 30''W, entre a Ilha da Paz e a Ilha da Velha, como área de abrigo para embarcações em caso de mau tempo.

Essas normas proíbem o fundeio de embarcações em outras áreas, sem a devida autorização do Delegado da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, e também nas seguintes áreas:

- Área de Segurança da Monoboia e do oleoduto submarino, constantes da carta nº 1804; e
- Área de manobra e bacia de manobra do porto, delimitada pelas boias Parcel da Torre, Laje da Cruz, Laje da Vitória, Laje do Muchocho e a Doca.

O fundeadouro para navios com explosivos e cargas perigosas compreende toda a área situada no canal, a meio do trecho entre o Pontal (ponta da trincheira) e a Boia da Coroa dos Pampos.

Finalmente, o ponto de fundeio externo para espera do práctico e visita é demarcado pela latitude 26° 12,0' S e longitude 048° 28,1'W.

3.1.4.2. Canal de Acesso e Bacia de Evolução

O canal de acesso ao porto de São Francisco do Sul tem início nas proximidades da Ilha da Paz, conforme mostrado na carta 1804 da DHN, e suas dimensões principais são: 17,2 Km (9,3 milhas náuticas) de extensão, 180 m de largura mínima, e profundidade de não inferior a 13,5 m referidos ao zero hidrográfico da DHN.

O canal de acesso se divide em duas partes, a chamada de canal externo com cerca de 5 km de extensão e a outra, canal interno, já na direção SW/NE da baía da Babitonga.

Atualmente, de acordo com a Instrução Normativa 04/2012 da APSFS, o calado máximo autorizado no canal de acesso e na bacia de evolução é de 12,5 m, para navios com comprimento total de até 245 m e boca máxima de 40 m.

Essa mesma instrução autorizou manobras em caráter experimental com navios de até 12,8 m de calado, observados os mesmos limites de comprimento total e boca máxima. Nesta fase experimental, também deverão ser observados os seguintes requisitos:

- Folga abaixo da quilha (FAQ) mínima sugerida no canal de acesso de 1,90 m;
- Para navegação na bacia de manobras e dársena, a FAQ mínima sugerida é de 10% do calado máximo;
- Manobras de atracação, desatracação, entrada ou saída realizada nos estofos de preamar, com alturas de marés iguais ou superiores a 1,2 m, e com fundeio intermediário obrigatório para o porto de São Francisco do Sul e facultativo para o terminal privativo de Itapoá, desde que a manobra possa iniciar em tempo hábil, para que o navio possa trafegar no canal externo no estofa da preamar e com luz do dia;
- Altura de ondas no canal externo até 1,0m, correspondendo ao estado do mar 2-3;
- Ventos “moderados”, na escala Beaufort até força 4, inferiores a 16 nós;
- Profundidade no trecho navegado não inferior a 13,50 m;
- Utilização de, no mínimo, 03 rebocadores totalizando, pelo menos 94 tons de *bollard pull* efetivo, durante as manobras de atracação/desatracação e giro;
- Utilização de embarcação de apoio com equipamento de sondagem para mitigar as necessidades atuais de readequação do balizamento; e
- As manobras somente poderão ser realizadas no período diurno.

A bacia de evolução configura-se dentro de uma figura geométrica junto aos berços de atracação permitindo que o cais receba embarcações com até 276,0 metros de comprimento.

A carta náutica nº 1804, mostrada na próxima figura, apresenta o canal de acesso e a bacia de evolução do porto de São Francisco do Sul.

Figura 34. Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul
Fonte: Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) – Marinha do Brasil

O tráfego no canal é sujeito às Normas da Capitania dos Portos de Santa Catarina.

A velocidade máxima permitida do início do canal até a altura da boia encarnada que demarca o Banco da Galharada é de 12 nós, assim como deste ponto até a Laje Grande de Baixo.

A seguir a velocidade e o rumo até a bacia de evolução deverão ser determinados pela prática local.

São proibidos a ultrapassagem e o cruzamento de navios no canal de acesso entre as boias nº 2 e nº 14, chamado de canal externo.

Também, os navios não deverão navegar a menos de 1,5 milhas da Laje Grande de Baixo. Os cruzamentos entre navios de grande porte deverão ser evitados nas proximidades da Laje Grande de Baixo e, se realizados, devem ser efetuados em velocidade reduzida.

O PDZ em seu item 5.2.4 lista os obstáculos à navegação existentes no canal de acesso e na bacia de evolução. Segundo o PDZ a bacia de evolução “configura-se dentro de uma figura geométrica com diâmetro de 615 m”.

A Instrução Normativa 08/2011 de 21/12/2012 da APSFS estabeleceu que o calado das embarcações no canal de acesso poderá ser de 12,2 m.

A seguir são apresentados de forma resumida algumas normas e procedimentos que se referem ao tráfego de navios no porto de São Francisco do Sul, tal como estabelecido nas formas da capitania dos portos de Santa Catarina.

- A praticagem é facultativa para os navios de apoio marítimo de arqueação bruta inferior a 2.000 TAB. Estes navios, se estrangeiros, deverão estar arrendados à empresa constituída sob as leis brasileiras com sua sede e administração no país, e comandados por marítimos brasileiros de categoria igual ou superior à de 1º Oficial de Náutica.
- A praticagem é obrigatória para navios estrangeiros de qualquer arqueação bruta e para navios de bandeira brasileira ou arrendados com arqueação bruta superior a 2.000 TAB.
- Não há manobras especiais no porto de São Francisco do Sul que exijam a necessidade de dois práticos.
- É competência do Delegado da Capitania dos Portos declarar a impraticabilidade da barra. Caso o Prático constate que as condições do mar, vento e visibilidade estejam desfavoráveis, deverá entrar em contato com a Delegacia, a fim de que possa ser analisada a necessidade de ser declarada a impraticabilidade da barra.
- O emprego de rebocadores nas manobras será obrigatório exceto quando, por decisão do comandante da embarcação, em conjunto com a praticagem, tratar-se apenas de mudança de posição ao longo do cais, com mudança de cabeços de amarração em que seja possível a dispensa de rebocadores.

A entrada e a saída da dársena merecem atenção nos dias de maré de sizígia por conta da corrente de maré durante as vazantes.

A dársena é praticamente perpendicular à direção da corrente de maré que pode atingir 3 nós nos dias de sizígia. Como os berços 301 e 101 são vazados, a corrente se faz sentir mesmo com o navio já parcialmente dentro da dársena.

Na vazante a tendência de um navio que se dirige aos berços 102/103 é de se aproximar do navio atracado no 101, podendo ocorrer um acidente, mesmo que a manobra esteja sendo assistida por rebocadores e/ou que o navio disponha de *bow-thrusters*.

Esse problema é tanto mais grave quanto maior o navio. Os práticos em geral, numa posição conservadora, procuram fazer as manobras nos estofos das marés, sejam elas de preamar ou baixamar. Este procedimento faz com que, por vezes, os navios permaneçam nos berços mais tempo do que o requerido pela operação de carga ou descarga. Este maior

tempo de ocupação do berço se reflete na capacidade do porto, razão pela qual, este procedimento deve ser revisto.

Outro ponto de preocupação é a transição do canal interno para o externo na saída dos navios. O raio de curvatura existente nesta transição é pequeno para a manobra de graneleiros de grande porte. Esses navios não são providos de instalações de máquinas que lhes proporcionem boa manobrabilidade, tornando o giro requerido para entrar no canal externo difícil, podendo levar o navio para fora do canal (risco de encalhe).

É recomendado que a APSFS, junto com a praticagem, analise a situação na busca de soluções para aumentar o raio de giro na transição entre os canais.

3.1.4.3. Berços de Atracação

Após recente dragagem de aprofundamento, todos os berços do porto apresentam profundidade de 14m referida ao zero hidrográfico da DHN.

A Instrução Normativa 08/2011 de 21/12/2011 da APSFS estabeleceu como calados máximos nos berços do porto os mostrados na tabela seguinte.

Tabela 7. Calado nos Berços

BERÇO	CALADO (m)
101	12,2
102	12,0
103	12,0
301	12,0

Fonte: Elaborado por LabTrans

No período noturno devem ser evitadas a atracação e/ou desatracação de navios de calado superior a 11 m e/ou de comprimento superior a 260 m.

A norma da CPSFS estabelece comprimentos máximos dos navios nos berços do porto, porém os valores que lá constam estão notoriamente desatualizados.

A mesma norma veda a atracação de navios de comprimento superior a 270 m sem prévia autorização da Autoridade Marítima.

3.1.5. Acesso Rodoviário

O diagnóstico do acesso rodoviário do Porto de São Francisco do Sul é dividido em três etapas:

- Conexão com a hinterlândia
- Entorno do porto: conflito –porto cidade
- Intraporto

Na análise da conexão com a hinterlândia foi utilizada a metodologia contida no *Highway Capacity Manual* (HCM), desenvolvido pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos, a qual é usada para analisar a capacidade e o nível de serviço de sistemas rodoviários. São apresentados os níveis de serviço atual e futuro para cada uma das rodovias analisadas, através da utilização de um indicador regional e/ou nacional, em função da projeção de demanda do porto.

Na análise do entorno portuário foram coletadas informações junto às autoridades competentes (prefeitura, autoridade portuária, agentes privados, etc) por meio de visita de campo realizada na cidade e no Porto de São Francisco do Sul. Além disso, realizou-se um diagnóstico atual e futuro com os condicionantes físicos, gargalos existentes, obras previstas, e proposições de melhorias futuras.

Por fim, na análise intraporto realizou-se coleta de informações junto à autoridade portuária, operadores e arrendatários. Com base nessas informações foi realizada a análise da disposição das vias internas do porto relacionadas com as operações. Do mesmo modo, são propostas melhorias futuras em termos qualitativos.

3.1.5.1. Conexão com a Hinterlândia

O principal acesso rodoviário ao Porto de São Francisco do Sul é feito pela rodovia BR-280 (SC-301) que intercepta a BR-101 a 34 Km do porto e a BR-116 em Mafra (SC).

3.1.5.1.1. BR-280

A BR-280 é composta por pista simples, acostamento ausente em alguns trechos, encontrando-se em bom estado de conservação. As figuras a seguir mostram o acesso imediato rodoviário ao porto de São Francisco do Sul e um trecho da BR-280.

Figura 35. Acesso ao Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

A BR-280 é uma rodovia na direção Leste-Oeste, possui uma capacidade de tráfego média que tende a saturar nos períodos de veraneio, e trata-se de uma rodovia não concedida. A velocidade máxima permitida é de 80 Km/h, suas faixas de rolamento têm a largura de 3,5 m e seus acostamentos de 2 m. O terreno pode ser classificado como em nível em quase toda a sua extensão e terceiras faixas são inexistentes.

No trecho entre o cruzamento com a BR-101 e a cidade de Jaraguá do Sul o tráfego de veículos é intenso, visto que a BR-280 também é utilizada como via escoadora da produção regional que tem como destino o Porto de Itajaí e que o fluxo diário entre as cidades de Joinville e Jaraguá do Sul é bastante grande.

Não menos importante, destacam-se ainda os conflitos com todas as cidades cortadas pela rodovia. Há inúmeros cruzamentos em nível, até mesmo cruzamento ferroviário e, principalmente, grande quantidade de semáforos nos perímetros urbanos, reduzindo sobremaneira a capacidade de tráfego da via.

3.1.5.1.2. BR-101

Rodovia de direção Norte-Sul, e sem ligação direta com o porto, a BR-101 é uma rodovia duplicada com divisão central, cuja capacidade de tráfego é grande, porém já saturada. Encontra-se atualmente sob concessão da empresa Auto Pista Litoral Sul, sendo, portanto, uma rodovia pedagiada.

Figura 36. BR – 101 Norte de Santa Catarina

Fonte: <http://mapasblog.blogspot.com.br/2011/06/mapas-de-sao-francisco-do-sul-sc.html>

A BR-101 é a principal ligação entre Santa Catarina e os demais estados da região Sul, além de ser responsável pela ligação entre todas as cidades do litoral catarinense, resultando numa alto nível de tráfego, intensificado no verão devido ao apelo turístico das praias do estado.

Quanto às suas características, ressalta-se a largura de faixa, superior a 3,5 m em praticamente toda a sua extensão, bem como a largura do acostamento, superior a 2 m. A velocidade máxima permitida é de 100 km/h para veículos leves e o terreno é em nível com alguns trechos ondulados e/ou montanhosos.

Sendo a principal rodovia próxima aos portos catarinense, bem como por estar situada na região com maior industrialização do estado, o volume de caminhões que

trafegam pela BR-101 é muito grande, chegando a compor 50% do volume da rodovia em períodos críticos. Desta maneira, a qualidade do tráfego é inferior ao nível aceitável, fazendo com que a recente duplicação seja insuficiente para atender à crescente demanda em certos trechos e horários.

Em relação às travessias urbanas, não há praticamente nenhum cruzamento em nível, ajudando a amenizar os congestionamentos não raros, principalmente nas imediações do Porto de Itajaí e nas proximidades da cidade de Joinville.

No site da concessionária é possível verificar os trechos com algum tipo de problema na pista. A figura a seguir mostra quais são os atuais trechos defeituosos ou em obras.

Figura 37. Formação de Filas ao Longo da BR-280

Fonte: Auto Pista Litoral Sul

Os trechos sinalizados e em destaque representam respectivamente:

1 – Interdição parcial no sentido Palhoça no quilômetro 49 por causa de obras. Tráfego normal.

2 – Interdição parcial no sentido palhoça no quilômetro 40 por causa de obras. Tráfego lento.

3 - Interdição parcial no sentido Curitiba no quilômetro 28 por causa de obras. Tráfego lento.

4 – Interdição parcial no sentido Curitiba entre os quilômetros 18 e 21. Tráfego normal.

3.1.5.1.3. Níveis de Serviço da Rodovia da BR-280 – Situação Atual

Com o propósito de avaliar a qualidade do serviço oferecido aos usuários das vias que dão acesso ao porto, utilizou-se as metodologias contidas no HCM que permitem estimar a capacidade e determinar o nível de serviço (LOS – *Level of Service*) para os vários tipos de rodovias, incluindo intersecções e trânsito urbano, de ciclistas e pedestres.

A classificação do nível de serviço de uma rodovia, de forma simplificada pode ser descrita conforme a tabela a seguir.

Tabela 8. Classificação do Nível de Serviço

NÍVEL DE SERVIÇO LOS	AVALIAÇÃO
LOS A	Ótimo
LOS B	Bom
LOS C	Regular
LOS D	Ruim
LOS E	Muito Ruim
LOS F	Péssimo

Fonte: HCM (2000), Elaborado por LabTrans

Para estimar o nível de serviço - LOS – de uma rodovia pelo método do HCM, são utilizados dados de contagem volumétrica, composição do tráfego, característica de usuários, dimensões da via, relevo, entre outras informações, gerando um leque de variáveis que agregadas conseguem expressar a realidade da via e identificar se há a necessidade de expansão de sua capacidade.

Vale ressaltar ainda que existem diferentes metodologias para o cálculo do Nível de Serviço, de acordo com as características da rodovia. Por exemplo, uma rodovia com pista simples tem metodologia diferente de uma rodovia duplicada, que por sua vez é diferente de uma *Freeway*. O detalhamento das metodologias utilizadas podem ser encontradas no capítulo 6 deste plano.

As características mais relevantes utilizadas para o cálculo foram retiradas de um estudo realizado pela empresa PROSUL direcionado ao Porto de São Francisco do Sul e reproduzidas na tabela a seguir.

Tabela 9. Características Relevantes da BR-280

CARACTERÍSTICA	AVALIAÇÃO
Tipo de Rodovia	Pista Simples – Classe I
Largura de faixa (m)	3,50
Largura de acostamento (m)	2,00
Tipo de Terreno	Plano
Distribuição Direcional (%)	50/50
Velocidade de Fluxo Base (km/h)	80,00

Fonte: Elaborado por LabTrans

Os dados acima expostos não são fixos, podendo tomar como exemplo o caso da largura do acostamento, que como já foi citado, existem diversos trechos em que simplesmente não há acostamento. Porém, procurou-se adotar valores que se aproximem o máximo possível da realidade da rodovia.

Considerando a inexistência de postos de contagens volumétricas em operação na rodovia, fez-se necessário utilizar contagens antigas devidamente projetadas para o ano de 2012. Tal projeção foi realizada de acordo com o histórico do PIB brasileiro, isto é, considerou-se que o volume de tráfego aumentou na mesma proporção em que o PIB cresceu. Entretanto, julgou-se necessário fazer um acréscimo a este montante, relativo ao aumento de caminhões na rodovia em função do crescimento da movimentação de cargas pelo Porto de São Francisco do Sul.

Outra consideração a ser feita sobre o volume de tráfego é relativa à questão da sazonalidade. Uma vez que o município de São Francisco do Sul possui forte apelo turístico no verão devido às suas praias, o fluxo de veículos de passeio aumenta consideravelmente no verão. Ainda a respeito da sazonalidade, destaca-se o aumento do número de caminhões trafegando pela BR-280 nos períodos de safra de grãos, mercadoria intensamente movimentada pelo porto.

Para a determinação do nível de serviço da rodovia, é relevante conhecer o número de caminhões que trafegam por ela devido à movimentação de cargas no porto. O número de caminhões que frequentaram o porto mensalmente no ano de 2010, segundo um estudo solicitado pela autoridade portuária à PROSUL, é mostrado na próxima tabela.

Tabela 10. Movimentação de Caminhões na BR-280

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CAMINHÕES	11.170	11.018	9.894	9.442	9.638	6.024
MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CAMINHÕES	11.205	13.526	8.024	10.011	10.877	9.262

Fonte: PROSUL (2012); Elaborado por LabTrans

A partir dos dados da tabela anterior, estimou-se o número de caminhões que trafegam na BR-280 por hora em função do porto.

Tendo consciência que os fatos expostos produzem diferentes efeitos sobre o fluxo da rodovia, julgou-se necessário verificar o nível de serviço para diferentes períodos do ano. A análise dos dados volumétricos mostra que existem dois períodos distintos de tráfego: o período de veraneio, entre os meses de novembro e março, e o restante do ano, entre abril e outubro, fazendo-se necessário estimar o LOS para estas duas épocas do ano.

Por outro lado, também é possível dividir a BR-280 em dois trechos que apresentam volumes de tráfego diferentes entre si. O primeiro refere-se aos quilômetros iniciais da rodovia, ou seja, entre o Porto de São Francisco do Sul e a BR-101. O segundo, entre a BR-101 e a cidade de Jaraguá do Sul. Desta forma, ao todo foram calculados os níveis de serviço para os dois segmentos nas duas épocas do ano supracitadas.

A tabela a seguir exhibe os volumes de tráfego utilizados para a determinação do nível de serviço da rodovia.

Tabela 11. Volumes de Tráfego na Rodovia BR-280

NÚMERO DO TRECHO	TRECHO	POSTO DE CONTAGEM	ÉPOCA DO ANO	VMD HORÁRIO PROJETADO PELO PIB	CAMINHÕES DEVIDO À DEMANDA DO PORTO	VMD HORÁRIO ESTIMADO
1	São Francisco do Sul – BR 101	Km 24,3	Abr/Out	349	56	405
1	São Francisco do Sul – BR 101	Km 24,3	Nov/Mar	570	42	612
2	BR- 101 – Jaraguá do Sul	Km 53	Abr/Out	513	28	541
2	BR- 101 – Jaraguá do Sul	Km 53	Nov/Mar	636	21	657

Fonte: Elaborador por LabTrans

Dados esses volumes de tráfego foram calculados os Níveis de Serviço para os referidos trechos e épocas do ano de 2010.

Tabela 12. Níveis de Serviço BR-280 em 2010

NÚMERO DO TRECHO	TRECHO	POSTO DE CONTAGEM	ÉPOCA DO ANO	NÍVEL DE SERVIÇO LOS
1	São Francisco do Sul – BR-101	Km 24,3	Abr/Out	D
1	São Francisco do Sul – BR-101	Km 24,3	Nov/Mar	E
2	BR-101 – Jaraguá do Sul	Km 53,0	Abr/Out	E
2	BR-101 – Jaraguá do Sul	Km 53,0	Nov/Mar	E

Fonte: Elaborador por LabTrans

Os resultados obtidos vão de encontro aos resultados do estudo realizado pela PROSUL, sendo que ambos explicitam a necessidade de duplicação da BR-280, tanto no trecho entre São Francisco do Sul e a BR-101, quanto no trecho entre a BR-101 e Jaraguá do Sul.

3.1.5.2. Análise do Entorno Portuário

3.1.5.2.1. Descrição Geral dos Acessos

Neste item é analisada a interação entre o porto e a cidade. Após pesquisa realizada na cidade e no porto são apontados os principais gargalos a serem superados como meio de dar mais dinamismo às atividades portuárias, não prejudicando o desenvolvimento da cidade.

Observa-se que a BR-280 possui boas condições para a fluidez do tráfego, mas apresenta alguns pontos de gargalos ao se aproximar de São Francisco do Sul. O principal desses pontos decorre da existência de rótulas ao longo da rodovia. As rótulas prejudicam a velocidade do tráfego na via, ou seja, elas fazem com que os caminhões diminuam sua velocidade, gerando congestionamentos.

Além disso a BR-280 apresenta tráfego intenso, ocorrendo congestionamentos ao longo da rodovia, principalmente em seu trecho final que dá acesso ao porto. O final da BR-280 encontra a Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, dentro da zona portuária, sendo a única via de acesso ao porto. Nela há ainda uma passagem de nível.

Rótulas

A próxima figura a seguir mostra a posição das rótulas que interferem com o tráfego rodoviário de acesso ao porto.

Figura 38. Rótulas ao Longo da BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

A figura a seguir ilustra o congestionamento resultante das rótulas.

Figura 39. Congestionamentos nas Rótulas – BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

Estacionamento ao Longo da Via

Os tipos de caminhões que frequentam o porto são de grande porte.

Além disso, o porto não dispõe de um pátio de triagem na zona primária, e por esta razão a triagem é feita no Posto Sinuelo, na BR- 280 a 22 km do porto, e no Posto Maiochi, na BR-101 a 33 km do porto.

Porém, nem sempre esses locais conseguem represar de forma eficiente os caminhões que buscam descarregar suas cargas. Como consequência, ocorre a formação de filas ao longo da rodovia o que compromete o fluxo da BR-280.

Com o grande fluxo de caminhões no período de safra de grãos ocasiona a formação de filas ao longo da via. Estas filas podem ser perigosas quanto ao risco de acidentes e ao risco de assaltos e roubos.

A figura a seguir apresenta a formação das filas na BR-280.

Figura 40. Filas na BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

A situação é agravada em trechos sem acostamento ao longo da via. A próxima figura mostra alguns trechos sem acostamento.

Figura 41. Trechos sem Acostamento – BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

Passagens de Nível

O acesso ao porto é problemático também devido as inúmeras passagens de nível da linha ferroviária ao longo da cidade, principalmente na entrada do porto. Nesse sentido, ocorrem formações de filas com a interrupção das vias de acesso, acentuado pelo tráfego urbano, o que gera espera e ineficiência nas cargas e descargas, sobretudo nos horários de pico.

A figura seguinte retrata esta situação.

Figura 42. Passagem de Nível – São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

Além disso, observa-se a baixa velocidade operacional da rodovia decorrentes dos gargalos gerados pelo alto fluxo de caminhões e pelas passagens de nível.

A próxima figura a seguir ilustra esta situação.

Figura 43. Baixa Velocidade Operacional – BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

Por fim, o tráfego gerado pelos caminhões e pelas passagens de nível ferroviário gera um conflito direto com a cidade, na medida em que o movimento de caminhões e da linha férrea cruza a cidade. A figura seguinte mostra o impacto que a movimentação de carga traz para a cidade.

Figura 44. Interferência das Passagens de Nível

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.1.5.3. Análise Intraporto

As vias internas de circulação aos pátios são os caminhos formados pelos espaços entre as fileiras longitudinais de contêineres e os espaços entre as cargas armazenadas e as instalações fixas do porto.

Para acessar a área interna ao porto existem três portões externos e um portão que interliga o TESC e o porto público. Um dos portões é destinado ao acesso direto ao TESC, no início da Av. Eng. Leite Ribeiro. Para acessar os pátios do porto público existem dois portões, um próximo ao prédio da autoridade portuária, que dá acesso direto ao pátio do berço 201 e com um caminho curto até a área de pátio do berço 103, e outro portão ao fim da Av. Eng. Leite Ribeiro, sendo este um acesso direto aos pátios dos berços 101 e 102, conforme se pode ver na figura abaixo.

Figura 45. Portões de Acessos e Áreas de Pátio

Fonte: Elaborado por LabTrans

Esse portão mais ao fim da avenida é o utilizado com maior frequência pelo fluxo de veículos com contêineres e carga geral. Note-se que o pátio na retroárea do berço 101 é destinado à movimentação de carga geral e que o pátio na retroárea dos berços 102 e 103 são preferenciais para contêineres. O fluxo de caminhões nesse portão em direção ao pátio pode ser visualizado na figura abaixo.

Portão de Entrada Av. Eng. Leite

Figura 46. Fluxo de Caminhões e Formação de Filas no Portão do Final da Av. Eng. Leite

Fonte: Elaborado por LabTrans

Em cada pátio, as filas de caminhões são organizadas a fim de atender cada equipamento de manuseio da carga. Portanto, no caso das retroáreas dos berços 101 e 103, quando se utilizam os três equipamentos MHC existentes formam-se três filas, uma para cada MHC. Evidentemente, essas filas podem se tornar um gargalo na movimentação de cargas nos pátios, pois na fila os caminhões formam uma barreira para a passagem de caminhões que já tenham sido carregados e estejam no sentido de saída.

Atualmente, devido à inexistência de regras de trânsito internas bem definidas, a formação das filas de caminhões direcionadas aos equipamentos é feita de acordo com a prática dos motoristas e dos operadores. Dessa forma podem ocorrer problemas caso os pátios estejam sobrecarregados e/ou haja muitos navios descarregando concomitantemente.

Visualização das filas nos pátios

Figura 47. Filas no Pátios dos Berços 102 e 103

Fonte: Elaborado por LabTrans

No pátio da retroárea do berço 101, destinado ao armazenamento de carga geral a área do pátio tem pouca extensão transversal, exigindo que os caminhões executem manobras de retorno muito lentas.

Além disso, quando a operação de desembarque se dá de forma direta aos caminhões, o fluxo de caminhões dentro dos pátios os berços 101, 102 e 103 e 201 pode se tornar sobrecarregado, gerando dificuldades para que os caminhões sejam manobrados.

Nos pátios dos berços 102 e 103, o fluxo de caminhões a partir do portão segue no sentido de passar rente ao cais para em seguida fazer o retorno no espaço entre contêineres quando se dirigindo ao portão de saída.

Figura 48. Áreas de Manobras de Caminhões nos Pátios dos Berços 101, 102/103 e 201
Fonte: Elaborado por LabTrans

No TESC, o fluxo de caminhões se dá a partir do portão desse terminal. Em cada equipamento forma-se a fila de espera. Ao ser carregado ou descarregado o caminhão faz a manobra e é direcionado ao portão. Naturalmente, o acúmulo de caminhões pode ocasionar morosidade nos deslocamentos intraporto.

Figura 49. Em Sentido Anti-horário: Portão do Final da Avenida Eng. Leite, Portão do TESC e Portão Próximo ao Prédio da Autoridade Portuária.

Fonte: Elaborado por LabTrans

O número de caminhões que passaram pelos portões do porto de São Francisco do Sul em 2010 foi de 120.091. Com base na informação do número de caminhões que passaram pelos portões do porto mensalmente em 2010, apresentados na tabela abaixo, tem-se uma média de 8 a 18 caminhões a cada hora transitando pelos portões de entrada.

Tabela 13. Volume de Caminhões por Mês nos Portões de Acesso aos Pátios do Porto

Ano 2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Número de caminhões	11.170	11.018	9.894	9.442	9.638	6.024	11.205	13.526	8.024	10.011	10.877	9.262
Média de caminhões por hora	15,5	15,3	13,7	13,1	13,4	8,4	15,6	18,8	11,1	13,9	15,1	12,9

Fonte: Elaborado por LabTrans

De um modo geral, constata-se que em função das áreas de pátios serem amplas, desde que elas não estejam sobrecarregadas de mercadorias armazenadas, a movimentação de caminhões dentro do porto não prejudica demasiadamente as operações de carga e descarga de navios.

3.1.5.4. Recomendações de melhorias

3.1.5.4.1. Duplicação BR-280

A duplicação da BR-280 mostra-se como indispensável para o crescimento da atividade portuária de São Francisco do Sul. A figura a seguir apresenta a extensão da BR-280 em Santa Catarina. Observe-se sua grande importância para o estado visto que a rodovia liga o litoral norte com o oeste do estado num total de 636 km.

Figura 50. Extensão da BR-280

Fonte: Ministério dos Transportes (2011)

O projeto atenderá a uma antiga reivindicação da comunidade bem como das empresas atuantes nos municípios da região, e desafogará o trânsito de caminhões e cargas que atualmente circulam pelos principais acessos ao porto e parte central do município.

O acesso rápido ao porto criará condições para a ampliação da atividade portuária essencial ao desenvolvimento socioeconômico do Município e região, além de disciplinar a ocupação do solo.

A figura a seguir apresenta o trecho da duplicação entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul.

Figura 51. Projeto de Duplicação da BR-280

Fonte: Jornal A Notícia – Abril de 2010

De acordo com o PDZ (2011), o primeiro lote engloba a duplicação do trecho de 36 Km (Km 0,7 ao Km 36,7) entre a entrada da cidade de São Francisco do Sul e o entroncamento com a BR-101.

Ainda segundo o DNIT (2011) o investimento previsto para esse trecho é de R\$324,9 milhões e envolve a restauração da pista atual e a construção da segunda pista, as obras de 19 viadutos e 9 passagens para animais. Também será feito o contorno de nove quilômetros para desviar o tráfego pesado que sai do porto e passa pelo perímetro urbano de São Francisco do Sul.

3.1.5.4.2. Pátio de Triagem

Devido ao volume de caminhões em espera nas vias de circulação próximas ao Porto de São Francisco do Sul, para carregar/descarregar suas cargas no porto ou nas estruturas de retaguarda imediata, não raro há conflito com o trânsito local de veículos leves e pedestres do município, agravado pelo fato de que caminhões carregados e estacionados nos acostamentos ou vias não dimensionadas para este fim, causam danos às mesmas.

Na busca de eliminar tais inconvenientes o Porto poderá definir/adquirir local para a atividade de triagem, no Distrito Industrial, Bairro Miranda, ao longo da BR-280, possibilitando a melhor gestão de ingresso de caminhões nas estruturas de retroporto e do próprio porto.

Segundo o PDZ (2011), a área prevista para a triagem e estacionamento de caminhões em espera deverá contar com capacidade estática mínima de recebimento de quinhentos caminhões e prever estruturas como restaurante, sanitários e salas de convivência e, ainda, vias de circulação e estruturas de serviço como oficina, borracharia e outros.

A área total a ser prevista em projeto executivo, deverá contemplar a projeção de crescimento do volume de cargas, com o consequente aumento da área de triagem.

3.1.6. Acesso Ferroviário

O acesso ferroviário ao Porto de São Francisco do Sul é mantido pela América Latina Logística – ALL. A malha da concessionária na região Sul do país, bem como o acesso ao porto em questão, podem ser visualizados através do mapa e da figura a seguir.

Figura 52. Malha Ferroviária do Porto de São Francisco do Sul
Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 53. Malha da ALL

Fonte: Porto de São Francisco do Sul / ALL

Exatamente no marco zero do trecho ferroviário São Francisco do Sul – Marafra estão a via urbana onde funciona a entrada principal ao porto e também o pátio de manobras da concessionária ALL, conforme a figura a seguir.

Figura 54. Marco Zero do Trecho Ferroviário de São Francisco do Sul

Fonte: Porto de São Francisco do Sul

O cotidiano das operações de manobra interrompe o acesso de veículos e pedestres em direção ao porto, no ponto exato em que também o km zero da BR-280 encontra a Avenida Engenheiro Leite Ribeiro, de acesso ao porto, onde está localizada a passagem de nível. A próxima figura mostra a imagem do encontro quando das manobras dos trens.

Figura 55. Passagem de Nível

Fonte: Porto de São Francisco do Sul

A ferrovia atravessa a cidade até chegar ao porto, de modo que existem vários outros locais onde há cruzamento com vias urbanas, gerando sérias dificuldades de operação do modal com o Porto.

A solução para eliminar os transtornos atuais e dar maior desempenho no trânsito de caminhões e vagões deve ocorrer com a conclusão da obra do Contorno Ferroviário e também a materialização, num futuro próximo, do projeto de Anel Rodoferroviário de acesso ao Porto de São Francisco do Sul.

3.1.6.1. Trecho Ferroviário São Francisco do Sul-Mafra

O trecho São Francisco do Sul – Mafra faz a ligação do sistema ferroviário ao Porto de São Francisco do Sul, que é parte integrante da malha sul da concessionária ALL – América Latina Logística. A ferrovia possui bitola estreita e está em bom estado de

conservação, com uma velocidade média de operação de 25 Km/h. A seguir são apresentadas tabelas com informações técnicas sobre o trecho.

Tabela 14. Características do Trecho São Francisco do Sul- Mafra

Trecho São Francisco do Sul - Mafra		
Extensão: 212,2 km	Linha: Singela	Bitola: Métrica
Trilho: TR-45/TR-37	Dormente: Madeira	Lastro: Pedra Bitolada

Fonte: ANTT (2010)

Tabela 15. Velocidade Máxima Autorizada

Km Início	Km Final	VMA (Km/h)
0	5 + 700	15
5 + 700	22 + 800	30
22 + 800	47 + 000	25
47 + 000	51 + 000	30
51 + 000	60 + 500	25
60 + 500	64 + 000	20
64 + 000	95 + 820	25
95 + 820	212 + 200	30

Fonte: ANTT (2010)

Tabela 16. Pátios Trecho São Francisco do Sul – Mafra

Pátio	Km
São Francisco do Sul	0
Pátio km 5	5 + 000
Araquari	23 + 600
Joinville	40 + 370
Guaramirim Novo (Rio do Morro)	61 + 000
Jaraguá do Sul	77 + 320
Corupá	95 + 790
Natal	112 + 740
Rio Vermelho	132 + 080
Rio Negrinho	154 + 650
Avencal	172 + 550
Cruz Lima	199 + 620
Mafra	212 + 200

Fonte: ANTT (2010)

O pátio que fica no km zero, ao lado da área primária do porto, e o que fica distante 5km do porto, são os principais e essencialmente importantes no trabalho de logística realizado pela concessionária ALL para efetivar a entrega e devolução dos vagões movimentados no porto. O primeiro tem sete linhas além da principal, para apoiar as manobras, mas com uma extensão pequena em torno de 600 m. Já o segundo tem uma extensão maior, sendo de 2 km e com duas linhas a mais de apoio.

A ligação entre os dois pátios é exatamente no trecho urbano, o que requer uma baixa velocidade de operação (10 a 15 km/h), por questões de segurança e das nove passagens de nível neste segmento da linha. É este o principal fator de baixo desempenho da ferrovia na operação junto ao Porto de São Francisco do Sul, que não tem via férrea de circulação interna e manobras na área do porto organizado.

Atualmente as composições em geral são particionadas em até 60 vagões para diminuir o tempo de interrupção da passagem de nível no acesso ao pátio anexo ao porto. Essa é a capacidade limite conforme extensão atual do pátio e um acordo entre a Prefeitura e a concessionária ALL.

Para eliminar os problemas da operação da ferrovia no tráfego urbano, existem alguns projetos de obras do PAC sob o controle de execução do DNIT, neste trecho da ferrovia, que está sob a concessão da ALL. Estas obras de contorno ferroviário atendem aos municípios de São Francisco do Sul, Joinville e Jaraguá do Sul, no segmento supracitado.

Na figura abaixo pode ser visto um desenho com a proposta de novo traçado nos dois municípios mais próximos ao porto.

Figura 56. Novo Traçado da Malha Ferroviária
Fonte: DNIT (2010)

3.1.6.2. Movimentação de Cargas

O Porto de São Francisco do Sul está conectado com várias regiões economicamente importantes da Região Sul através da estrada de ferro da concessionária ALL, na cidade de Mafra.

A partir deste ponto acessa São Paulo, Porto Alegre e o oeste do Paraná, bem como todo o MERCOSUL.

Segundo a Autoridade Portuária, a via férrea de acesso ao pátio anexo ao porto tem uma largura da faixa de domínio de 10 m, recebe por dia de 2 a 3 trens de até 85 vagões, cada um com capacidade média de 50 toneladas. Cada composição de vagões usa em média três locomotivas.

A tabela a seguir mostra a movimentação de cargas da ALL no porto de São Francisco nos últimos quatro anos de operação.

Tabela 17. Movimentação de cargas da ALL no porto de São Francisco do Sul

MODAL FERROVIÁRIO - CONCESSIONÁRIA AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL								
Produto	Volume 2008		Volume 2009		Volume 2010		Volume 2011	
Descarga	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões
Container	6.091	225	5.020	199	0	0	6.032	233
Farelo	369.460	8.071	312.273	6.583	523.912	12.060	895.405	19.462
Madeira	3.353	142	558	22	0	0	0	0
Milho	502.212	8.991	429.070	7.718	224.387	3.955	432.861	7.964
Óleo vegetal	50.764	1.056	73.183	1.665	47.879	1.152	76.060	1.886
Siderúrgicos	47.488	1.043	95.761	2.062	54.061	1.100	39.285	794
Soja	1.352.207	25.587	1.046.437	19.843	1.771.526	33.634	1.236.384	23.666
Trigo	15.184	264	550	10	7.317	127	34.761	597
TOTAL	2.346.759	45.379	1.962.852	38.102	2.629.082	52.028	2.690.967	54.602
Carga	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões	Toneladas	Vagões
Container	727	144	843	181	0	0	1.033	239
Fertilizante	242.052	4.139	497	9	29.727	550	86.325	1.577
Malte	0	0	65.840	1.330	3.119	62	17.932	350
Siderúrgicos	119.390	2.080	115.850	2.012	143.149	2.665	130.387	2.416
Trigo	62.674	1.107	85.458	1.546	32.602	607	0	0
TOTAL	424.843	7.470	268.488	5.078	208.597	3.884	235.677	4.582
TOTAL GERAL	2.771.602	52.849	2.231.340	43.180	2.837.679	55.912	2.956.465	59.184

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul / ALL (2008-2011)

A próxima figura a seguir mostra a evolução da movimentação de cargas e descargas de 2008-2011, evidenciando um forte desbalanceamento.

Toneladas Modal Ferroviário - 2008 a 2011

Figura 57. Evolução da Movimentação de Cargas e Descargas de 2008-2011

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul; Elaborado por LabTrans (2008-2011)

Conforme dados estatísticos fornecidos pela administração do porto e pela ALL, a movimentação de granéis, sólido e líquido, no Porto de São Francisco do Sul, representa 60% do total das cargas, e o modal ferroviário tem uma participação acima de 50% neste segmento, com base nos dados apurados da produção de 2011.

Se for considerada só a movimentação de cargas no porto com a utilização do modal ferroviário, também em 2011, a participação no segmento de granéis se mostra bastante expressiva. São 94% de granéis líquidos e sólidos contra 6% de contêineres e carga geral. A vocação por granéis na ferrovia para o Porto de São Francisco do Sul é marcante.

A figura a seguir mostra o comparativo por segmento de mercadoria movimentada no modal ferroviário.

Figura 58. Natureza de Cargas Movimentadas em 2011

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul; Elaborado por LabTrans

Outra análise importante a ser considerada na operação da ferrovia junto ao porto é o desbalanceamento na movimentação de vagões, pois há um alto índice de retorno de vagões vazios atingindo mais de 90%. No ano de 2011, por exemplo, são 54.602 vagões descarregados no sentido exportação no Porto de São Francisco do Sul e apenas 4.582 vagões voltaram com carga de retorno, ou seja, apenas 8,4%.

A figura a seguir mostra a movimentação de vagões da ferrovia nos últimos quatro anos.

Vagões Movimentados - 2008 a 2011

Figura 59. Vagões Movimentados de 2008-2011

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul; Elaborado por LabTrans (2008-2011)

3.1.6.3. Obras Ferroviárias

São relacionadas a seguir as obras do modal ferroviário que já estão em execução, previstas para serem executadas e também em estudos. Algumas com recursos do PAC e que afetam direta ou indiretamente a produção do Porto de São Francisco do Sul, estando na zona de influência do mesmo e no contexto do transporte ferroviário do Estado de Santa Catarina.

3.1.6.3.1. Obra do Contorno Ferroviário

A movimentação de cargas do porto de São Francisco do Sul é atendida pelos modais rodoviário e ferroviário, sendo que o primeiro se utiliza da Rodovia BR-280 que contorna o núcleo urbanizado da sede do município, não interferindo com a região central da cidade. Por outro lado, o transporte ferroviário, cruza o centro urbano de São Francisco do Sul.

As composições ferroviárias, ao trafegarem ou manobram ao longo desse percurso, ainda que com velocidade reduzida para cerca de 10km/h, além de representarem grande risco de acidentes, provocam transtornos no cotidiano da população ao interromperem o tráfego de veículos e pedestres nas passagens de nível. A próxima figura mostra a proposta do Contorno Ferroviário.

Figura 60. Proposta do Contorno Ferroviário

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul / ALL (2005)

A implantação do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul conforme projetado na imagem acima, trará grandes benefícios à comunidade e à economia da região e do estado, dentre os quais cabe ressaltar:

- Reversão à municipalidade da área correspondente a faixa de domínio do segmento desativado da via férrea existente, possibilitando a sua reintegração ao cotidiano da população, disponibilizando para comércio, serviços, turismo histórico e lazer.
- Eliminação do seccionamento do quadro urbano, proporcionando fluidez e segurança ao tráfego de veículos e pedestres.
- Melhor qualidade de vida pela eliminação de ruídos, vibrações e emissão de gases particulados.
- Dinamização da economia regional, consequência do aumento de capacidade da via férrea face à maior velocidade admissível, possibilitando acréscimo das atividades portuárias.
- Eliminação do grande fator de risco de acidentes, colisões e atropelamentos, gerados pelos necessários e constantes cruzamentos de veículos e pedestres e deslocamentos de pedestres ao longo do leito da via férrea.

- Preservação das edificações não só pela eliminação das vibrações prejudiciais à sua estrutura como, também, da emissão de gases particulados que obrigam a constante limpeza de pintura, janelas e telhados.
- O aumento de capacidade da via que possibilitará ampliação do modal ferroviário e a redução dos custos operacionais, e conseqüentemente dos fretes.

O Projeto executivo do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul, elaborado pela VEGA – Engenharia e Consultoria Ltda., define a ligação ferroviária com extensão total de 8,343 km, com início no km 6,3 e término próximo do km 0,0 do trecho São Francisco do Sul – Mafra.

Figura 61. Contorno Ferroviário São Francisco do Sul

Fonte: BNDES (2012); Elaborado por LabTrans

Está prevista a implantação de retro pátio, posicionado junto do cruzamento com a Rodovia SC-301, que, além da recepção e expedição de composições ferroviárias, permitirá as operações de decomposição e formação de trens, e, após as complementações a cargo da ALL, o estacionamento de vagões carregados e vazios, pesagem e manutenção de vagões.

A figura a seguir mostra a planta com indicação do novo pátio.

Figura 62. Planta com a Indicação do Novo Pátio
Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul / ALL (2005)

A execução da obra que teve seu início em setembro de 2007 com investimento de R\$ 53,4 milhões conforme Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Comitê Gestor do PAC. A empresa IESA - Projetos, Equipamentos e Montagens é a empreiteira que está à frente dos serviços da construção do Contorno Ferroviário.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras de São Francisco do Sul, e também da ALL, a obra está praticamente paralisada. Estaria havendo uma renegociação da construtora com o DNIT, que informou uma previsão para a conclusão da obra em meados de 2014.

3.1.6.3.2. Projeto do Anel Rodoferroviário

O Contorno Ferroviário vai requerer um novo acesso ao Porto de São Francisco do Sul.

A figura a seguir ilustra a indicação desse futuro acesso.

Figura 63. Novo Acesso ao Porto

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul / ALL (2005)

Com o objetivo de dar diretrizes para a futura operação junto ao porto via o Contorno Ferroviário, a ALL elaborou um estudo definindo as características do novo acesso considerando o projeto de Anel Rodoferroviário.

As premissas deste trabalho são as seguintes:

- Manter a mesma capacidade de operação nos terminais

- Operações rápidas e eficientes
- Perspectivas de crescimento do modal ferroviário
- Prever a construção de “peras” rodo e ferroviária

A figura a seguir mostra o esquema rodoferroviário do estudo com operação via contorno.

Figura 64. Novo acesso rodoferroviário ao porto de São Francisco do Sul

Fonte: Autoridade Portuária de São Francisco do Sul / ALL (2005)

3.1.6.3.3. Contorno Ferroviário de Joinville

Além da obra do Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul, existem outros projetos análogos que também visam melhorar o tráfego da ferrovia que faz a ligação ao porto.

Existe um projeto de contorno em relação ao traçado atual da linha férrea na cidade de Joinville, que visa também eliminar as interferências urbanas da ferrovia em 17 locais de travessias em nível com o arruamento da cidade, o que vem causando conflitos, acidentes e insegurança para a população, afetando sobremaneira a eficiência operacional da ferrovia.

O projeto já elaborado pela Vega Engenharia resultou em uma ligação ferroviária com extensão total de 17,900 km, com início no km 52,1 e término no km 27,4 da ligação São Francisco do Sul – Mafra. As principais obras de arte especiais: uma ponte, três viadutos ferroviários e duas passagens inferiores.

Figura 65. Contorno Ferroviário Joinville

Fonte: BNDES (2012); Elaborado por LabTrans

3.1.6.3.4. Contorno Ferroviário de Jaraguá do Sul

O projeto do contorno ferroviário da cidade de Jaraguá do Sul propõe a substituição do segmento ferroviário atual, que se inicia no km 62+349,64, entre as estações de Presidente João Pessoa e Guarapiririm, e termina no km 85+833,98, entre as estações de Jaraguá do Sul e Nereu Ramos, totalizando aproximadamente 23,48km relativamente à linha atual, correspondendo a um contorno de 27,98 km de extensão.

Esses 23,48km de linha existente atravessam os perímetros urbanos de Guarapiririm e Jaraguá do Sul, conflitando com os sistemas viários das duas cidades, além de cruzamentos com rodovias estaduais e federais, causando uma série de transtornos.

Na realidade, o contorno da cidade de Jaraguá do Sul inclui também o da cidade de Guarapiririm, e no seu projeto está prevista inclusive a construção de um túnel com 170 m de extensão.

Figura 66. Contorno Ferroviário Jaraguá do Sul

Fonte: BNDES (2012); Elaborado por LabTrans

3.1.6.3.5. Novas Ferrovias

Embora já exista o acesso ferroviário ao Porto de São Francisco do Sul, é importante destacar a existência de alguns estudos que poderão ampliar a malha ferroviária no estado de Santa Catarina. Nesse sentido se destacam os projetos da Ferrovia Litorânea e da Ferrovia do Frango, vislumbrados no Estudo de Viabilidade do Sistema Ferroviário do Estado de Santa Catarina, cujos projetos de traçado podem ser observados na figura a seguir.

Figura 67. Traçado da Ferrovia do Frango e Ferrovia Litorânea

Fonte: Secretaria do Estado de Infraestrutura

O projeto da Ferrovia Litorânea prevê extensão de 236km, interligando todo o litoral catarinense, conectando-se, também à Ferrovia Tereza Cristina, no Sul do Estado, bem como às ferrovias da ALL, que possui quatro trechos: Porto União - Marcelino Ramos, Mafra - Porto União, Mafra - São Francisco do Sul (porto) e Mafra - Divisa com o Rio Grande do Sul via Lages. Quanto estiver pronto, ligará os portos de Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul.

Já a Ferrovia do Frango que ligará o Porto de Itajaí ao interior do Estado até Chapecó, terá 616 km de extensão e se conectará à malha ferroviária da ALL na cidade de Ponte Alta, no Planalto Serrano e em Herval d'Oeste, no Vale do Rio do Peixe.

Caso os projetos mencionados sejam concretizados, o Porto de São Francisco do Sul também poderá ser beneficiado com uma nova malha ferroviária no estado de Santa Catarina ampliando as possibilidades de ligação e acesso neste modal em ambos os sentidos dos fluxos de mercadorias.

Além dos projetos de ferrovias dentro do próprio estado de Santa Catarina, vale também considerar o recente anúncio de concessão das ferrovias entre Maracaju, no Mato

Grosso do Sul, na região de Dourados, e Mafra, em Santa Catarina, mais outra ligação entre São Paulo, Mafra, Porto Alegre e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Em ambos os casos, o aspecto de utilização e influência do modal ferroviário, são também bastante significativos no acesso ao Porto de São Francisco.

Segue abaixo imagem com a apresentação proposta de investimentos em ferrovias.

Figura 68. Propostas de Investimento em Ferrovias no Brasil

Fonte: ANTT (2012)

Os projetos fazem parte do Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) que vai receber investimentos de R\$ 91 bilhões em ferrovias no país, por meio de concessões à iniciativa privada. Com a ligação Maracaju e Mafra, o governo encontra a solução para as agroindústrias trazerem grãos do Mato Grosso e Goiás para o Oeste do Estado de Santa Catarina. Depois, resta fazer a ligação Chapecó-Mafra e Porto União.

Conforme o planejamento do governo federal está previsto que os estudos sejam concluídos em fevereiro do próximo ano, as audiências públicas serão feitas em março, os editais serão publicados em maio, os trechos serão licitados em junho e os contratos devem ser assinados entre julho e setembro de 2013. O BNDES vai financiar até 80% do total das

obras, com TJLP mais juros de até 1% ao ano, carência de 5 anos e prazo de amortização em 25 anos.

3.1.7. Serviços

O suprimento de energia elétrica é feito em 220 volts na baixa tensão monofásica e em 360/440 volts, a 60 Hertz, na trifásica. Há seis tomadas para fornecimento de energia aos navios em diversos pontos do cais comercial.

A distribuição é realizada pela Central Elétricas de Santa Catarina S. A. (Celesc), com capacidade contratada de 1.300 kW e capacidade utilizada de 850 kW, uma média de 65%. Possui quatro subestações, cada subestação recebe 13 kW, transformando a energia em 220V, 360V e 440V. A distribuição de energia atende a demanda do porto.

Existem três áreas destinadas para os contêineres refrigerados: pátio nº 7, pátio nº 17 e pátio nº 18. Há um total de 530 tomadas distribuídas nestes pátios.

Existem 14 hidrantes, com diâmetro de duas polegadas, espaçados a cada trinta metros ao longo do cais, com vazão variando de 14 m³/h a 30 m³/h. A distribuição no cais é feita com tubos de PVC, sendo o envio às embarcações realizado por meio de uma mangueira de 1"1/2, controlada por hidrômetro instalado na rede do cais. Essas instalações são suficientes para atender as necessidades do porto.

O abastecimento de combustível dos navios é feito por caminhões na faixa do cais. A solicitação ao agente deve ser feita com antecedência, informando a quantidade e o tipo de combustível ou lubrificante utilizados. Não há oficina na área portuária, quando necessário, armadores buscam no mercado.

3.2. Análise das Operações Portuárias

3.2.1. Movimentação de Cargas

3.2.1.1. Características Gerais da Movimentação

Em 2011 o porto de São Francisco do Sul movimentou 10.089.511 toneladas de carga, sendo 5.369.026 t de granéis sólidos, 4.555.544 t de carga geral e 164.941 t de granéis líquidos.

Ressaltam a predominância dos granéis sólidos, decorrente principalmente dos elevados volumes de embarques de soja, e a baixa representatividade dos granéis líquidos, cuja operação se resume basicamente a embarques de óleos vegetais.

A movimentação de carga geral se dividiu em 2.189.124 t de carga containerizada e 2.366.420 t de carga solta. Se deduzirmos cerca de 385.000 t da carga containerizada correspondentes à tara dos 120.750 contêineres movimentados no ano, resulta que o índice de containerização da carga geral foi de 43,3%.

Tal índice comparativamente baixo em termos nacionais se explica, de acordo com as estatísticas da APSFS, pela movimentação significativa de produtos siderúrgicos como carga geral solta.

Cabe ainda mencionar o movimento de navios de cruzeiro, que na temporada 2010/11 atingiu seu pico histórico. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Portuário (PDZ), nessa temporada houve 34 escalas de tais navios, com uma movimentação total de 62.813 passageiros (7.648 embarques, 6.549 desembarques e 48.616 em trânsito).

Em diversas escalas os navios de cruzeiro permaneceram fundeados ao largo, com os passageiros sendo desembarcados e embarcados pelas baleeiras de bordo ou por outras embarcações.

Conforme se pode observar na tabela e figura a seguir, o volume total de carga movimentado nas facilidades públicas de São Francisco do Sul aumentou 87,0% nos últimos dez anos, tendo apresentado nesse período um crescimento médio anual de 7,2%, ainda que com quedas significativas em 2008 e 2009. A evolução mais significativa foi observada na movimentação de granéis sólidos, que cresceu à taxa média de 9,1% ao ano.

Tabela 18. Movimentação no Porto de São Francisco do Sul 2002 – 2011 (t)

Ano	Carga Geral	Granéis Sólidos	Granéis Líquidos	Soma
2002	2.599.791	2.443.904	350.539	5.394.234
2003	2.769.805	2.849.748	388.956	6.008.509
2004	3.584.931	3.048.945	343.390	6.977.266
2005	3.404.593	4.065.479	498.258	7.968.330
2006	3.310.389	4.392.143	204.059	7.906.591
2007	3.554.869	4.629.771	201.364	8.386.004
2008	3.455.889	4.120.531	112.032	8.337.264
2009	2.833.992	3.868.337	146.430	6.848.759
2010	4.492.060	5.068.995	57.000	9.618.055
2011	4.555.544	5.369.026	164.941	10.089.511

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Figura 69. Evolução da Movimentação em São Francisco do Sul (t) 2002 – 2011

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

3.2.1.2. A Distribuição da Movimentação por Sentidos de Navegação

No passado recente o porto sempre foi francamente embarcador no que diz respeito aos granéis sólidos. Com efeito, a participação dos embarques na movimentação dessa natureza de carga sempre foi superior a 80% ao longo dos últimos dez anos, tendo alcançado o máximo de 91,4% em 2010.

Os granéis líquidos vêm apresentando comportamento análogo, embora numa escala muito menor. Como a movimentação se concentra na exportação de óleos vegetais, na maior parte dos últimos anos só houve embarques de granéis líquidos. E mesmo esses embarques vêm apresentando volumes decrescentes, em virtude do fechamento da fábrica da Ceval, e da cessação do processamento da soja nas instalações da Bunge, as quais se destinam atualmente apenas à armazenagem.

Já no caso da carga geral a distribuição da movimentação por sentidos de navegação apresentou um comportamento completamente diferente ao longo do último decênio: os embarques, que respondiam por 80,4% da movimentação em 2002, foram se reduzindo paulatinamente até um mínimo de 21,4% em 2010, tendo apresentado uma ligeira recuperação para 28,0% em 2011, sempre de acordo com as estatísticas da ANTAQ.

Pode-se alinhar diversas causas potenciais para essa queda vertical da participação dos embarques na movimentação de carga geral. Do lado dos embarques a análise das estatísticas do sistema Aliceweb do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) mostra que uma mercadoria responsável por substanciais embarques no início do último decênio, a madeira, deixou de fazer parte da pauta de exportações do porto como carga geral solta.

Pelo lado dos desembarques, a inauguração da siderúrgica Vega do Sul em 2004 gerou uma significativa demanda de bobinas de aço provenientes do Espírito Santo por navegação de cabotagem.

Também, como é sabido, o Governo Estadual implantou, através da Lei no. 13.992 de 15/02/2007, o sistema Pró-Emprego, mecanismo de incentivo que proporciona redução do custo do ICMS nas operações de importação, e que certamente influenciou no significativo acréscimo das importações de produtos siderúrgicos.

A Tabela a seguir mostra a evolução da movimentação do porto por natureza de carga e sentido de navegação entre os anos de 2002 e 2011.

Tabela 19. Desembarques e Embarques no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)

Ano	Carga Geral		Granéis Sólidos		Granéis Líquidos		Total	
	Desemb.	Emb.	Desemb.	Emb.	Desemb.	Emb.	Desemb.	Emb.
2002	510	2.090	570	1.874	-	350	1.079	4.315
2003	615	2.155	649	2.201	-	389	1.264	4.745
2004	1.169	2.416	490	2.559	-	343	1.659	5.318
2005	1.248	2.156	331	3.734	5	493	1.585	6.383
2006	1.305	2.005	564	3.829	-	204	1.869	6.038
2007	1.394	2.161	558	4.072	10	191	1.962	6.424
2008	1.556	1.900	757	3.363	-	112	2.312	5.375
2009	1.436	1.397	451	3.417	15	131	1.902	4.946
2010	3.265	888	457	4.865	8	50	3.730	5.803
2011	3.280	1.275	781	4.588	-	165	4.062	6.028

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A figura seguinte ilustra a evolução histórica recente da participação dos embarques para as diversas naturezas de carga.

Figura 70. Participação dos Embarques na Movimentação Total em São Francisco do Sul

Fonte: ANTAQ (2001-2009); Elaborado por LabTrans

3.2.1.3. A Distribuição da Movimentação por Tipos de Navegação

A predominância da navegação de longo curso é muito pronunciada em São Francisco do Sul, como pode ser observado nas tabelas e figura a seguir.

A cabotagem só tem presença relevante na carga geral solta, principalmente em função do transporte de produtos siderúrgicos de Praia Mole no Espírito Santo para São

Francisco do Sul. Ao longo dos últimos dez anos não houve nenhuma movimentação de granéis líquidos na navegação costeira. E a movimentação de granéis sólidos só tem ocorrido nos últimos quatro anos, com quantidades pequenas, porém crescentes, principalmente de fertilizantes.

Tabela 20. Movimentações de Longo Curso no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)

Ano	Carga Geral	Granéis Sólidos	Granéis Líquidos	Total
2002	2.153	2.444	351	4.948
2003	2.382	2.850	389	5.621
2004	2.658	3.049	343	6.050
2005	2.560	4.065	498	7.124
2006	2.017	4.392	204	6.613
2007	2.397	4.630	201	7.229
2008	2.578	4.105	112	7.688
2009	2.095	3.847	146	6.088
2010	2.855	5.204	58	8.117
2011	2.823	5.253	165	8.241

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Tabela 21. Movimentações de Cabotagem no Porto de São Francisco do Sul 2002-2011 (mil t)

Ano	Carga Geral	Granéis Sólidos	Granéis Líquidos	Total
2002	446	-	-	446
2003	388	-	-	388
2004	927	-	-	927
2005	844	-	-	844
2006	1.293	-	-	1.293
2007	1.157	-	-	1.157
2008	878	16	-	894
2009	739	22	-	761
2010	1.298	118	-	1.416
2011	1.733	116	-	1.848

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Figura 71. Participação da Cabotagem em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

3.2.1.4. Área de Influência

A hinterlândia do porto de São Francisco do Sul ultrapassa as fronteiras de Santa Catarina, atendendo também a cargas provenientes dos demais estados, principalmente das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As figuras a seguir, elaboradas pelo LabTrans, mostram a evolução da área de influência do porto.

Figura 72. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2005, por Tonelada

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 73. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2007, por Tonelada

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 74. Área de Influência do Porto de São Francisco do Sul, por Município, em 2010, por Tonelada

Fonte: Elaborado por LabTrans

Observa-se que a hinterlândia atual de São Francisco do Sul é mais acentuada nos municípios situados no estado de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde ocorre intenso cultivo de granéis sólidos, como a soja, trigo e milho. Nesse contexto, o porto atua como meio de escoamento para o mercado internacional da produção local, que é crescente nas regiões interioranas do país.

3.2.2. As Movimentações Mais Relevantes no Porto

A tabela abaixo apresenta as movimentações mais relevantes ocorridas no Porto de São Francisco do Sul em 2011.

Os valores constantes da tabela foram obtidos da base de dados da ANTAQ, exceto aquele referente à movimentação de barrilha, obtido no sistema Aliceweb da SECEX, por não ter sido possível identificar com precisão naquela base de dados os valores efetivamente movimentados nas diversas atracções.

Ressalte-se que na base de dados da ANTAQ a barrilha (carbonato dissódico anidro) é tratada como soda cáustica.

Tabela 22. Movimentações Relevantes no Porto de São Francisco do Sul em 2011

Carga	Quantidade (t)
Soja	4.003.349
Produtos siderúrgicos	2.266.467
Contêineres	2.189.124
Milho	432.861
Fertilizantes	402.853
Trigo	195.331
Barrilha	198.906
Óleo vegetal	164.941

Fonte: ANTAQ e SECEX/MIDC; Elaborado por LabTrans

É importante salientar a importância dos graneis sólidos na movimentação total apresentada pelo porto, em especial a soja, que foram 4 milhões de toneladas movimentadas somente em 2011, cerca de 40% do total movimentado. Em seguida destacam-se os produtos siderúrgicos e os contêineres. Apenas esses 3 produtos juntos equivalem a 85% de tudo que foi movimentado no porto.

3.2.2.1. A Movimentação de Soja

Em 2011, São Francisco do Sul se posicionou como o 4º porto brasileiro no que diz respeito à quantidade embarcada de soja, atrás de Santos, Paranaguá e Rio Grande. De acordo com os dados da SECEX/MDIC (veja-se tabela e figura a seguir), a participação do porto no total exportado pelo país foi de 8,6%, tendo seus embarques se constituído de 2,6 milhões de toneladas de grãos e 1,4 milhão de toneladas de farelo.

Tabela 23. Embarques de Soja pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)

Porto	Grãos	Farelo	Total	%
Santos	9.225.715	2.673.282	11.898.997	25,7
Paranaguá	6.924.317	4.540.115	11.464.432	24,7
Rio Grande	5.755.691	3.078.562	8.834.253	19,1
S. Fco. do Sul	2.609.398	1.393.951	4.003.349	8,6
Vitória/Tubarão	2.452.879	1.197.200	3.650.079	7,9
Itaqui	2.514.376	-	2.514.376	5,4
Aratu	1.525.901	863.701	2.389.602	5,2
TUP Hermasa	1.086.216	419.162	1.505.378	3,2
Outros	103.879	-	103.879	0,2
Total	32.198.372	14.165.975	46.364.347	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 75. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Soja em Grãos e Farelo

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Destaque-se que os principais *players* na movimentação de soja no Brasil são os portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande, concorrentes diretos de São Francisco do Sul por cargas provenientes da região Sul e Centro – Oeste.

O principal país de destino da soja embarcada no porto é de longe a China, que absorve 83% da mercadoria em grãos e 54,1% do total, de vez que não é embarcado farelo para aquele país.

Tabela 24. Principais Países de Destino da Soja Embarcada em São Francisco do Sul - 2011 (t)

País	Grãos	Farelo	Total	%
China	2.164.598	-	2.164.598	54,1
Tailândia	59.961	374.044	434.005	10,8
França	-	281.442	281.442	7,0
Holanda	16.159	167.924	184.083	4,6
Irã	100.905	78.309	179.214	4,5
Japão	126.477	27.536	154.013	3,8
Coréia do Sul	-	134.496	134.496	3,4
Colômbia	-	91.894	91.894	2,3
Taiwan	80.399	-	80.399	2,0
Romênia	-	64.975	64.975	1,6
Indonésia	-	50.402	50.402	1,3
Outros	60.899	122.929	183.828	4,6
Total	2.609.398	1.393.951	4.003.349	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A movimentação de soja no porto apresentou um substancial crescimento de 2004 para 2005, mas desde então não vem apresentando uma tendência de evolução consistente, tendo intercalado anos de forte crescimento, como em 2010, com anos de movimentação mais baixa, como no período 2007-2009.

Tabela 25. Evolução dos Embarques de Soja por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Grãos	Farelo	Total
2002	819.328	655.272	1.474.600
2003	846.162	603.811	1.449.973
2004	1.134.641	710.891	1.845.532
2005	2.480.729	999.110	3.479.839
2006	3.075.200	591.556	3.666.756
2007	2.410.513	126.422	2.536.935
2008	2.275.989	410.769	2.686.758
2009	2.121.637	487.703	2.609.340
2010	3.044.282	946.538	3.990.820
2011	2.609.398	1.393.951	4.003.349

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 76. Evolução da Movimentação de Soja em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A movimentação de soja em 2011 apresentou características de significativa sazonalidade, evidenciada por:

- O total movimentado no mês de pico (abril) foi 50% superior à média mensal; e
- A quantidade movimentada no período de 5 meses de abril a agosto correspondeu a 58% do total anual.

Figura 77. Distribuição Mensal da Movimentação de Soja em São Francisco do Sul -2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

3.2.2.2. A Movimentação de Produtos Siderúrgicos

Em 2011 foram movimentadas em São Francisco do Sul 2.266.467 toneladas de produtos siderúrgicos. Essa carga apresentou a peculiaridade de ter sido movimentada tanto no longo curso como na cabotagem e em ambos os sentidos, embora com grande predominância dos desembarques.

Tabela 26. Movimentação de Produtos Siderúrgicos em São Francisco do Sul – 2011 (t)

Navegação	Embarques	Desembarques	Soma
Longo Curso	76.079	733.502	809.581
Cabotagem	10.135	1.446.751	1.456.886
Total	86.214	2.180.253	2.266.467

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Os desembarques de cabotagem, que se constituíram na movimentação preponderante, foram de bobinas de aço para a siderúrgica Vega do Sul oriundas do Espírito Santo.

A evolução desses volumes de bobinas ao longo dos últimos anos esteve naturalmente relacionada com a ampliação da capacidade e da produção da siderúrgica específica: a movimentação teve início em 2004 com a inauguração da usina e apresentou um salto para um patamar superior a 1,2 milhão de t/ano quando da expansão ocorrida em 2010.

Já os desembarques de longo curso, apresentaram no último decênio uma evolução muito peculiar, conforme se pode observar na tabela a seguir, que mostra as quantidades importadas das mercadorias dos grupos 72 e 73 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), conforme dados da SECEX/MDIC.

Até 2005 as quantidades eram muito baixas. Em 2006 começou um processo de crescimento que se acentuou após a entrada em vigor em 2007 da lei estadual de incentivo às importações pelos portos catarinenses. E a partir de 2010 houve um crescimento explosivo, certamente em decorrência da perda de competitividade da siderurgia brasileira, inclusive pela sobrevalorização da moeda nacional.

Tabela 27. Importações de Produtos Siderúrgicos pelo Porto de São Francisco do Sul – 2002 – 2011 (t)

Ano	Quantidade
2002	4.087
2003	10.271
2004	14.578
2005	9.267
2006	37.907
2007	57.962
2008	123.479
2009	216.620
2010	1.189.005
2011	817.860

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

3.2.2.3. A Movimentação de Contêineres

No ano de 2011 foram movimentadas no porto de São Francisco do Sul 120.750 unidades ou 177.793 TEU, o que coloca São Francisco do Sul na 12ª posição entre as instalações portuárias brasileiras no que diz respeito à movimentação de contêineres.

Tabela 28. Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros - 2011 (unidades)

Porto	Quantidade	%
Santos	1.914.999	38,3
Paranaguá	396.933	7,9
Rio Grande	382.933	7,7
TUP Portonave	350.529	7,0
Rio de Janeiro	279.083	5,6
Suape	274.396	5,5
Itajaí	258.262	5,2
Vitória	200.836	4,0
TUP Superterminais	185.334	3,7
Salvador	154.914	3,1
Itaguaí	126.676	2,5
São Francisco do Sul	120.750	2,4
Pecém	114.933	2,3
Outros	233.170	4,7
Total	4.993.748	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A evolução da movimentação ao longo do último decênio mostra uma realidade preocupante do ponto de vista comercial, de vez que fica evidenciado que o porto foi particularmente influenciado de forma negativa pelo acirramento da concorrência na região, o que fez com que a movimentação em 2011 fosse bastante inferior àquela de 10 anos atrás.

Tabela 29. Evolução da Movimentação de Contêineres em São Francisco do Sul – 2002-2011 (unidades)

Ano	Quantidade
2002	160.187
2003	172.571
2004	186.147
2005	178.111
2006	165.168
2007	191.722
2008	150.013
2009	118.070
2010	74.604
2011	120.750

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Figura 78. Evolução da Movimentação de Contêineres em São Francisco do Sul 2002-2011 (t)

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Cabe ainda acrescentar que existem indicações de que mesmo as movimentações reduzidas dos últimos anos incorporam os efeitos benéficos dos incentivos tributários às

importações concedidos pelo estado de Santa Catarina e que devem deixar de vigorar em breve.

Com efeito, a movimentação de unidades cheias no longo curso em 2002 consistia de 90,5% de embarques e 9,5% de desembarques, refletindo a característica francamente exportadora dos portos catarinenses que perdurou por muito tempo.

Já em 2011 os desembarques passaram a predominar, vindo a representar 50,5% da movimentação de cheios de longo curso.

O total movimentado em 2011 de 120.750 unidades dividiu-se em 101.487 unidades no longo curso e 19.263 unidades na cabotagem, de modo que a participação da cabotagem foi de 16,0%, superior à respectiva participação média nos portos brasileiros, que foi de 8,8%.

Há um único serviço de cabotagem atualmente operando no porto, o Atlântico Sul da Log-In, com escalas semanais.

3.2.2.4. A Movimentação de Milho

Em 2011 o porto de São Francisco do Sul movimentou, de acordo com a base de dados da ANTAQ, 434.395 t de milho em 12 atracções. Com isto o porto se posicionou como o 5º porto brasileiro no que diz respeito à quantidade embarcada do produto, atrás de Santos, Paranaguá, Vitória/Tubarão e TUP Hermasa. De acordo com os dados da SECEX/MDIC apresentados na tabela e figura a seguir, a participação do porto no total exportado pelo país foi de 5,9%.

Tabela 30. Embarques de Milho pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)

Porto	Quantidade	%
Santos	4.823.511	52,1
Paranaguá	2.531.770	27,4
Vitória/Tubarão	768.901	8,3
TUP Hermasa	547.246	5,9
S. Fco. do Sul	432.861	4,7
Rio Grande	112.866	1,2
Outros	36.864	0,4
Total	9.254.019	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 79. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Milho

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

O milho embarcado em São Francisco do Sul em 2011 foi oriundo principalmente do Paraná (274.452 t, ou 63,4% do total), seguindo-se o Mato Grosso do Sul com 134.627 t (31,1%) e o Mato Grosso com 23.440 t (5,4%).

Os principais países de destino do milho embarcado no porto foram Taiwan e Argélia, que em conjunto absorveram 65% da mercadoria embarcada. Ressalta-se, todavia que, devido à quantidade relativamente pequena exportada, houve no máximo dois embarques para cada país de destino.

Tabela 31. Principais Destinos do Milho Embarcado em São Francisco do Sul - 2011 (t)

País	Quantidade	%
Taiwan	122.832	28,4
Argélia	116.951	27,0
Irã	57.632	13,3
Japão	50.400	11,6
Peru	46.121	10,7
Colômbia	38.583	8,9
Total	432.861	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A movimentação de milho no porto apresentou um comportamento totalmente irregular ao longo do decênio 2002-11, tendo atingido um pico de 1.547.372 t em 2007 e recuado em 2011 para um valor pouco superior ao de 2002.

Tabela 32. Evolução dos Embarques de Milho por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Quantidade
2002	379.886
2003	672.886
2004	606.683
2005	238.939
2006	154.172
2007	1.547.372
2008	681.418
2009	696.582
2010	223.046
2011	432.861

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 80. Evolução da Movimentação de Milho em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A sazonalidade da movimentação em 2011 foi extremamente pronunciada: houve apenas um embarque de 32.119 t em janeiro, e todos os demais se concentraram entre setembro e dezembro.

3.2.2.5. A Movimentação de Fertilizantes

No ano de 2011 foram movimentadas no porto de São Francisco do Sul 395.035 t de fertilizantes. Trata-se de uma carga desembarcada de navios de longo curso.

Com essa movimentação São Francisco do Sul ocupa uma modesta 8ª posição entre os portos brasileiros no que diz respeito à importação de fertilizantes. De acordo com os

dados da SECEX/MDIC relativos aos grupos 3102 a 3105 da NCM apresentados na tabela e figura a seguir, a participação do porto no total importado pelo país foi de 1,9%.

Tabela 33. Desembarques de Fertilizantes pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)

Porto	Quantidade	%
Paranaguá	8.455.028	40,8
Santos	3.871.266	18,7
Rio Grande	2.997.643	14,5
Vitória	1.518.394	7,3
Itaqui	840.891	4,1
Aratu	756.846	3,7
Porto Alegre	487.043	2,4
São Francisco do Sul	402.853	1,9
Antonina	334.322	1,6
Recife	328.650	1,6
Maceió	189.553	0,9
Aracaju	166.115	0,8
Imbituba	128.374	0,6
Outros	231.549	1,1
Total	20.708.527	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 81. Participação dos Portos Brasileiros nas Importações de Fertilizantes

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Os fertilizantes desembarcados em São Francisco do Sul em 2011 destinaram-se basicamente em partes iguais ao Mato Grosso (200.404 t) e a Santa Catarina (200.137 t).

Os principais países de origem dos fertilizantes desembarcados no porto foram Belarus e Ucrânia, que em conjunto responderam por 50,4% da mercadoria desembarcada.

Tabela 34. Principais Origens dos Fertilizantes Desembarcados em São Francisco do Sul - 2011 (t)

País	Quantidade	%
Belarus	108.742	27,0
Ucrânia	94.310	23,4
Israel	59.089	14,7
Rússia	54.561	13,5
EUA	29.500	7,3
China	28.479	7,1
Outros	28.172	7,0
Total	402.853	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A evolução da movimentação de fertilizantes em São Francisco do Sul ao longo do decênio 2002-2011 foi bastante irregular, tendo se mantido na maioria dos anos em volumes bastante reduzidos, inferiores a 230.000 t. As exceções foram os anos de 2008 e 2011, em que os totais movimentados superaram 400.000 t.

Tabela 35. Evolução dos Desembarques de Fertilizantes em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Quantidade
2002	110.190
2003	151.978
2004	229.902
2005	137.051
2006	48.088
2007	129.765
2008	438.678
2009	86.022
2010	206.159
2011	402.853

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 82. Evolução da Movimentação de Fertilizantes em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

A movimentação de fertilizantes em 2011 apresentou uma significativa variação ao longo do ano, evidenciada por:

O total movimentado no mês de pico (outubro) foi 102% superior à média mensal; e

Em dois meses (março e julho) não houve nenhuma movimentação.

Figura 83. Distribuição Mensal da Movimentação de Fertilizantes em São Francisco do Sul -2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

3.2.2.6. A Movimentação de Barrilha

No ano de 2011 foram movimentadas no porto de São Francisco do Sul, de acordo com a SECEX/MICT, 198.906 t de barrilha. Trata-se de uma carga desembarcada de navios de longo curso.

Com essa movimentação São Francisco do Sul ocupou a 3ª posição entre os portos brasileiros no que diz respeito à importação de barrilha, seguindo-se a São Sebastião e Santos. De acordo com os dados da SECEX/MDIC relativos à posição 28362010 da NCM apresentados na tabela e figura a seguir, a participação do porto no total importado pelo país foi de 22,1%.

Tabela 36. Desembarques de Barrilha pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)

Porto	Quantidade	%
São Sebastião	233.794	26,0
Santos	217.715	24,2
São Francisco do Sul	198.906	22,1
Recife	113.541	12,6
Imbituba	78.894	8,8
Salvador	28.904	3,2
Itaguaí	12.097	1,3
Outros	16.367	1,8
Total	900.218	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 84. Participação dos Portos Brasileiros nas Importações de Barrilha

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Praticamente toda a barrilha desembarcada no porto em 2011 foi proveniente dos Estados Unidos.

A movimentação de barrilha em São Francisco do Sul teve início em 2005 e manteve-se em montantes modestos até 2010, quando cresceu verticalmente para o patamar de 200.000t/ano.

Tabela 37. Evolução dos Desembarques de Barrilha em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Quantidade
2005	13.072
2006	35.865
2007	55.798
2008	78.019
2009	60.990
2010	204.283
2011	198.906

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 85. Evolução da Movimentação de Barrilha em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; elaborado por LabTrans

A movimentação de barrilha não apresentou em 2011 nenhuma sazonalidade perceptível. As 9 atracções se distribuíram de maneira razoavelmente uniforme ao longo do ano.

3.2.2.7. A Movimentação de Trigo

Em 2011 houve 10 atracções em São Francisco do Sul de navios engajados no transporte de trigo. Seis atracções foram de navios de longo curso que embarcaram 158.840t, e três foram também de navios de longo curso que desembarcaram um total de 36.491 t.

No tocante aos embarques, somente três portos brasileiros exportaram trigo em 2011: Rio Grande (1.664.669 t), Paranaguá (557.814 t) e São Francisco do Sul (158.840 t), num total de 2.341.327 t.

Como se sabe, embora produza cerca de metade do trigo que consome por ano, o Brasil geralmente exporta parte de sua produção, porque algumas regiões colhem um cereal impróprio para a indústria de panificação, que responde pela maior parte da demanda nacional.

Os destinos do trigo brasileiro são na maioria dos casos os países do norte da África, que apreciam um produto de elevada proteína, como é o trigo brasileiro, mas com menor teor de glúten.

O mercado normalmente realiza a maior parte das exportações no início do ano, para tirar proveito do fato de que a movimentação dos portos graneleiros nessa época é mais fraca, por anteceder o período de exportação da soja.

A movimentação por São Francisco do Sul em 2011 foi coerente com esse panorama: sendo assim seis embarques ocorreram em janeiro e fevereiro e os destinos dos mesmos, de acordo com a SECEX/MICT, foram a Argélia (78.840 t), Marrocos (26.500 t), Síria (26.500 t) e Líbia (26.000 t).

As origens do trigo embarcado foram Paraná (138.067 t), Santa Catarina (17.287 t) e Mato Grosso (3.486 t).

Verifica-se, entretanto, que a utilização de São Francisco do Sul para a exportação de trigo foi completamente atípica. Nos cinco anos anteriores não houve nenhum embarque do produto, o mesmo tendo ocorrido nos cinco primeiros meses de 2012.

Já no caso dos desembarques as três únicas atracações no ano de 2011 ocorreram nos meses de fevereiro, setembro e novembro e a participação da movimentação do porto (36.491 t) foi marginal dentro do total importado pelos portos brasileiros (6.177.658 t).

Conforme se pode observar na tabela e no gráfico a seguir, os desembarques de trigo por São Francisco do Sul vêm caindo, depois de ter atingido valores superiores a 400.000 t/ano em 2002, 2003 e 2006. Neste último ano, aliás, o porto respondeu por 6,6% do total nacional de 6.456.426 t.

Tabela 38. Evolução dos Desembarques de Trigo em São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Quantidade
2002	408.726
2003	444.440
2004	87.365
2005	84.050
2006	424.032
2007	285.264
2008	150.416
2009	157.880
2010	198.775
2011	36.491

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 86. Evolução dos Desembarques de Trigo em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

3.2.2.8. A Movimentação de Óleo Vegetal

O óleo vegetal, mais especificamente o óleo de soja, é o único granel líquido movimentado no porto de São Francisco do Sul. Sua movimentação em 2011 consistiu de embarques no longo curso.

De acordo com a base de dados da ANTAQ, nesse ano o porto movimentou 164.941t de óleo de soja em 6 atracções, e se posicionou como o 3º porto brasileiro no que diz respeito à quantidade embarcada do produto, seguindo-se a Paranaguá e Rio Grande. De acordo com os dados da SECEX/MDIC apresentados na tabela e figura a seguir, a participação do porto no total exportado pelo país foi de 10,8%.

Tabela 39. Embarques de Óleo de Soja pelos Portos Brasileiros - 2011 (t)

Porto	Quantidade	%
Paranaguá	643.235	42,0
Rio Grande	481.450	31,4
São Francisco do Sul	164.941	10,8
Santos	122.336	8,0
TUP Hermasa	119.378	7,8
Total	9.254.019	100,0

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 87. Participação dos Portos Brasileiros nas Exportações de Óleo de Soja

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

O óleo de soja embarcado em São Francisco do Sul em 2011 foi oriundo basicamente do Mato Grosso (83.885 t, ou 50,9% do total) e do Paraná (79.062 t, ou 47,9%).

A China foi de longe o principal país de destino dos embarques, com 108.500t ou 65,8% do total. Seguiram-se a Malásia com 32,441 t e o Irã com 19.500 t.

Os embarques de óleo de soja vêm apresentando volumes decrescentes ao longo dos últimos anos em virtude do fechamento da fábrica da Ceval, e da cessação do processamento da soja nas instalações da Bunge, as quais se destinam atualmente apenas à armazenagem.

Tabela 40. Evolução dos Embarques de Óleo de Soja por São Francisco do Sul – 2002-2011 (t)

Ano	Quantidade
2002	350.539
2003	388.956
2004	343.390
2005	492.658
2006	204.059
2007	191.364
2008	112.032
2009	131.430
2010	49.500
2011	164.941

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Figura 88. Evolução da Movimentação de Óleo de Soja em São Francisco do Sul 2002-2011

Fonte: SECEX/MDIC; Elaborado por LabTrans

Os embarques de óleo de soja em 2011 se concentraram entre os meses de abril e novembro.

3.2.3. Indicadores Operacionais

3.2.3.1. Soja

Toda a operação de embarque de soja em São Francisco do Sul é feita no berço 101 dotado de dois carregadores de navios com capacidade nominal de 1.500 t/h cada um. Esses carregadores são alimentados por duas correias transportadoras a partir de cada um dos armazéns da CIDASC, da Bunge e da TERLOGS.

O lote médio de soja movimentado em 2011 foi de 42.169 t/navio. Vale observar que, embora a grande maioria dos embarques tenha sido feita em navios *Panamax*, houve um número razoável de lotes (cerca de 20) inferiores a 20.000 t, o que sugere que se trataram de *topping off*, isto é, de completamento de carga de navios vindos parcialmente carregados de outro porto por restrições de calado neste último.

O lote médio foi bem inferior ao observado em Santos em 2010 (50.904 t/navio) e da mesma ordem de grandeza do verificado em Paranaguá no mesmo ano (41.692 t/navio). A comparação com o lote médio de Rio Grande fica prejudicada pela significativa presença naquele porto do *topping off* e da navegação interior em embarcações de menor porte, o

que reduz bastante o valor médio das quantidades movimentadas por atracação (18.303 t/navio)

A produtividade média dos carregamentos, tomando-se como base os tempos de atracação, foi de 712 t/navio/h, o que correspondeu a uma prancha média da ordem de 17.000 t/dia. Se examinados separadamente os períodos da safra (abril a agosto) e fora da safra, as produtividades diferem levemente da média anual, para 780 t/navio/h e 635 t/navio/h, respectivamente.

Essas produtividades se comparam desfavoravelmente com aquelas dos principais portos concorrentes em 2010, 894 t/navio/h em Santos e 843 t/navio/h em Paranaguá, embora estas últimas se refiram aos tempos de operação e não de atracação. Não foi possível calcular as produtividades de São Francisco do Sul referidas aos tempos de operação porque estes tempos não foram apontados pelo porto na base de dados das atracções enviada à ANTAQ.

O tempo médio de atracação foi de 67,0 h, e o tempo médio de espera para atracar foi de 238,2 h ou 9,9 dias.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de embarque de soja em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ.

Tabela 41. Indicadores Operacionais da Movimentação de Soja no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	42.169
Lote máximo (t/navio)	77.000
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	233,3
Tempo médio de atracação (h/navio)	64,5
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	712

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Os navios que embarcaram soja responderam por uma ocupação de 6.074h, ou 69,8% do tempo disponível no berço 101. Quando se considera todas as movimentações feitas nesse berço, ou seja, incluindo aquelas de milho e de óleo vegetal, constata-se que a taxa de ocupação desse trecho de cais foi de 83,5%, ficando caracterizada a situação de congestionamento dessa frente de atracação, tanto mais grave quando se leva em conta a sazonalidade da movimentação do complexo soja.

A frota que frequentou o porto para embarcar soja em 2011 foi constituída principalmente por navios *Panamax* com portes brutos entre 50.000 e 80.000TPB, os quais responderam por 80,5% das escalas.

O maior graneleiro que escalou São Francisco do Sul no ano foi o *Coppersmith*, de 149.735 TPB, com comprimento total de 270 m, boca de 43 m e calado máximo de 17 m, o qual embarcou 77.000 t de soja com destino ao Irã.

Tabela 42. Distribuição do Porte Bruto dos Navios Graneleiros que Embarcaram Soja em São Francisco do Sul - 2011 (TPB)

Faixa de Porte (TPB)	No. de Escalas
20.000 – 29.999	2
30.000 – 39.999	3
40.000 – 49.999	3
50.000 – 59.999	14
60.000 – 69.999	16
70.000 – 79.999	40
>80.000	9

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

O comprimento médio da frota engajada no transporte de soja foi de 217 m, com a natural forte predominância dos navios com comprimento de 225 m, característico dos *Panamax*. Igualmente predominou a boca de 32,2 m dos navios *Panamax*. E finalmente o calado de projeto médio observado foi de 13 m.

3.2.3.2. Produtos Siderúrgicos

Os desembarques de cabotagem foram feitos de embarcações dedicadas ao tráfego específico pertencentes ao armador Norsul. Essa frota é composta por navios convencionais de carga geral e barcaças oceânicas empurradas especialmente projetadas para este transporte específico. Do total movimentado na rota, 1.117.960 t (77,3%) foram desembarcadas de navios convencionais e 328.791 t (22,7%) de barcaças.

As barcaças possuem rampas para acesso e saída de carretas, de modo que o desembarque é feito pelo *sistema roll-on roll-off*, sendo as bobinas colocadas nas carretas por meio de ponte rolante instalada nas embarcações. O acesso dos veículos à embarcação é feito através de uma ponte levadiça situada na proa a bombordo (lado esquerdo) da barcaça

As barcas têm porte bruto de 10.364 TPB, comprimento total de 123,4 m, boca de 22m e calado carregado de 6,5 m. O comprimento do conjunto empurrador-barcaça (*integrated tug-berge*) quando acoplado é de 144,9 m.

Os navios convencionais engajados no tráfego de cabotagem, por sua vez, apresentaram as seguintes características médias: porte bruto de 16.056TPB, comprimento total de 145,7 m, boca de 21,6 m e calado de 8,6 m.

Em geral as movimentações de produtos siderúrgicos em navios cargueiros convencionais foram feitas com o equipamento de bordo.

Praticamente todas as movimentações em barcas foram feitas no TESC, e grande maioria daquelas em navios de longo curso ocorreu no cais público. Já as movimentações em navios convencionais de cabotagem ocorreram em ambas as áreas do porto. Em 2011 73% das movimentações de cabotagem foram no TESC, enquanto que 82% das movimentações de longo curso ocorreram no cais público.

Os produtos destinados à Vega do Sul são levados pelos caminhões diretamente para as instalações da empresa na retaguarda do porto. Os demais produtos siderúrgicos descarregados, principalmente bobinas de aço e rolos de arame, são levados para o Porto Seco de São Francisco do Sul (descarga direta com DTA) ou armazenados em áreas do porto por pouco tempo.

As áreas de armazenagem utilizadas são o pátio principal, a área adjacente ao berço 101 e a área na retaguarda do futuro berço 401.

Como as perspectivas de evolução futura para as movimentações de produtos siderúrgicos na cabotagem e no longo curso podem ser significativamente diferentes, e, portanto, a composição da frota que frequenta o porto pode variar consideravelmente em relação à atual, convém que se apresentem os indicadores relativos à movimentação de produtos siderúrgicos separadamente para a cabotagem e para o longo curso, o que é feito nas tabelas a seguir.

Tabela 43. Indicadores Operacionais da Movimentação de Produtos Siderúrgicos na Cabotagem no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	10.174
Lote máximo (t/navio)	37.314
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	43,3
Tempo médio de atracação (h/navio)	67,3
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	240,0

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Tabela 44. Indicadores Operacionais da Movimentação de Produtos Siderúrgicos no Longo Curso no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	9.438
Lote máximo (t/navio)	33.441
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	55,0
Tempo médio de atracação (h/navio)	43,9
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	256,0

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

3.2.3.3. Contêineres

Os navios porta-contêineres operam tanto no TESC como no cais público. Ambas as frentes de atracação são equipadas com guindastes móveis de cais (MHCs) e aparentemente apresentam as mesmas condições operacionais. Entretanto, das 346 atracações de navios porta-contêineres em 2011, 253 foram feitas no cais público e apenas 93 no TESC, o que sugere que há razões comerciais para a preferência pelo cais público.

Aliás, os navios porta-contêineres têm prioridade para atracação, e se outro navio estiver atracado, mesmo que com a operação incompleta, deverá desatracar para dar lugar a um porta-contêineres que pretenda atracar.

Como em 2011 a movimentação foi de 120.750 contêineres e houve 346 atracações, resulta que o lote médio operado foi de 349 contêineres/navio.

De acordo com a base de dados da ANTAQ o tempo médio de atracação dos navios porta-contêineres em 2011 foi de 16,9 h e o tempo médio de operação foi de 11,6 h.

A produtividade com base no tempo de atracação foi de 20,7 unidades/navio/h, e aquela com base no tempo de operação foi de 30,2 unidades/navio/h, a qual pode ser considerada boa para uma operação com MHCs em dois porões simultâneos como média.

O tempo médio de espera para atracar, calculado aproximadamente, foi de 20,2 h.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de contêineres em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ.

Tabela 45. Indicadores Operacionais da Movimentação de Contêineres no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (unidades/navio)	349
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	20,2
Tempo médio de operação (h/navio)	11,6
Tempo médio de atracação (h/navio)	16,9
Produtividade (unidades/navio/hora de operação)	30,2
Produtividade (unidades/navio/hora de atracação)	20,7

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A próxima tabela apresenta a distribuição dos navios porta-contêineres que frequentaram o porto em 2011 segundo as respectivas capacidades em TEU.

Tabela 46. Distribuição Percentual das Capacidades dos Navios Porta-Contêineres que Frequentaram o Porto de São Francisco do Sul - 2011

Designação	Capacidade (TEU)	Participação (%)
Feedermax	0 – 999	1
Handy	1.000 – 1.999	28
Subpanamax	2.000 – 2.999	25
Panamax	3.000 – 4.999	26
Postpanamax	>5.000	20

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

3.2.3.4. Milho

A exemplo do que ocorre com a soja, toda a operação de embarque de milho é feita no berço 101, dotado de dois carregadores de navios com capacidade nominal de 1.500 t/h

cada um. Esses carregadores são alimentados por duas correias transportadoras a partir de cada um dos armazéns da CIDASC, da Bunge e da TERLOGS.

O lote médio de milho movimentado em 2011 foi de 40.304 t/navio. A produtividade média dos carregamentos, tomando-se como base os tempos de atracação, foi de 742 t/navio/h, o que correspondeu a uma prancha média da ordem de 18.000 t/dia.

A título de comparação, foram os seguintes os lotes médios observados em 2010 em outros portos representativos: 40.542 t/navio em Santos, 30.768 t/navio em Paranaguá e 25.214 t em Rio Grande.

Já a produtividade média observada nesses portos em 2010 foi de 802 t/navio/h em Santos, 671 t/navio/h em Paranaguá e 624 t/navio/h em Rio Grande. Ou seja, São Francisco do Sul apresentou uma produtividade superior àquela dos competidores mais próximos.

O tempo médio de atracação foi de 57,9 h, e o tempo médio de espera para atracar foi de 259,3 h ou 10,8 dias. Este último tempo, bastante elevado, é sem dúvida atribuível à alta taxa de ocupação do berço 101.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de embarque de milho em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ.

Tabela 47. Indicadores Operacionais da Movimentação de Milho no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	40.304
Lote máximo (t/navio)	57.632
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	259,3
Tempo médio de atracação (h/navio)	57,9
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	742

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A frota que frequentou o porto para embarcar milho em 2011 foi constituída principalmente por navios *Panamax* com portes brutos entre 53.000 e 75.000 TPB, os quais responderam por 80,5% das escalas, tendo havido também uma escala de graneleiro *handysize* e duas de *handymax*.

O comprimento médio da frota engajada no transporte de milho foi de 202m, com a natural predominância dos navios com comprimento de 225 m, característico dos *Panamax*.

Igualmente predominou a boca de 32,2 m dos navios *Panamax*. E finalmente o calado de projeto médio observado foi de 12,1 m.

3.2.3.5. Fertilizantes

A movimentação de fertilizantes é realizada principalmente no TESC: 85% do total movimentado em 2011 foi operado nesse terminal, e apenas 15% no cais público.

Os fertilizantes são desembarcados por *grabs* acoplados à aparelhagem de bordo e transferidos para caminhões através de moegas. A carga é levada diretamente para instalações de armazenagem distantes cerca de 4 Km do porto. Trata-se de operação ineficiente que muitas vezes é interrompida pela falta de caminhões junto ao costado do navio.

O lote médio de fertilizantes movimentado em 2011 foi de 12.104 t/navio. A produtividade média dos descarregamentos, tomando-se como base os tempos de atracação, foi de 195 t/h, o que correspondeu a uma prancha média da ordem de 2.300 t/dia.

Quando se considera os valores correspondentes para todos os portos nacionais em 2010, verifica-se que o lote médio foi de 12.017 t/navio e a produtividade de 203 t/navio/h. Ou seja, os valores observados em São Francisco do Sul estão muito próximos da média nacional.

Os lotes médios para alguns portos representativos em 2010 foram: 20.500t/navio em Paranaguá, 17.597 t/navio em Santos, 6.260 t/navio em Rio Grande, 8.592 t/navio em Vitória, 12.893 t/navio em Itaquí, 11.539 t/navio em Aratu e 8.259 t/navio em Recife.

Já as produtividades verificadas nesses portos no mesmo ano foram: 331t/navio/h em Paranaguá, 234 t/navio/h em Santos, 168 t/navio/h em Rio Grande, 77 t/navio/h em Vitória, 103 t/navio/h em Itaquí, 105 t/navio/h em Aratu e 114 t/navio/h em Recife.

O tempo médio de atracação foi de 69,1 h, e o tempo médio de espera para atracar foi de 102,7 h ou 4,3 dias.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de desembarque de fertilizantes em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ, considerando tanto as atracções ocorridas no TESC quanto aquelas no cais público.

Tabela 48. Indicadores Operacionais da Movimentação de Fertilizantes no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	12.104
Lote máximo (t/navio)	33.261
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	102,7
Tempo médio de atracação (h/navio)	69,1
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	195

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A frota que frequentou o porto para desembarcar fertilizantes em 2011 foi constituída principalmente por navios *handymax* com portes brutos entre 40.000 e 48.000 TPB, tendo havido também uma presença reduzida de graneleiros *handysize* e *Panamax*.

As dimensões médias da frota engajada na movimentação de fertilizantes foram comprimento total de 183 m, boca de 29,1 m e calado de projeto médio de 10,7 m.

3.2.3.6. Barrilha

Praticamente toda a operação de barrilha foi realizada no TESC; a base de dados da ANTAQ só registra uma atracação no cais público em 2011.

De modo análogo ao que ocorre com os fertilizantes, a barrilha é descarregada dos navios por *grabs* acoplados à aparelhagem de bordo e transferidos para caminhões através de moegas. A carga é levada diretamente para instalações de armazenagem fora do porto.

O lote médio de barrilha movimentado em 2011 foi de 22.100 t/navio. A produtividade média dos descarregamentos, tomando-se como base os tempos de atracação, foi de 313 t/h, o que correspondeu a uma prancha média da ordem de 7.500 t/dia.

O lote médio para o conjunto dos portos nacionais que movimentaram barrilha em 2010 foi de 11.260 t/navio e a produtividade média foi de 327 t/navio/h.

O tempo médio de atracação foi de 70,7 h, e o tempo médio de espera para atracar foi de 80,5 h ou 3,4 dias.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de desembarque de barrilha em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ e de dados da SECEX/MICT.

Tabela 49. Indicadores Operacionais da Movimentação de Barrilha no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	22.100
Lote máximo (t/navio)	24.353
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	80,5
Tempo médio de atracação (h/navio)	70,7
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	327

Fontes: ANTAQ, SECEX/MICT; Elaborado por LabTrans

A frota que frequentou o porto para desembarcar barrilha em 2011 foi constituída exclusivamente por navios *handymax* com portes brutos entre 39.200 e 49.000 TPB.

As dimensões médias da frota engajada na movimentação de barrilha foram comprimento total de 192 m, boca de 29,6 m e calado de projeto médio de 11,6 m.

3.2.3.7. Trigo

A movimentação de trigo em ambos os sentidos se deu no cais público em 2011. A carga é desembarcada por *grabs* acoplados à aparelhagem de bordo e transferidos para caminhões através de moegas. A carga não é armazenada no porto, sendo levada diretamente para instalações de armazenagem fora do porto ou para Joinville.

Os lotes médios de trigo movimentados em 2011 foram de 26.473 t/navio nos embarques e 12.164 t/navio nos desembarques. O lote médio para todos os portos nacionais em 2010 foi de 12.427 t/navio. Os lotes médios em alguns portos representativos foram os seguintes: 18.375 t/navio/h em Paranaguá, 10.416 t/navio/h em Rio Grande, 15.771 t/navio/h em Santos e 12.132 t/navio/h em Vitória.

As produtividades médias, tomando-se como base os tempos de atracação, foram de 139 t/navio/h nos desembarques e 417 t/navio/h nos embarques. A média nacional em 2010 foi de 191 t/navio/h. Em Paranaguá foi de 266 t/navio/h, em Rio Grande de 397 t/navio/h, em Santos de 139 t/navio/h e em Vitória de 167 t/navio/h. Observa-se que a produtividade média é sempre maior nos portos que são também embarcadores, casos de Rio Grande e Paranaguá.

Os tempos médios de atracação em 2011 foram de 63,5 h para os embarques e 87,9 h para os desembarques. E os tempos médios de espera para atracar foram de 68,1 h ou 2,8 dias para os embarques e 108 h ou 4,5 dias para os desembarques.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos às operações de embarque e de desembarque de trigo em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ. Reitera-se aqui que se trata de amostras muito reduzidas.

Tabela 50. Indicadores Operacionais dos Embarques de Trigo no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	26.473
Lote máximo (t/navio)	30.590
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	68,1
Tempo médio de atracação (h/navio)	63,5
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	417

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Tabela 51. Indicadores Operacionais dos Desembarques de Trigo no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	12.164
Lote máximo (t/navio)	15.672
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	108,0
Tempo médio de atracação (h/navio)	87,9
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	139

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A frota que frequentou o porto para embarcar trigo em 2011 foi constituída exclusivamente por graneleiros *handysize* com portes brutos entre 27.500 e 31.800 TPB.

As dimensões médias da frota engajada nesse transporte foram comprimento total de 179 m, boca de 26,1 m e calado de projeto médio de 9,8 m.

Também a frota que operou no desembarque de trigo foi constituída exclusivamente por graneleiros *handysize*, desta vez com porte bruto máximo de 28.100 TPB.

As dimensões médias dessa frota foram comprimento total de 161 m, boca de 24 m e calado de projeto médio de 9,1 m.

3.2.3.8. Óleo Vegetal

A exemplo do que ocorre com a soja e o milho, toda a operação de embarque de óleo de soja é feita no berço 101. A estrutura de um dos carregadores de navios é utilizada para suportar o mangote que leva a carga ao navio.

O lote médio de óleo vegetal movimentado em 2011 foi de 27.490 t/navio. A produtividade média dos carregamentos, tomando-se como base os tempos de atracação, foi de 549 t/navio/h, o que correspondeu a uma prancha média da ordem de 13.400 t/dia.

A média nacional dos lotes movimentados nos diversos portos por onde o óleo de soja é movimentado foi de 8.459 t/navio em 2010, enquanto que a produtividade média nacional nesse mesmo ano foi de 219 t/navio/h. Ou seja, São Francisco do Sul apresentou um desempenho acima da média.

O tempo médio de atracação foi de 49,3 h, e o tempo médio de espera para atracar foi de 219 h ou 9,1 dias. Este último tempo, bastante elevado, é sem dúvida atribuível à alta taxa de ocupação do berço 101.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores relativos à operação de embarque de óleo de soja em 2011, calculados a partir da base de dados da ANTAQ.

Tabela 52. Indicadores Operacionais da Movimentação de Óleo de Soja no Porto de São Francisco do Sul - 2011

Indicador	Valor
Lote médio (t/navio)	27.490
Lote máximo (t/navio)	43.000
Tempo médio de espera para atracar (h/navio)	219,0
Tempo médio de atracação (h/navio)	49,3
Produtividade (t/navio/hora de atracação)	549

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

A frota que frequentou o porto para embarcar óleo de soja em 2011 foi constituída por navios-tanques *Panamax* com portes brutos entre 46.000 e 47.000 TPB.

As dimensões médias dos navios foram: comprimento total de 182 m, boca de 32,2 m e calado de projeto médio de 12,1 m.

3.3. Aspectos Ambientais

O levantamento dos aspectos ambientais na área de influência do porto de São Francisco do Sul, realizado por meio de pesquisa secundária e consulta à Assessoria de Engenharia e Meio Ambiente da APSFS, está compreendido pela descrição (i) das principais características dos meios físico, biótico e socioeconômico; (ii) dos planos incidentes sobre a região; (iii) da estrutura de gestão ambiental e do processo de licenciamento ambiental; e (iv) de resultados relevantes de estudos ambientais já realizados para a área do porto. Em anexo B encontra-se o mapeamento de aspectos ambientais relevantes. As referências citadas no decorrer do texto estão inseridas nas referências bibliográficas dos estudos utilizados como base para a elaboração dos aspectos ambientais do Porto de São Francisco do Sul.

3.3.1. Meio Físico

3.3.1.1. Hidrografia

O Porto de São Francisco do Sul situa-se dentro do Complexo Hídrico da Baía de Babitonga, que fica localizado na Região Hidrográfica da Baixada Norte Catarinense. Faz parte do Sistema Independente de Drenagem da Vertente Atlântica, que por sua vez seus principais rios deságuam no oceano Atlântico (rio Itapocu) ou na Baía da Babitonga (rio Cubatão norte).

A Baía de Babitonga, uma das principais formações estuarinas do Sul do Brasil é formada entre o continente e a Ilha de São Francisco, onde são encontradas as maiores áreas de manguezais do sul da América do Sul. Os rios da bacia hidrográfica insular de São Francisco do Sul, como rio Monte de Trigo, rio Morro da Palha ou Olaria, Arroio Tamarina ou Laranjeiras, Rio Pedreira e rio Jacutinga, igualmente drenam em direção à baía.

Contudo, o município de São Francisco do Sul e cidades vizinhas (à exceção de Joinville), não possuem sistema público de esgotos sanitários que atenda a malha urbana, logo os esgotos ali gerados, sem tratamento, também são lançados diretamente, ou por meio das galerias pluviais, nas águas da Baía de Babitonga.

3.3.1.2. Oceanografia

A Baía de Babitonga é um sistema estuarino no qual, por conceito, a circulação é influenciada pela força de marés, descargas de rios, ondas, chuvas e outros efeitos meteorológicos. Normalmente, um dos padrões predomina em um determinado sistema estuarino, porém, dois ou três tipos podem ser observados ao mesmo tempo ou sazonalmente num mesmo estuário (KJERFVE, 1989). Em estuários onde os aportes de água doce e a ação de ondas geradas pelo vento são relativamente baixos, a circulação é basicamente guiada pelas correntes de maré (DAY *et al* 1989, *apud* BUCCI, 2004). No entanto, o clima da região da Baía da Babitonga é fortemente influenciado pela umidade marítima, ocasionando elevados índices pluviométricos (UNIVILLE, 2004; CREMER, 2006).

A variação de maré no Porto de São Francisco do Sul atinge uma ampliação de 2,3 metros, com duração máxima aproximada de 6 horas, e possui uma forte tendência para domínio de marés de enchente (MPBb, 2006). As características hidrodinâmicas dos estuários são controladas principalmente pelas marés diurnas e semidiurnas (MIRANDA *et al*, 2002).

3.3.1.3. Geologia

Na região abrangida pela bacia hidrográfica da Baía da Babitonga, assim como nos entornos, ocorre uma série de unidades geológicas associadas às rochas do Escudo Catarinense e aos depósitos sedimentares cenozóicos. O Complexo Paranaguá apresenta afloramentos de granitóides cinzas na sua porção sul, no conjunto de morros que circunda a área portuária, conforme a figura a seguir. O sistema deposicional costeiro, com espessura de 4 a 15 m abrange a área portuária, que engloba depósitos praias marinhos e eólicos (figura seguinte), como, paleolagunares, flúvio-lagunares, flúvio-marinhos e de mangue.

Os sedimentos de praia estão constituídos por areias finas a médias, de coloração amarelo claro até acastanhada. Na porção norte da ilha de São Francisco do Sul existem depósitos de dunas a partir da ação predominante dos ventos do quadrante sul e depósitos praias que ocorrem na forma de restinga.

Figura 89. Domínio morfoestrutural Rochas Granitóides compreendendo a unidade geomorfológica Serra do Mar
Fonte: EIA/RIMA PSFS (2008).

Figura 90. Depósitos praias holocênicos constituídos por areias quartzosas na área adjacente ao porto
Fonte: EIA/RIMA PSFS (2008).

Também de grande ocorrência na região são os depósitos paleolagunares, representantes de antigas lagunas costeiras e de corpos aquosos interiorizados. Estes depósitos têm sua grande representatividade na borda Leste da Ilha de São Francisco e em Araquari. Os depósitos flúvio-lagunares, por sua vez, representam a sedimentação atualmente existente nos ambientes onde coexistem sedimentação fluvial e lagunar, como na lagoa do rio Acaraí.

3.3.1.4. Geomorfologia

Em termos morfológicos, a plataforma continental interna situada defronte à região que compreende a Ilha de São Francisco, encontra-se subdividida em três setores distintos, levando em consideração sua inclinação e irregularidades de fundo. O setor norte apresenta relevo suavizado e um fundo plano e raso; a porção central mostra uma maior inclinação e um relevo irregular; e no setor sul a superfície é mais plana.

Segundo HORN FILHO (1997), a Baía de Babitonga é caracterizada por ser um corpo de água rasa (profundidades médias de 3,2m), com largura máxima é de 10km, e média de 5,1 km. Possui uma área total é de 125km², desconsiderando as planícies de marés adjacentes, que ocupam relativa extensão. No corpo principal da baía, no setor Centro-Oeste ocorre uma série de ilhas continentais, constituídas de rochas do embasamento cristalino. Na região que circunda a Baía da Babitonga encontram-se serras e morros isolados, como o morro do Cantagalo em São Francisco do Sul, com mais de 600m. Ocorre também, na planície, uma formação conhecida como “Mar de Morros”, composta por um conjunto de pequenos morros agrupados, formando um setor com relevo ondulado a forte ondulado.

Dentre o raio de 1km da área do Porto de São Francisco do Sul existem Planícies Marinhas/Eólicas, localizadas na faixa litorânea e a Serra do Mar, que está presente na porção mais interior da área. A ocorrência de erosão no ambiente praias é devida a ação permanente das marés.

3.3.2. Meio Biótico

3.3.2.1. Vegetação

A área do Porto de São Francisco do Sul situa-se no grande domínio do bioma da Mata Atlântica, que se estende desde os fragmentos isolados do nordeste até atingir, em direção paralela ao Oceano Atlântico, o nordeste do Rio Grande do Sul (Ab'Saber, 1977; CI-

Brasil, 1996; Joly et al., 1999). Enquadra-se nas características apresentadas pela Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, a qual ocupa as áreas de planície costeira em solos do terraço quaternário, situados pouco acima do nível do mar, nas planícies formadas pelo assoreamento decorrente da erosão existente nas serras costeiras e nas enseadas marítimas (Veloso *et al.*, 1991; IBGE, 1992). Em determinadas regiões, a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas é substituída por outras formações vegetais: restingas, várzeas aluviais e manguezais, além de paisagens correspondentes ao litoral arenoso e rochoso.

A Baía da Babitonga possui a mais expressiva formação de manguezais do Estado de Santa Catarina, como demonstra a figura a seguir, sendo também a última grande ocorrência deste ecossistema para o hemisfério Sul (ZIMMERMANN, 1998).

Figura 91. Depósito de manguê na área adjacente ao porto

Fonte: EIA/RIMA PSFS (2008)

Ocupando uma área aproximada de 6.200 ha, os manguezais da Baía da Babitonga propiciam abrigo e alimento para diversas espécies de peixes, caranguejos, aves e mamíferos (FATMA, 2002). No litoral catarinense, a espécie arbórea dominante e mais expressiva de manguê é a *Avicennia schaueriana* (siriúba), e apenas na baixamar encontra-se fora da água. Os seus indivíduos formam raízes respiratórias, que funcionam como um reservatório de ar (KLEIN, 1978).

Outro tipo de formação vegetal existente no local são as várzeas aluviais, que apresentam solos profundos, bastante úmidos, com granulometria fina (argilosa) e bastante fértil. Tais condições edáficas proporcionam o desenvolvimento das espécies seletivas higrófitas e também tornam estas áreas bastante cobiçadas pela agricultura (cana-de-açúcar e arroz) (KLEIN, 1978). As florestas das várzeas aluviais apresentam como espécies mais comuns as árvores *Alchornea triplinervia* (tapiá-guaçu), um dos representantes mais expressivos destas matas e *Schizolobium parahyba* (garapuvu).

Contudo, o entorno do porto é caracterizado essencialmente por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, que caracteriza-se por uma grande diversidade de espécies (KLEIN 1978). Árvores com 12 a 15m de altura em que predomina comumente a Cupiúva. São muito frequentes também a canela-amarela (*Ocotea aciphylla*), e o pau-angelim (*Andira fraxinifolia*). Estas formações se encontram em estágio evoluído de desenvolvimento a sudeste do terreno e, em estágio inicial a nordeste, próximo à comunidade de moradores da localidade Bela Vista. A sudoeste, o porto faz limite com o centro histórico da cidade de São Francisco do Sul, juntamente com o Rio Pedreira e uma pequena área de manguezal. Observa-se ainda que a fronteira entre o porto e a Floresta Ombrófila está demarcada por rodovias que cortam a área portuária.

A ilha de São Francisco do sul situa-se em uma das 424 áreas definidas como Prioritárias para a Conservação do Bioma da Mata Atlântica (MMA, 1999) (anexo B) devido às suas características fitogeográficas, pela presença de endemismos e por se tratar de um *hotspot*. No entanto, de acordo com estudos ambientais anteriores, nenhuma espécie rara ou ameaçada de extinção constante da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção da Portaria Nº 06-N, de 15 e janeiro de 1992, do IBAMA, foi identificada no local. Ademais, a utilização de terrenos para reflorestamento é bastante significativa na região, com espécies de eucaliptos e pinus, que dominam a área em estudo e descaracterizam a vegetação local.

Fauna

Sob o ponto de vista biogeográfico, a área em estudo situa-se na Região Neotropical (Müller, 1973), particularmente na Província Atlântica (correspondente à zona geográfica denominada Mata Atlântica) e na Sub-Província Tupi (Mello-Leitão, 1980). Segundo Cracraft (1985), essa região compreende área de endemismos avifaunísticos, denominada "*Serra do Mar Center*", que abriga vasta extensão do Planalto Meridional Brasileiro, limitada a oeste

pelos contrafortes da Serra do Mar e a leste pela linha oceânica. Toda essa região é caracterizada pelo predomínio das Florestas Ombrófila Densa, além de enclaves e ecótonos com os tipos vegetacionais circundantes nas regiões limítrofes e nos vales dos principais rios que drenam a região (IBGE, 1992).

Ao longo de sua extensão, a região de domínio da Floresta Atlântica não é homogênea quanto à sua fauna associada, sendo que, mesmo em áreas contíguas, os conjuntos de espécies podem variar em função das mudanças de fisionomia da paisagem, presença ou proximidades de outros tipos de vegetação, clima, relevo, etc., todos esses determinados por gradientes altitudinais. Esses fatores são determinantes, então, para que haja diversos conjuntos ou padrões de distribuição da fauna, que variam de região para região de acordo com a maior proximidade da formação contígua.

São encontrados espécimes de anfíbios, representados principalmente pelos anuros (sapos, rãs e pererecas) de hábitos noturnos, terrestres e próprios de ambientes florestais. Quanto aos répteis, são passíveis de serem observadas 33 espécies, que de um modo geral predominam em meio aquático e florestal, com especial atenção ao jacaré do papo amarelo (*Caiman latirostris*), considerada ameaçada de extinção (MMA, 2003). Em relação à avifauna, a região norte do estado de Santa Catarina apresenta uma grande importância, devido a sua localização geográfica e endemismos (BENCKE et al. 2006). Biogeograficamente, várias espécies de aves encontram essa região como o ponto mais setentrional de distribuição. As aves que mais frequentam a área portuária e os manguezais são aquelas que estão sempre associadas a corpos d'água, como os mergulhões e garças. Algumas das espécies levantadas possuem seu status de conservação com algum grau de ameaça. Há de salientar também a presença de oito espécies endêmicas do Brasil na Ilha de São Francisco (ROSÁRIO, 1996).

Quanto aos mamíferos, são encontradas ao menos 87 espécies, distribuídas em 86 gêneros e 32 famílias. Esse conjunto significa 65% do total de espécies esperadas para Santa Catarina, segundo CIMARDI (1996). A maioria dos animais são de pequeno porte, como exemplo são avistados o guaxinim mão-pelada (*Procyon cancrivorus*), e os de maior porte como a capivara (*Hydrochaeris hidrocaeris*) e a jaguatirica (*Felix pardalis*).

Os ecossistemas aquáticos, onde os portos possuem a maioria de suas atividades, recebem um impacto na qual tendem a ser mais afetados que os terrestres. Na área do Porto de São Francisco do Sul a comunidade fitoplanctônica não parece estar sendo afetada pela presença do porto. Todavia, a dragagem pode ocasionar impactos temporários sobre

estes organismos, principalmente em função da ressuspensão de sedimentos. Quanto ao zooplâncton, são listados 17 gêneros compreendidos em 5 diferentes classes. No entanto, de acordo com estudos e campanhas amostrais, a riqueza foi diagnosticada pequena, refletindo o baixo número de taxa observado. Os macro invertebrados bentônicos desempenham um papel chave entre os produtores primários, como o fitoplâncton e a vegetação costeira, com os produtores secundários e terciários, como peixes e crustáceos (BEMVENUTI, 1978). Por apresentarem pouca ou nenhuma mobilidade e ciclo de vida relativamente longo, estes organismos são considerados bons indicadores das condições ambientais (LANA, 1995).

Os ambientes estuarinos são ambientes altamente produtivos que suportam ricas comunidades de espécies da ictiofauna, pois provê habitats e locais protegidos e também apresenta uma fonte de nutrientes e alimentos. (LITTLE, 2000; KATHIRESAN & BINGHAM, 2001). Na Baía da Babitonga são encontradas 77 espécies em 33 famílias (IBAMA, 1998; UNIVILLE, 2004). Cabe destacar a presença de mero *Epinephelus itajara*, que está ameaçado devido a seu crescimento lento e maturação sexual tardia, e é protegido por Lei desde 2002 (Portaria do IBAMA nº 121, de 20 de setembro de 2002).

Na região do porto podem ocorrer 10 espécies de cetáceos, alguns de grande porte como as baleias franca *Eubalaena australis* e minke *Balaenoptera acutorostrata*. Porém é mais comum receber a visita dos botos-cinza *Sotalia guianensis* e da toninha *Pontoporia blainvillei* (CREMER, 2007). No Brasil a *P. blainvillei* está na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (IBAMA, 2003) e foi classificada com o status de “Vulnerável” no Plano de Ação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA, 2001). Ambas as espécies têm sido avistadas ao longo de todo o ano na área, que utilizam para descanso, reprodução, cria de filhotes e alimentação. Estes mamíferos são muito sensíveis aos ruídos e podem ser afetados pelas dragagens e derrocagens para aprofundamento do canal do porto. Quanto aos quelônios (tartarugas marinhas), não existem áreas de reprodução na Baía da Babitonga, apenas para descanso e alimentação. São avistadas as cinco espécies que ocorrem na costa Brasileira (TAMAR, 2007). Todas são apontadas pelo IBAMA como ameaçadas de extinção no Brasil e duas para o Estado de Santa Catarina: *Chelonia mydas* e *Dermochelys coriacea*.

3.3.2.2. Unidades de Conservação

No município de São Francisco do Sul há uma Unidade de Conservação Estadual – Parque Estadual do Acaraí, localizada na planície litorânea da ilha, que apresenta uma área aproximada de 6.667 hectares. Foi criado em 23 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual nº 3.517. A intenção era a de garantir a preservação de áreas de Mata Atlântica – um dos biomas mais ameaçados do planeta – de relevância em biodiversidade e do mais importante remanescente contínuo de ecossistemas costeiros em Santa Catarina formado pela restinga da Praia Grande.

O Parque é constituído por um mosaico de ecossistemas com florestas de terras baixas, restinga, mangues, rios e banhados, e ocupa uma área correspondente a 24% da ilha de São Francisco do Sul, abrangendo 18km de praia e 4 ilhas oceânicas do arquipélago de Tamboretas (AMECA, 2005). A área é responsável pelo abrigo, reprodução e alimentação de várias espécies aquáticas, que, somado à Vegetação de Restinga e de Floresta das Terras Baixas do Domínio da Mata Atlântica, constituem local para proteção da flora e fauna, entre elas as endêmicas e ameaçadas de extinção.

Há ainda no município, uma proposta para a criação de uma Unidade de Conservação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (UNIVILLE; CEP SUL/IBAMA e VIDAMAR). Considerando que mesmo com o aumento na movimentação de embarcações, associado ao uso aquaviário e portuário nesta baía, é constatado um aumento das observações das populações residentes de cetáceos nos últimos anos.

A iniciativa tem o objetivo de promover uma integração harmoniosa entre as atividades produtivas da região e a conservação da natureza e de espécies da fauna que ali ocorrem. Por um lado, há a necessidade de assegurar as fontes de recursos naturais que sustentam atividades turísticas e mais de duas mil famílias de pescadores artesanais.

É necessário garantir a proteção de espécies nacionalmente ameaçadas como o Boto Cinza (*Sotalia guianensis*), a Toninha (*Pontoporia blainvillei*) e o Mero (*Epinephelus itajara*), além de 6.200ha de manguezal, e um dos ecossistemas mais produtivos e ameaçados no mundo.

Além disso, pretende-se fomentar a realização de pesquisas que subsidiem a gestão da pesca do Robalo (*Centropomus spp.*), bem como das atividades de maricultura (cultivo de mexilhão e ostras). Como mencionado na seção anterior, a saber 3.3.2.1, de acordo com as

Áreas Prioritárias para a Biodiversidade do Brasil, tanto a Baía da Babitonga quanto o seu entorno são considerados de alta prioridade para ações de conservação.

Considerando as características da área e os diferentes tipos de usos antrópicos que já existem, a Reserva de Fauna é a categoria de Unidade de Conservação que melhor reflete as necessidades de conservação da Baía da Babitonga. Este tipo de unidade compatibiliza a conservação da natureza e o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, adequando-se assim a uma realidade local onde a exploração da pesca artesanal envolve mais de 4.000 pessoas.

Além das duas Unidades de Conservação apresentadas, existem ainda áreas menores o morro da Palha, onde há uma RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Cultural Natural que ocupa aproximadamente 7ha; o morro Laranjeiras e o morro do Hospício. São também áreas de preservação. Para este último está sendo desenvolvido um projeto que visa o uso turístico, com trilhas ecológicas que incentivem a visitação (SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 2008).

3.3.3. Meio Socioeconômico

São Francisco do Sul é município vizinho da maior cidade do estado de Santa Catarina –Joinville – e mantém com este centro urbano importantes relações econômicas. Ambos fazem parte do complexo hídrico da Baía da Babitonga, maior baía navegável de Santa Catarina. As principais atividades econômicas dos dois municípios (indústrias do setor metalomecânico em Joinville e o porto em São Francisco do Sul) refletem a interdependência existente entre ambos. Em São Francisco do Sul é intensa a movimentação de navios e contêineres que carregam produtos originados ou destinados a Joinville. Além da atividade portuária, que movimenta a parcela mais expressiva da economia local, são desenvolvidas, em menor escala, atividades relacionadas à agricultura, pesca, indústria e turismo.

De acordo com a contagem da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), São Francisco do Sul apresenta uma população de 42.520 habitantes, distribuídos em uma área de 492,973km², o que confere ao município uma densidade demográfica média de aproximadamente 86,25 hab/km². Historicamente o crescimento populacional da cidade de São Francisco do Sul acompanha o crescimento da região onde está inserida.

É importante considerar que São Francisco do Sul recebe grandes contingentes populacionais durante a temporada de férias de verão. Apesar de não haver estatísticas e levantamentos oficiais do fluxo de turistas na região, foi estimado pela Santa Catarina Turismo -SANTUR que em janeiro de 2000 cerca de 95 mil pessoas visitaram São Francisco do Sul, permanecendo em média 10 dias no município. Tal estimativa indica que a população da cidade, no mínimo, duplica durante esta época do ano, ou seja, durante as férias de verão.

É importante destacar que o município teve a sua população praticamente duplicada desde a década de 1970 até os dias atuais, em função da expansão do setor industrial no estado e na conseqüente absorção de mão-de-obra proveniente de outras regiões.

Dentre estes dados de dinâmica demográfica, é ponto marcante a taxa de urbanização da população de São Francisco do Sul, que supera a média estadual. Enquanto 92,8% da população estão concentrados em área urbana, apenas 7,2 % vivem em área rural (IBGE, 2010). A área urbana de São Francisco do Sul é dividida em 15 bairros, dos quais apenas um, a Vila da Glória, encontra-se no continente. Os demais bairros se denominam: Centro, Paulas, Rocio Pequeno, São José do Acaraí, Água Branca, Morro Grande, Rocio Grande, Laranjeiras, Reta, Iperoba, Ubatuba, Enseada, Praia Grande e Praia do Ervino (PMSFS, 2008).

3.3.3.1. Organização social

A maioria dos sindicatos e associações está relacionada à organização de trabalhadores que exercem funções portuárias e atividades ligadas ao mar. O OGMO (Órgão Gestor de Mão-de-Obra) faz a escala dos Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) em todas as funções (estivadores, arrumadores, conferentes, consertadores e vigias). Atuam ainda no município duas associações ambientalistas, a AMECA (Associação Movimento Ecológico Carijós) e a APPF (Associação Popular Preservacionista Francisquense).

3.3.3.2. Uso e ocupação do solo

A vocação portuária do município não só justifica a existência do núcleo urbano e as transformações do suporte natural inerentes à sua existência, como determina também a eleição da orla como fator preponderante de ordenação espacial. Pode-se concluir, então, que a orla, mesmo com relação ao restante da ilha acaba por induzir o novo tipo de

ocupação voltado para o turismo de lazer. Vale ressaltar, ainda, o papel da ferrovia e das rodovias BR-280 e SC-301 como elementos de definição de padrões de assentamento, já que muitas comunidades acabaram por se fixar ao longo desses eixos viários.

O Plano Diretor Municipal, criado através da Lei Municipal nº 763 de 21 de abril de 1981 divide o território do Município de São Francisco do Sul em áreas e zonas, define as atividades e usos permissíveis em cada uma delas e estabelece as intensidades da utilização do solo.

Embora uma grande extensão de São Francisco do Sul seja delimitada como zona rural, é possível afirmar que é um município altamente urbanizado se considerarmos que 93% dos domicílios permanentes estão situados na zona urbana. De acordo com dados mais recentes das pesquisas do PRODER COMCENSO 2000, o município tem um total de 18.044 residências, sendo que, 50% destas, foram consideradas de veraneio ou sazonais.

O município de São Francisco do Sul representa, além de uma importante área portuária, uma área de grande interesse histórico e ecológico. As praias da Baía de Babitonga, as praias oceânicas, as ilhas da baía e oceânicas, os sambaquis e cariocas da região, tal como cachoeiras e o Morro do Pão-de-Açúcar, são locais de atração turística do município de valor também ecológico. Dentre os atrativos culturais destacam-se o Centro Histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Museu Histórico de São Francisco do Sul, o Museu Nacional do Mar, Falanstésio do Saí, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, a Igreja Nossa Senhora da Glória, a Escadaria do Canta Galo, entre outros.

3.3.3.3. Emprego e renda

A média de trabalhadores empregados formalmente no município é de 22,3 % dos habitantes. No que se refere à renda per capita mensal auferida pelos habitantes do município, dados do componente renda do IDH, disponibilizados pelo Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina – ICEPA, revelaram que o valor passou de R\$ 201,28 por hab/mês em 1991 para o montante de R\$ 333,42 no ano 2000, representando uma variação positiva de 65,65% (PMSFS, 2003). É perceptível que as atividades portuárias e turísticas, assim como os segmentos a elas relacionados ou dependentes, representam uma parte importante na geração de empregos, renda e impostos para o município de São Francisco do Sul. No entanto, muitas das atividades

turísticas presentes são sazonais, uma vez que o comércio relacionado ao turismo é esporádico.

3.3.3.4. Habitação

Segundo informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania de São Francisco do Sul, existem algumas áreas no município onde predominam a habitação em terras indevidas. Entre elas está a localidade Bela Vista, vulgo “Rabo Azedo”, pertencente ao bairro Paulas e situada nas imediações do porto. A Agência Marítima Litoral, em parceria com o Governo Federal está buscando indenizar e realocar a população residente nesta localidade, para viabilizar a expansão do Porto de São Francisco do Sul.

3.3.3.5. Educação

Segundo os dados da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, o município de São Francisco do Sul possui 50 estabelecimentos de ensino: 12 escolas estaduais, 33 municipais e 5 privadas. A taxa de analfabetismo para a população de 10 a 15 anos é de 1,6%, maior do que para o estado de Santa Catarina (1,3%), considerando a mesma faixa etária. Para a população com 15 anos ou mais, tal situação se inverte, e São Francisco do Sul tem uma taxa de analfabetismo inferior (5,4%) à média estadual (6,2%).

3.3.3.6. Saúde

Com relação às unidades de atendimento de saúde, São Francisco do Sul dispõe no total de 26 estabelecimentos, dos quais 21 são públicos municipais e 5 privados.

3.3.3.7. Áreas de lazer, cultura e turismo

As principais áreas de lazer de São Francisco do Sul estão relacionadas aos atrativos naturais e culturais do município. Além das 12 praias existentes, as praças, parques e clubes são opções para lazer, especialmente em épocas de baixa temporada, quando as praias deixam de ser alternativas de descanso do final de semana.

Em relação à cultura e turismo, o município é bem servido de espaços. Na área central, existem dois museus: o Museu Nacional do Mar e o Museu Histórico Municipal.

3.3.3.8. Segurança pública

A segurança no município de São Francisco do Sul fica ao encargo das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, que atuam em parceria. Cada corporação tem suas designações específicas. Existem quatro postos da Polícia Militar nas localidades do Centro, Enseada, Vila da Glória e Ervino e um posto da Polícia Civil no centro.

3.3.3.9. Sistema viário

O principal acesso viário a São Francisco do Sul é pela BR-101, que liga o município a importantes cidades como Joinville, Curitiba, Itajaí e Florianópolis. A BR-101 e a BR- 280 constituem os eixos básicos de ligação da região de estudo com o restante do país. A expansão do Porto de São Francisco do Sul acarretará, inevitavelmente, no aumento do tráfego de caminhões e no desgaste precoce da BR-280. Os problemas relacionados ao aumento da demanda pelo comércio marítimo de cargas já pode ser sentido atualmente, uma vez que são frequentes os congestionamentos de veículos de carga nas imediações do porto.

Outro importante sistema de transporte empregado na região é a modalidade ferroviária. Trecho da Ferrovia ALL, que interliga São Francisco do Sul a Mafra e desta cidade conecta-se nacionalmente com Porto Alegre, São Paulo e todo o Paraná. O município de Joinville serve atualmente como entreposto do sistema, que tem sido empregado com o objetivo de transportar grãos e derivados, carregados ou descarregados no Porto de São Francisco do Sul. A malha ferroviária também corta o trânsito da área urbana, causando transtornos aos motoristas, que desejam passar de um lado ao outro da cidade.

3.3.3.10. Saneamento

Em 2010, constatou-se que cerca de 65% dos domicílios de São Francisco do Sul possuíam a fossa séptica como destino final do esgoto. Aproximadamente 18% da população possuíam a fossa rudimentar e 11 % dos casos estavam conectados a uma rede geral ou pluvial de esgoto. Em 61 domicílios (0,45% de todo o município) não havia sequer banheiros ou sanitários (IBGE, 2010). O município não está contemplado pela rede pública de coleta de esgoto. Na maioria dos casos, o destino final dos esgotos conduzidos à rede pluvial são os cursos de água, a Baía da Babitonga e o oceano.

3.3.4. Planos incidentes na região

3.3.4.1. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, Decreto estadual 5.010/06, por meio do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (próxima figura) classifica as atividades relacionadas ao desenvolvimento e funcionamento portuário em duas zonas, ZUE e ZUAP, descritas abaixo:

Figura 92. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – Setor 1. Mapa de Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – D (versão 4).

Fonte: GERCO/SC (2010).

ZUE - ZONA DE USO ESPECIAL

Definição:

Zona que apresenta os ecossistemas primitivos em estados diversos estágios de conservação ou completamente degradados, e, que estão submetidos a normas específicas de manejo, uso e ocupação.

Enquadramento:

- Locais de interesse turístico; LEI 6512
- Faixas marginais das rodovias federais e estaduais; (200 m)

- Áreas para atividades aeroportuárias;
- Áreas para atividades portuárias e retro-portuárias;
- Reserva para futuras rodovias;
- Áreas Institucionais;
- Áreas de Alteração do Solo por mineração;
- Áreas do Sistema de Energia;
- Áreas mistas de serviços / Distritos industriais;
- Áreas de saneamento (água, esgoto, resíduos);
- Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
- Plano de urbanização específica;
- Unidades de conservação de proteção integral com plano de manejo e zoneamento específico;
- Unidades de conservação de uso sustentável; As unidades de conservação de proteção integral implantadas em zonas de preservação permanente ou zonas de uso restrito serão consideradas de preservação permanente enquanto não aprovarem seu plano de manejo.
- Ilhas costeiras, estuarinas e marítimas dotadas de patrimônio ambiental e arqueológico. No entanto, enquanto não tiverem regulamentação de sua cessão de uso aprovada pela SPU e IBAMA serão consideradas de preservação permanente;
- Os sítios arqueológicos;
- Os sítios históricos;
- Os sítios arqueológicos e históricos serão considerados de preservação permanente enquanto não apresentarem plano de conservação aprovado pelo órgão competente ao tema na esfera federal, estadual e/ou municipal.
- Vazios urbanos acima de 2,5 ha a serem revisadas no plano diretor municipal;
- Reservas indígenas e quilombolas;
- Áreas de características rurais dentro do perímetro urbano;

Usos:

- As diretrizes de uso e ocupação serão definidas especificamente em normas e regulamentos próprios.

- Nas Unidades de Conservação, os usos permitidos são estabelecidos em seus respectivos planos de manejo, independente de sua categoria.

ZUAP - ZONA DE USO AQUAVIÁRIO E PORTUÁRIO

Definição:

Zona onde se desenvolvem atividades de tráfego, manobras, fundeio, acostagem, carga e descarga de embarcações, embarque e desembarque de passageiros, obras portuárias e construção e reparo naval.

Enquadramento:

- Áreas de atividades portuárias, a distância de 0 a 15000 metros, e em profundidades que variam de 2 a 40 metros;
- Áreas incluídas no polígono da Área de Porto Organizado, conforme Lei nº 8630/93 definidas por decreto pela união, e outras instalações portuárias que compreendem:
 - Instalações portuárias: ancoradouros, docas, cais, pontes e píeres de atracação e acostagem;
 - Infraestrutura de proteção e acesso aquaviário: guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio;
 - Rotas consolidadas de navegação;
 - Canais de Navegação devidamente sinalizados;
 - Terminais e rotas de transporte hidroviário e estruturas náuticas devidamente regularizadas pelas autoridades competentes;
 - Marinas e Terminais Pesqueiros;
 - Embarque e desembarque na praia.
- Estruturas de atracação, embarque e desembarque fora da área de Porto Organizado, desde que de acordo com a NORMAN nº 03, NORMAN nº 17, lei 9636/98 e decreto 9706/46.
- Rotas de navegação consolidadas e hidrovias reconhecidas pela autoridade marítima (NORMAN nº 07) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e de acordo com a Lei nº 9.537/97.

- Áreas de dársena e apoio náutico em portos privados, desde que de acordo com a NORMAN nº 03, NORMAN nº 07, NORMAN nº 17, lei 9636/98, lei 9966/00 e decreto 9706/46.

Usos e atividades:

- Navegação, movimentação de mercadorias e transporte de passageiros;
- Atividades subaquáticas como auxílio às atividades portuárias;
- Embarque e desembarque de pessoas;
- Dragagem e derrocamento de canais, hidrovias e portos;
- Fundeio de embarcações;
- Implantação, operação e manutenção de balizamento;
- Levantamento batimétricos e hidrográficos;
- Trafego de embarcações sujeitas a regulamentação pelas autoridades competentes, quanto ao porte em baías, estuários e ambientes abrigados.
- Estruturas de apoio a navegação, tais como, rampa, plataformas, piers e canais balizados/sinalizados

3.3.4.2. Plano Diretor Municipal

O Plano Diretor Municipal de São Francisco do Sul, através da Lei complementar nº 17, de 13 de Dezembro de 2006, define como diretrizes para o desenvolvimento da cidade e da área de entorno do porto:

Art. 11 - O Poder Público Municipal adotará as seguintes diretrizes que nortearão o estabelecimento e a consolidação da estrutura urbana no Município de São Francisco do Sul:

IV - Conciliar o projeto de expansão do Porto de São Francisco do Sul com a preservação do Centro Histórico, e com as demais diretrizes desse plano;

V - Estabelecer condições adequadas para a instalação dos serviços e atividades relacionados ao Porto;

VI - Atenuar os conflitos existentes entre o tráfego pesado ou de passagem com a circulação de moradores e turistas;

Art. 13 - A Macro zona 1 - Urbana é caracterizada pelas áreas do perímetro urbano que integra as áreas urbanas, industriais e de expansão. Suas principais diretrizes são:

II - Delimitar e regulamentar o Centro Histórico, o Porto e a Orla Marítima;

VII - Compatibilizar o projeto de expansão do porto com o seu entorno;

No entanto, a Lei nº 587, de 20 dezembro de 2007 dá nova redação ao artigo 17 da lei nº 763/1981, e altera os limites da zona portuária do município, criando três novas zonas (figura 5, 6 e 7): Zona portuária 1 (ZP1 – área total 971.879,817m²), Zona portuária 2 (ZP2 – área total 9.576.335,45m²) e Zona portuária 3 (ZP3 – área total 1.884.895,54m²).

Art. 1 - O Artigo 17 da Lei nº 763/81 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17 - Zona Portuária (ZP) - Visa a estimular, concentrar e agrupar as atividades comerciais, industriais e de serviços, principalmente voltadas a função portuária

Figura 93. Zona Portuária 1 (ZP1 – área total 971.879,817 m²).

Fonte: PDZ Porto de São Francisco do Sul (2011)

Figura 94. Zona Portuária 2 (ZP2 – área total 9.576.335,45 m²).
Fonte: PDZ Porto de São Francisco do Sul (2011).

Figura 95. Zona Portuária 3 (ZP3 – área total 1.884.895,54 m²).
Fonte: PDZ Porto de São Francisco do Sul (2011).

3.3.4.3. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha

Para a descrição do Porto de São Francisco do Sul foram utilizadas informações do Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha (MMA, 2011) (anexo B).

O Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha (MDZCM) é um instrumento de gestão do território, na escala: 1:1.000.000, previsto pela legislação brasileira. Este instrumento reúne informações em escala nacional sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da Costa.

Sua finalidade é orientar ações de planejamento territorial, conservação, regulamentação e controle dos patrimônios natural e cultural. Além disso, oferece subsídios para a articulação interinstitucional na órbita dos órgãos federais no que se refere aos planos e projetos que possam afetar os espaços e os recursos costeiros. Entre os dados que fazem parte do conjunto de informações geradas a partir do Macrodiagnóstico Costeiro e Marinha do Brasil destacam-se os riscos natural, tecnológico, social e a importância da biodiversidade.

3.3.5. Gestão Ambiental

A Portaria da Secretaria Especial de Portos nº 104/2009 define diretrizes para a estruturação da gestão ambiental, de saúde e segurança no trabalho, entre as quais destacam-se:

- a integração da gestão de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho;
- a vinculação do setor de gestão ambiental, de saúde e segurança no trabalho à presidência do porto;
- a implantação de um sistema de informações para esse setor e, em sequência, de um sistema de gestão que atenda ao preconizado pela Norma ISO 14001 (gestão ambiental) e pela Norma OHSAS 18001 (saúde e segurança ocupacional);
- a elaboração e implantação de plano anual de gestão ambiental;
- a composição de equipe multidisciplinar responsável pela gestão ambiental, de saúde e segurança no trabalho, dimensionada de acordo com as necessidades do porto; e
- a capacitação para a gestão ambiental, de saúde e segurança no trabalho.

A Administração do Porto de São Francisco do Sul dispõe de estrutura de gestão que atende parcialmente à referida Portaria:

- a unidade de gestão ambiental está inserida na Assessoria de Engenharia e Meio Ambiente, vinculada à Presidência do porto;
- a gestão de saúde no trabalho está vinculada à Gerência de Recursos Humanos da Diretoria de Administração, e atualmente não dispõe de unidade específica para a gestão da segurança no trabalho;
- há planejamento anual da gestão ambiental e alocação orçamentária para sua execução; e
- a equipe disponível é composta por 1 engenheiro ambiental para a gestão ambiental, e por 1 enfermeira e 1 técnico em enfermagem para a gestão de saúde no trabalho, sendo os serviços de monitoramento ambiental, de gestão de resíduos e outros programas ambientais terceirizados; da mesma forma, são contratados a terceiros os estudos ambientais vinculados ao licenciamento de operação e de obras no porto.

Dessa forma, constata-se um subdimensionamento da equipe de gestão ambiental e a necessidade de integração das áreas ambiental com as de saúde e segurança no trabalho.

As demandas para a gestão ambiental decorrem principalmente do atendimento à legislação vigente, expressa principalmente no processo de licenciamento ambiental, e são muitas, relacionadas aos estudos ambientais (preparação de editais, termos de referência, análise de conteúdo multidisciplinar), aos programas ambientais (avaliação das ações terceirizadas e seus resultados, avaliação dos relatórios de monitoramento), e ao processo de audiências públicas e solicitações do órgão licenciador – o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, e de outros órgãos intervenientes no processo (Ministério Público; Anvisa; Receita Federal; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); órgãos estaduais e municipais, organizações representativas de comunidades tradicionais; organizações não governamentais e a população em geral.

É entendimento do porto que a certificação ambiental e de saúde e segurança no trabalho deva ser precedida da implantação da Norma ISO 9000 referente à gestão da qualidade de processos. Neste sentido, o início do sistema de Gestão Ambiental deveria ser previsto pela APSFS.

O funcionário diretamente responsável pela gestão ambiental do porto tem participado de atividades de capacitação e treinamento, atendendo às suas necessidades.

3.3.6. Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental portuário se dá em duas frentes: por meio do licenciamento da operação do porto como um todo e por meio do licenciamento individual de novas obras.

A Licença de Operação do Porto de São Francisco do Sul (LO Nº 598/2006), fornecida pelo Ibama em 2006 e renovada em 2010, reporta-se às atividades de gestão e operação portuárias realizadas na área do porto organizado, contemplando também as operações de dragagem de manutenção da profundidade dos canais de navegação, bacia de evolução e cais de atracação. Como condicionante desta LO, consta a continuidade dos programas ambientais seguintes:

- programa de monitoramento da qualidade da água;
- programa de monitoramento da biota aquática;
- programa de monitoramento de bioindicadores e biomonitores;
- programa de monitoramento da qualidade de sedimentos;
- plano de monitoramento da qualidade do ar;
- programa de recuperação de áreas degradadas;
- programa de gerenciamento de resíduos sólidos;
- programa de gerenciamento de efluentes líquidos;
- programa de educação ambiental;
- programa de comunicação social;
- programa de remoção da comunidade de Bela Vista;
- plano de gerenciamento de riscos; e
- programa de gestão ambiental integrada.

Complementarmente, a LO define exigências relacionadas ao plano e gerenciamento da dragagem de manutenção. Para todos os programas e planos é exigido relatório anual de andamento, de resultados e de avaliação. Bianualmente, o porto deve realizar auditoria ambiental e apresentar seus resultados ao Ibama.

Os programas ambientais são realizados por meio de contratação de serviços de terceiros, sob supervisão da Assessoria de Engenharia e Meio Ambiente do porto.

Das condicionantes apresentadas, sem dúvida o maior desafio diz respeito à remoção das 99 famílias que integram a comunidade de Bela Vista, localizada dentro da área

do porto organizado. Visando atender a essa exigência, o porto realizou estudos específicos e está tratando da questão em conjunto com a Prefeitura municipal e órgãos estaduais e federais. Mais detalhes sobre esta questão são apresentados na seção seguinte.

Em relação a empreendimentos avulsos, a Administração do porto de São Francisco do Sul detém Licença Ambiental de Instalação (LAI/014/GELUR/2010) fornecida pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA/SC) para a obra de realinhamento e reforço estrutural do berço 201, com validade até fevereiro de 2014.

O licenciamento de empreendimentos na área do terminal arrendado, referente ao berço 301 (que permite atracação interna e externa) é de responsabilidade da empresa arrendatária (Terminal do Estado de Santa Catarina – TESC).

O porto de São Francisco do Sul integra o grupo de portos participantes de um programa de gestão de resíduos sólidos promovido pela Secretaria Especial de Portos e que objetiva a caracterização das necessidades de estrutura para o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de embarcações e gerados na área portuária.

3.3.7. Estudos Ambientais da área portuária e seus resultados

Estudos, Relatórios e Programas Ambientais

- EIA/ RIMA da atividade portuária e do PDZ do Porto Organizado de São Francisco do Sul, (2002).

A movimentação de granéis sólidos, pelo transporte rodo-ferroviário, no pátio/armazéns e pela operação nos navios, resulta em eventual derramamento de grãos no piso ou diretamente na água.

O derramamento pelo sistema rodo-ferroviário é resultante da deficiência na vedação das carrocerias dos caminhões e dos vagões ferroviários.

Os locais onde são realizadas as manutenções dos equipamentos do porto estão sujeitos a derramamento de óleo e combustível, que podem entrar em contato com a rede de drenagem e, assim, comprometer a qualidade dos recursos hídricos superficiais.

A geração de resíduos resultante da operação de granéis sólidos acumulados nos pátios e acessos, após o contato com a água, entram em decomposição e podem,

eventualmente, causar mau cheiro localizado, gerando incômodo às pessoas próximas desses locais.

A disposição dos resíduos da área administrativa e operacional ocorre de forma improvisada, utilizando-se tambores metálicos de 200 litros, que, após coletados, são encaminhados para o aterro sanitário. Os resíduos da varrição de áreas do porto são dispostos, inadequadamente, em montes e depositados, temporariamente em área na parte do fundo do porto. Podem ocorrer geração de odores e chorume, como também concentração de roedores e outros, capazes de transmitirem doenças.

Os resíduos provenientes dos navios (taifa) são transportados por empresas licenciadas pelo órgão ambiental estadual, FATMA, que permite a retirada de lixo Classe 3 e são destinados aos aterros sanitários.

A deposição de parcela do granel sólido no fundo da baía poderá afetar a comunidade bentônica local, causando alteração no hábito alimentar de algumas espécies de peixes.

A remoção do material de fundo pelo processo de dragagem causa turbidez da água, resultante da resuspensão dos sedimentos de fundo, próximo ao bocal de sucção.

A presença da infraestrutura física do Porto de São Francisco do Sul pode ser considerada como um impacto visual, tanto na qualidade de vida dos residentes, como também, nos termos dos atrativos turísticos da ilha.

Medidas Mitigatórias

Para evitar o derramamento de grãos na água durante o carregamento ou descarregamento dos navios deverão ser usadas lonas, fixadas ao costado e ao piso do cais.

Para minimizar o derramamento de grãos no sistema rodo-ferroviário deverá ser adotado um controle quanto a qualidade de vedação dos caminhões e composições ferroviárias.

No que se refere à armazenagem de equipamentos de envio dos grãos, os armazéns e ship loaders deverão estar equipados com sistema de exaustão e filtragem do pó.

Com a finalidade de minimizar a emissão de pó e o derramamento de grãos durante o transporte destes por esteiras é recomendada a utilização de esteiras

vedadas. Outra alternativa a ser utilizada para minimizar a emissão de pó, aponta o uso do aditivo INS 905a Óleo Mineral, como agente supressor de pó em grãos de cereais.

Em casos de derramamento de material em excesso, deverá ser realizada a limpeza imediata do local, por equipe de limpeza, a fim de evitar o carreamento através de drenagem. Esta medida está prevista no Plano de Resíduos do Porto de São Francisco do Sul.

Granéis sólidos deverão ser coletados e acondicionados, de forma a ficarem abrigados em local seco, evitando sua decomposição e geração de gases.

Porto já possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos, em fase de contratação que, conseqüentemente, deverá contemplar todas as medidas mitigadoras para esta situação.

Utilização de máquina varredora mecânica nas vias de tráfego intenso, evitando-se o umedecimento com caminhão espargidor, nos casos do pó ser proveniente de derramamento de grãos.

Implantação de um Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva nos equipamentos visando a redução dessas emissões por desgaste de componentes móveis.

Observar a possibilidade de implantação de “pulmões” de estacionamento de caminhões fora do perímetro urbano, evitando-se o acúmulo de veículos de transporte na área urbana adjacente ao porto.

Evitar o carreamento de óleos e graxas provenientes das áreas de manutenção mecânicas, por meio da impermeabilização do piso, instalação de canaletas de drenagem ao redor do piso, e instalação de separadores de água e óleo.

EIA/RIMA do berço 401 A e da dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul/SC, (2008).

A ampliação do porto ocasiona modificações pouco significativas no padrão de circulação hidrodinâmica e na dinâmica de sedimentos na região vizinha ao porto. Não há indicação de eventuais medidas preventivas e mitigadoras para controle dos impactos identificados.

A dragagem pode ocasionar impactos temporários sobre a comunidade fitoplanctônica, principalmente em função da resuspensão de sedimentos.

Redução na diversidade e abundância no porto, bem como uma modificação nas espécies da ictiofauna. A dragagem pretendida poderá trazer modificações temporárias nas comunidades dos canais interno, externo e bota-fora. COUTO (2006).

As atividades de construção podem acarretar danos à saúde dos moradores, em função da poeira e materiais suspensos que possivelmente atingirão suas residências.

Os impactos da fase de instalação do novo berço não são responsáveis por conflitos com os produtores de mexilhões e ostras da Babitonga.

As dragagens portuárias já provocaram conflitos recentes à maricultura na área de estudo. O caso mais citado pelos maricultores locais, trazendo enormes prejuízos. De acordo com produtores, não houve um monitoramento ambiental.

A expansão do porto não afeta o turismo da região, mas causa impactos na paisagem da Baía da Babitonga, localizado na comunidade Bela Vista.

A operação do berço 401A apresenta riscos ambientais para qualidade de água da baía, pois envolve riscos de vazamento de óleo proveniente de embarcações.

A dragagem ocasiona um aumento da concentração de material em suspensão e um aumento de turbidez (de acordo com a duração da dragagem).

A remobilização de sedimento durante a operação de dragagem pode promover ainda a liberação de contaminantes e nutrientes para a coluna d'água (IME, 2008).

Os impactos da derrocagem em relação a qualidade de água, podem ocorrer pelo aporte de compostos químicos, principalmente óleos e graxas, provenientes da maquinaria utilizada na perfuração das rochas.

A dragagem representa uma forma de retirada dos contaminantes no sedimento do estuário. Assim, a remoção de poluentes pela dragagem implica em melhoria da qualidade do pescado consumido (IME, 2008).

A retirada das lajes provoca um aumento pontual da lâmina d'água (nos locais dos afloramentos rochosos), diminuindo assim a velocidade de corrente no local da derrocagem.

As emissões sonoras provocadas pela implantação do empreendimento são uma fonte de estresse que pode causar o afugentamento da fauna aquática de maior

mobilidade. Durante as obras de implantação do berço, operações como o estaqueamento provocam impactos diretos e indiretos sobre a ictiofauna (peixes), mamíferos marinhos, organismos bentônicos, organismo plantônicos e tartarugas marinhas.

Algumas alterações comportamentais podem surgir em resposta à novas fontes de ruído, dentre elas pode ocorrer um abandono de uma área com grande relevância ecológica e alteração do repertório sonoro.

Segundo CREMER (2007) a poluição sonora é uma das principais ameaças aos cetáceos da Baía da Babitonga podendo causar interferência no sistema de comunicação; abandono de área; alteração comportamental e danos fisiológicos.

A pressão parece ser o principal fator que interfere na mortalidade de peixes quando se compararam diferentes tipos de explosivo. A maior preocupação é com relação ao Mero, pois vive associado a substratos rochosos e possivelmente habita as lajes da Baía da Babitonga. Sugere-se verificar sua presença nas lajes antes do início das obras, e posteriormente, se existe mortalidade dos mesmos durante as detonações.

As dragagens tendem a afugentar as tartarugas devido aos ruídos produzidos e aumento da turbidez da água, além de realizar capturas acidentais de tartarugas. Medidas mitigadoras devem ser tomadas para reduzir possíveis efeitos deletérios sobre estas espécies vulneráveis e protegidas.

Sugere-se a realização de estudo de acústica marinha, objetivando conhecer o alcance do ruído de fundo antes durante e após o término das atividades de dragagem e derrocagem. Logo, será estabelecida uma *área de influência acústica*, que será monitorada, visando verificar a presença de mamíferos e quelônios marinhos.

O material derrocado das 10 lajes submersas, totalizando 101.432,52 m³, será disposto em um bota-fora dentro da Baía da Babitonga, e constituirá um novo habitat para ictiofauna e organismos bentônicos.

Aumento de material em suspensão na coluna d'água, derrocamento das rochas submersas pode gerar a degradação do estoque pesqueiro. Porém poderá ser compensado através da aplicação da Resolução CONAMA n° 371/06 e pelo Artigo n° 36 da Lei Federal 9.985/00.

- Estudo de remoção comunidade Bela Vista (2005)

A idealização do Projeto de Desafetação da localidade Bela Vista (popularmente denominado Rabo Azedo) em São Francisco do Sul é um convênio estabelecido entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional/Joinville, Administração do Porto de São Francisco do Sul, Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e COHAB/SC. Tem como principal objetivo a expansão do espaço físico do Porto, atualmente utilizado para fins residenciais, integrando-a ao Contexto Portuário Francisquense, visando a viabilidade econômica e o desenvolvimento municipal, estadual e nacional.

A comunidade conta hoje com 99 famílias residentes, sendo 83 em áreas de propriedade do Porto e 16 em áreas da Agência Marítima Litoral Ltda. Caracteriza-se por ser o último espaço disponível para a expansão do Porto e, sobretudo, por apresentar riscos ambientais e sociais para a comunidade, bem como para atender um dos principais itens indicados pelo IBAMA no PCA-Plano de Controle Ambiental.

Esse empreendimento vem integrado à construção de moradias populares, que tem como viés o atendimento habitacional, com uma amplitude muito mais significativa, por destinar-se à inclusão social das famílias de baixa renda que atualmente vivem naquele local, bem como, a reurbanização de áreas degradadas a serem ocupadas.

O projeto de remoção dos moradores da localidade Bela Vista exigiu a escolha de áreas que apresentassem um custo relativamente baixo quando da implantação dos lotes e construção de Moradias, que tivesse infra-estrutura adequada à transferência e que fosse de encontro aos interesses da comunidade afetada.

A COHAB/SC foi designada para ser o órgão executor do reassentamento da Comunidade Bela Vista (licitação e contratação das obras). Sugestão de levar o Projeto ao conhecimento do Ministério Público para tirar dúvidas e torná-los parceiros do empreendimento.

Como avaliação final, a Comissão indica que há condições favoráveis à realização desta etapa do Projeto de Humanização do Porto de São Francisco do Sul.

3.4. Gestão Portuária

Neste item é realizada a análise da organização do setor administrativo do porto, no sentido de verificar a distribuição e abrangência dos cargos existentes de modo a verificar o alcance da administração do porto.

3.4.1. Diagnóstico da Estrutura Administrativa atual do Porto

A Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS) tem por missão gerenciar e explorar o porto público localizado em São Francisco do Sul. Para tanto, conta com a estrutura administrativa que está apresentada no organograma a seguir.

Figura 96. Organograma Funcional da Administração do Porto de São Francisco do Sul – APSFS

Fonte: APSFS (2012)

De acordo com esse organograma, a estrutura organizacional do porto está composta pela Presidência e duas diretorias executivas.

A Presidência é responsável pela gestão do porto sendo assessorada pela procuradoria jurídica, pela assessoria de comunicação, pela assessoria da presidência e pela assessoria de engenharia e meio ambiente. Esta última é responsável pela manutenção do porto, pelas obras, pela segurança do trabalho e pelas questões de meio ambiente.

No âmbito das diretorias executivas, o porto dispõe de duas diretorias: Diretoria de Administração e Diretoria de Logística.

A Diretoria de Administração abrange um grande leque de atribuições relacionadas a administração do porto. Dentro dela há cinco gerências: tecnologia da informação, planejamento, recursos humanos, finanças e contabilidade e apoio gerencial. Além destas gerências há uma comissão permanente de licitação e a controladoria do porto.

Dentro da Diretoria de Logística estão envolvidas as atribuições relacionadas diretamente com as operações portuárias. A Diretoria está dividida em duas gerências: operações e segurança portuária. Dentre as atribuições da Gerência de Operações estão às atividades relacionadas à manutenção dos equipamentos, controle do fluxo de caminhões e veículos na área de cais e armazenagem, e demais atribuições relacionadas às operações portuárias.

À Gerência de Segurança Portuária estão relacionadas as atividades de monitoramento da área do porto organizado e demais atribuições relacionadas à segurança portuária.

3.4.2. Quantitativo de Pessoal

Existem diversos atores engajados no desenvolvimento das atividades portuárias, todavia, nem todos fazem parte do quadro pessoal do porto. Conforme dados coletados junto a APSFS, verificou-se que esta conta com 208 funcionários. A tabela a seguir apresenta o grupo total de funcionários do porto em 2011.

Tabela 53. Quadro de Funcionários em 2011

Discriminação	Acumulado em 2011	% do acumulado em 2011
Número de Servidores Efetivos	182	87%
Número de Servidores Comissionados	14	7%
Número de Servidores Inativos	12	6%
Total	208	100%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Observa-se que a maior parte do quadro de funcionários do porto é composta por servidores efetivos selecionados via concurso público. O número de servidores comissionados e inativos é relativamente baixo em relação ao número total de funcionários.

Quanto à escolha de seus diretores e alta gerência, parte é nomeada e parte é formada por funcionários efetivos. Ainda segundo informações obtidas na pesquisa de campo, observou-se a carência de funcionários, a qual afeta a distribuição dos mesmos nos departamentos da entidade.

Dentre as atividades realizadas no porto organizado podem ser citadas a estiva, a vigilância, a capatazia e a conferência. Tais atividades são realizadas pelos operadores portuários e por trabalhadores portuários avulsos contratados pelo OGMO.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento das despesas geradas no porto em 2011.

Tabela 54. Destino das Despesas do Porto em 2011

Destino das Despesas	Acumulado em 2011 (R\$)	% da Despesa Total em 2011
Outras Despesas Correntes	13.961.153	49,41%
Pessoal e Encargos Sociais	11.307.153	40,02%
Investimento de Capital	2.984.883	10,56%
Total	28.253.189	100,00%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Quanto às despesas geradas com pessoal no porto, a próxima tabela apresenta o detalhamento destas despesas.

Tabela 55. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Discriminação	Acumulado em 2011 (R\$)	% do acumulado em 2011
Gratificação por Exercício de Cargos	3.711.462	13,14%
Vencimentos e Salários	3.616.133	12,80%
Contr. Previd. ao RPPS/SC FF	1.761.374	6,23%
Gratificação por Tempo de Serviço	850.698	3,01%
13º Salário	705.056	2,50%
Férias - Abono Constitucional	239.537	0,85%
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	192.845	0,68%
Contribuições Previdenciárias – INSS	178.987	0,63%
Incorporações	36.282	0,13%
Outros	14.779	0,05%
Total	11.307.153	40,02%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Do total de todas as despesas do porto, as despesas com pessoal representam 40%. Observa-se que grande parte das despesas com pessoal estão relacionadas às gratificações e salários. Por meio dos dados, nota-se que apesar do baixo número de servidores comissionados no porto há um grande percentual das despesas concentradas em gratificações.

Como meio de avaliar a produtividade da mão-de-obra no porto, a tabela seguinte apresenta alguns indicadores que visam retratar a mão-de-obra do porto.

Tabela 56. Produtividade de Mão-de-Obra – Porto de São Francisco do Sul

Discriminação	Acumulado em 2011
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.307.153
Despesas Totais	R\$ 28.253.189
Lucro do Exercício	R\$ 13.868.869
Movimentação total em t	10.089.511 t
Relação entre Despesas com Pessoal e Movimentação do porto	R\$1,12 por tonelada
Relação entre Despesas Totais e Movimentação do porto	R\$2,80 por tonelada
Relação entre Lucro do Exercício e Movimentação do porto	R\$1,37 por tonelada

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Como meio de comparação, a tabela a seguir apresenta a produtividade da mão-de-obra do Porto de Rotterdam na Holanda. O Porto de Rotterdam configura-se como um dos portos mais importantes do mundo e é reconhecido internacionalmente por sua gestão eficaz e pelo grande volume de carga movimentada.

Tabela 57. Produtividade de Mão-de-Obra – Porto de Rotterdam – Holanda

Discriminação	Acumulado em 2011
Pessoal e Encargos Sociais	€ 100.735.000
Despesas Totais	€ 226.105.000
Lucro do Exercício	€ 195.000.000
Movimentação total em t	434.600.000 t
Relação entre Despesas com Pessoal e Movimentação do porto	€ 0,23 por tonelada
Relação entre Despesas Totais e Movimentação do porto	€ 0,52 por tonelada
Relação entre Lucro do Exercício e Movimentação do porto	€ 0,44 por tonelada

Fonte: Annual Report 2011 – Port of Rotterdam; Elaborado por LabTrans

De acordo essa tabela observa-se a alta produtividade da mão-de-obra em Rotterdam. A relação entre as despesas com pessoal e a movimentação do porto representam 23 centavos de euro por tonelada. Se considerada uma taxa de câmbio de R\$2,50 por euro, obtém-se R\$0,57 por tonelada, ou seja, metade do observado em São Francisco do Sul. Ao comparar com as despesas totais obtém-se 52 centavos de euro por tonelada, ou R\$1,30 por tonelada, novamente metade do observado em São Francisco do Sul.

A tabela seguinte apresenta o descritivo das outras despesas do porto.

Tabela 58. Outras Despesas

Discriminação	Acumulado em 2011 (R\$)	% do acumulado em 2011	Despesa por Tonelada Movimentada
Vigilância Ostensiva	2.953.947	10,46%	R\$0,29 por tonelada
Outras Obrig. Tributárias e Contributivas	2.823.396	9,99%	R\$0,28 por tonelada
Serviços de Energia Elétrica	1.468.835	5,20%	R\$0,15 por tonelada
Sentenças Judiciais	954.547	3,38%	R\$0,09 por tonelada
Serviços Técnicos Profissionais	774.672	2,74%	R\$0,08 por tonelada
Imposto Serviços Qualquer Natureza-ISS	493.545	1,75%	R\$0,05 por tonelada
Auxílio-Alimentação em Pecúnia	447.459	1,58%	R\$0,04 por tonelada
Serviços de Publicidade e Propaganda	423.067	1,50%	R\$0,04 por tonelada
Outros Materiais de Consumo	374.527	1,33%	R\$0,04 por tonelada
Armazenagem	297.000	1,05%	R\$0,03 por tonelada
Contribuição para o PIS/PASEP	283.938	1,00%	R\$0,03 por tonelada
Contribuição Plano de Saúde Pessoal Ativo	283.528	1,00%	R\$0,03 por tonelada
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	271.182	0,96%	R\$0,03 por tonelada
Limpeza e Conservação	244.605	0,87%	R\$0,02 por tonelada
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	224.962	0,80%	R\$0,02 por tonelada
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	200.298	0,71%	R\$0,02 por tonelada
Manutenção de Software	144.874	0,51%	R\$0,01 por tonelada
Outros Materiais Distribuição Gratuita	118.170	0,42%	R\$0,01 por tonelada
Despesas de Teleprocessamento	95.401	0,34%	R\$0,01 por tonelada
Serviços de Água e Esgoto	90.835	0,32%	R\$0,01 por tonelada
Diárias no País - Pessoal Civil	80.256	0,28%	R\$0,01 por tonelada
Locação de Imóveis	76.554	0,27%	R\$0,01 por tonelada
Outras Despesas	835.555	2,96%	R\$0,08 por tonelada
Total	13.961.153	49,40%	R\$1,38 por tonelada

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Observa-se que as despesas com vigilância ostensiva representam a maior despesa dentro da rubrica “outras despesas”. Este fato pode ser explicado pela exigência da IMO (*International Maritime Organization*) pela aplicação do código *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code), elaborado por aquela organização após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos EUA. Este código tem por objetivo aumentar a segurança nos portos. Essa vigilância representa 10,46% de todas as despesas do porto, correspondendo a R\$0,29 por tonelada movimentada.

Além disso, destacam-se as despesas com energia elétrica, sentenças judiciais, dentre outros serviços operacionais. Observa-se o grande impacto que essas despesas geram para o porto.

3.4.3. Diagnóstico do Modelo de Gestão

Esta seção tem o objetivo caracterizar o modelo de gestão do Porto de São Francisco do Sul e apresentar as áreas onde são realizadas as operações portuárias.

A próxima figura apresenta a área do porto organizado de São Francisco do Sul.

Figura 97. Utilização da área do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

Nessa figura, o TESC a CIDASC estão localizados dentro da área pertencente ao porto. O TESC (Terminal Portuário Santa Catarina) opera mediante um contrato de arrendamento e a CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) mediante um Termo de Permissão de Uso. As áreas cedidas e os valores pagos à APSFS estão mostrados na tabela seguinte;

Tabela 59. Áreas Cedidas no Porto de São Francisco

Discriminação	Área em m ²	Valor	Tipo de Contrato
TESC	31.000	R\$2,50 por m ² /ano + 0,20/t	Arrendamento
CIDASC	39.000	R\$25.000/mês + R\$0,10/t	Termo de Permissão de Uso

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

O TESC dispõe de área total de 31.000m² que se constitui de terminal portuário de múltiplo uso. Atende aos seguimentos de carga geral, contêiner e granel sólido, para as operações de recebimento, armazenagem e envio de cargas e mercadorias, e é dotado de dois berços de atracação, 301 interno e 302 externo.

A CIDASC opera o Terminal Graneleiro Irineu Bornhausen. A capacidade de armazenagem é de 110 mil toneladas para granéis sólidos e 9 mil m³ para óleos vegetais.

Como pode ser observado na figura anterior, há duas outras áreas em que ocorre armazenamento de cargas e distribuição para os berços de atracação. O Terlogs e a Bunge atendem ao corredor de exportação do porto dedicado à movimentação de granel sólidos vegetais, tais como soja e milho. São empresas privadas e suas instalações são próprias.

A Terlogs opera uma área de 40 mil m² e possui capacidade total para armazenamento de 140 mil toneladas de granéis.

O complexo da Bunge tem 125 mil m², com uma planta de extração de soja para o processamento de até 1,7 mil toneladas por dia. A capacidade de armazenagem é de 200 mil toneladas de granéis sólidos e 45 mil toneladas de óleo de soja.

Juntas, a Terlogs e a Bunge investiram cerca de US\$ 20 milhões no corredor de exportação e mais de US\$ 3 milhões em dois *shiploaders*, que triplicaram a capacidade de carregamento.

Observa-se que as esteiras do corredor de exportação estão interligadas à área de armazenamento e distribuição da CIASC. Neste sentido, a Terlogs e a Bunge possuem um papel ativo na operação dos granéis sólidos do corredor de exportação. Diante do grande volume movimentado por essas empresas, o CIDASC passou a desempenhar papel secundário.

A Terlogs Terminal Marítimo é uma empresa do Grupo Agrenco. O Grupo conta com uma ampla participação na cadeia produtiva de grãos do país. Dentre seus principais produtos destacam-se farelo de soja, óleo de soja, biodiesel e glicerina.

A Bunge é uma empresa multinacional fundada nos EUA no século XIX. Possui uma ampla distribuição global e atua no setor de *agribusiness* com foco em fertilizantes, grãos, óleos vegetais, trigo e milho.

Dentro do Porto de São Francisco do Sul, tanto a Terlogs quanto a Bunge desempenham um papel estratégico na distribuição da soja, milho e grãos em geral.

O contrato de Termo de Permissão de Uso entre a CIDASC e o porto encontra-se vencido desde 31 de maio de 2011. Diante desse cenário, sugere-se que a área de armazenagem da CIDASC seja arrendada à iniciativa privada e as operações com as esteiras, que ligam os armazéns ao cais, passem à responsabilidade da autoridade portuária. Com essas modificações o porto geraria mais receitas e mais eficácia em suas operações de grãos.

De acordo com o Plano Plurianual do Governo do Estado de Santa Catarina, as operações da CIDASC no Porto de São Francisco do Sul estão orçadas em R\$7.200.000,00 para o ano de 2012. A Tabela a seguir ilustra o orçamento do governo estadual para a CIDASC em São Francisco do Sul.

Tabela 60. Orçamento CIDASC para o Porto de São Francisco do Sul

Discriminação	Quantidade em toneladas	Custo Total Orçado	Relação entre custo total e quantidade movimentada
Granel movimentado	4.700.000	R\$ 7.200.000,00	R\$ 1,53 por tonelada

Fonte: DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 19.241-A; Elaborado por LabTrans

Segundo os dados apresentados, observa-se que o governo estadual orçou um custo total de R\$7.200.000,00 com uma previsão de movimentação de 4.700.000 de toneladas de granéis sólidos. Este custo envolve toda a operação portuária em uma rubrica chamada “Promoção Comercial” dentro do seu planejamento anual. Ao fazer a relação entre o custo total anual das operações com o total movimentado, chega-se ao custo de R\$1,53 por tonelada. Esse custo inclui o que deve ser pago à APSFS pela permissão de uso.

O que deve ser pago à APSFS pela CIDASC pode ser estimado como indicado a seguir.

O contrato de arrendamento da CIDASC com o porto prevê um pagamento mensal de R\$25.000,00, acrescido de R\$0,10 por tonelada acima de 200.000 toneladas/mês. Ajustando ao valor anual, os R\$25.000,00 multiplicados por doze meses, tem-se um valor anual de R\$300.000,00. Considerando 200.000 toneladas mensais, tem-se um volume de 2.400.000 de toneladas anuais. Partindo de uma movimentação anual de 4.700.000 de toneladas de graneis sólidos e subtraindo as 2.400.000 de toneladas, tem-se 2.300.000 de toneladas, sobre as quais incide a parte variável dos valores ajustados com o porto. Considerando o preço de R\$0,10 por tonelada, tem-se um valor anual de R\$230.000,00. Somando aos R\$300.000,00, tem-se um valor anual de R\$530.000,00 a ser pago ao Porto de São Francisco do Sul.

Utilizando a relação entre o valor total arrendado com a quantidade movimentada, chega-se em um custo de R\$0,11 por tonelada. A tabela seguinte sintetiza esse cálculo.

Tabela 61. Arrendamento e Movimentação da CIDASC

Discriminação	Quantidade em toneladas	Valor mensal do arrendamento	Valor anual arrendamento Total	Relação entre arrendamento e quantidade movimentada
Granel movimentado	4.700.000	R\$ 25.000,00 + R\$ 0,10 por tonelada	R\$ 530.000,00	R\$ 0,11 por tonelada

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Portanto conclui-se que o custo do arrendamento representa uma parcela muito pequena do custo total da CIDASC.

Na margem de cais destinada ao TESC, observa-se que o Terminal dispõe de uma pequena área onde realiza suas operações de carga geral e contêiner. O Terminal dispõe de 4 guindastes tipo MHC. Diante disso, esses guindastes podem circular ao redor do pátio público também. Sendo assim, o TESC possui uma maior flexibilidade em suas operações. No entanto, caso sua área de arrendamento fosse ampliada, o Terminal poderia controlar melhor suas operações, gerando mais receita em suas movimentações e mais receitas para o porto.

3.4.4. Política de Investimento

3.4.4.1. Características gerais

A política de investimentos é pautada pelos recursos disponíveis, fruto da tarifa portuária e prioridades estabelecidas que possam ser atendidas pelos recursos tarifários. Os convênios com a União têm sido a forma de atendimento das demandas de maior vulto, que para o Porto de São Francisco do Sul constam de obras de reforma, reforço e ampliação de berços, pátios e vias de circulação, e obras de aprofundamento do canal de acesso e bacia de evolução.

Dados disponibilizados mostram que o faturamento acumulado em 2010 até o mês de outubro atingiu cerca de R\$28 milhões, sendo que as despesas no mesmo período atingiram R\$23 milhões, o que resultou em um superávit de R\$5 milhões.

Levando-se em consideração que a dragagem de manutenção da bacia de evolução realizada em 2010 custou R\$3 milhões, e que a dragagem de manutenção dos canais de acesso interno e externo demanda o triplo do volume da bacia de evolução, não haveria recursos próprios para a realização desta obra.

Assim as demandas que exigem investimentos próprios passam por análise criteriosa de prioridade para inclusão no orçamento anual e plurianual.

As decisões de investimentos estão a cargo da Presidência e das diretorias de Logística e Administração, com base em estudos, projetos e parecer elaborados pelo quadro de gerentes e servidores.

Essas decisões são tomadas quando da elaboração do orçamento plurianual que se dá a cada quatro anos, e, anualmente, entre janeiro e setembro é elaborado o orçamento para o ano subsequente, com base no orçamento plurianual e nas previsões de arrecadação do ano seguinte.

Definidas as prioridades para o ano seguinte, que podem ser suportadas pela arrecadação tarifária, encaminha-se o orçamento para o governo do estado, via Secretaria de Planejamento, que encaminha então o orçamento para a Assembleia Legislativa para aprovação. Portanto, os fatores que determinam as decisões de investimentos são pautados por prioridades de obras/investimentos e disponibilidade orçamentária.

3.4.4.2. Financiamento de obras

O desenvolvimento econômico do país está sustentado na capacidade de investimentos do Estado, entendido como União, Estados e Municípios, em prover serviços de infraestrutura. A legislação que ampara as Parcerias Público-Privadas (PPP's) se impõe como um instrumento de suporte na redução das deficiências da infraestrutura necessária, e desobriga o Estado de investir isoladamente no setor de infraestrutura.

A Administração do Porto de São Francisco do Sul somente recebe repasses de investimentos do Governo Federal através de convênios. Os valores de contrapartida dados pelo Porto nos convênios são providos das próprias receitas do Porto. O Estado e o Município não fazem nenhum tipo de repasse ou investimento. As condições são estabelecidas através dos termos dos convênios, normalmente entre a Secretaria de Portos e a Administração do Porto de São Francisco do Sul.

Para as obras executadas com recursos próprios, quando proposto o orçamento pela autarquia e aprovado pelo Governo do Estado, com aval da Assembleia Legislativa, pode-se efetuar as despesas imediatamente, respeitadas as burocracias administrativas, uma vez que a autarquia conta com caixa próprio, descentralizado do Governo do Estado.

Em 2010 os recursos para investimento no exercício atingiram cerca de R\$12 milhões, levando-se em consideração um saldo de caixa de R\$6 milhões de exercícios anteriores.

3.4.5. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional do porto de São Francisco do Sul deverá passar por ajustes pontuais de modo a proporcionar uma gestão ágil e eficiente, coerente com as exigências do comércio exterior no que diz respeito, principalmente à competitividade da produção brasileira.

Os programas de treinamento existentes também não parecem estar adequados às necessidades do mercado e ao exercício do papel de Autoridade Portuária, bem como ao atendimento das demandas futuras.

Em particular sugere-se impor limites rígidos à excessiva interferência político-partidária, bastante comum aos diversos portos do país, de modo que a escolha dos quadros diretivos e gerenciais seja pautada pela experiência prévia, formação e currículo profissional.

Tal medida contribuiria para ensejar um modelo de gestão profissional para o porto, flexível para reagir adequadamente às demandas do mercado, e suficientemente isolado de influências políticas para poder cumprir adequadamente as funções reguladoras de Autoridade Portuária, a exemplo do que ocorre com as demais autoridades atuantes no porto, que contam com alto nível de profissionalização de seus quadros.

A condição de autarquia estadual impõe ao Porto de São Francisco do Sul limitações administrativas típicas de entidades públicas, em decorrência das limitações que a legislação determina a este modelo jurídico.

A solução para tal engessamento seria definir um modelo jurídico de gestão que possibilitasse à Administração do Porto atuar efetivamente como gestora do patrimônio, promotora do desenvolvimento portuário e controladora das entidades privadas atuantes no porto, com base em boas práticas comerciais, com flexibilidade adequada para acompanhar as mudanças constantes do mercado.

3.4.6. Conselho de Autoridade Portuária – CAP

A tabela a seguir apresenta a composição do Conselho de Autoridade Portuária - CAP do porto.

Tabela 62. Membros do CAP

Blocos	Representantes	Número de membros	Comentários
I - Poder Público	(i)	Governo Federal,	1 membro e 1 suplente para cada representação
	(ii)	Estado,	
	(iii)	Município	
II - Operadores Portuários	(i)	Adm. do Porto,	1 membro e 1 suplente para cada representação
	(ii)	Armadores,	
	(iii)	Titulares de Instalações Privadas na Área do Porto,	
	(iv)	Demais Operadores Portuários	
III - Classe dos Trabalhadores Portuários	(i)	Trabalhadores Avulsos,	2 membros e 2 suplentes para cada representação
	(ii)	Demais Trabalhadores Portuários	
IV - Usuários dos Serviços Portuários e Afins	(i)	Exportadores e Importadores de Mercadorias;	2 membros e 2 suplentes para cada representação
	(ii)	Proprietários e Consignatários de Mercadorias	
	(iii)	Terminais Retroportuários	1
Total		16 membros	

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

A constituição e estrutura do CAP, na forma como foram definidas por lei, possibilitam e garantem a presença de representação dos vários segmentos atuantes nos portos, que podem ter interesses conflitantes entre si e, algumas vezes, com os próprios interesses do porto.

Embora o poder do CAP seja limitado, sua representatividade permite abordar questões de interesse da comunidade portuária ou limitar ações que possuam vícios de origem ou descontrole.

Modelos similares de CAP em alguns países europeus incluem na organização do Conselho, além dos representantes dos blocos diretamente interessados na atividade portuária, um certo número de pessoas neutras, especialistas em vários campos ligados à atividade portuária ou ao comércio, sem pertencer obrigatoriamente a um bloco de interesses; tais modelos talvez pudessem ser seguidos.

3.4.7. Gestão de Mão-de-Obra – OGMO

A Lei 8.630 de 1993 estabelece as diretrizes para a gestão da mão-de-obra do trabalhador portuário avulso. Em seu artigo 18 alguns princípios são definidos:

Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, tendo como finalidade:

- I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário-avulso;
- II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso;
- III - promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro;
- IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
- V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso;
- VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário;
- VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

A condição de porto público exige a utilização de mão-de-obra avulsa vinculada ao OGMO, que possui o monopólio da atividade nas fainas dentro do porto organizado, se constituindo este como um marco legal.

De acordo com a Administração do Porto, a oferta de mão-de-obra avulsa é vantajosa para os operadores portuários, visto que o trabalhador só é remunerado quando há operação de carga e navio. Não havendo operação, não há a necessidade de engajar a mão-de-obra avulsa, diferentemente do que ocorre com a mão-de-obra contratada, que deve ser remunerada com ou sem operação.

Por outro lado, a desvantagem do modelo reside no dimensionamento das equipes, acordadas entre sindicatos patronais e de trabalhadores, não raro exageradas para algumas fainas e que poderia ser racionalizadas.

A composição do salário dos trabalhadores avulsos leva em conta aspectos relacionados com a produtividade, periculosidade, penosidade, trabalho em período

noturno e em feriados e finais de semana, itens que frequentemente redundam em encarecimento da mão-de-obra. O trabalhador avulso que opera apenas em período normal, aufere em geral rendimento igual ou inferior ao do trabalhador com vínculo empregatício.

Em São Francisco do Sul os sindicatos de trabalhadores portuários avulsos são os seguintes: estivadores, consertadores, arrumadores, vigias e conferentes.

3.4.8. Diagnóstico da Mão-de-Obra em São Francisco do Sul

A utilização da mão-de-obra avulsa redundante em certa perda de competitividade do porto, por exemplo, em comparação com o novo terminal de uso privativo Itapoá Terminais Portuários.

O terminal de Itapoá está localizado a cerca de 7km do Porto de São Francisco do Sul no lado oposto da baía de Babitonga. Neste terminal toda a mão-de-obra segue o regime privado da CLT, em que os salários são de acordo com os preços de mercado. Além disso, o próprio terminal oferece qualificação para seus funcionários, o que resulta em aumento de produtividade nas operações. Diante disso, São Francisco do Sul tem enfrentado grande concorrência com Itapoá, sobretudo na movimentação de contêineres.

3.4.9. Setor Comercial

De acordo com a Administração do Porto, não há atualmente em sua estrutura um setor comercial. Ou seja, não há equipe específica responsável pela área comercial do porto e pela atração de novos clientes. E não são realizadas pesquisas sobre clientes potenciais, como por exemplo, pesquisas de *marketing*.

3.5. Estudos e Projetos

3.5.1. Aumento de retroárea do TESC

Os berços 301 interno e 301 externo estão atualmente arrendados ao TESC. O terminal é especializado na movimentação de contêineres e carga geral e recentemente passou por uma ampliação de cais de 300 metros, além do aumento da largura do píer para 52 metros.

O projeto de expansão da retroárea do TESC data de 2003, e proverá um aumento significativo da capacidade estática de armazenagem do terminal.

Além da expansão da área em 98.500 m², o projeto prevê a construção de um píer perpendicular denominado 501 com 300 m de extensão para atração de navios de grande porte, de 90.000 TPB.

A figura a seguir mostra a área de expansão, bem como as características gerais da obra. (anexo H)

Figura 98. Ampliação TESC

Fonte: Elaborado por LabTrans

3.5.2. Construção do Terminal de Passageiros

Atualmente a atracação de navios de passageiros, quando ocorre, é feita no berço 301. Alternativamente o navio é mantido ao largo, sendo os passageiros transportados para terra por embarcações do próprio navio, como foi o caso do navio mostrado na próxima figura.

Figura 99. Navio de passageiros no Porto de São Francisco
Fonte: Gazeta de Itapoá (2011)

O número de atracações de navios de cruzeiro atingiu 34 escalas no período de dezembro de 2010 a abril de 2011, com frequência de dois navios por semana.

Nesse sentido, justifica-se a construção de um Terminal de Passageiros, que comporte a demanda atual, devido ao caráter turístico da cidade de São Francisco do Sul e das regiões próximas, como Blumenau e Joinville.

O Terminal de Passageiros será construído adjacente à ampliação do TESC e contará com um píer com 265m de comprimento para atracação de navios de grande porte, com dois dólfins de amarração e uma plataforma central ligada à ponte de acesso

A figura a seguir mostra o layout do futuro Terminal de Passageiros do porto de São Francisco do Sul (anexo I).

Figura 100. Terminal de Passageiros

Fonte: Elaborado por LabTrans

4. ANÁLISE ESTRATÉGICA

O objetivo da etapa de análise estratégica foi avaliar os pontos positivos e negativos do porto, tanto no que se refere ao seu ambiente interno quanto ao externo.

No mundo corporativo o planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para a definição dos rumos que o negócio deve seguir.

Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo que gerem lucros e crescimento satisfatórios.

Conforme Matos (1999, p.30), o planejamento estratégico apresenta cinco características fundamentais:

- i. Está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável;
- ii. É orientado para o futuro;
- iii. É abrangente;
- iv. É um processo de construção de consenso;
- v. É uma forma de aprendizagem organizacional.

Dentro do escopo do planejamento estratégico, a definição da missão estabelece as principais diretrizes que a organização deve possuir.

4.1. Missão e Visão do Porto de São Francisco do Sul

Definir a missão significa “estabelecer a razão de existência da organização, qual seu negócio (o que faz) e de que forma atua nesse negócio (como faz)”. A missão deve ser simples, curta extremamente objetiva. Ademais, deve ser objeto de consenso entre os dirigentes da organização e ser um compromisso de todos.

Uma empresa que em sua declaração de visão exprima a ideia, a esperança e a intenção de preservar o meio ambiente deve em sua declaração de missão, relacionar os recursos humanos e materiais que possui e quais serão as ações específicas para atingir esse ideal, como, por exemplo, oferecer um determinado produto que não contenha ingredientes tóxicos, prestar um serviço de modo que seus resíduos sejam reciclados ou devidamente

contidos, ou ainda fomentar a consciência ambiental em campanhas, etc., descrevendo detalhadamente esses produtos, serviços e campanhas, estabelecendo metas, prazos, quantidades, valores e outras características específicas.

De acordo com APSFS, a missão estratégica do porto é a seguinte:

“Prestar serviços ao transporte intermodal nacional e internacional com qualidade, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do país.”

Sua visão estratégica é a seguinte:

“Ser reconhecido como prestador de serviços de boa qualidade aos transportes intermodais, competitivo, com berços e retroárea compatíveis com a demanda, canal de acesso e bacia de evolução que atendam aos navios de última geração, com operadores e autoridades portuárias interagindo completamente. Uma administração descentralizada, dinâmica, eficiente e eficaz, atraindo investimentos externos informatizados e automatizados com recursos humanos capacitados, atendendo aos clientes internos e externos, com qualidade harmonizada com a comunidade, gerando empregos e impostos.”

Segundo sua visão, o porto não dispõe de uma definição clara sobre os níveis de especialização que pretende atingir com relação à sua movimentação de cargas. Nesse sentido, a visão do porto poderia mencionar uma oportunidade de atuação em um segmento de carga.

Como observado no diagnóstico operacional apresentado no capítulo anterior, o porto já teve uma movimentação de contêineres mais significativa, e devido à concorrência com os demais portos de Santa Catarina (Itapoá, Itajaí e Navegantes) teve tal movimentação reduzida. Por outro lado, a participação de grãos (soja, milho e trigo) para exportação e a importação de fertilizantes cresceram, podendo caracterizar uma tendência do porto. Além disso, destaca-se a movimentação de produtos siderúrgicos para atender a demanda do setor industrial do norte do estado (Joinville e Jaraguá do Sul).

No âmbito da gestão prevista em sua visão, o porto pretende ter uma administração descentralizada e atrair investimentos para a modernização de suas operações. Observa-se atualmente que há muitos cargos comissionados e a presença de influência política estadual. Nesse sentido, a gestão poderia impactar sobre a infraestrutura operacional do porto.

No que tange à mão-de-obra, os funcionários tem um papel essencial no andamento da companhia, ou seja, são eles que colocam em prática a missão e a visão estratégica no cotidiano das operações. Observa-se que os funcionários não incorporaram a visão

estratégica da companhia e que não vivenciam a visão desta. Também há necessidade de mais treinamento e qualificação para o quadro de funcionários.

Além disso, o porto não contempla em sua visão o impacto que a atividade portuária gera sobre a cidade de São Francisco do Sul em termos de geração de bem-estar social para o município. Portanto, poderia ser citada em sua visão a contribuição do porto para a cidade.

O Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) aponta que a falta de visão de longo prazo pode levar a Autoridade Portuária a fazer investimentos desnecessários em suas potencialidades, o que no futuro pode acarretar o não atendimento da demanda seja por mal dimensionamento ou pela não identificação da real vocação de determinado porto.

Nesse sentido, o plano está baseado em três pilares: (i) Melhorar a eficiência das cadeias logísticas, aumentar a capacidade dos portos, dos acessos e dos nós logísticos; (ii) Desenvolver novo quadro institucional; (iii) Tornar as autoridades portuárias autossustentáveis.

Com relação ao Porto de São Francisco convém destacar alguns pontos relacionados às diretrizes do PNL.

No âmbito da melhoria da eficiência ressalta a importância do equilíbrio da distribuição modal dos portos. No caso de São Francisco observa-se a predominância do modal rodoviário em relação ao ferroviário. Devido à alta participação da movimentação de grãos no porto, observa-se a necessidade de aumentar a participação do modal ferroviário no porto.

Para aumentar a capacidade dos portos é necessário aumento de produtividade e utilização de áreas disponíveis. No caso de São Francisco constata-se que é boa a produtividade nas operações de grãos e produtos siderúrgicos. No caso dos contêineres e carga geral o aumento da produtividade nas operações poderia tornar maior sua capacidade de movimentação.

No que diz respeito aos nós logísticos observa-se a necessidade da construção do contorno ferroviário no porto como meio de eliminar o gargalo que a distribuição férrea dentro do porto causa atualmente.

No que tange ao novo quadro institucional há necessidade de desenvolver um novo modelo de gestão no porto. A revisão nos contratos de arrendamento daria mais flexibilidade da gestão financeira do porto.

Por fim, com relação à sustentabilidade financeira observa-se que a Administração do Porto tem apresentado resultados superavitários ao longo dos últimos anos. No entanto, não tem conseguido investir utilizando seus próprios recursos. Destaca-se, a propósito, a presença dos recursos do Governo Federal por meio do Plano Nacional de Dragagem (PND), que realizou obras de dragagem no porto, que proporcionaram a profundidade em todos os berços de 14 metros.

A seção seguinte apresenta os principais pontos positivos e pontos negativos do porto em seu ambiente interno e externo que balizarão a elaboração da respectiva matriz SWOT.

4.2. Descrição dos pontos positivos e negativos do Porto

De acordo com o PNLP, os portos brasileiros devem melhorar sua eficiência logística, tanto no que diz respeito à parte interna do porto organizado em si quanto aos seus acessos.

Também é pretendido que as autoridades portuárias sejam autossustentáveis e adequadas a um modelo de gestão condizente com melhorias institucionais, que tragam possibilidades de redução dos custos logísticos nacionais.

Neste contexto, pretende-se delinear os principais pontos estratégicos do porto, através de uma visão coerente com as diretrizes do PNLP.

Assim, este capítulo descreve os principais aspectos estratégicos do Porto de São Francisco do Sul, de modo a nortear os investimentos a serem realizados no mesmo. A análise abrange todas as áreas da organização, tanto a gestão da APSFS quanto questões operacionais, capacidade, cargas, meio ambiente, dentre outros aspectos.

A seguir estão descritas as principais potencialidades do porto, assim como suas debilidades. A intenção de conhecer o ambiente interno é levantar os principais aspectos sobre os quais o porto deverá atuar para ampliar sua eficiência. No âmbito externo, são descritas as principais oportunidades e ameaças ao desenvolvimento portuário, nos ambientes regional, nacional e internacional.

4.2.1. Pontos Fortes – Ambiente Interno

- **Profundidade para atracação:** após as obras de dragagem no escopo do Plano Nacional de Dragagem (PND), o porto passou a ter profundidade de 14 m de atracação, adequada para atender navios de grande porte.
- **Boa capacidade de armazenagem para grãos:** o porto dispõe de boa capacidade de armazenamento de grãos por meio dos armazéns da CIDASC, Bunge e Terlogs. A CIDASC dispõe de dois armazéns com capacidade estática de 115.000t; a Bunge de dois armazéns com capacidade estática de 114.000 t e a Terlogs de dois armazéns com capacidade estática de 140.000t.
- **Disponibilidade para áreas de expansão:** o porto possui área de expansão disponível para ampliação de pátio para contêineres no TESC, assim como para construção de um berço dedicado a granéis sólidos. No caso do TESC já foi disponibilizada uma área de 10.000m² para pátio de contêineres. Além disso, há o projeto de construção de um Terminal de Passageiros no porto. Nas proximidades do porto há dois projetos da iniciativa privada para aumento de capacidade. O primeiro se refere ao TGSC – Terminal de Graneis Sólidos de Santa Catarina com disponibilidade de dois berços e o outro é da Fertimport com disponibilidade de um berço.
- **Situação financeira sustentável:** observa-se que desde 2007 o porto vem apresentando resultado positivo no comparativo de receitas geradas e despesas incorridas. O ano de 2009 foi o melhor, com superávit de R\$ 9 milhões. Observa-se, por conseguinte, que a autoridade portuária vem realizando uma boa gestão financeira. Entretanto, cabe ressaltar que as receitas com arrendamento representam um baixo percentual de arrecadação do porto, que se configura como um dos mais baixos do país.
- **Equipamentos adequados – grãos e carga geral:** em termos gerais o porto possui bons equipamentos associados à movimentação de granéis sólidos e carga geral. No caso dos granéis sólidos é utilizado um sistema de correias transportadoras e *shiploaders* para o embarque de grãos.
- **PDZ recente:** o porto dispõe de um Plano de Zoneamento e Desenvolvimento (PDZ) elaborado em 2011. O documento apresenta o diagnóstico operacional do porto e as áreas de expansão.

- **Possibilidade de mais um operador:** a possibilidade de mais um operador portuário poderia gerar maior concorrência interna e atrair mais investimentos para o porto;
- **Terminais Auxiliares fora do porto:** a presença de Terminais Auxiliares fora da zona primária do porto proporciona maior flexibilidade nas operações. Além disso, esses terminais ampliam a capacidade de armazenagem do porto.
- **Pátios de triagem de caminhões fora da zona primária do porto:** o porto não dispõe de pátio de triagem dentro de sua zona primária. O primeiro pátio se localiza no posto Maiochi na BR 101. O segundo pátio se localiza no posto Sinuelo na BR 280, que atende as empresas Bunge e Terlogs com capacidade para 700 veículos. Estes pátios dispõem de boa capacidade e aumentam a flexibilidade nas operações do porto.

4.2.2. Pontos Fracos – Ambiente Interno

- **Baixa receita dos arrendamentos:** o porto apresenta baixa receita de arrendamento em relação à sua receita total. Desse modo, deve depender muito das receitas variáveis de prestação de serviços. Atualmente as receitas com arrendamentos representam somente 5% da receita total do porto.
- **Transporte de passageiros com infraestrutura incipiente:** o porto de São Francisco do Sul não possui um Terminal de Passageiros. É importante ressaltar o aumento do fluxo de navios de cruzeiros na temporada 2010/2011 com o recebimento de 34 embarcações. Por falta de uma estrutura adequada, atualmente os navios atracam no berço 301 do TESC ou ficam fundeados utilizando embarcações *tenders* (de menor porte). Grandes cidades turísticas como Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro já possuem projetos para a construção de terminais de passageiros em seus respectivos portos, principalmente devido à Copa FIFA 2014.
- **Conflito porto-cidade:** o porto apresenta conflito com a cidade especialmente devido ao tráfego gerado pelo fluxo de caminhões e de outros veículos. Além disso, há o problema gerado pelas passagens de nível da linha ferroviária que atravessa a cidade. Quando as passagens são fechadas o tráfego da cidade fica interrompido. Além disso, observou-se que estas passagens de nível são fechadas em horários de pico na cidade, como por exemplo, no horário do almoço e no final do dia.

- **Divisão intermodal desequilibrada:** o porto apresenta uma boa divisão modal com cerca de 40% destinados ao modal ferroviário e 60% para o rodoviário. O modal ferroviário é utilizado para o transporte de grãos, especialmente milho e soja. Para o rodoviário são destinados para os contêineres, produtos siderúrgicos e grãos. Devido à grande movimentação de grãos, a participação do modal ferroviário poderia ser mais estimulada e ampliada no porto. Observa-se que cerca de 48% do volume movimentado de soja é realizado por rodovia.
- **Operação ferroviária intraporto:** a ligação ferroviária dentro do porto apresenta problemas quanto ao traçado da linha férrea. Assim sendo, é necessária a construção de um elevado ou contorno ferroviário no porto.
- **Elevado tempo de ocupação – grãos:** nos períodos de safra dos grãos o berço especializado chega a ter taxa de utilização excessiva, o que dificulta sua operação e pode resultar em menores taxas de produtividade.
- **Elevado tempo de espera dos navios:** apesar da boa produtividade dos navios graneleiros, atualmente o porto apresenta um elevado tempo de espera de navios. A grande movimentação de grãos tem causado a espera de navios graneleiros na área de fundeio.
- **Falta de licença ambiental:** o porto apresenta alguns problemas relacionados à obtenção de licenças ambientais. No caso do TESC o terminal não dispõe de licença ambiental para a operação de cargas. Além disso, o porto não conta com licença ambiental para cargas perigosas.
- **Limitação de pátio para contêineres:** a área destinada ao armazenamento de contêineres no porto é limitada. No caso do TESC o terminal está expandindo uma área de 10.000m² para pátio de contêineres. No outro lado da dársena (berços 102/103) há também limitação para a estocagem de contêineres. Como resultado, parte dos contêineres é estocada em zona alfandegada fora da área primária, a aproximadamente 4 a 6 km do porto.
- **Demora na construção do berço 201:** a construção do berço 201 não está concluída após 3 anos. A obra está sob responsabilidade do 10º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército. Esta demora prejudica as operações do porto, visto que

representaria um berço ativo para movimentação. As obras nos berços causam tráfego de pessoas e materiais no cais e atrapalham as operações.

- **Contratos sem cláusula de produtividade:** no contrato de arrendamento com o TESC e no contrato de termo de permissão de uso com a CIDASC não há uma cláusula específica sobre a produtividade mínima que essas empresas devem obter. No caso do TESC há uma cláusula de movimentação mínima de 300.000 toneladas anuais. No entanto, observa-se que o porto movimentou mais de 1 milhão de toneladas da carga em 2011. No caso da CIDASC, o termo de permissão de uso estabelece uma movimentação mínima de 200.000 toneladas e o porto movimentou em 2011, somente em soja, aproximadamente 4 milhões de toneladas. Portanto, observa-se que a movimentação do porto é significativamente superior ao estabelecido como cláusula mínima nos contratos.
- **Acessos Terrestres Conflitantes:** o acesso rodoviário é considerado ruim, visto que a BR 280 que dá acesso ao porto não é duplicada e falta acostamento em alguns trechos. Além disso, o alto fluxo de caminhões no período de safra de grãos e a utilização da BR 280 no verão por turistas que frequentam as praias do litoral de Santa Catarina causam congestionamentos. O acesso ferroviário encontra-se em um bom estado de conservação e boa capacidade no atendimento de cargas para o porto. Entretanto, o cruzamento de passagens de nível da cidade provoca congestionamentos, principalmente dos horários de pico.
- **Falta de revitalização da infraestrutura:** há carência no porto de projeto de revitalização da infraestrutura desde a sua fundação. Como exemplo pode-se citar a longa demora (3 anos) para a construção do berço 201.
- **Mão de obra do OGMO – estrutura rígida:** o Porto de São Francisco utiliza-se de mão de obra do Órgão Gestor de Mão de Obra. Os trabalhadores necessitam de maior treinamento e também há um uso excessivo de trabalhadores, o que acaba por encarecer os custos logísticos das mercadorias que passam pelo porto;

4.2.3. Pontos Positivos – Ambiente Externo

- **Crescimento de demanda do complexo de soja:** o porto vem consolidando sua movimentação de soja nos últimos 5 anos. A crescente movimentação de soja no

porto é resultado do aumento na produção de Mato Grosso e da demanda dos países asiáticos, sobretudo a China.

- **Proximidade com Joinville e Vale do Itajaí:** o porto possui uma localização estratégica na costa catarinense em relação ao setor industrial do estado. A proximidade com o norte do estado (região de Joinville) e Vale do Itajaí permite ao porto abastecer as indústrias da região e seu mercado consumidor.
- **Não há grandes filas de esperas para caminhões com grãos:** diferentemente do que ocorre com outros portos brasileiros dedicados à movimentação de grãos, como no caso de Paranaguá, no porto de São Francisco não ocorrem longas filas de caminhões na rodovias de acesso ao porto.
- **Acesso à BR 101 com pista duplicada:** O porto se localiza somente a cerca de 30km da BR 101, que dispõe de pista duplicada e se configura como um importante corredor de ligação entre as regiões sul e sudeste do país e os demais países do MERCOSUL.
- **Profundidade de 14 metros:** após as obras de dragagem (14m), o porto tem capacidade para receber navios de maior porte, fazendo com que possa atender a possível alteração da frota no que se refere à tendência de crescimento das dimensões das embarcações;
- **Ligação Ferroviária eficiente:** a ligação ferroviária com o porto apresenta-se em bom estado de conservação e com capacidade suficiente para atender a demanda deste último.

4.2.4. Pontos Negativos – Ambiente Externo

- **Unificação do ICMS para importação – contêineres e produtos siderúrgicos:** o início da unificação nacional do ICMS para importação no começo de 2013 tende a prejudicar a importação de contêineres do porto. Assim como nos demais portos de Santa Catarina e Espírito Santo, o fim do sistema de isenção do ICMS para estes estados tende a reduzir a movimentação de contêineres nos mesmos. Os portos de Santos e Paranaguá deverão ser os mais beneficiados com o início deste novo regime de tributação. Além disso, atualmente parte dos produtos siderúrgicos que desembarca em São Francisco tem como destino final o estado de São Paulo.

Portanto, com a unificação do ICMS parte desta carga pode se deslocar para os portos do sudeste.

- **Competidores potenciais – contêineres e grãos:** o porto possui competidores diretos que disputam sua fatia de mercado de contêineres em Santa Catarina, com destaque para Itapoá, Itajaí e Navegantes. Esta concorrência tem contribuído para a queda na movimentação de contêineres no porto. Além disso, este enfrenta concorrência de produtos agrícolas com o porto de Paranaguá.
- **Queda na demanda de contêineres:** a queda da movimentação de contêineres nos últimos anos decorrente na concorrência com os demais portos do estado (Itapoá, Itajaí e Navegantes), tem prejudicado a movimentação do porto e a cidade de São Francisco do Sul. No que se refere mais especificamente à geração de renda para a cidade, a movimentação de contêineres representa um grande impacto. O pagamento para trabalhadores que operam contêineres chega a ser de duas a três vezes superior aos que operam granéis. Deste modo, o desenvolvimento regional e a geração de renda na cidade ficam comprometidos.
- **Perspectiva de baixo crescimento da economia mundial:** a baixa projeção do crescimento da economia mundial tende a impactar negativamente a movimentação portuária em âmbito global. No caso de São Francisco do Sul, o impacto maior deverá se dar sobre os produtos agrícolas (sobretudo exportação para a China e outros países da Ásia), produtos siderúrgicos e contêineres.

4.3. Matriz SWOT

A matriz foi elaborada observando os pontos mais relevantes dentro da análise estratégica do porto. Desse modo, foram agrupados os pontos apresentados ao longo dos pontos positivos e negativos.

Os itens foram hierarquizados de acordo com os respectivos graus de importância e relevância. Utilizaram-se critérios baseados nas análises dos especialistas para a elaboração deste Plano Mestre, bem como na visita técnica realizada pelo LabTrans. A matriz procura relacionar os principais pontos estratégicos de acordo com seus ambientes interno e externo.

A matriz SWOT do Porto de São Francisco do Sul está expressa na figura a seguir.

	Positivo	Negativo
Ambiente Interno	Aprofundamento para 14 metros	Baixa receita dos arrendamentos
	Boa capacidade de armazenagem para grãos	Contratos sem cláusula de produtividade
	Disponibilidade para áreas de expansão	Acessos terrestres conflitantes com a cidade
	Indicadores financeiros equilibrados	Alta taxa de ocupação do berço 101
	Bons índices de produtividade e operação intraporto eficiente	Demora na construção do berço 201
Ambiente Externo	Crescimento de demanda agrícola	Unificação do ICMS para importação – contêineres e produtos siderúrgicos
	Proximidade com Joinville e Vale do Itajaí	Grandes portos concorrentes próximos
	Acesso à BR 101 com pista duplicada e acesso ferroviário com boa capacidade	Queda na demanda de contêineres
	Boa disponibilidade de acessos terrestres com ligação a grandes zonas produtoras	Perspectiva de baixo crescimento da economia mundial

Figura 101. Matriz SWOT do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

4.4. Linhas Estratégicas

Com as informações obtidas por meio das análises dos pontos positivos e negativos tanto no ambiente interno como no externo chegou-se à elaboração da matriz SWOT. Diante disso, a matriz delineará as linhas estratégicas que a autoridade portuária pode adotar em seu planejamento de longo prazo.

O cruzamento entre os pontos positivos e negativos permite averiguar as reais necessidades de planejamento onde a autoridade portuária deve atuar de forma mais concentrada.

A seguir apresentam-se as linhas estratégicas para o Porto de São Francisco do Sul.

4.4.1. Posicionamento Estratégico frente aos concorrentes

4.4.1.1. Diagnóstico

Como observado na análise do ambiente externo, o porto enfrenta grande concorrência com portos localizados próximos à sua hinterlândia. No que tange à utilização dos modais de transporte, boa parte da movimentação de grãos é realizada por rodovias.

Além disso, há interesse privado nas operações do porto, sobretudo no que tange aos grãos (Bunge e Terlogs).

4.4.1.2. Linha Estratégica

A autoridade portuária poderia criar uma estrutura comercial para atuar na divulgação do porto e atrair mais operadores e clientes. Diante disso, a gestão do porto poderia adotar uma postura mais arrojada no estabelecimento de parcerias, tanto públicas como privadas.

No que tange à distribuição modal, poderia ser mais estimulada a utilização de ferrovia para a movimentação de grãos. Além disso, há a necessidade da construção do contorno ferroviário para aumentar a eficiência nas operações.

4.4.2. Importância frente à economia local e regional

4.4.2.1. Diagnóstico

O Porto de São Francisco do Sul desempenha um papel essencial para a cidade, para a região norte do estado e para o estado de Santa Catarina. Sua atividade gera empregos e renda para sua população, além de atrair investimentos diretos e indiretos.

4.4.2.2. Linha Estratégica

A criação de emprego e renda pode ser estimulada por meio de investimentos em programas de capacitação de trabalhadores. Este investimento reverte em efeitos positivos no que tange à melhoria da prestação de serviços e das operações portuárias. Além disso, esta iniciativa proporciona redução nos custos logísticos e do custo Brasil, revertendo em benefício para a sociedade e para a Autoridade Portuária. Ou seja, os investimentos em capacitação geram um ciclo virtuoso com retorno para todos os atores envolvidos.

4.4.3. Eficiência na gestão interna do porto

4.4.3.1. Diagnóstico

Atualmente o porto apresenta um quadro deficitário de funcionários. Além disso, parte dos cargos comissionados está relacionada a indicações políticas. Na medida em que essas indicações desconsiderem a capacitação técnica necessária a esses cargos, a eficiência da gestão do porto poderá ficar comprometida. No caso do setor de Tecnologia da Informação (TI), há muitos problemas relacionados à defasagem dos sistemas de informação e da baixa integração com as empresas que operam no porto.

4.4.3.2. Linha Estratégica

A gestão interna do porto poderia ser mais bem adequada com o suprimento de funcionários e a alocação de cargos comissionados por áreas de especialização mais técnicas. Com uma gestão interna mais sólida a Autoridade Portuária estaria mais apta a enfrentar seus desafios futuros.

O vencimento do contrato de delegação da Administração Portuária poderá proporcionar uma oportunidade para o estado. Por meio de uma gestão mais eficiente o porto poderá qualificar melhor seus colaboradores e focar sua gestão em resultados.

4.4.4. Oportunidades nos acessos terrestres

4.4.4.1. Diagnóstico

No estado de Santa Catarina somente o porto de São Francisco dispõe de ligação ferroviária. Este fato representa um grande indutor para a movimentação de grãos e expansão dos negócios no porto.

4.4.4.2. Linha Estratégica

A malha ferroviária que atende o porto apresenta boa capacidade de movimentação de carga. Além disso, ela possui ligação direta com grandes zonas produtoras, resultando em baixo custo logístico. Por outro lado, cerca de 50% do volume movimentado de grãos no porto ocorre por meio de caminhões. Isto produz aumento de congestionamentos nas áreas próximas ao porto e aumenta o custo logístico das movimentações.

Diante disso, sugere-se o estímulo ao modal ferroviário no transporte de grãos, que proporciona otimização da capacidade ociosa existente no modal e reduz o custo logístico das operações. Além disso, a maior utilização de ferrovias para grãos permitiria melhor aproveitamento das rodovias para o transporte de contêineres e carga geral.

4.4.5. Ampliação da concorrência intraporto

4.4.5.1. Diagnóstico

O porto apresenta baixa concorrência interna na movimentação de carga geral e contêineres, visto que somente um operador portuário (com 4 guindastes tipo MHC) atua de forma significativa no porto. Há, portanto, uma baixa participação de outras empresas nas operações portuárias.

4.4.5.2. Linha Estratégica

Diante da forte concorrência externa que o porto enfrenta, as operações intraporto devem dispor de alta produtividade para atrair mais cargas para o porto. A Administração do Porto poderia empreender alguns esforços para aumentar a competitividade deste.

Sendo assim, poder-se-ia estabelecer padrões mínimos de produtividade e eficiência para os operadores portuários, e criar benefícios ou estímulos para os operadores mais eficientes. Além disso, poder-se-ia arrendar áreas na zona primária do porto para estimular a concorrência entre os operadores e aumentar a receita da autoridade portuária.

4.4.6. Aumento de produtividade em todos os aspectos

4.4.6.1. Diagnóstico

O acirramento da concorrência externa induz o aumento de produtividade para manter a competitividade de suas operações. O porto poderia focar seus esforços para melhorar sua competitividade.

4.4.6.2. Linha Estratégica

Observa-se que no caso da movimentação de grãos e carga geral o porto conta com bons equipamentos. No entanto, é necessário estabelecer esforços para melhorias na produtividade das operações e manutenção nos índices de produtividade.

Estas ações poderiam ser realizadas por meio de mecanismos contratuais como cláusulas de produtividade mínima dos operadores; estímulos aos operadores que realizam investimentos de equipamentos e modernização das operações; e busca de padrões internacionais de produtividade.

4.4.7. Redução do custo logístico global

4.4.7.1. Diagnóstico

Conforme observado na matriz SWOT, o atual cenário no ambiente externo de aumento de competição com demais portos e expectativas de crescimento econômico moderado requer um aumento de competitividade no ambiente interno do porto. A redução do custo logístico é um ponto fundamental para o porto enfrentar este ambiente externo.

4.4.7.2. Linha Estratégica

Os pontos de ação sobre a redução do custo logístico global incluem esforços abrangendo toda a cadeia logística do porto. No que tange aos acessos terrestres é necessário combater os congestionamentos rodoviário e ferroviário. O pequeno pátio

ferroviário no porto impede a formação de trens como mais vagões e a alta utilização de caminhões para transporte de grãos compromete o tráfego urbano.

Com relação à mão-de-obra é necessário mais investimentos em capacitação para aumento de produtividade dos colaboradores da companhia. Portos da iniciativa privada como Itapoá e Navegantes apresentam custos de mão-de-obra menores se comparados com os portos públicos, como São Francisco do Sul.

A redução dos custos logísticos globais implica maior incentivo na atração de investimentos no porto assim como amplia sua competitividade em âmbito estadual e nacional.

4.4.8. Reformulação da política tarifária

4.4.8.1. Diagnóstico

Atualmente as receitas relacionadas aos arrendamentos representam uma pequena participação nas receitas totais do porto. Diante disso, o porto não potencializa suas receitas e deixa de estimular a concorrência interna entre os operadores.

4.4.8.2. Linha Estratégica

Observa-se que o porto apresenta situação financeira superavitária, todavia sem apresentar sustentabilidade na realização de investimentos com recursos próprios. O reajuste na tabela tarifária permite que o porto maximize suas receitas assim como consiga aportar mais recursos para realizar investimentos. Além disso, o aumento de produtividade nas operações implica em diminuição de custos para os operadores.

Por fim, a Autoridade Portuária poderia potencializar suas receitas com os arrendamentos. Diante disso, a competitividade interna seria estimulada e o porto poderia aportar mais recursos para investimentos como resultado de receitas maiores.

4.4.9. Estabelecimento de Política de *Marketing*

4.4.9.1. Diagnóstico

O porto não dispõe de uma política de *marketing* e divulgação ativa.

4.4.9.2. Linha Estratégica

A elaboração de uma política de *marketing* proporciona a criação de uma imagem positiva para o porto. Observam-se os exemplos dos portos de Suape e Pecém no Nordeste, que empreendem esforços para a criação de uma imagem positiva para atração de investimentos no porto.

O estabelecimento de uma gestão sólida e eficiente proporciona condições para concretização de uma boa imagem para os investidores e para a sociedade. A redução dos custos logísticos mencionados anteriormente é um passo fundamental para a consolidação deste processo.

5. PROJEÇÃO DA DEMANDA

5.1. Demanda sobre as Instalações Portuárias

Este capítulo trata do estudo de projeção de demanda de cargas para o porto de São Francisco do Sul. Apresenta-se na primeira seção o método de projeção, com ênfase à importância da articulação do Plano Mestre de São Francisco do Sul com o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e das entrevistas junto à administração do porto e ao setor produtivo usuário de serviços do porto. A segunda seção brevemente descreve as características econômicas da região de influência do porto de São Francisco do Sul. Na seção seguinte descrevem-se e analisam-se os principais resultados da projeção de carga do porto, para os principais produtos a serem movimentados. Na última seção é feita uma análise da movimentação por natureza de carga.

5.1.1. Etapas e Método

A metodologia de projeção de demanda referente à movimentação de carga por porto toma como ponto de partida as projeções realizadas pelo Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP). Apesar da complementaridade entre o PNL e o Plano Mestre, o método adotado para a construção da demanda projetada para o Porto de Imbituba consiste em duas alternativas de procedimento, descritas a seguir.

A primeira alternativa refere-se àquelas cargas que têm uma evolução esperada igual ao previsto pelo PNL; isto é, considerando a projeção das movimentações dos 34 grupos de produtos do PNL e o respectivo carregamento da malha (ou seja, a alocação de carga por porto). A análise histórica das cargas, o comportamento de mercado (doméstico e internacional) e, especialmente, as entrevistas com o porto e o setor produtivo são adotadas para avaliar a adequação desta alternativa para cada produto.

A segunda opção é quando se detecta produtos específicos que são importantes em determinados portos e que originalmente no PNL estão incluídos em grupos mais agregados. Quando a análise histórica recente ou as entrevistas indicam isso, uma nova projeção de movimentação é calculada. Se existem os dados destas movimentações e estas são de comércio exterior, novas funções de exportação ou importação são estimadas. Se estas informações referem-se a projetos futuros de investimentos, então as estimativas do

setor produtivo são coletadas e criticadas (principalmente cotejadas com a demanda nacional e internacional).

No caso da informação estatística disponível, novas equações de fluxos de comércio para este produto são estimadas e projetadas para o porto específico. Assim, para um determinado produto k , os modelos de estimação e projeção são apresentados a seguir.

$$QX_{ij,t}^k = \alpha_{1,t} + \beta_1 QX_{ij,t-1}^k + \beta_2 PIB_{j,t} + \beta_3 CAMBIO_{BRj,t} + e_{1i,t} \quad (1)$$

$$QM_{ij,t}^k = \alpha_{2,t} + \beta_4 QM_{ij,t-1}^k + \beta_5 PIB_{i,t} + \beta_6 CAMBIO_{BRj,t} + e_{2i,t} \quad (2)$$

onde: $QX_{ij,t}^k$ é a quantidade exportada do produto k pelo porto de Imituba, com origem na microrregião i e destino o país j , no período t ; $PIB_{j,t}$ é o PIB (produto interno bruto) do principal país de destino da exportação do produto k . $CAMBIO_{BRj,t}$ é a taxa de câmbio do Real em relação à moeda do país estrangeiro; $QM_{ij,t}^k$ é a quantidade importada do produto k pelo porto de Imituba, com origem no país j e destino a microrregião i , no período t ; $PIB_{i,t}$ é o PIB (produto interno bruto) das microrregião de destino i ; $e_{1i,t}$, $e_{2i,t}$ são erros aleatórios.

As equações de exportação (volume em toneladas) e de importação (volume em toneladas) descrevem modelos de painéis de dados, onde a dimensão i é dada pelos diversos portos brasileiros que comercializam, de modo representativo, o produto em questão e a dimensão t é dada pelo período de estimação (1996-2010). Os dados são provenientes da base da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e de instituições financeiras internacionais (PIB e câmbio), como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Após a estimação das equações (1) e (2), as projeções de volume exportado e importado são obtidas a partir do input dos valores de PIB e câmbio para o período projetado. Estes valores são tomados a partir das projeções calculadas pelo FMI e outras instituições financeiras internacionais, como o *The Economist Intelligence Unit*.

5.1.2. Caracterização Econômica

Nesta seção busca-se, primeiramente, resgatar um rápido histórico do porto de São Francisco do Sul e, na sequência, caracteriza-se a área de influência do porto.

Embora o Porto de São Francisco do Sul tenha um longo histórico, associado à fundação da cidade, foi só ao longo do século XX que sua estrutura de demanda de cargas se

consolidou.¹ Até a década de 1930, predominou a erva-mate, produzida no planalto do norte catarinense e do sul paranaense, transportada pela Estrada Dona Francisca e beneficiada em Joinville. Ainda nas primeiras décadas do século XX teve bastante importância a madeira extraída dessa mesma região, transportada pela Ferrovia Mafra – São Francisco do Sul e movimentada pelo porto até a década de 1940, perdendo importância a partir de então. Com a construção de um terminal graneleiro, começa a movimentação de graneis agrícolas a partir de 1978. Nesse mesmo período, a Petrobrás instalou um oleoduto que passa pela área do porto, dando importância ao granel líquido. Além do petróleo, operado em instalações próprias da Petrobrás, posteriormente o porto público passou a movimentar óleos vegetais.

É importante notar que dois anos após a construção do terminal graneleiro, o porto já movimentava 692 mil t de graneis sólidos, contra 84 mil t de carga geral e 56 mil t de graneis líquidos, basicamente óleo de soja. Portanto, já era um porto graneleiro. Décadas após, mais precisamente em 2006, a composição da demanda fica mais equilibrada, com 3,9 milhões de toneladas de graneis sólidos, 2,4 milhões de toneladas de carga geral e 204 mil toneladas de óleo de soja (GOULARTI FILHO, 2008). Embora os equipamentos para a movimentação de contêineres tenham sido instalados no início da década de 1980, foi só a partir de meados da década de 1990 que a movimentação desta natureza de carga deslança².

Essa evolução da estrutura de demanda de cargas do porto refletia a crescente importância nacional da indústria manufatureira catarinense do triângulo de cidades industriais que inclui Blumenau, Joinville e São Bento do Sul. Essa indústria, que vem se desenvolvendo desde o final do século XIX, teve portos associados a cada região. Enquanto o Porto de Itajaí atendia Blumenau e seu entorno – e hoje se especializando na movimentação de contêineres (incluindo os refrigerados para a agroindústria da carne do oeste catarinense) – o Porto de São Francisco do Sul atendia a região de Joinville a São Bento do Sul, incluindo Jaraguá do Sul. Os setores que mais se destacam nessa região, e que impactam no movimento de exportação do porto, são o têxtil, o metal-mecânico e o moveleiro.

¹ Esta discussão está baseada em Goularti Filho (2008).

² Sobre a evolução do transporte por contêiner desde 1994, ver o gráfico apresentado na introdução do cap.19 de APSFS (2012).

A vocação regional do Porto de São Francisco do Sul altera-se profundamente com a logística ferroviária e a expansão da fronteira agrícola em direção ao Centro-Oeste brasileiro. Neste sentido, o porto expande a sua área de influência no tocante aos produtos do agronegócio, seguindo um padrão semelhante ao Porto de Paranaguá. Embora a ANTAQ defina a área de influência direta do Porto de São Francisco do Sul como sendo os Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, as origens e destinos de cargas movimentadas pelo porto, para navegação de longo curso, indicam a significativa penetração do porto em São Paulo e Estados do Centro-Oeste.

A figura seguinte ilustra as principais áreas de influência do porto. A região Sul possui uma economia bastante diversificada e uma renda média acima da nacional. Os dados do IBGE indicam que a participação do setor industrial no PIB é, relativamente a outros estados, elevada, com destaque para Santa Catarina. Não obstante isso, o Estado do Paraná é líder nacional na produção de grãos, o que tem sido significativo para São Francisco do Sul, dado sua posição geográfica (próximo à divisa do Paraná) e sua malha viária, ligando o porto às principais regiões produtoras no oeste e norte do Paraná.

O estado de Santa Catarina pode ser dividido em polos econômicos regionais. No oeste, encontra-se o polo agroindustrial, que responde por 38,3% das exportações catarinenses, com destaque para a carne de frango. No norte do estado está o polo eletrometalmecânico, com mais de 5,3 mil indústrias que correspondem a 24,8% das transações internacionais de Santa Catarina (SANTA CATARINA BRASIL, 2012). Há um polo madeireiro no Planalto e Serra catarinenses, que responde por quase um quarto das exportações do estado. No Vale do Itajaí, encontra-se um polo têxtil, com a maior concentração de indústrias deste ramo da América Latina. Já o polo mineral, localizado no sul do estado, produz 60% do total de pisos e revestimentos do Brasil (SANTA CATARINA BRASIL, 2012).

Há, ainda, importantes polos tecnológicos nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Joinville, Chapecó e Criciúma, com mais de 1.600 empresas de tecnologia (SANTA CATARINA BRASIL, 2012).

Por fim, cabe destacar a localização estratégica do Porto de São Francisco do Sul em relação ao Estado do Paraná. Além de oferecer uma solução logística para o escoamento da produção agrícola daquele Estado e de regiões do Centro-Oeste, a proximidade do porto com a região metropolitana de Curitiba e a diversidade do portfólio de operações portuárias

de São Francisco do Sul – movimentando, além de granéis sólidos, contêineres, carga geral e granel líquido – tem atraído diferentes tipos de cargas com origem e destino na região metropolitana de Curitiba.

Figura 102. Participação dos Setores noV adicionado Bruto, por Estado e PIB Total e Per Capita por Estado (2009).

Fonte: IBGE e ANTAQ. Elaborado por LabTrans

Em relação à movimentação de longo curso, aproximadamente 74,8% do total de cargas exportadas e 93,76% das cargas importadas pelo Porto de São Francisco do Sul têm origem ou destino nos três estados do Sul do país. O Paraná envia 57,80% das cargas de exportação, seguido por Santa Catarina, que participa com 14,19% do total exportado; enquanto que Santa Catarina recebe 55,87% das cargas importadas pelo Porto e o Paraná recebe 37,24%. A região Sul participa de 74,82% do total exportado e recebe 93,76% do total importado.

Tabela 63. Participação dos Estados nas Exportações do Porto de São Francisco do Sul (2010)

Estado	Participação no Porto (%)	Exportação (kg)
PR	58%	3.015.867.164
SC	14%	740.163.906
MT	12%	629.793.407
MS	9%	483.360.763
SP	3%	158.429.302
RS	3%	147.701.534
Outros ¹	1%	42.145.747

¹Refere-se à soma da movimentação de outros estados, consumo de bordo e mercadoria nacionalizadas.

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Tabela 64. Participação dos Estados nas Importações do Porto de São Francisco do Sul (2010)

Estados	Participação no Porto (%)	Importação (kg)
SC	56%	2.717.686.591
PR	37%	1.811.317.363
MT	4%	208.146.445
Outros ²	3%	126.432.162

²Refere-se à movimentação de outros doze estados.

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Figura 103. Participação dos Principais Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul, em 2010 (observada) e 2030 (projetada)

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb) e ANTAQ. Elaborado por LabTrans.

A comparação do *market share* dos principais produtos movimentados no Porto de São Francisco do Sul, no início e no final do período de projeção, permite afirmar que o porto tem uma alta e crescente especialização em soja (55% em 2030, considerando grão e farelo). As mercadorias de contêiner estão em segundo lugar dentre as mais movimentadas pelo porto nos dois períodos analisados, seguidas dos produtos siderúrgicos. Embora estas duas cargas cresçam na movimentação projetada, suas participações caem devido ao crescimento mais rápido de outras cargas (em especial da própria soja em grão).

5.1.3. Movimentação de Cargas – Projeção

A movimentação das principais cargas do porto de São Francisco do Sul, referente a pelo menos 95% do volume transportado em 2010, está descrita na próxima tabela. A tabela apresenta, também, os resultados das projeções de movimentação para 2030, estimadas conforme a metodologia anteriormente apresentada.

Tabela 65. Volume de Produtos Movimentados no Porto de São Francisco do Sul entre os anos 2010 (observado) e 2030 (projetado)

Cargas	2011	2015	2020	2025	2030
Complexo Soja	4.168.290	8.602.769	10.950.677	12.161.378	14.636.542
Grão	2.609.398	7.380.862	9.502.705	10.490.811	12.733.048
Farelo	1.393.951	1.024.580	1.174.714	1.337.308	1.437.808
Óleo	164.941	197.327	273.257	333.260	465.686
Milho e Cereais	490.721	981.824	1.028.925	1.046.387	1.095.984
Milho	432.861	931.723	987.078	1.011.433	1.066.788
Cereais	57.860	50.100	41.847	34.954	29.196
Trigo	36.491	67.836	38.363	21.695	12.269
Fertilizantes	402.853	859.327	713.924	872.652	870.032
Contêiner (t)	2.365.124	3.596.652	4.025.624	4.229.244	4.473.037
Contêiner (TEU)	192.087	292.107	326.947	343.484	363.284
Produtos Siderúrgicos	2.266.467	2.243.681	2.726.942	3.431.046	4.269.175
Cabotagem	1.456.886	1.646.281	2.123.703	2.824.525	3.659.080
Longo Curso	809.581	597.399	603.239	606.522	610.095
Barrilha	198.906	256.913	296.392	313.478	328.406
Outros	160.659	268.751	320.074	357.210	415.617
Total	10.089.511	16.877.751	20.100.921	22.433.091	26.101.061

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb) e ANTAQ. Elaborado por LabTrans

Pode-se observar que, ratificando a vocação graneleira do porto, as cargas de granéis agrícolas – referentes às movimentações de soja, milho, cereais e trigo – aumentam 235% entre 2011 e 2030, com especial destaque para a soja, que é o produto mais movimentado em 2011 e um dos que mais cresce em termos de projeção. Dentro do contexto do *agribusiness*, a movimentação de fertilizantes tem também importância, apresentando uma taxa de expansão de 116% entre 2011 e 2030.

Além dos granéis sólidos relacionados à agricultura, são cargas importantes do Porto de São Francisco do Sul, os produtos siderúrgicos – movimentados preponderantemente como carga geral – e os contêineres. Ambos têm uma movimentação atual e projetada semelhante. Os produtos siderúrgicos crescem, ao longo do período projetado, aproximadamente 89%; enquanto que os contêineres aumentam 91,4%.

Estes três grupos de produtos, granéis agrícolas (incluindo fertilizantes), produtos siderúrgicos e contêineres, representam 96,4%, em 2011, e 97,3%, em 2020, da carga total

do porto; o que evidencia que São Francisco consolida-se nas movimentações tradicionais e que não existem perspectivas de novas cargas para o porto.

5.1.3.1. Complexo Soja

O complexo de produtos ligados à soja, que inclui grão, farelo e óleo, é o grupo mais importante na movimentação de carga pelo porto de São Francisco do Sul. Do total de 10,1 milhões de toneladas movimentadas em 2011, esse complexo representou 41%. Desse total do complexo de soja, apenas o grão representou aproximadamente dois terços. Por sua vez, entre os principais destinos só de soja em grão, a China recebeu mais de 2 milhões de toneladas, ocupando folgadoamente o primeiro lugar.

A previsão da demanda da soja em grão, ilustrada na figura seguinte, mostra um crescimento contínuo embora desacelerando na primeira década e com retomada ao final da segunda.

Dada a importância da China, como destino das exportações brasileiras de soja em grão, incluiu-se nessa figura uma representação de seu PIB, calculado em dólares. A expectativa de crescimento da China, conforme projeções da *The Economist Intelligence Unit*, é de taxas próximas a 8% ao ano no período 2011-2030. Há, contudo, uma redução da expansão do PIB projetada para o final do período. Esta desaceleração do crescimento chinês deve implicar em expansão mais lenta de *commodities* minerais (associadas a grandes obras de infraestrutura, por exemplo), mas na manutenção de importações de *commodities* como soja e outras ligadas à alimentação (PILLING, 2012). Assim, o aumento de renda do consumidor chinês já tem sido revertido em diversificação no consumo de alimentos e de carnes em geral. Por isso, a China tem se mostrado um mercado de crescimento para as exportações de soja, muito usada na produção de ração animal. Em 2011, o crescimento das exportações brasileiras de soja para a China foi de quase 40% (RURAL BR AGRICULTURA, 2012). Tais resultados ratificam a pressão de demanda e a tendência projetada.

Figura 104. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Grão de Soja pelo Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb), The Economist. Elaborado por LabTrans.

O farelo de soja é um ingrediente para a alimentação animal, usado para todas as espécies de animais. O farelo de soja responde por até 25% da base para alimentação dos animais (NASCIMENTO, 2012). Assim, o farelo de soja constitui importante gênero alimentício na cadeia das carnes, motivo pelo qual possui uma tendência de expansão de demanda internacional, compatível com novas preferências alimentares em países emergentes.

As perspectivas de demanda do farelo estão representadas na próxima figura. Dado novamente que a China é o principal mercado consumidor mundial e do Brasil, a expansão de exportação desta mercadoria está limitada pela capacidade de processamento das fábricas chinesas. Extensos investimentos, domésticos e estrangeiros, têm sido feitos em plantas para esmagamento de soja em cidades costeiras já localizadas em função da importação do grão. Essas plantas estão orientadas para a produção de farelo e de óleo de soja (SONG *et al.*, 2009), o que expressa a estratégia preferencial das empresas chinesas de importar o produto *in natura*; isto é, o grão, e processá-lo localmente. Esta tendência está expressa nas projeções, considerando que a exportação, e logo a movimentação, de soja em grão cresce bem mais rapidamente do que a de farelo.

Por fim, em relação ao óleo de soja, a projeção de movimentação aponta um crescimento rápido entre 2011 e 2030 – expansão de 182%. O principal destino das exportações deste produto via São Francisco do Sul é também a China, o que expressa boas

perspectivas para esta mercadoria com mais valor agregado, embora o valor total ainda seja baixo relativamente às vendas de grão.

Figura 105. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Farelo de Soja pelo Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb), The Economist. Elaborado por LabTrans

5.1.3.2. Milho

O milho é um cereal principalmente importante para a fabricação de rações de aves e suínos³. O Brasil ocupa a terceira posição entre os maiores produtores mundiais da cultura, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, e à frente do México, da Argentina e da Índia. Em 2010 e 2011 o Brasil permaneceu como terceiro dentre os principais exportadores do cereal, atrás dos Estados Unidos e da Argentina, de acordo com dados do Comtrade.

Apesar de inovações técnicas que permitiram o aumento do rendimento da produção de milho, as safras brasileiras da última década foram bastante instáveis, principalmente devido a problemas climáticos (ASCOLI; ORLOWSKI, 2008).

Um fator de grande relevância no âmbito internacional e que pode afetar significativamente a demanda de milho no mercado é a política energética dos Estados Unidos. Deve-se notar que o milho produzido nos EUA é, atualmente, usado predominantemente para a produção de combustível. Apesar disso, os EUA continuam sendo os principais exportadores de milho, mas há uma tendência de queda de sua

³ Na cadeia produtiva de suínos e aves são consumidos em média 70% do milho produzido no mundo. (ASCOLI; ORLOWSKI, 2008).

participação nas vendas internacionais à medida que este programa de incentivo ao biocombustível se consolide.

Do ponto de vista da estrutura de produção no Brasil, a região Sul do país foi responsável por 36,3% da produção de milho no país, seguida pela região Sudeste, com 29,3%. O estado de Santa Catarina, embora grande produtor, é também um grande consumidor de milho, devido ao importante complexo agropecuário especializado na produção e processamento de carnes. Deste modo, e semelhante ao caso da soja, a exportação de milho via São Francisco do Sul refere-se preponderantemente a produção de outros estados (em especial, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso).

O destino das exportações de milho é bastante volátil, assim como é o próprio mercado desta *commodity*. Contudo, são destinos consolidados das vendas de milho via São Francisco do Sul, países como: Coreia do Sul, Taiwan e Arábia Saudita.

A projeção de movimentação de milho resulta em uma taxa de 146% entre 2011 e 2030. Esta rápida expansão está, de fato, levemente abaixo do crescimento médio do porto neste período, o que pode ser explicado pela instabilidade da demanda internacional – causada pelas incertezas que cercam o mercado energético e as perspectivas dos biocombustíveis – e pela competição com o Porto de Paranaguá (que tem projetos para ampliar sua capacidade de movimentação de cargas em 60%, aumentando o número de berços de 20 para 32).

5.1.3.3. Cereais

Dentro do grupo “cereais”, os produtos com maior importância para São Francisco do Sul dizem respeito à importação de malte e cevada. Ambos são insumos da industrialização de bebidas, na composição de farinhas ou flocos para panificações dentre outros.

Embora historicamente importante, as cargas de importação de malte e cevada tem recentemente diminuído e tem projeção de queda para 2030. Por exemplo, malte e cevada, juntamente com o trigo, representaram, em 2006, 50% do total de carga movimentada pelo porto em longo curso (PORTAL SÃO FRANCISCO DO SUL, 2012). Nos últimos anos, de acordo com dados da Secex, contudo, Santa Catarina, que já foi o maior importador nacional de malte e cevada, cai (em 2011) para o 5º maior importador nacional. Esta retração da

movimentação é capturada pela projeção de demanda, que indica uma queda de 49,5% entre 2011 e 2030.

5.1.3.4. Trigo

O Brasil é um grande consumidor de trigo, mas não produz o suficiente para atender seu mercado interno. Por exemplo, nas últimas quatro safras brasileiras, contadas a partir de 2008/2009, o consumo anual brasileiro tem ficado em torno de 10 milhões de toneladas, enquanto que a produção tem ficado em torno de 5,7 milhões de toneladas (ABIMA, s.d.).

Segundo previsões do Ministério da Agricultura, a produção crescerá um pouco mais rápido do que o consumo. Mesmo assim, como se espera um consumo ao redor de 11,7 milhões de toneladas para 2020/2021, o volume de importações continuará alto, mas com leve tendência declinante (MAPA, 2012).

A diferença entre o consumo e a produção local é importada, principalmente da Argentina, embora algumas variedades para ração sejam também exportadas. Isso ocorre especialmente com o trigo rebaixado para uso em ração animal, como ocorreu recentemente no Paraná (ABIMA, 2012). Os dois sentidos de comércio tem ocorrido no Porto de São Francisco do Sul, e alguns operadores esperam aumentar a movimentação para o processamento na região de influência do Porto.

Em função dessas ponderações, em especial do aumento da produção interna no Paraná e no Rio Grande do Sul, a previsão de demanda para movimentação de trigo no Porto de São Francisco do Sul é de uma queda de 66% entre 2011 e 2030.

5.1.3.5. Fertilizantes

A movimentação do grupo de fertilizantes em São Francisco do Sul mais que dobra quando se compara 2011 e 2030. Esse crescimento está de acordo com o crescimento da movimentação de milho e soja na área de influência do porto. Como essa carga é um insumo necessário para a produção de grãos agrícolas, e como se trata de um insumo predominantemente importado, pode-se esperar uma relação direta entre a exportação de grãos e a importação de fertilizantes de uma mesma área de influência.

Figura 106. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Fertilizantes e Grãos pelo Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb), The Economist. Elaborado por LabTrans

Os resultados da comparação destas duas movimentações em São Francisco do Sul estão descritos na figura anterior. Pode-se observar a forte relação direta entre a movimentação de fertilizantes e de grãos. Contudo, embora o resultado final da demanda seja uma expansão em relação a atual movimentação, o crescimento de fertilizantes é menor do que a expansão de grãos. Justifica-se este resultado pela forte competição com o Porto de Paranaguá, que possui vantagens competitivas estratégicas na movimentação de fertilizantes. Não obstante isso, o volume de fertilizantes movimentado em São Francisco do Sul deve aumentar 116% de 2011 a 2030.

É importante notar, também, que a movimentação de fertilizantes é relativamente instável, o que decorre de estratégias de estoques em função da conjuntura do mercado internacional. Quando os preços deste insumo estão baixos, como em 2008, as importações crescem rapidamente e formam-se estoques, reduzindo a importação e a movimentação no ano seguinte, como ocorrido em São Francisco do Sul em 2009.

5.1.3.6. Contêineres

No caso de contêineres, a movimentação aqui projetada refere-se às instalações portuárias do complexo da Baía da Babitonga, incluindo o Porto de São Francisco do Sul e o TUP de Itapoá. Cabe destacar, que Itapoá é um terminal privado exclusivamente de contêineres. A movimentação destas duas instalações alcançou um volume de 2,365 milhões

de toneladas em 2011. Dentre os produtos movimentados em contêiner, em 2011, destacam-se os seguintes produtos, apresentados na tabela seguinte.

Tabela 66. Principais Produtos Containerizados no Porto de São Francisco do Sul entre Maio de 2011 e Maio de 2012

Principais Produtos Containerizados	
Fibras, Fios, Tecidos e Outros Artefatos	Produtos da Indústria De Moagem
Outros Produtos Siderúrgicos	Produtos Químicos Inorgânicos
Carnes de Aves Congeladas	Produtos Hortícolas, Plantas, Raízes e Tubérculos
Madeira	Obras De Pedra, Gesso, Amianto e Mica
Máquinas e Equipamentos	Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos

Fonte: Dados Porto de São Francisco do Sul. Elaborado por LabTrans

Entre 2007 e 2010, a movimentação de contêineres no Porto de São Francisco do Sul apresentou uma trajetória de queda. Alguns fatores, de caráter local e global, foram responsáveis por tal trajetória. Um deles é o início das operações, em 2007, do terminal portuário dedicado exclusivamente à movimentação de contêineres da Portonave, em Navegantes, Santa Catarina, distante aproximadamente 96 km de São Francisco do Sul. Outro fato importante foi a crise recente que atingiu muitos países desenvolvidos, principais importadores de produtos movimentados em contêineres.

É importante ressaltar que, antes da crise, a movimentação brasileira de contêineres vinha aumentando significativamente, ocasionando certa carência de berços de atracação para esses navios. Isso resultou em investimentos portuários, que deram origem a novos terminais, como os da Portonave (Navegantes) e Itapoá. Com a retomada do crescimento econômico mundial, deverão ser retomadas as movimentações de contêiner, fato que já pode ser visto em 2011. Neste ano, houve um aumento de 90% na movimentação de São Francisco do Sul, em relação ao ano anterior.

Neste contexto, a projeção de demanda de cargas em contêineres para o presente caso é de um aumento a uma taxa média anual de 1,8% entre 2012 e 2030. Isso resulta em um crescimento total de 48,0%, chegando em 4,5 milhões de toneladas ao final do período projetado. A evolução da movimentação observada e projetada pode ser observada na próxima figura.

Figura 107. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Contêineres pelos Portos de São Francisco do Sul e Itapoá

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

De modo desagregado, pode-se avaliar a evolução da projeção de alguns dos principais produtos movimentados em contêineres. A tabela a seguir apresenta as projeções para 2030, estimadas conforme o modelo descrito anteriormente, de carne de aves, madeiras e móveis e máquinas e equipamentos⁴. Porém, cabe ressaltar que a projeção de contêineres total já inclui todos os produtos neles movimentados.

Tabela 67. Movimentação dos Principais Produtos em Contêineres pelos Portos de São Francisco do Sul e Itapoá (em mil toneladas)

Carga	Tipo	2011	2030
Carne de Aves	Exportação	219,869	271,512
Madeira e Móveis	Exportação	150,801	479,101
Máquinas e Equipamentos	Exportação	95,263	409,698
Produtos Cerâmicos	Exportação	44,262	155,780

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

A seguir são detalhadas as movimentações desses quatro produtos.

⁴ Não foram realizadas as projeções de produtos têxteis, visto que até 2010, não há movimentação expressiva dessa carga.

5.1.3.6.1. Carne De Frango

O frango brasileiro está presente nas mesas de consumidores de mais de 150 países. O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de aves, atrás somente de Estados Unidos e China. Segundo dados das Nações Unidas (Comtrade), o País é o maior exportador global de carne de frango da última década.

Em 2011, dentre as regiões que mais importaram carne de frango do Brasil, o Oriente Médio foi o principal comprador, com 1,2 milhões de toneladas, seguido da Ásia e depois da União Europeia. O estado brasileiro que mais exporta carne de frango é Santa Catarina, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul. Juntos, os três estados do Sul respondem por mais de 40% das carnes de frango, suíno e bovino exportadas pelo País.

Em 2011, o Porto de São Francisco do Sul exportou um total de 220 mil toneladas de carne de frango, aproximadamente 6% do total exportado do produto por todos os portos brasileiros. Em 2005, essa participação foi de 5%. Os principais países de destino são o Japão e a Arábia Saudita, seguida de Hong Kong e dos Emirados Árabes Unidos (próxima figura).

Figura 108. Origem e Destino das Exportações de Carne de Frango via Porto de São Francisco do Sul 2011

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Tendo em vista a importância do estado de Santa Catarina nas exportações de carne de frango, projeta-se um crescimento na movimentação do Porto de São Francisco do Sul, chegando a pouco mais de 271 mil toneladas em 2030. A expansão deste produto, a uma taxa abaixo da média da movimentação do porto, pode ser justificada pela competição com

os complexos de Itajaí-Navegantes, principal exportador deste bem em nível nacional, e Paranaguá.

5.1.3.6.2. Madeira e Móveis

O Porto de São Francisco do Sul exportou, em 2011, aproximadamente 132 mil toneladas de madeira, cortiças e suas obras, sendo os Estados Unidos e o Canadá os principais países de destino (figura seguinte). A maior parte dessa carga teve origem no estado do Paraná.

Figura 109. Origem e Destino das Exportações de Madeira via Porto de São Francisco do Sul 2011

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Foram exportados, ainda, quase 19 mil toneladas de móveis, originados principalmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os principais países de destino são: Peru, Angola e Estados Unidos, como pode ser visto no Gráfico a seguir.

Figura 110. Origem e Destino das Exportações de Móveis via Porto de São Francisco do Sul 2011

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Nos últimos quatro anos, houve queda nas exportações de móveis de madeira, decorrente tanto da valorização do Real como também da crise econômica internacional. Dos três principais polos produtores de móveis no Brasil, dois deles encontram-se na região de influência do Porto de São Francisco do Sul; isto é, nos estados de Santa Catarina (São Bento do Sul) e Rio Grande do Sul (Bento Gonçalves). Importante ressaltar que o polo de Santa Catarina concentra o maior número de empresas exportadoras (MDIC, 2012).

O setor moveleiro nacional cresceu cerca de 200% nos últimos dez anos e existem diversos projetos de investimento no setor madeireiro, principalmente na área de painéis de madeira (MDIC, 2012). Assim, embora a recente tendência de queda das vendas externas, projeta-se, com a recuperação das economias desenvolvidas, a recuperação da movimentação dessas cargas no Porto de São Francisco, chegando a 479 mil toneladas em 2030.

5.1.3.6.3. Máquinas e Equipamentos

O mercado de bens de capital, do qual fazem parte as máquinas e equipamentos, é um dos setores mais dinâmicos da economia moderna, com importantes níveis de adoção tecnológica e ligações com outros setores. Os países mais avançados industrialmente são os principais exportadores de máquinas e equipamentos, de acordo com os dados do

Comtrade: China, que exportou US\$ 350 bilhões em 2011; Alemanha, com US\$ 260 bilhões; e os EUA, que somou US\$ 205 bilhões.

Embora o Brasil seja principalmente um país importador de máquinas, a movimentação via Porto de São Francisco do Sul é preponderantemente exportadora. O principal país de destino das máquinas e equipamentos exportados pelo Porto de São Francisco do Sul é os Estados Unidos da América. Em 2011, o Porto de São Francisco do Sul exportou aproximadamente 95 mil toneladas de máquinas e equipamentos, sendo os Estados Unidos o principal país de destino, para onde foram cerca de 54 mil toneladas, 57% do total exportado (próxima figura). Em segundo lugar está a Argentina, que importou do porto pouco mais de 8 mil toneladas. Mais de 97% dessa carga teve origem no estado de Santa Catarina.

Figura 111. Origem e Destino das Exportações de Máquinas e Equipamentos via Porto de São Francisco do Sul 2011

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Além das exportações destes bens, há também importações de máquinas e equipamentos via Porto de São Francisco do Sul. Em 2011, o porto importou quase 17 mil toneladas de máquinas e equipamentos, originadas principalmente na China e com destino ao estado de Santa Catarina.

Apesar das quedas recentes nas vendas externas (2008-2010), especialmente para os Estados Unidos e Argentina, a recuperação destas economias – importantes destinos da produção catarinense de máquinas – e a desvalorização do Real devem incentivar as

exportações e justificam o rápido crescimento projetado da movimentação destes bens para 2030.

5.1.3.6.4. Produtos Cerâmicos, Vidros e Suas Obras

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica (Anfacer), o Brasil é um dos protagonistas mundiais de revestimentos cerâmicos, ocupando a segunda posição em produção e consumo (ANFACER, 2012).

A maior concentração de empresas do setor se encontra na região sul do país, mais especificamente na região de Criciúma, em Santa Catarina, onde há um reconhecido polo internacional. Os produtos ali produzidos concorrem por *design* e marca, além da alta tecnologia empregada, em faixas de preços mais altas (ANFACER, 2012).

Em 2011, o Porto de São Francisco do Sul exportou mais de 44 mil toneladas de produtos cerâmicos e vidros (e suas obras), sendo 42,5 mil toneladas de cerâmicos. Os principais produtos são os ladrilhos e placas de cerâmica para pavimentação ou revestimento.

Figura 112. Origem e Destino das Exportações de Produtos Cerâmicos, Vidros e suas Obras via Porto de São Francisco do Sul 2011

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb). Elaborado por LabTrans

Os principais países de destino dos cerâmicos e vidros que embarcam no Porto de São Francisco do Sul são os Estados Unidos e Argentina e têm origem principalmente no Paraná e Santa Catarina, como pode ser visto na figura anterior. As projeções para 2030 são

que a movimentação de exportação de pisos cerâmicos e vidro cresça rapidamente, alcançando quase 156 mil toneladas.

5.1.3.7. Produtos Siderúrgicos

A movimentação de produtos siderúrgicos no Porto de São Francisco do Sul distingue-se basicamente pelo seu destino: o próprio mercado nacional, via cabotagem e o mercado externo (longo curso). Estas duas modalidades são tratadas a seguir.

(a) Produtos Siderúrgicos - Cabotagem

A movimentação de produtos siderúrgicos no porto de São Francisco do Sul é, predominantemente, da logística da empresa Arcelor Mittal Vega instalada desde 2003 em São Francisco do Sul. Em suma, a empresa beneficia bobinas laminadas a quente, que são produzidas no Estado do Espírito Santo (por uma empresa do mesmo grupo) e que são transportadas por navegação de cabotagem do porto de Vitória (ES) para o porto de São Francisco do Sul. Na unidade de São Francisco do Sul, a empresa transforma as bobinas, em um processo de galvanização e a frio, tornando o produto um insumo essencial para a indústria automobilística e linha branca. Grande parte da produção deste produto mais acabado segue via rodoviária para alimentar as indústrias de eletrodomésticos da região de Joinville e, principalmente, as montadoras de veículos em Joinville (ônibus), Rio Grande do Sul (automóveis e ônibus) e Paraná (automóveis). É importante notar, portanto, que o principal impacto desta empresa sobre o porto é a movimentação de cabotagem (desembarque).

Neste sentido, pode-se observar que produtos siderúrgicos via cabotagem é uma das cargas para qual se projeta uma rápida expansão de demanda, 151% de aumento em 2030 em relação a 2011. Este crescimento acelerado está em linha com o recente investimento anunciado pela empresa ArcelorMittal, da ordem de R\$ 320 milhões em 2010, para ampliação da fábrica de São Francisco do Sul (considerado como o maior investimento privado já realizado em Santa Catarina) (Valor Econômico, 2011). Além disso, esta expansão projetada está de acordo com o principal demandante por este produto: a indústria automobilística. Pode-se notar, na próxima figura, que o rápido crescimento da produção automobilística brasileira ajuda a explicar a expansão de produção e, logo, de movimentação de produtos siderúrgicos (de cabotagem em São Francisco do Sul). Ademais, o rápido crescimento de demanda projetado para o setor automobilístico – respaldado pela expansão

esperada do PIB brasileiro, pela política de redistribuição de renda e por novos investimentos de montadoras – justifica a projeção de demanda do setor (como também ilustrado na próxima figura).

Figura 113. Movimentação Observada (1997 -2010) e Projetada (2011-2030) de Produtos Siderúrgicos (Cabotagem e Longo Curso) pelo Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb) e Anfavea. Elaborado por LabTrans

(b) Produtos Siderúrgicos – Longo Curso

A movimentação de produtos siderúrgicos de longo curso diz respeito a cargas em ambas direções, exportação e importação. As exportações deste produto têm sido historicamente mais importantes do que as importações, especialmente devido às vendas externas de autopeças (de ferro e aço). Recentemente, contudo, como efeito da valorização cambial e dos incentivos fiscais estaduais para importação (programa Pró-emprego de Santa Catarina), as importações de bens siderúrgicos aumentaram, tornando-se excedentes em relação ao volume exportado desta mercadoria em 2011.

A projeção de movimentação para este produto, na modalidade de navegação de longo curso, portanto, captura esta instabilidade desta carga e – reconhecendo ao meso tempo um grau consolidado de competitividade da indústria nacional e o enorme potencial do mercado doméstico – indica uma tendência de queda no volume até 2030.

5.1.3.8. Barrilha

Dentre os vários usos possíveis da barrilha, o mais relevante para o presente estudo de demanda é a fabricação de vidro e da mistura de fertilizantes. Ambos os produtos têm produtores importantes na região de influência do Porto de São Francisco do Sul, e isso explica sua movimentação do produto. Por exemplo, em 2011 foram movimentadas 199 mil toneladas, embora de forma instável em anos anteriores.

Presentemente, o Brasil não tem produção de barrilha, sendo o consumo atual totalmente atendido por importações, especialmente dos EUA. Para a região de influência de São Francisco do Sul, essa carga vem normalmente pelo Porto de Paranaguá. Em decorrência disso, o Porto de São Francisco do Sul tem recebido apenas o excesso de carga daquele porto, de acordo com um representante do Terminal de Santa Catarina – TESC, em entrevista com operadores em 27/06/2012.

Há uma fábrica em vias de ser colocada em operação no Rio Grande do Norte, que poderia suprir boa parte da demanda brasileira, que ainda aguarda investimentos públicos no suprimento de energia.⁵ Com isso, a importação diminuiria significativamente, mas o movimento via cabotagem continuaria.

A previsão da demanda de carga de barrilha para a área do Porto de São Francisco do Sul é de crescimento rápido no início do período de 20 anos, com desaceleração posterior, chegando ao final do período com movimentação aproximada de 330 mil toneladas anuais.

5.1.4. Movimentação por Natureza de Carga

De forma complementar às projeções de demanda por principais produtos, é também de interesse, do ponto de vista logístico, calcular as projeções de movimentação do porto por natureza de carga. As relações técnicas para transformar movimentação de produto para movimentação por natureza de carga são as mesmas adotadas, para o período atual e projetado, pelo PNLP. Assim, a figura seguinte e a próxima tabela trazem a evolução da projeção realizada para o Porto de São Francisco do Sul, dividida em contêiner, granel sólido, granel líquido e carga geral.

⁵ Entrevista do presidente da Alcanorte, Thiago de Souza Brasil Pinheiro, ao jornal Tribuna do Norte em 4 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.prestum.com.br/infoprestum/noticia/entrevista-thiago-de-souza-brasil-pinheiro-o-nosso-foco-e-barrilha>

Figura 114. Movimentação Observada (2011) e Projetada (2012-2030) por Natureza de Carga – Portos de São Francisco do Sul

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb) e PNLP. Elaborado por LabTrans

Em 2011, o granel sólido foi a principal natureza de carga movimentada no Porto de São Francisco do Sul, sendo responsável por 49,9% do total. Dentre os produtos movimentados, destacam-se o grão e o farelo de soja. Com menor volume, mas ainda importantes, estão o milho e os adubos e fertilizantes.

Produtos movimentados como carga geral e contêiner são de grande importância ao porto e, somados, representam 48,4% da movimentação. Dentre os produtos containerizados em 2011 destacam-se os produtos têxteis, produtos siderúrgicos e carne congelada. Dentre os produtos movimentados como carga solta, destacam-se os produtos siderúrgicos e os semi-acabados de metal.

Tabela 68. Participação Relativa da Movimentação por Natureza de Carga no Total, Portos de São Francisco do Sul e Itapoá, 2011-2030

Natureza de Carga	2011	2015	2020	2025	2030
Granel Sólido	49,9%	61,5%	63,0%	62,2%	62,8%
Granel Líquido	1,6%	1,2%	1,4%	1,5%	1,8%
Carga Geral	25,0%	16,0%	15,6%	17,5%	18,3%
Contêiner	23,4%	21,3%	20,0%	18,9%	17,1%

Fonte: Dados SECEX (Aliceweb) e PNLP. Elaborado por LabTrans.

A natureza de carga de menor importância em 2011 foi, portanto, o granel líquido, com 1,6% de participação. A carga correspondente a esta natureza no porto público de São Francisco do Sul é o óleo de soja.

Verifica-se que o granel sólido ganha participação ao longo do período projetado, alcançando 62,8%, em 2030. Isso se dá, principalmente, devido às altas taxas de crescimento da demanda, acima da média, por grãos de soja. O granel líquido, apesar do baixo *market share*, ganha pequena participação, saindo de 1,6% em 2011 para 1,8% em 2030, visto que o óleo de soja possui projeção com taxas de crescimento maiores do que a média.

Por fim, os contêineres e cargas gerais perdem participação nos anos projetados, atingindo em 2030 17,1% e 18,3%, respectivamente. Apesar do bom desempenho e das taxas de crescimento relativamente altas das demandas pelos produtos movimentados nessas naturezas de carga, o grande crescimento da soja fez com que perdessem *market share*.

5.2. Demanda sobre o Acesso Aquaviário

Em 2011 ocorreram 745 atracções no porto de São Francisco do Sul.

Considerando-se as projeções de demanda apresentadas nos itens anteriores e, também, as expectativas de evolução da frota que frequentará o porto nos anos futuros, foi possível construir a tabela abaixo que contém as estimativas do número de atracções que serão requeridas para atender às movimentações projetadas.

Tabela 69. Atracções em São Francisco do Sul – 2015 a 2030

Cargas	2015	2020	2025	2030
Soja	201	249	271	325
Milho	24	25	25	26
Contêiner	333	392	422	447
Produtos siderúrgicos – Cabotagem	159	202	267	343
Produtos siderúrgicos – Longo Curso	63	64	64	65
Trigo	6	3	2	1
Barrilha	12	13	14	15
Fertilizantes	71	64	73	69
Óleo vegetal	7	10	12	17
TOTAL	876	1022	1150	1308

Fonte: Elaborado por LabTrans

5.3. Demanda sobre os Acessos Terrestres

5.3.1. Acesso Rodoviário

A projeção do tráfego foi estruturada em cima de duas hipóteses julgadas primordiais para o entendimento da situação da rodovia.

Primeiramente, considerou-se a hipótese de que o volume de tráfego normal da BR-280, excluindo o tráfego proveniente da movimentação das cargas do porto, deverá variar de acordo com o PIB brasileiro.

A segunda hipótese é de que o volume de tráfego de/para o porto crescerá acompanhando a movimentação das cargas.

Para tanto, foi inicialmente analisada a divisão modal em 2011, isto é, determinaram-se as porcentagens de cada carga do porto transportada pela ferrovia e pela rodovia. A próxima tabela mostra a divisão modal referente ao ano de 2011.

Tabela 70. Divisão Modal 2011

DIVISÃO MODAL 2011		
Carga	Ferrovia	Rodovia
Contêiner	0,5%	99,5%
Fertilizantes	21,0%	89,0%
Milho	100,0%	0,0%
Óleo Vegetal	100,0%	0,0%
Produtos Siderúrgicos	7,0%	93,0%
Barrilha	0,0%	100,0%
Soja	52,0%	48,0%

Fonte: Elaborado por LabTrans

Do montante referente ao modal rodoviário, estimou-se o número de caminhões que passaram pela BR-280 com destino ao porto ou proveniente dele. Este montante foi descontado do volume de tráfego total da rodovia, obtendo-se assim, o volume dito normal da rodovia, a ser projetado em função do PIB até o ano de 2030. A tabela a seguir expõe a variação percentual do PIB utilizada na projeção do volume normal.

Tabela 71. Projeção da Variação do PIB em %

Ano	Variação do PIB em %
2011	4,5
2012	4,6
2013	4,7
2014	4,8
2015	4,1
2016	4,4
2017	4,4
2018	4,3
2019	4,2
2020	4,2
2021	4,1
2022	4,0
2023	3,9
2024	3,8
2025	3,8
2026	3,7
2027	3,7
2028	3,7
2029	3,7
2030	3,7

Fonte: Elaborado por LabTrans

Como realizado para a determinação do nível de serviço em 2010, foram analisados dois trechos da rodovia em dois períodos distintos de cada ano, considerando que o tráfego de veraneio é bastante impactante para a região. Ambos os trechos são destacados na próxima figura.

Figura 115. Trechos Selecionados da BR-280

Fonte: Elaborado por LabTrans

Assim sendo, estão expostos na tabela a seguir os volumes horários de tráfego esperados para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030, desconsiderando a parcela de caminhões devida ao porto.

Tabela 72. Projeção da Média de Volume de Tráfego Normal da BR-280 (sem caminhões provenientes da movimentação de cargas do porto)

VOLUMES PROJETADOS PELO PIB NO TRECHO 1				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	437	539	655	785
novembro/março	711	878	1064	1276
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	638	789	956	1147
novembro/março	797	988	1202	1447

Fonte: Elaborado por LabTrans

Considerando que a distribuição modal deverá sofrer alterações com o passar dos anos, em função das modificações esperadas na infraestrutura de transportes, estimou-se a divisão modal para o ano de 2030, interpolando-se linearmente para os anos intermediários, de forma a determinar o quanto da movimentação do porto de cada ano será transportado por meio de rodovias. A tabela a seguir traz a divisão modal prevista para 2030.

Tabela 73. Divisão Modal 2030

DIVISÃO MODAL 2030		
Carga	Ferrovia	Rodovia
Contêiner	1,0%	99,0%
Fertilizantes	50,0%	50,0%
Milho	80,0%	20,0%
Óleo Vegetal	100,0%	0,0%
Produtos Siderúrgicos	7,0%	93,0%
Barrilha	0,0%	100,0%
Soja	70,0%	30,0%

Fonte: Elaborado por LabTrans

A partir da referida divisão modal e da projeção da demanda de cargas para o Porto de São Francisco do Sul, estimou-se o número de caminhões presentes da BR-280 nos anos futuros.

Considerando a impossibilidade de determinar exatamente a quantidade de caminhões que chegam ao trecho 1 da BR-280 (acesso imediato ao porto) através da própria BR-280 (trecho 2) e através da BR-101, estimou-se, em função do conhecimento da dinâmica regional, que o volume de caminhões provenientes do porto no trecho 2 da BR-280 deve ser cerca de metade do volume no trecho 1. Os referidos volumes estão dispostos na próxima tabela.

Tabela 74. Volumes Futuros de Caminhões Provenientes da Movimentação de Cargas no Porto de São Francisco do Sul

VOLUME DE CAMINHÕES POR HORA NO TRECHO 1				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	89	99	107	117
novembro/março	98	108	117	129
VOLUME DE CAMINHÕES POR HORA NO TRECHO 2				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	45	50	54	59
novembro/março	51	56	61	67

Fonte: Elaborado por LabTrans

Os volumes totais a trafegar pela rodovia no futuro serão, portanto, dados pela soma do volume normal, projetado a partir do PIB, e a quantidade de caminhões provenientes da movimentação de cargas no porto. Esses volumes estão dispostos na tabela a seguir.

Tabela 75. Volumes Totais Horários de Tráfego na BR – 280 nos anos de 2015, 2020, 2025, 2030

VMDs HORÁRIOS NO TRECHO 1				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	526	638	762	902
novembro/março	809	986	1181	1405
VMDs HORÁRIOS NO TRECHO 2				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	683	839	1010	1206
novembro/março	848	1044	1263	1514

Fonte: Elaborado por LabTrans

5.3.2. Acesso Ferroviário

O modal ferroviário tem uma participação importante na movimentação de cargas do Porto de São Francisco do Sul, sendo responsável por quase 30% conforme dados apurados no ano de 2011.

Abaixo segue quadro comparativo da movimentação do porto em 2011 com o percentual de participação do modal ferroviário.

Tabela 76. Participação do Modal Ferroviário em 2011

Carga	Movimentação do Porto (t)	Ferrovia (t)	%Ferrovia
Soja Grão	2.609.398	1.236.384	47,38
Soja Farelo	1.393.951	895.405	64,24
Óleo de Soja	164.941	76.060	46,11
Milho	432.861	432.861	100,00
Cereais	57.860	17.932	30,99
Contêineres cheios e vazios	2.189.124	7.065	0,32
Produtos Siderúrgicos	2.266.467	169.672	7,49
Trigo	36.491	34.761	95,26
Barrilha	198.906	0	0,00
Fertilizantes	402.853	86.325	21,43
Outros	336.659	0	0,00
Total	10.089.511	2.956.465	29,30

Fonte: Elaborado por LabTrans

Considerando o volume de pouco menos de 3 milhões de toneladas movimentados por via férrea em 2011 e a capacidade do acesso ferroviário estimada no capítulo 6, a

situação é bastante tranquila, pois a ferrovia possui capacidade suficiente para atender a demanda pelo modal. Poderia ser ainda mais tranquila a situação se não houvesse o gargalo limitante da circulação na linha férrea atual pelo centro urbano do município conforme já mencionado.

A projeção da demanda indica que em 2030 a participação do modal ferroviário deverá atingir os valores mostrados na próxima tabela.

Tabela 77. Participação do Modal Ferroviário em 2030

Carga	Movimentação do Porto (t)	Ferrovia (t)	%Ferrovia
Soja Grão	12.733.048	8.913.134	70,00
Soja Farelo	1.437.808	1.006.465	70,00
Óleo de Soja	465.686	372.549	80,00
Milho	1.066.788	853.431	80,00
Cereais	29.196	10.219	35,00
Contêineres cheios e vazios	2.811.154	28.112	1,00
Produtos Siderúrgicos	4.269.175	320.188	7,50
Trigo	12.269	9.815	80,00
Barrilha	328.406	0	0,00
Fertilizantes	870.032	435.016	50,00
Outros	873.881	0	0,00
Total	24.897.443	11.948.928	47,99

Fonte: Elaborado por LabTrans

De acordo com a divisão modal estimada para o ano de 2030, na qual se assume que o modal ferroviário responderá por cerca de 50% da movimentação do porto, espera-se que nesse horizonte a ferrovia transporte cerca de 12 milhões de toneladas anuais, o que representa uma média de 6 trens diários. A esse nível de movimentação pode-se considerar que a ferrovia ainda terá capacidade suficiente para oferecer bons níveis de serviço.

É importante ressaltar a necessidade de conclusão da obra do contorno ferroviário no município de São Francisco do Sul, permitindo um novo acesso da ferrovia ao porto da cidade. Isto vai garantir que o modal ferroviário atenda satisfatoriamente a movimentação demandada, evitando-se os gargalos nos procedimentos de carga e descarga no porto, bem como as interferências no trânsito urbano.

6. PROJEÇÃO DA CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS E DOS ACESSOS AO PORTO

6.1. Capacidade das Instalações Portuárias

O diagnóstico das operações portuárias apresentado no item 3.2 deste plano indicou que as cargas mais importantes movimentadas em São Francisco do Sul em 2011 foram: soja (grãos e farelo), produtos siderúrgicos, contêineres, milho, fertilizantes, trigo e barrilha, nesta ordem.

No estudo sobre a demanda futura não foram identificadas cargas outras que não aquelas já movimentadas pelo porto.

Também no diagnóstico operacional foram apontados os berços em que as movimentações de cada produto foram realizadas, assim como as estatísticas operacionais observadas em 2011, tais como lotes médios e produtividades.

A capacidade de movimentação para cada uma das principais cargas do Porto de São Francisco do Sul foi calculada utilizando-se a metodologia apresentada no Anexo C.

Além das estatísticas operacionais, essa metodologia requer informações sobre a frota de navios que deverá frequentar o porto nos anos futuros. Essa frota está indicada no item a seguir.

6.1.1. Frota de Navios

6.1.1.1. A Frota de Navios que Transportam Soja

Os maiores navios que atracaram no porto em 2011 foram os graneleiros que embarcaram soja. Tal frota foi constituída principalmente por navios *Panamax* com portes brutos entre 60.000 e 90.000 TPB, os quais responderam por 67% do total de escalas.

Foram registradas, ainda, três atracações de navios *Capesize*, inclusive do maior navio que frequentou o porto no ano, o *Coppersmith*, de 149.735 TPB, com comprimento total de 270 m, boca de 43 m e calado máximo de 17 m, o qual embarcou 77.000 t de soja com destino ao Irã.

O comprimento médio da frota engajada no transporte de soja foi de 217 m, com a natural forte predominância dos navios com comprimento de 225 m, característico dos

Panamax. Igualmente predominou a boca de 32,2 m dos navios *Panamax*. E finalmente o calado de projeto médio observado foi de 13 m.

Os graneleiros que embarcam soja são claramente os navios mais restritos pelas limitações de calado impostas pelas autoridades locais. Como a Instrução Normativa 08/2011 da APSFS que aumentou o calado admissível no berço 101 para 12,2 m foi publicada em 21/12/2011, seus efeitos não se fizeram sentir nesse ano sobre a frota de graneleiros, seja no que diz respeito ao tamanho dos navios, seja no grau de carregamento dos mesmos.

Figura 116. Navio Graneleiro Coppersmith de 149.735 TPB

Fonte: MarineTraffic.com

6.1.1.2. A Frota de Navios que Transportam Produtos Siderúrgicos

Conforme já observado na seção 3.2, a movimentação de produtos siderúrgicos em 2011 se fez essencialmente no sentido do desembarque, tanto na cabotagem como no longo curso.

Os desembarques de cabotagem foram feitos de embarcações dedicadas ao tráfego específico, pertencentes ao armador Norsul. Essa frota é composta por navios convencionais de carga geral e barças oceânicas empurradas especialmente projetadas para este

transporte específico. Do total movimentado na rota, 1.117.960 t (77,3%) foram desembarcadas de navios convencionais e 328.791 t (22,7%) de barcaças.

As barcaças possuem rampas para acesso e saída de carretas, de modo que o desembarque é feito pelo *sistema roll-on roll-off*, sendo as bobinas colocadas nas carretas por meio de ponte rolante instalada nas embarcações. O acesso dos veículos à embarcação é feito através de uma ponte levadiça situada na proa a bombordo (lado esquerdo) da barcaça.

As barcaças têm porte bruto de 10.364 TPB, comprimento total de 123,4 m, boca de 22,0 m e calado carregado de 6,5m. O comprimento do conjunto empurrador-barcaça (*integrated tug-barge*) quando acoplado é de 144,9 m.

Figura 117. Barcaça Norsul 10 desembarcando bobinas em São Francisco do Sul

Fonte: Norsul

Os navios convencionais engajados no tráfego de cabotagem, por sua vez, apresentaram as seguintes características médias: porte bruto de 16.056 TPB, comprimento total de 145,7 m, boca de 21,6 m e calado de 8,6 m.

Figura 118. Navio Babitonga Bay de 20.742TPB desembarcando bobinas no TESC
Fonte: Norsul

Já os navios de longo curso que desembarcaram produtos siderúrgicos no porto em 2011 compuseram uma frota extremamente diversificada com portes variando de 4.000 até 56.000 TPB, embora a maioria tenha sido de navios *handysize geared* (isto é, dotados de aparelhagem de carga), de modo que o porte médio foi de 25.776 TPB.

As dimensões médias dos navios foram: comprimento de 161 m, boca de 24,3 m e calado de projeto de 9,3 m.

Os comprimentos relativamente pequenos dos navios transportadores de produtos siderúrgicos, tanto do longo curso como da cabotagem, permitem que diversas vezes dois deles operem simultaneamente no cais público, mesmo que haja um graneleiro carregando no berço 101.

6.1.1.3. A Frota de Navios Porta-Contêineres

Conforme já descrito na seção 3.2, os navios porta-contêineres que operaram em São Francisco do Sul em 2011 distribuíram-se de maneira quase uniforme pelas classes de capacidade *Handy* (1.000 – 1.999 TEU), *Subpanamax* (2.000 – 2.999 TEU), *Panamax* (3.000 –

4.999 TEU) e *Postpanamax* (acima de 5.000), ainda que nesta última tenham se concentrado na faixa de 5.000 a 6.000 TEU.

Os maiores navios atracados no ano foram os gêmeos Maipo e Mataquito da armadora CSAV, com capacidade de 6.589 TEU, comprimento de 305,6 m e calado máximo de 14,5 m.

Figura 119. Navio Mataquito com Capacidade para 6.589 TEUs

Fonte: www.shipspotting.com

O fato de uma boa parte dos navios porta-contêineres ter calado de projeto superior ao máximo permitido para atracar no porto não tem se constituído em limitante à operação, pois, a exemplo do que ocorre com os demais portos catarinenses, São Francisco do Sul é normalmente escalado na pernada para o norte nas viagens para a Europa, América do Norte e Caribe, e na pernada para o leste naquelas para a Ásia, indo depois ainda escalar em Santos para carregar quantidades significativas de contêineres.

Assim sendo, chegam e saem do porto com calado bem inferior ao máximo de projeto.

As dimensões médias dos navios porta-contêineres em 2011 foram: comprimento de 223 m, boca de 30,7 m e calado de projeto de 11,7 m.

6.1.1.4. A Frota de Navios que Transportam Milho

A frota que frequentou o porto para embarcar milho em 2011 foi constituída principalmente por navios *Panamax* com portes brutos entre 60.000 e 75.000 TPB, os quais responderam por 80,5% das escalas, tendo havido também uma escala de graneleiro *handysize* e quatro de *handymax*.

Os navios menores estiveram engajados no transporte para a costa oeste da América do Sul (Peru, Equador e Colômbia), enquanto que os de maior porte destinaram-se principalmente ao Extremo Oriente.

O maior navio, de 75.000 TPB, embarcou 62.550 t para Taiwan.

O comprimento médio dos navios foi de 202 m, com a natural predominância dos navios com comprimento de 225 m, característico dos *Panamax*. Igualmente predominou a boca de 32,2 m dos navios *Panamax*. E finalmente o calado de projeto médio observado foi de 12,1 m.

6.1.1.5. A Frota de Navios que Transportam Fertilizantes

A frota que frequentou o porto para desembarcar fertilizantes em 2011 foi constituída principalmente por navios *handymax* com portes brutos entre 40.000 e 54.000 TPB, tendo havido também uma presença menor de graneleiros *handysize*.

As dimensões médias da frota foram comprimento total de 183 m, boca de 29,1 m e calado de projeto médio de 10,7 m.

6.1.1.6. A Frota de Navios que Transportam Trigo

Conforme já foi descrito na seção 3.2, o trigo em 2011 foi movimentado em ambos os sentidos, embora com forte predominância dos embarques.

A frota que frequentou o porto para embarcar trigo em 2011 foi constituída exclusivamente por graneleiros *handysize* com portes brutos entre 27.500 e 31.800 TPB.

As dimensões médias da frota engajada nesse transporte foram comprimento total de 179 m, boca de 26,1 m e calado de projeto médio de 9,8 m.

Também a frota que operou no desembarque de trigo foi constituída exclusivamente por graneleiros *handysize*, com porte bruto máximo de 28.100 TPB.

As dimensões médias destes últimos navios foram comprimento total de 161m, boca de 24m e calado de projeto médio de 9,1m.

6.1.1.7. A Frota de Navios que Transportam Barrilha

A frota que frequentou o porto para desembarcar barrilha em 2011 foi constituída exclusivamente por navios *handymax* com portes brutos entre 39.200 e 49.000 TPB.

Devido às características comerciais do tráfego específico é natural que todos os navios sejam semelhantes, pois pertencem a um mesmo armador (Gearbulk) e transportam a barrilha da mesma origem (Port Arthur, no Texas, EUA) para um mesmo importador em lotes semelhantes a intervalos de tempo regulares.

Em geral são navios do tipo *open hatch* dotados de ponte rolantes.

Figura 120. Navio Típico da Frota que Descarregou Barrilha em São Francisco do Sul

Fonte: www.marinetraffic.com

As dimensões médias da frota engajada na movimentação de barrilha foram comprimento total de 192 m, boca de 29,6 m e calado de projeto médio de 11,6 m.

6.1.1.8. A Frota de Navios que Transportam Óleo Vegetal

Em 2011 houve 6 atracções de navios-tanques para embarcar óleo de soja em São Francisco do Sul, e as características de três deles constam da base de dados da ANTAQ.

São navios-tanques para produtos *handymax* com características dimensionais muito semelhantes: porte bruto entre 46.000 e 47.000 TPB, comprimento de 182m, boca de 32,2 m e calado máximo de 12 a 12,2 m.

6.1.1.9. O Perfil da Frota que Frequenta o Porto

A tabela a seguir caracteriza o perfil da frota que frequentou o porto em 2011, apresentando para tanto a distribuição percentual das frequências por faixa de porte para cada tipo de carga movimentada.

A frota de navios porta-contêineres é segmentada em outra tabela, já que, conforme usual, se faz a classificação por faixa de capacidade em TEU e não por faixa de porte.

As seguintes classes de navios foram adotadas na construção dessas tabelas:

Porta Contêineres (TEU)

Feedermax (até 999TEU);

Handy (1.000 – 1.999TEU);

Subpanamax (2.000 – 2.999TEU);

Panamax (3.000 – 4.999TEU); e

Postpanamax (acima de 5.000TEU).

Outros Navios (TPB)

Handysize (até 35.00TPB);

Handymax (35.000 - 60.000TPB);

Panamax (60.000- 90.000TPB); e

Capesize (acima de 90.000TPB).

Tabela 78. Perfil da Frota de Navios (Exceto Porta-Contêineres) que Frequentou São Francisco do Sul por Classe e Carga – 2011

Carga	2011			
	Handysize	Handymax	Panamax	Capesize
Soja	7%	22%	67%	4%
Produtos Siderúrgicos Longo Curso	9%	91%	-	-
Produtos Siderúrgicos Cabotagem	99%	1%	-	-
Milho	10%	40%	50%	-
Fertilizantes	46%	54%	-	-
Barrilha	-	100%	-	-
Trigo	100%	-	-	-
Óleo Vegetal	-	100%	-	-

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

Tabela 79. Perfil da Frota de Navios Porta-Contêineres que Frequentou São Francisco do Sul - 2011

Classe	Participação
Feedermax	1%
Handy	28%
Subpanamax	25%
Panamax	26%
Postpanamax	20%

Fonte: ANTAQ; Elaborado por LabTrans

6.1.1.10. O Perfil da Frota de Navios que deverá frequentar o Porto

O perfil da frota para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030 foi projetado de acordo com as seguintes premissas básicas:

Como decorrência do aumento da profundidade no canal de acesso e no cais, os navios que embarcam soja terão um acréscimo progressivo de porte para proporcionar ganho de escala principalmente no tráfego predominante para o Extremo Oriente. Tal acréscimo reverterá numa participação crescente dos navios *Panamax*, enquanto que o aumento da participação dos *Capesize* será menos pronunciado porque mesmo com o aprofundamento eles não poderão zarpar totalmente carregados.

No caso dos produtos siderúrgicos descarregados por navios de longo curso não se tem elementos que autorizem a previsão de mudanças no perfil da frota, até pelas incertezas que cercam o futuro desse tráfego com o fim dos incentivos fiscais concedidos

pelo estado de Santa Catarina, bem como a recuperação da competitividade da indústria siderúrgica brasileira.

A frota de navios transportadores de produtos siderúrgicos na cabotagem, essencialmente na rota Praia Mole – São Francisco do Sul deve continuar com forte predominância de embarcações de pequeno porte devida à presença significativa das barcaças de construção recente e operando sob contrato de longo prazo. Por outro lado, deve-se esperar algum acréscimo da participação de navios *handymax*, hoje negligível, em função do aumento da demanda e da substituição de navios afretados a casco nu de idade mais avançada.

Os navios que embarcam milho no porto deverão, a exemplo dos transportadores de soja, ter uma participação progressivamente mais significativa daqueles de maior porte, porém numa taxa de crescimento menor devido à presença de tráfegos para países próximos para os quais a escala não é tão importante e cujos portos em determinados casos apresentam restrições de calado.

Para os navios que descarregam fertilizantes espera-se que o aumento da demanda venha a ser atendido por uma combinação de aumento de frequências e crescimento do porte médio dos navios, devendo haver a introdução progressiva de navios *Panamax* no tráfego.

No caso da barrilha, carga para a qual toda a frota atual é composta por navios *handymax*, estima-se que haverá um aumento progressivo do porte médio, mas sem que haja mudança de faixa.

Os navios que transportam trigo são tradicionalmente de pequeno porte, e deverão continuar a sê-lo.

Também no caso do óleo vegetal, não se estima que venha a haver crescimento significativo dos lotes embarcados que justifique uma mudança do perfil da frota, hoje concentrada em navios-tanques *handymax*.

E finalmente para os navios porta-contêineres estima-se que o cenário mais provável venha a ser o seguinte: ao longo da maior parte dos próximos 10 anos deverá perdurar o sistema de múltiplas escalas dos navios que frequentam a costa leste da América do Sul, e o crescimento do tamanho dos navios afetará o perfil da frota em todos, ou pelo menos na maioria dos portos. Ao final desse período deverão estar estabelecidos de um a três portos concentradores na costa brasileira, de modo que os portos catarinenses, com a possível

exceção de Itapoá, deverão assumir cada vez mais o papel de alimentadores (*feeders*), o que se espera que venha a causar uma reversão no perfil da frota.

Tabela 80. Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2015

Carga	2015			
	Handysize	Handymax	Panamax	Capesize
Soja	4%	24%	68%	4%
Produtos Siderúrgicos Longo Curso	9%	91%	-	-
Produtos Siderúrgicos Cabotagem	97%	3%	-	-
Milho	8%	40%	52%	-
Fertilizantes	43%	55%	2%	-
Barrilha	-	100%	-	-
Trigo	100%	-	-	-
Óleo Vegetal	-	100%	-	-

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 81. Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2020

Carga	2020			
	Handysize	Handymax	Panamax	Capesize
Soja	2%	24%	69%	5%
Produtos Siderúrgicos Longo Curso	9%	91%	-	-
Produtos Siderúrgicos Cabotagem	95%	5%	-	-
Milho	6%	41%	53%	-
Fertilizantes	41%	55%	4%	-
Barrilha	-	100%	-	-
Trigo	100%	-	-	-
Óleo Vegetal	-	100%	-	-

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 82. Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2025

Carga	2025			
	Handysize	Handymax	Panamax	Capesize
Soja	1%	24%	69%	6%
Produtos Siderúrgicos Longo Curso	9%	91%	-	-
Produtos Siderúrgicos Cabotagem	94%	6%	-	-
Milho	5%	41%	54%	-
Fertilizantes	39%	54%	7%	-
Barrilha	-	100%	-	-
Trigo	100%	-	-	-
Óleo Vegetal	-	100%	-	-

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 83. Perfil da Frota de Navios (exceto Porta-Contêineres) que Deverá Frequentar o Porto por Classe e Produto – 2030

Carga	2030			
	Handy	Handymax	Panamax	Capesize
Soja	1%	23%	70%	6%
Produtos Siderúrgicos Longo Curso	9%	91%	-	-
Produtos Siderúrgicos Cabotagem	93%	7%	-	-
Milho	4%	40%	56%	-
Fertilizantes	36%	54%	10%	-
Barrilha	-	100%	-	-
Trigo	100%	-	-	-
Óleo Vegetal	-	100%	-	-

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 84. Evolução Projetada do Perfil da Frota de Navios Porta-Contêineres que Frequentará o Porto

Classe de Navio	Ano				
	2011	2015	2020	2025	2030
Feedermax	1%	0%	0%	0%	0%
Handy	28%	25%	27%	28%	28%
Subpanamax	25%	25%	27%	28%	28%
Panamax	26%	27%	27%	27%	28%
Postpanamax	20%	23%	19%	17%	16%

Fonte: Elaborado por LabTrans

O porto de São Francisco do Sul passou recentemente a operar com novos parâmetros de tráfego estabelecidos pela Delegacia da Capitania dos Portos em decorrência do término das obras de dragagem e derrocagem ocorrido em novembro de 2011.

O comprimento total máximo (LOA) permitido para os navios passou a ser de 310 m, e a boca máxima de 40,0 m. O calado máximo admissível foi estabelecido em função do respectivo comprimento da seguinte maneira:

LOA \leq 245 m – 12,8 m;

245 m < LOA \leq 260 m – 12,5 m;

260 m < LOA \leq 300 m – 12,2 m; e

300 m < LOA \leq 310 m – 12,0 m.

Esses parâmetros devem, em princípio, restringir a frequência, ou pelo menos o carregamento, de navios de maior porte de duas classes específicas: os graneleiros que embarcam soja e os porta-contêineres.

No caso dos navios que embarcam soja, como o destino principal é a China, seria de todo conveniente do ponto de vista comercial que o porto pudesse receber graneleiros Capesize, ainda que para carregamento parcial, mas de qualquer modo significativo. Tais navios têm tipicamente comprimentos de 270 a 290 m, boca de 42,0 a 46,0 m e calado máximo de 17,0 m.

Conforme já mencionado, em 2011 atracou no porto o Capesize Coppersmith, de 149.735 tpb, com comprimento total de 270 m, boca de 43 m e calado máximo de 17 m, o qual embarcou 77.000 t de soja. Tal navio não mais poderia operar no porto por ter boca superior à permitida.

Essa restrição de boca também coloca São Francisco do Sul numa posição de desvantagem competitiva com Paranaguá, que pode receber navios com boca de até 45,2 m.

Estima-se que a restrição de calado de 12,2 m para navios Capesize permitirá o carregamento de no máximo 75 mil a 80 mil t por escala.

No que diz respeito aos navios porta-contêineres, nos últimos anos vem ocorrendo a progressiva introdução nos tráfegos regulares da costa leste da América do Sul de navios com 300 m de comprimento ou mais e/ou boca superior a 40,0 m.

Os primeiros foram os 10 navios da classe “Santa” da Hamburg-Süd introduzidos a partir do final de 2010. Tais navios têm 299,95 m de comprimento, 42,92 m de boca, 13,52 m de calado e capacidade para 7.100 TEUs.

O próprio grupo Hamburg-Süd colocou no tráfego entre o Extremo-Oriente e a América do Sul em 2012 o navio Aliança Itapoá, com capacidade para 8.208 TEUs, comprimento total de 335,7 m, boca de 42,80 m e calado máximo de 14,50 m.

A Maersk, por sua vez, começou a introduzir em 2011 uma série de 16 navios chamados de “Sammex”, de South America Max, pois possuem as maiores dimensões que permitem a entrada nos principais portos da América do Sul: 299,9 m de comprimento total, 45,20 m de boca e 13,00 m de calado máximo. A capacidade é de 7.450 TEUs.

E em meados de 2013 a Hamburg-Süd deverá começar a colocar nos tráfegos brasileiros navios de uma nova classe denominada “Santa Max”, com comprimento total de 336,0 m, boca de 48,20 m, calado máximo de 14,00 m e capacidade para cerca de 10.700 TEUs.

É de se esperar, também, que para manter a competitividade nas principais rotas (Extremo-Oriente, Norte da Europa e Mediterrâneo/Oriente Médio) outros armadores importantes como a MSC, a CSAV e mesmo alguns asiáticos venham a introduzir navios com capacidade da ordem de 8.500 TEUs até 2014.

Nenhum desses navios deverá operar em São Francisco do Sul, tanto por limitações de comprimento e boca como por razões operacionais e comerciais. Com efeito, tais navios grandes deverão reduzir as escalas na região a no máximo dois portos: Itapoá ou Imbituba e Paranaguá.

O calado em si não seria problema. Como todos escalam nos portos de Santa Catarina nas pernas para o norte (ou para o leste, no caso das rotas para o Extremo-Oriente), antes, portanto, de carregar em Santos, certamente não estariam calando mais de 12 m ao escalar um porto catarinense.

O fato de ser dotado de MHCs e não de portêineres conspira contra a seleção de São Francisco do Sul como porto de escala para navios com grandes consignações, ainda que o porto tradicionalmente pratique tarifas inferiores às dos competidores diretos.

Tais navios também deverão fazer uma certa quantidade de transbordos no(s) porto(s) catarinense(s) devido à posição privilegiada destes: o trânsito de ida e volta desde Santa Catarina a Buenos Aires e Montevideú demanda 7 dias, e portanto o eventual transbordo permitiria retirar um navio de um serviço como o do Norte da Europa, cuja viagem redonda dura 42 dias.

A propósito, mais da metade da movimentação em Itapoá nos nove primeiros meses de 2012 consistiu de transbordos.

São Francisco do Sul não tem condições de servir de porto de transbordo devido à exiguidade de área.

Com base nessas considerações, estima-se que o porto virá a atender principalmente certos nichos servidos por navios de menor porte, como Panamax, engajados em segundos slings dos tráfegos já mencionados, nos tráfegos para a costa leste da América do Norte, Golfo do México e Caribe, navios ainda menores de cabotagem e navios de armadores que privilegiem o baixo custo proporcionado pelo porto.

Assim sendo, as condições de acesso proporcionadas atualmente parecem bastante adequadas a receber tais navios.

6.1.2. Capacidade de Movimentação de Soja

6.1.2.1. Capacidade de Movimentação no Cais

As próximas tabelas mostram o cálculo da capacidade de movimentação de soja no berço 101, considerando-se os tempos operacionais e produtividades observados em 2011, portanto sem considerar possíveis melhorias operacionais.

O tipo de planilha utilizada (vide metodologia) foi o tipo 6, uma vez que o atendimento aos navios de soja é feito em um só berço, sendo neste mesmo berço movimentadas outras cargas (como o milho e óleo de soja), e que testes estatísticos mostraram que a distribuição de probabilidades dos intervalos entre as chegadas dos navios ao porto pode ser explicada pela distribuição exponencial, conforme mostrado na figura seguinte.

Figura 121. Intervalo entre chegadas dos navios ao berço 101 em 2011 Teste de Aderência

Fonte: Base de dados das Atracações; Elaborado por LabTrans

O desvio padrão dos tempos de atendimento foi calculado como sendo igual a 45.4 horas. Este valor é necessário para os cálculos feitos pela planilha tipo 6.

Somente para fins de registro a figura abaixo mostra a distribuição de probabilidades que melhor se ajustou aos tempos de atendimento observados em 2011.

Figura 122. Tempos de Atendimento aos Navio no Berço 101 em 2011 Teste de Aderência

Fonte: Base de dados das Atracações; Elaborado por LabTrans

Essa distribuição é uma LogLogistic com parâmetros Alfa=2,9331 e Beta=52,317.

O cálculo da capacidade foi feito separadamente para o período da safra, que se estende de abril a agosto, e para fora da safra. Nesse cálculo admitiu-se que na safra seria tolerado um tempo médio de espera para atracação maior do que o critério de 24 horas, a saber, 48 horas.

A próxima tabela resume os números relativos à capacidade no período da safra.

Tabela 85. Capacidade de Movimentação de Soja – Berço 101 - Safra

Capacidade de Movimentação de Soja na Safra						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	42.169	42.754	43.946	44.850	45.004
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Eruta Média	t/h	780	780	780	780	780
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	54,1	54,8	56,3	57,5	57,7
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	55,1	55,8	57,3	58,5	58,7
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	152	152	152	152	152
Índice de ocupação	%	51,0%	50,9%	50,8%	50,7%	50,7%
Capacidade de movimentação	t/ano	1.290.255	1.341.635	1.333.050	1.323.339	1.309.442

Fonte: Elaborado por LabTrans

Fora da safra a capacidade seria a mostrada na tabela seguinte.

Tabela 86. Capacidade de Movimentação de Soja – Berço 101 – Fora da Safra

Capacidade de Movimentação de Soja Fora da Safra						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	42.169	42.754	43.946	44.850	45.004
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Eruta Média	t/h	635	635	635	635	635
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	66,4	67,3	69,2	70,6	70,9
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	67,4	68,3	70,2	71,6	71,9
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	212	212	212	212	212
Índice de ocupação	%	33,2%	32,8%	32,5%	32,3%	38,0%
Capacidade de movimentação	t/ano	866.493	852.372	872.743	876.949	1.050.642

Fonte: Elaborado por LabTrans

6.1.2.2. Capacidade de Armazenagem

As instalações de armazenagem para grânéis sólidos vegetais existentes no Porto de São Francisco do Sul têm uma capacidade estática total de 369.000t, conforme apresentado no item 3.1.3.1.

Se admitida uma estadia média de 15 dias são possíveis 24 giros ao ano, o que corresponderia a uma capacidade dinâmica de 8.856.000t/ano, bem superior à capacidade de movimentação do cais.

Por outro lado, se utilizada a informação sobre armazenagem contida na publicação da UNCTAD, “*Port Development – A Handbook for Planners in Developing Countries*”, figura 51, à capacidade estática de 369.000t, associada ao lote médio de 45.000t, obtém-se uma capacidade dinâmica de cerca de 4,2 milhões de toneladas anuais. Este número deve ser visto com a devida cautela, pois as curvas constantes da figura 51 foram derivadas por simulação para condições pré-fixadas de chegadas e atendimentos dos navios, não necessariamente iguais às observadas em São Francisco do Sul. Não obstante essa ressalva, o resultado dela obtido se constitui em mais uma referência para se analisar a questão da capacidade de armazenagem.

6.1.3. Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos

6.1.3.1. Capacidade de Movimentação no Cais

Esta capacidade foi avaliada separadamente para os produtos movimentados pela cabotagem e para aqueles movimentados no longo curso, pois os lotes médios e as produtividades diferem nos dois casos.

As movimentações de produtos siderúrgicos são realizadas no cais público e no TESC, nos mesmos berços em que também são atendidos os navios porta-contêineres. Como esses últimos têm prioridade de atracação, a capacidade de movimentação dos produtos siderúrgicos, assim como das outras cargas movimentadas nesses mesmos berços (fertilizantes, trigo, barrilha), foi estimada considerando-se somente as horas de cais remanescentes após a operação dos contêineres.

Para determinação dessas horas remanescentes, admitiu-se a hipótese de que a demanda de movimentação de contêineres será atendida pelo porto e pelo TUP de Itapoá, sendo dividida proporcionalmente à capacidade de cada uma destas instalações. No caso de Itapoá levou-se em consideração que este terminal atua como *hub port* da empresa de navegação Hamburg Sud, destinando à hinterlândia somente uma fração de sua capacidade de movimentação. Com relação à repartição da movimentação de contêineres entre o cais

público e o TESC, foi assumida como constante a divisão observada em 2011, na qual 73% da movimentação foram realizados no cais público.

O cálculo da capacidade foi feito utilizando-se a planilha do tipo 3 (vide metodologia).

As próximas tabelas resumem os números relativos às capacidades de movimentação de produtos siderúrgicos no cais. Ressalte-se que a partir de 2015 o atendimento também ocorrerá no berço 201, uma vez que sua prontificação está prevista para o segundo semestre de 2012.

Tabela 87. Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos – Cabotagem

Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos - Cabotagem						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	10.174	10.339	10.504	10.586	10.668
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	240	240	240	240	240
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	42,4	43,1	43,8	44,1	44,5
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	43,4	44,1	44,8	45,1	45,5
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação Cais Público	%	67,0%	72,3%	71,9%	71,8%	71,7%
Índice de ocupação TESC	%	69,0%	69,1%	68,9%	68,9%	68,8%
Capacidade de movimentação	t/ano	1.925.972	2.658.676	3.020.013	3.299.798	3.629.466

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 88. Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos – Longo Curso

Capacidade de Movimentação de Produtos Siderúrgicos - Longo Curso						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	256	256	256	256	256
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação Cais Público	%	67,0%	72,3%	71,9%	71,8%	71,7%
Índice de ocupação TESC	%	69,0%	69,1%	68,9%	68,9%	68,8%
Capacidade de movimentação	t/ano	1.282.130	1.640.746	1.554.974	1.402.601	1.275.113

Fonte: Elaborado por LabTrans

6.1.3.2. Capacidade de Armazenagem

Como referido no item 3.2, a preponderância da movimentação de produtos siderúrgicos é de desembarque, tanto na cabotagem quanto no longo curso.

Os produtos destinados à Vega do Sul são levados pelos caminhões diretamente para as instalações da empresa na retaguarda do porto, não sendo, portanto, nele armazenados.

Os demais produtos siderúrgicos descarregados, principalmente bobinas de aço e rolos de arame, são levados para o Porto Seco de São Francisco do Sul (descarga direta com DTA), também não requerendo área de armazenagem no porto.

Por vezes, esses produtos são armazenados nas áreas do porto destinadas à carga geral, mas por pouco tempo. Nesse caso, as áreas de armazenagem utilizadas são o pátio principal (retaguarda do berço 201), a área adjacente ao berço 101 e a área na retaguarda do futuro berço 401 (Bela Vista).

Portanto, como regra, os desembarques são feitos sob a forma de descarga direta, não requerendo área para armazenagem.

6.1.4. Capacidade de Movimentação de Contêineres

Os contêineres são movimentados no cais público e no TESC. O principal operador portuário é o próprio TESC, que desloca seus MHC para o cais público quando operando nos berços 102 e 103.

No entanto, a demanda de movimentação de contêineres é também atendida pela Itapoá Terminais Portuários, razão pela qual sua capacidade foi também aqui estimada.

6.1.4.1. Capacidade de Movimentação no Cais

Considerando-se que os navios porta-contêineres têm prioridade de atracação no porto, e à vista do comprimento médio desses navios, foi assumido no cálculo da capacidade que tudo se passa como se o atendimento aos navios fosse feito por um terminal de dois berços (o 301 interno no TESC e o 102/103 no cais público), exclusivos para essa carga.

Com relação à Itapoá, levou-se em consideração que este terminal realiza grande número de operações de transbordo, em atendimento à Hamburg Sud.

Estatísticas divulgadas no site da Itapoá Terminais Portuários dão conta de que no primeiro ano de operação do terminal, recém findo, foram realizados no cais 124.917

movimentos, enquanto que no mesmo período passaram pelo *gate* do terminal somente 33.974. Esses números indicam que cerca de 60% dos contêineres movimentados em Itapoá foram de transbordo.

Assim sendo, a contribuição de Itapoá no atendimento da demanda da hinterlândia de São Francisco do Sul foi assumida como sendo uma fração da capacidade total de movimentação do cais do terminal. Essa fração resultou em 27%, o que correspondeu a 201.000 TEU/ano.

Para estimar a capacidade atual e futura de movimentação pelo cais adotou-se a planilha tipo 7, dedicada a terminais de contêineres (vide metodologia), admitindo-se como critério que o tempo médio de espera para atracar deveria ser de 6 horas.

6.1.4.2. Capacidade de Armazenagem

A capacidade de armazenagem foi estimada considerando-se que 30% dos contêineres cheios de importação são nacionalizados nas instalações do porto público. Também foram admitidos os seguintes *dwell times*:

- Cheio de importação: 10 dias (nacionalizado no porto)
- Cheio de importação: 1 dia (nacionalizado fora do porto)
- Cheio de exportação: 7 dias
- Vazios: 0 dia;
- Transbordo: 3 dias
- Embarque cabotagem: 3 dias
- Desembarque cabotagem: 2 dias

A capacidade estática de armazenagem considerada foi de 6.885TEU no porto público e de 2.153 TEU no TESC.

Os cálculos efetuados a partir dessas premissas indicaram que a armazenagem não é restritiva à capacidade de movimentação de contêineres em São Francisco do Sul.

6.1.4.3. Capacidade de Movimentação

A próxima tabela resume os números relativos às capacidades de movimentação de contêineres ao longo do horizonte do plano.

Tabela 89. Capacidade de Movimentação de Contêineres

Capacidade de Movimentação de Contêineres						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	u	349	367	344	333	329
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	u/h	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
<i>Relação TEU/u</i>						
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	11,6	12,1	11,4	11,0	10,9
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo inoperante	h	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	12,6	13,1	12,4	12,0	11,9
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação	%	60,6%	60,0%	60,8%	61,2%	61,3%
Capacidade de movimentação	TEU/ano	505.887	498.574	500.044	502.510	506.011

Fonte: Elaborado por LabTrans

6.1.5. Capacidade de Movimentação de Milho

A próxima tabela mostra o cálculo da capacidade de movimentação de milho no berço 101, considerando-se os tempos operacionais e produtividades observados em 2011, portanto sem considerar possíveis melhorias operacionais.

O tipo de planilha utilizada (vide metodologia) foi o tipo 6, uma vez que o atendimento aos navios de milho é feito em um só berço, sendo neste mesmo berço movimentadas outras cargas (como a soja e óleo de soja), e que testes estatísticos mostraram que a distribuição de probabilidades dos intervalos entre as chegadas dos navios ao porto pode ser explicada pela distribuição exponencial, conforme mostrado no item 6.1.2.

O cálculo da capacidade foi feito somente para o período fora da safra da soja, que é quando ocorrem as movimentações de milho no porto. Nesse cálculo admitiu-se que seria tolerado um tempo médio de espera para atracação de 24 horas.

A próxima tabela resume os números relativos à capacidade de movimentação de milho em São Francisco do Sul.

Tabela 90. Capacidade de Movimentação de Milho – Berço 101 – Fora da Safra da Soja

Capacidade de Movimentação de Milho Fora da Safra da Soja						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	40.304	40.946	41.417	41.738	42.231
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	742	742	742	742	742
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	54,3	55,2	55,8	56,3	56,9
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	55,3	56,2	56,8	57,3	57,9
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	212	212	212	212	212
Índice de ocupação	%	33,2%	32,8%	32,5%	32,3%	38,0%
Capacidade de movimentação	t/ano	223.070	224.961	192.098	178.545	188.316

Fonte: Elaborado por LabTrans

6.1.5.1. Capacidade de Armazenagem

Aplicam-se aqui as considerações sobre este assunto feitas para a armazenagem de soja, item 6.1.2.2.

6.1.6. Capacidade de Movimentação de Fertilizantes

As movimentações de fertilizantes são realizadas no cais público e no TESC, nos mesmos berços em que também são atendidos os navios porta-contêineres. Como esses últimos têm prioridade de atracação, a capacidade de movimentação de fertilizantes, assim como das outras cargas movimentadas nesses mesmos berços (produtos siderúrgicos, trigo, barrilha), foi estimada considerando-se somente as horas de cais remanescentes após a operação dos contêineres.

Para determinação dessas horas remanescentes, admitiu-se a hipótese de que a demanda de movimentação de contêineres será atendida pelo porto e pelo TUP de Itapoá, sendo dividida proporcionalmente à capacidade de cada uma destas instalações. No caso de Itapoá levou-se em consideração que este terminal atua como *hub port* da empresa de navegação Hamburg Sud, destinando à hinterlândia somente uma fração de sua capacidade de movimentação. Com relação à repartição da movimentação de contêineres entre o cais público e o TESC, foi assumida como constante a divisão observada em 2011, na qual 73% da movimentação foram realizados no cais público.

O cálculo da capacidade foi feito utilizando-se a planilha do tipo 3 (vide metodologia).

As próximas tabelas resumem os números relativos às capacidades de movimentação de fertilizantes no cais público e no TESC. Ressalte-se que a partir de 2015 o atendimento no cais público também poderá ocorrer no berço 201, uma vez que sua prontificação está prevista para o segundo semestre de 2012.

Tabela 91. Capacidade de Movimentação de Fertilizantes – Cais Público

Capacidade de Movimentação de Fertilizantes no Cais Público						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	6.767	6.987	7.153	7.362	7.610
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	151	151	151	151	151
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	44,8	46,3	47,4	48,8	50,4
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	45,8	47,3	48,4	49,8	51,4
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação	%	67,0%	72,3%	71,9%	71,8%	71,7%
Capacidade de movimentação	t/ano	100.875	401.752	352.358	371.830	329.975

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 92. Capacidade de Movimentação de Fertilizantes – TESC

Capacidade de Movimentação de Fertilizantes no TESC						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	13.509	13.949	14.279	14.697	15.193
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	206	206	206	206	206
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	65,6	67,7	69,3	71,3	73,8
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	66,6	68,7	70,3	72,3	74,8
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação	%	69,0%	69,1%	68,9%	68,9%	68,8%
Capacidade de movimentação	t/ano	408.684	660.464	537.644	508.338	421.921

Fonte: Elaborado por LabTrans

Os fertilizantes não são armazenados no porto, conforme indicado no item 3.2.

6.1.7. Capacidade de Movimentação de Trigo

O trigo é movimentado somente no cais público. Aplicam-se aqui as mesmas observações sobre disponibilidade do cais público para a movimentação de cargas que não sejam contêineres, feitas anteriormente nos itens 6.1.2 e 6.1.6.

O cálculo da capacidade foi feito utilizando-se a planilha do tipo 3 (vide metodologia).

As próximas tabelas resumem os números relativos às capacidades de movimentação de trigo no cais público. Ressalte-se que a partir de 2015 o atendimento no cais público também poderá ocorrer no berço 201, uma vez que sua prontificação está prevista para o segundo semestre de 2012.

Tabela 93. Capacidade de Movimentação de Trigo – Cais Público

Capacidade de Movimentação de Trigo no Cais Público						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	139	139	139	139	139
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação	%	67,0%	72,3%	71,9%	71,8%	71,7%
Capacidade de movimentação	t/ano	60.916	211.430	126.598	72.442	41.622

Fonte: Elaborado por LabTrans

O trigo não é armazenado no porto, conforme indicado no item 3.2.

6.1.8. Capacidade de Movimentação de Barrilha

A barrilha é movimentada somente no TESC. Aplicam-se aqui as mesmas observações sobre disponibilidade do TESC para a movimentação de cargas que não sejam contêineres, feitas anteriormente nos itens 6.1.2 e 6.1.6.

O cálculo da capacidade foi feito utilizando-se a planilha do tipo 3 (vide metodologia).

As próximas tabelas resumem os números relativos às capacidades de movimentação de barrilha no TESC.

Tabela 94. Capacidade de Movimentação de Barrilha - TESC

Capacidade de Movimentação de Barrilha no TESC						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	327	327	327	327	327
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	364	364	364	364	364
Índice de ocupação	%	69,0%	69,1%	68,9%	68,9%	68,8%
Capacidade de movimentação	t/ano	237.394	232.305	226.589	191.983	168.720

Fonte: Elaborado por LabTrans

A barrilha não é armazenada no porto, conforme indicado no item 3.2.

6.1.9. Capacidade de Movimentação de Óleo Vegetal

6.1.9.1. Capacidade de Movimentação no Cais

As próximas tabelas mostram o cálculo da capacidade de movimentação de óleo de vegetal no berço 101, considerando-se os tempos operacionais e produtividades observados em 2011, portanto sem considerar possíveis melhorias operacionais.

O tipo de planilha utilizada (vide metodologia) foi o tipo 6, uma vez que o atendimento aos navios de óleo de soja é feito em um só berço, sendo neste mesmo berço movimentadas outras cargas (como o milho e a soja), e que testes estatísticos mostraram que a distribuição de probabilidades dos intervalos entre as chegadas dos navios ao porto pode ser explicada pela distribuição exponencial, conforme mostrado no item 6.1.2.

O cálculo da capacidade foi feito somente para o período da safra de soja, que se estende de abril a agosto, pois fora da safra não ocorrem, normalmente, movimentações. Nesse cálculo admitiu-se que seria tolerado um tempo médio de espera para atracação maior do que o critério de 24 horas, a saber, 48 horas.

A próxima tabela resume os números relativos à capacidade de movimentação de óleo vegetal em São Francisco do Sul.

Tabela 95. Capacidade de Movimentação de Óleo Vegetal – Berço 101 – Safra

Capacidade de Movimentação de Óleo Vegetal na Safra						
	Unidade	2011	2015	2020	2025	2030
Consignação Média	t	27.490	27.490	27.490	27.490	27.490
<i>Hipótese sobre a Produtividade do Berço</i>						
Produtividade Bruta Média	t/h	549	549	549	549	549
<i>Ciclo do Navio</i>						
Horas de operação por navio	h	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Tempo entre atracações sucessivas	h	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tempo de Ocupação do Berço por um Navio	h	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
<i>Disponibilidade do Berço</i>						
Dias disponíveis do berço por ano	Dias	152	152	152	152	152
Índice de ocupação	%	51,0%	50,9%	50,8%	50,7%	50,7%
Capacidade de movimentação	t/ano	91.654	54.304	58.820	64.285	74.192

Fonte: Elaborado por LabTrans

6.1.9.2. Capacidade de Armazenagem

As instalações de armazenagem para óleo vegetal existentes no Porto de São Francisco do Sul têm uma capacidade estática total de 46.000 m³, conforme apresentado no item 3.1.3.1.

Se admitida uma estadia média de 15 dias são possíveis 24 giros ao ano, o que corresponderia a uma capacidade dinâmica de 1.104.000 m³/ano, ou seja, cerca de 1.000.000 t/ano, bem superior à capacidade de movimentação do cais.

6.2. Capacidade do Acesso Aquaviário

Conforme descrito no capítulo 3, o canal de acesso ao porto de São Francisco do Sul tem início nas proximidades da Ilha da Paz e se estende por 17,2 km (9,3 milhas náuticas).

O canal de acesso se divide em duas partes, a chamada de canal externo com cerca de 5km de extensão e a outra, canal interno, já na direção SW/NE da baía da Babitonga.

O tráfego no canal é sujeito às Normas da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Segundo essas normas fica limitada em até doze nós a velocidade máxima permitida do início do canal até a altura da bóia encarnada que demarca o Banco da Galharada, em doze nós daí até a Laje Grande de Baixo, e velocidade e rumos práticos daí até a Bacia de Manobra do porto.

A ultrapassagem e cruzamento de navios no canal de acesso entre as bóias nº 2 e nº 14 são proibidos.

No canal externo não são permitidos cruzamentos de navios, tratando-se assim de uma via de mão única, tornando-se este o trecho do canal mais restritivo ao tráfego dos navios.

A travessia do canal externo por um navio requer cerca de 15 minutos, quando navegando na velocidade limite de 12 nós.

Na situação extrema de se ter navios nas duas extremidades do canal aguardando para atravessá-lo, e se fosse observada a alternância entre entradas e saídas, poderiam ser feitas duas entradas e duas saídas por hora.

Desse modo, ao longo do ano o canal permitiria o tráfego de 17.520 navios por ano, em cada sentido.

Entretanto, a capacidade real do canal é inferior a este número, à vista da natureza aleatória com que ocorrem as chegadas e as partidas dos navios. É de se esperar que à medida que a demanda cresça, ocorra cada vez com mais frequência a situação de um navio ter que aguardar a liberação do canal de acesso externo para poder atravessá-lo.

O número de vezes em que essa situação ocorre em um ano ou o tempo médio gasto pelos navios esperando a liberação do canal podem ser usados como parâmetros de definição da capacidade real. Quando atingidos valores pré-definidos para um desses parâmetros a demanda correspondente seria a capacidade.

Uma aproximação razoável para se calcular o tempo médio gasto pelos navios aguardando a liberação do canal pode ser obtida admitindo-se que tanto os navios que chegam ao porto quanto os que se aproximam do canal para dele saírem derivam de uma população de variável aleatória regida pela distribuição de probabilidades exponencial.

Se admitido como constante o “atendimento” a cada um desses navios (a passagem pelo canal), tem-se um processo M/D/1, cujas características podem ser calculadas pela equação de Pollaczek-Khintchine da teoria de filas.

Considerando o tempo de atendimento de 15 minutos e o tempo médio de espera limite para atravessar o canal como igual a 2 minutos, obtém-se que este tempo limite será atingido quando 7.400 navios precisarem passar pelo canal, ou seja a capacidade do canal seria de 3.700 navios/ano.

Registre-se que esse último valor é um limite inferior para a capacidade real, pois ele foi obtido sob a hipótese de que em estando um navio no canal também os navios que o atravessariam no mesmo sentido teriam que aguardar o fim da travessia do anterior.

6.3. Capacidade dos Acessos Terrestres

6.3.1. Capacidade Acesso Rodoviário

6.3.1.1. Nível de Serviço Futuro da BR-280

A análise do nível de serviço em 2010 permite afirmar que é necessário que seja realizada a duplicação da BR-280 em todo o trecho analisado, ou seja, entre os municípios de São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul em um futuro muito próximo. Tendo conhecimento de que esta obra está prevista pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, acredita-se que este gargalo rodoviário deixará de existir com a conclusão da duplicação.

Entretanto, a análise do nível de serviço futuro previu dois possíveis cenários, o primeiro leva em conta a hipótese de não realização da duplicação e o segundo considerando que a duplicação seja concluída entre os anos de 2015 e 2017. Ambos os cenários e os respectivos resultados estão dispostos adiante.

6.3.1.2. Cenário 1 – BR-280 sem Duplicação

Este cenário tem como premissa básica a não duplicação da BR-280 até o horizonte de projeto no ano de 2030. Partindo desse pressuposto, considerou-se que a rodovia permanecerá com as mesmas características básicas já vistas e que estão rerepresentadas na próxima tabela.

Tabela 96. Características da Rodovia BR-280 Estimadas

CARACTERÍSTICA	AValiação
Tipo de Rodovia	Pista Simples – Classe I
Largura de faixa (m)	3,5
Largura de acostamento (m)	2,0
Tipo de Terreno	Plano
Distribuição Direcional (%)	50/50
Velocidade de Fluxo Base (km/h)	80

Fonte: Elaboração LabTrans

Aplicando a metodologia do HCM para rodovias de pista simples aos dados expostos, obteve-se o volume máximo horário aceitável para a BR-280 como sendo de **479 veículos/h, considerando-se como aceitável o nível de serviço ruim (D)**. Isso significa que quantidades de veículos superiores a esse volume resultaram em níveis de serviço muito ruins (E).

Cabe aqui uma observação importante referente ao modelo do HCM para rodovias de pista simples. Os parâmetros de determinação do nível de serviço estabelecem que velocidades médias de percurso inferiores a 80 km/h implicam diretamente em níveis de serviço iguais ou inferiores a C. Considerando que a velocidade máxima permitida em rodovias federais de pista simples no país é 80 km/h, automaticamente não serão alcançados níveis de serviço bom (B) e ótimo (A), em função desta limitação imposta.

6.3.1.3. Cenário 2 – BR-280 Duplicada

A hipótese básica deste cenário é realização da duplicação da BR-280, com conclusão prevista entre os anos de 2015 e 2017. A figura a seguir retrata um exemplo de seção transversal prevista para a rodovia, quando da duplicação.

Figura 123. Seção Transversal da BR-280 Duplicada

Fonte: DNIT (2011)

As características básicas referentes à figura anterior e a todo o trecho duplicado de maneira geral foram estimadas de acordo com a tabela a seguir.

Tabela 97. Características Estimadas da Rodovia BR-280 Duplicada

CARACTERÍSTICA	AValiação
Tipo de Rodovia	Múltiplas Faixas
Número de Faixas por Sentido	2
Largura de faixa (m)	3,5
Largura de acostamento (m)	2,0
Tipo de Terreno	Plano
Distribuição Direcional (%)	50/50
Velocidade de Fluxo Base (km/h)	100

Fonte: Elaboração LabTrans

Aplicando a metodologia do HCM para rodovias de múltiplas faixas aos dados expostos, obteve-se o volume máximo horário aceitável para a BR-280 duplicada como sendo de **2.635 veículos/h, considerando-se aceitável o nível de serviço ruim (D)**. Isso significa que quantidades de veículos superiores a esse volume resultaram em níveis de serviço muito ruins (E).

6.3.2. Capacidade do Acesso Ferroviário

Considerando as informações apresentadas no tópico sobre o trecho ferroviário que faz a ligação ao Porto de São Francisco do Sul e a movimentação de cargas neste modal, foi aplicada a metodologia contida no anexo E para avaliar a capacidade atual e futura da ferrovia, conforme as demandas do mercado.

Como mencionado anteriormente, o Porto de São Francisco do Sul é atendido por uma linha ferroviária de bitola estreita que atualmente está concessionada à ALL – Malha Sul e está em bom estado de conservação.

Com o estabelecimento de parâmetros requeridos pela metodologia, foi possível montar um quadro com a variação da capacidade anual em função da quantidade de pares de trens capazes de circular em um dia.

Para facilitar a análise, essas quantidades de pares de trens foram agrupadas em faixas segundo o grau de “congestionamento” das linhas, obtendo-se assim uma indicação segura da situação operacional a ser enfrentada com os volumes a serem demandados no horizonte de planejamento deste trabalho.

Para calcular a capacidade atual da ferrovia, foram utilizados os seguintes parâmetros:

- TU por vagão: 50 toneladas

- Quantidade de vagões por trem: 60
- Quantidade de dias equivalentes por mês: 30 dias
- Percentual de carga de retorno: 8,66%

Com esses parâmetros, foi obtida a tabela abaixo onde consta a capacidade anual de transporte no modal ferroviário.

Tabela 98. Capacidade do Acesso Ferroviário – Condições Atuais

Estimativa de Capacidade - Ferrovia ALL – Malha Sul						
Qt Pares Trem/dia	Qt Vagoes ida/dia	Qt Ton ida/dia	Qt Ton volta/dia	Qt Ton/dia	Qt Ton/mês	Qt Ton/Ano
4	240	12.000	1.039	13.039	391.176	4.694.112
5	300	15.000	1.299	16.299	488.970	5.867.640
6	360	18.000	1.559	19.559	586.764	7.041.168
7	420	21.000	1.819	22.819	684.558	8.214.696
8	480	24.000	2.078	26.078	782.352	9.388.224
9	540	27.000	2.338	29.338	880.146	10.561.752
10	600	30.000	2.598	32.598	977.940	11.735.280
11	660	33.000	2.858	35.858	1.075.734	12.908.808
12	720	36.000	3.118	39.118	1.173.528	14.082.336
13	780	39.000	3.377	42.377	1.271.322	15.255.864
14	840	42.000	3.637	45.637	1.369.116	16.429.392
15	900	45.000	3.897	48.897	1.466.910	17.602.920
16	960	48.000	4.157	52.157	1.564.704	18.776.448
17	1.020	51.000	4.417	55.417	1.662.498	19.949.976
18	1.080	54.000	4.676	58.676	1.760.292	21.123.504
19	1.140	57.000	4.936	61.936	1.858.086	22.297.032
20	1.200	60.000	5.196	65.196	1.955.880	23.470.560
21	1.260	63.000	5.456	68.456	2.053.674	24.644.088
22	1.320	66.000	5.716	71.716	2.151.468	25.817.616
23	1.380	69.000	5.975	74.975	2.249.262	26.991.144
24	1.440	72.000	6.235	78.235	2.347.056	28.164.672

	Situação tranquila
	Situação aceitável
	Situação próxima da saturação

Fonte: Elaborado por LabTrans

Considerando a conclusão de obras ferroviárias que vão melhorar diretamente o acesso deste modal ao porto de São Francisco, é possível outra análise alterando o parâmetro de vagões por trem para 100. Na verdade este número é a meta de operação da concessionária ALL, que não consegue realizar em função do gargalo limitante da circulação na linha férrea atual pelo centro urbano do município e os conflitos decorrentes desta situação.

Tendo em vista o horizonte de planejamento de 2030 deste plano, há também expectativa de melhorar a taxa de retorno de carga. Foi feita outra aplicação da metodologia obtendo um novo quadro com a variação da capacidade para uma estimativa de condições nas quais a linha ferroviária projetada poderá atender à demanda futura. Nesse sentido, os parâmetros utilizados para o cálculo da capacidade futura da ferrovia foram os seguintes:

- TU por vagão: 50 toneladas
- Quantidade de vagões por trem: 100
- Quantidade de dias equivalentes por mês: 30 dias
- Percentual de carga de retorno: 10%

A partir desses parâmetros, foi obtida a nova tabela abaixo de capacidade anual de transporte no modal ferroviário.

Tabela 99. Capacidade do Acesso Ferroviário – Estimativa de Capacidade Futura

Estimativa de Capacidade - Ferrovia ALL – Malha Sul						
Qt Pares Trem/dia	Qt Vagoes ida/dia	Qt Ton ida/dia	Qt Ton volta/dia	Qt Ton/dia	Qt Ton/mês	Qt Ton/Ano
4	400	20.000	2.000	22.000	660.000	7.920.000
5	500	25.000	2.500	27.500	825.000	9.900.000
6	600	30.000	3.000	33.000	990.000	11.880.000
7	700	35.000	3.500	38.500	1.155.000	13.860.000
8	800	40.000	4.000	44.000	1.320.000	15.840.000
9	900	45.000	4.500	49.500	1.485.000	17.820.000
10	1.000	50.000	5.000	55.000	1.650.000	19.800.000
11	1.100	55.000	5.500	60.500	1.815.000	21.780.000
12	1.200	60.000	6.000	66.000	1.980.000	23.760.000
13	1.300	65.000	6.500	71.500	2.145.000	25.740.000
14	1.400	70.000	7.000	77.000	2.310.000	27.720.000
15	1.500	75.000	7.500	82.500	2.475.000	29.700.000
16	1.600	80.000	8.000	88.000	2.640.000	31.680.000
17	1.700	85.000	8.500	93.500	2.805.000	33.660.000
18	1.800	90.000	9.000	99.000	2.970.000	35.640.000
19	1.900	95.000	9.500	104.500	3.135.000	37.620.000
20	2.000	100.000	10.000	110.000	3.300.000	39.600.000
21	2.100	105.000	10.500	115.500	3.465.000	41.580.000
22	2.200	110.000	11.000	121.000	3.630.000	43.560.000
23	2.300	115.000	11.500	126.500	3.795.000	45.540.000
24	2.400	120.000	12.000	132.000	3.960.000	47.520.000

	situação tranquila
	situação aceitável
	situação próxima da saturação

Fonte: Elaborado por LabTrans

7. COMPARAÇÃO ENTRE DEMANDA E CAPACIDADE

7.1. Instalações Portuárias

A partir dos resultados constantes nos capítulos sobre demanda e capacidade foi possível identificar eventuais déficits futuros de capacidade de movimentação das principais cargas do Porto de São Francisco do Sul.

Assim, para cada produto de relevância na movimentação do porto foram elaborados gráficos nos quais pode ser vista a comparação entre a demanda e a capacidade ao longo do horizonte de planejamento.

Ressalte-se que os cálculos da capacidade futura incluíram instalações portuárias em construção, como é o caso do berço 201, mas não incorporaram melhorias operacionais e/ou aumento da capacidade da superestrutura, questões abordadas a seguir na medida do necessário.

7.1.1. Soja, Milho e Óleo Vegetal

Os navios de soja, milho e óleo vegetal são atendidos no berço 101. As figuras seguintes mostram o forte desequilíbrio entre a demanda e a capacidade para movimentação destas cargas em São Francisco do Sul.

Figura 124. Soja – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 125. Milho – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 126. Óleo Vegetal – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

O exame dessas figuras torna evidente a urgência em se aumentar a capacidade de atendimento desses navios. Relembre-se que as capacidades foram estimadas sob o critério de que os navios deveriam aguardar, em média, 24 h para atracar nos meses fora da safra da soja, e 48h nos meses da safra.

A movimentação ocorrida em 2011, acima de 4 milhões de toneladas, foi alcançada ao preço de um sofrível padrão de serviço, evidenciado pelo elevado tempo de espera médio para atracação, de 233 h/navio, ou seja praticamente 10 dias!

Uma medida para melhorar essa situação passa por uma investigação mais detalhada do por quê de a produtividade média dos carregadores de navios estar tão baixa, da ordem de 700 t/navio/h no caso do embarque da soja. Para uma produtividade nominal de 3.000 t/navio/h, verifica-se que a eficiência do sistema de carregamento é de somente 23%, quando seria esperada uma eficiência superior a 50%.

Entretanto, simulações realizadas mostraram que o aumento da produtividade média para 1.500 t/navio/h nem de longe corrigiriam o déficit de capacidade futuro, não

restando alternativa senão a criação de mais infraestrutura para atender aos navios de granéis vegetais, assunto abordado no capítulo 8.

7.1.2. Contêineres

A figura seguinte mostra a comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de contêineres no complexo portuário de São Francisco do Sul, isto é, nas instalações portuárias do cais público, do TESC e do TUP de Itapoá.

Figura 127. Contêineres – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Esta figura mostra claramente que não são esperados problemas na movimentação de contêineres na região de São Francisco do Sul no horizonte deste plano. Pelo contrário, o atendimento aos navios porta-contêineres será feito com um padrão de serviço melhor do que o aqui preconizado, qual seja, tempo médio de espera para atracar de 6 horas.

Entre várias razões, isso se deve à entrada recente em operação do TUP de Itapoá.

7.1.3. Produtos Siderúrgicos

As análise de demanda e capacidade trataram separadamente as movimentações de produtos siderúrgicos no longo curso e na cabotagem. Dessa forma as próximas figuras mostram a comparação para os dois tipos de navegação.

Figura 128. Produtos Siderúrgicos no Longo Curso – Demanda vs Capacidade
Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 129. Produtos Siderúrgicos na Cabotagem – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

O exame dessas figuras mostra que a capacidade do porto para atender a essa carga será suficiente ao longo dos próximos anos. O déficit mostrado em 2030 para a movimentação na cabotagem, da ordem de 400 mil toneladas, é francamente superado pelo superávit na movimentação de longo curso.

Portanto não é requerida qualquer expansão de infraestrutura para o atendimento dos produtos siderúrgicos.

7.1.4. Fertilizantes

A comparação entre demanda e capacidade para os fertilizantes é mostrada na figura a seguir.

Figura 130. Fertilizantes – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Aqui, como no caso dos produtos siderúrgicos na cabotagem, observa-se um ligeiro déficit de capacidade em 2030. Trata-se, no entanto, de um valor relativamente pequeno, 120 mil toneladas, facilmente possível de ser absorvido pelo cais público.

Desse modo, não há indicação da necessidade de expansão da infraestrutura por conta da movimentação de fertilizantes.

7.1.5. Trigo

A movimentação de trigo foi toda realizada no cais público em 2011. A figura a seguir mostra a comparação entre a demanda projetada e a capacidade de movimentação calculada.

Figura 131. Trigo – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Como pode ser visto não são antecipados déficits de capacidade para esta carga.

7.1.6. Barrilha

Em 2011 a barrilha foi movimentada quase exclusivamente no TESC, razão pela qual sua capacidade de movimentação foi estimada considerando somente as instalações deste terminal.

A figura seguinte mostra a comparação entre a demanda e a capacidade para movimentação de barrilha em São Francisco do Sul.

Figura 132. Barrilha – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Os déficits de capacidade, ocorreriam muito breve, podendo atingir 200 mil toneladas em 2030.

Não foi considerado necessário incluir na simulação a capacidade de movimentação deste produto no cais público porque as disponibilidades de capacidade de movimentação de contêineres, produtos siderúrgicos e trigo, mostram claramente que há folga suficiente para compensar os déficits apresentados nesta figura.

Assim não se identifica como necessário qualquer expansão de infraestrutura para atender a movimentação de barrilha.

7.2. Acesso Aquaviário

A demanda sobre o acesso aquaviário, expressa em termos do número de escadas previstas para ocorrerem ao longo do horizonte deste plano, está reproduzida a seguir (vide item 5.2):

- Número de escadas em 2015: 876
- Número de escadas em 2020: 1.022

- Número de escalas em 2025: 1.150
- Número de escalas em 2030: 1.308

Por outro lado, no item 6.2 foi estimada a capacidade do acesso aquaviário como sendo superior a 3.700 escalas por ano.

Dessa forma, o acesso aquaviário não apresentará restrição ao atendimento da demanda projetada para o porto.

7.3. Acessos Terrestres

7.3.1. Acesso Rodoviário

A demanda sobre o acesso ao porto pela BR-280 foi apresentada no item 5.3 deste plano e está resumida na próxima tabela.

Tabela 100. Projeção do Tráfego na BR-280

VMDs HORÁRIOS NO TRECHO 1				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	526	638	762	902
novembro/março	809	986	1181	1405
VMDs HORÁRIOS NO TRECHO 2				
	2015	2020	2025	2030
abril/outubro	683	839	1010	1206
novembro/março	848	1044	1263	1514

Fonte: Elaborado por LabTrans

Por outro lado, a capacidade da via foi estimada no item 6.3.1 e encontra-se mostrada na tabela a seguir.

Tabela 101. Capacidade da BR-280

Cenário	Descrição	Capacidade da via (veículos/h)	Nível de Serviço
1	Sem duplicação	479	D
2	Com duplicação	2635	D

Fonte: Elaborado por LabTrans

De posse dessas informações foram construídos os gráficos constantes das próximas figuras que mostram a comparação entre a demanda e a capacidade, esta última para dois cenários: atual, ou seja, pista singela, e futura, com pista duplicada.

Figura 133. BR-280 Pista Simples – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 134. BR-280 Pista Dupla – Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Do primeiro desses gráficos verifica-se que a capacidade da via já está ultrapassada e que a situação tende a se tornar extremamente crítica nos anos futuros, aumentando ainda mais o gargalo de acessos terrestres do porto, além de prejudicar tanto os usuários rotineiros quanto o tráfego de veraneio.

Por outro lado, a situação é bastante diferente quando considerada a hipótese do cenário 2 (com duplicação). Do segundo gráfico observa-se que a duplicação da BR-280 permitirá o atendimento pleno da demanda ao longo de todo o horizonte do planejamento.

Assim sendo, entende-se que há a real necessidade de duplicação da BR-280 em ambos os trechos estudados, eliminando o gargalo dessa rodovia que tende a atrasar o desenvolvimento tanto do Porto de São Francisco do Sul, quanto da região como um todo.

7.3.2. Acesso Ferroviário

O modal ferroviário tem uma participação importante na movimentação de cargas do Porto de São Francisco do Sul, sendo responsável por quase 30% conforme dados apurados no ano de 2011.

Abaixo segue quadro comparativo da movimentação do porto em 2011 com o percentual de participação do modal ferroviário.

Tabela 102. Participação do Modal Ferroviário em 2011

Carga	Movimentação do Porto (t)	Ferrovia (t)	%Ferrovia
Soja Grão	2.609.398	1.236.384	47,38
Soja Farelo	1.393.951	895.405	64,24
Óleo de Soja	164.941	76.060	46,11
Milho	432.861	432.861	100,00
Cereais	57.860	17.932	30,99
Contêineres cheios e vazios	2.189.124	7.065	0,32
Produtos Siderúrgicos	2.266.467	169.672	7,49
Trigo	36.491	34.761	95,26
Barrilha	198.906	0	0,00
Fertilizantes	402.853	86.325	21,43
Outros	336.659	0	0,00
Total	10.089.511	2.956.465	29,30

Fonte: Elaborado por LabTrans

Considerando o volume de pouco menos de 3 milhões de toneladas movimentados por via férrea em 2011 e a capacidade do acesso ferroviário estimada no capítulo 6, a situação é bastante tranquila, pois a ferrovia possui capacidade suficiente para atender a demanda pelo modal. Poderia ser ainda mais tranquila a situação se não houvesse o gargalo limitante da circulação na linha férrea atual pelo centro urbano do município conforme já mencionado.

A projeção da demanda indica que em 2030 a participação do modal ferroviário deverá atingir os valores mostrados na próxima tabela.

Tabela 103. Participação do Modal Ferroviário em 2030

Carga	Movimentação do Porto (t)	Ferrovia (t)	%Ferrovia
Soja Grão	12.733.048	8.913.134	70,00
Soja Farelo	1.437.808	1.006.465	70,00
Óleo de Soja	465.686	372.549	80,00
Milho	1.066.788	853.431	80,00
Cereais	29.196	10.219	35,00
Contêineres cheios e vazios	2.811.154	28.112	1,00
Produtos Siderúrgicos	4.269.175	320.188	7,50
Trigo	12.269	9.815	80,00
Barrilha	328.406	0	0,00
Fertilizantes	870.032	435.016	50,00
Outros	873.881	0	0,00
Total	24.897.443	11.948.928	47,99

Fonte: Elaborado por LabTrans

De acordo com a divisão modal estimada para o ano de 2030, na qual se assume que o modal ferroviário responderá por cerca de 50% da movimentação do porto, espera-se que nesse horizonte a ferrovia transporte cerca de 12 milhões de toneladas anuais, o que representa uma média de 6 trens diários. A esse nível de movimentação pode-se considerar que a ferrovia ainda terá capacidade suficiente para oferecer bons níveis de serviço.

É importante ressaltar a necessidade de conclusão da obra do contorno ferroviário no município de São Francisco do Sul, permitindo um novo acesso da ferrovia ao porto da cidade. Isto vai garantir que o modal ferroviário atenda satisfatoriamente a movimentação demandada, evitando-se os gargalos nos procedimentos de carga e descarga no porto, bem como as interferências no trânsito urbano.

Além disso, é importante mencionar a necessidade dos contornos de Joinville e Jaraguá do Sul/Guaramirim como meio melhorar o tráfego da ferrovia que faz a ligação ao porto.

8. ALTERNATIVAS DE EXPANSÃO

Neste capítulo são apresentadas algumas alternativas de expansão de infraestrutura que permitirão reduzir e/ou eliminar os déficits de capacidade de movimentação de cargas identificados no capítulo 7.

Conforme exposto naquele capítulo, a única expansão de infraestrutura que se faz necessária, a rigor imediatamente, é para atender a movimentação dos graneis vegetais, a saber, soja, milho e óleo vegetal.

As possibilidades de expansão analisadas neste plano se limitam àquelas que já vêm sendo consideradas pela APSFS, ou seja, a construção do berço 401 e a implantação pela iniciativa privada de um terminal privativo na área da Bela Vista.

Essas duas alternativas são detidamente analisadas neste capítulo. Nesta análise foram realizadas três avaliações: econômica, dos impactos ambientais e aquela relativa ao planejamento de longo prazo do porto. A metodologia de cada análise está descrita no item seguinte.

Porém o porto também estuda dois outros investimentos em infraestrutura, o aumento da retroárea do TESC e a construção de um terminal para navios de cruzeiro, os quais são também descritos em seções subsequentes deste capítulo.

8.1. Metodologia de Análise das Alternativas de Expansão

8.1.1. Avaliação Econômica

Um importante passo, quando se pretende realizar um projeto, é a análise de sua viabilidade econômica. Holanda (1983) salienta que a “elaboração de um estudo de viabilidade econômico-financeira permite estimar os custos e benefícios de um determinado investimento ressaltando, assim, as vantagens e desvantagens em utilizar recursos para a expansão produtiva, seja por meio da expansão da capacidade ou via aumento da produtividade dos meios de produção existentes”.

Neste trabalho a avaliação econômica foi feita por meio da Medida do Valor Econômico (EVM), a qual é calculada pela divisão entre o custo anualizado do ciclo de vida da alternativa de expansão e sua capacidade anual de movimentação da carga. Sua unidade

varia de acordo com a carga movimentada na proposta de expansão, podendo ser dólares por tonelada, TEU ou veículo.

A comparação entre duas alternativas que atendem a uma mesma carga, normalmente é feita sob o entendimento de que quanto menor a EVM mais viável o projeto da expansão.

No cálculo da EVM é considerado o custo de implantação do projeto, que engloba o custo de capital total incluindo impostos, os custos de operação e de manutenção, resultando no custo total do ciclo de vida e, conseqüentemente, no custo anual deste ciclo de vida. O valor estimado das obras para cada alternativa utiliza como base de cálculo o estudo realizado para o Porto de Santos (PDEPS), ou estudos de viabilidade, quando já realizados.

8.1.2. Análise Ambiental

A análise ambiental em nível de plano compreende uma identificação das principais questões socioambientais relacionadas com as propostas de desenvolvimento da atividade portuária. O objetivo dessa análise é verificar a existência de restrições do ponto de vista ambiental para a implantação e operação de novos empreendimentos na área portuária, bem como subsidiar a avaliação conjunta – envolvendo critérios técnicos, econômicos e ambientais - das alternativas propostas para o desenvolvimento do porto.

A metodologia utilizada envolve (i) a análise da situação ambiental do porto atualmente, incluindo as condicionantes e recomendações existentes para a adequada gestão ambiental do porto, (ii) a identificação e análise de significância de potenciais impactos ambientais associados a cada alternativa de desenvolvimento do porto e (iii) o estabelecimento de diretrizes ambientais. Para subsidiar o seu conteúdo, fez-se uso de pesquisa secundária e de consulta à equipe de gestão ambiental do porto de São Francisco do Sul.

Cabe salientar que se trata de análise ambiental preliminar, apenas indicativa das questões a serem desenvolvidas e detalhadas ao longo do processo de licenciamento ambiental da operação do porto e dos empreendimentos em questão. Observe-se que várias propostas de desenvolvimento do porto de São Francisco do Sul já se encontram em nível de projeto, com processo de licenciamento ambiental em andamento. Para essas propostas,

portanto, a análise aqui apresentada representa apenas uma aplicação das informações de estudos ambientais disponibilizados pelo porto.

A identificação e a análise de significância de impactos ambientais potenciais foram feitas adotando-se a metodologia utilizada no documento “Plano de Desenvolvimento e Expansão do Porto de Santos – Relatório Preliminar Consolidado, agosto de 2009”, elaborado pelo Consórcio composto por *The Louis Berger Group, Inc.* e Internave Engenharia. Estes autores, por sua vez, fizeram adaptação de metodologia desenvolvida por V. Conesa-Fernandez.

A análise de significância de impactos utilizada incluiu a construção de uma matriz de causas e efeitos na qual foram considerados os aspectos ambientais associados com o desenvolvimento e expansão portuários.

Cada aspecto foi avaliado por meio de uma versão modificada da equação de 11 fatores de Conesa-Fernandez, cuja descrição segue abaixo:

$$\text{Valor} = +/- (3I+2EX+M+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RC).$$

- **Sinal/Natureza (+/-):** O sinal do impacto refere-se ao caráter benéfico ou prejudicial das diferentes ações do projeto sobre os elementos ambientais.
- **Intensidade (I):** Grau de perturbação criado por uma ação sobre o fator ambiental avaliado. I = 1 intensidade mínima; I = 12 destruição total.
- **Extensão (EX):** Refere-se à área de influência teórica do impacto relacionada com a área total do projeto (% de área impactada). Se a ação produz um efeito pontual, o impacto é considerado localizado (1). Caso, pelo contrário, exerça uma influência generalizada sobre o projeto, o impacto será considerado total (8); situações intermediárias correspondem a impactos parciais (2) e impactos extensivos (4).
- **Manifestação (M):** É o período de tempo entre a ação inicial e os efeitos resultantes. Se tal período for nulo, M = crítica (8); menor que um ano = curto prazo (4); de 1 a 5 anos = médio prazo (2); e maior que 5 anos = longo prazo (1).
- **Persistência (PE):** É a duração dos efeitos. Menor que 1 ano = breve (1); de 1 a 10 anos = parcial (2); Maior que 10 anos = extensa (4).
- **Reversibilidade (RV):** Designa a possibilidade de reconstituição do elemento afetado, isto é, a possibilidade de retorno às condições iniciais prévias à ação, por meios naturais, quando a ação deixa de atuar sobre o meio afetado. Um tempo curto recebe o valor 1; um tempo médio o valor 2; e efeitos irreversíveis têm atribuído o valor 4.

- **Sinergia (SI):** Os efeitos simultâneos de todas as ações são maiores do que a soma de todos os efeitos atuando de maneira isolada. Nenhuma sinergia = 1; sinergia = 2; alta sinergia = 4.
- **Acumulação (AC):** simples = 1; cumulativa = 4.
- **Efeito (EF):** consequência indireta da ação = 1; consequência direta da ação = 4.
- **Periodicidade (PR):** Manifestação dos efeitos é irregular = 1; periódica = 2; contínua = 4.
- **Recuperação (RC):** Refere-se à possibilidade de reconstituição do elemento afetado, isto é, à possibilidade de retorno às condições iniciais prévias à ação pela adoção de medidas corretivas quando a ação deixa de atuar sobre o meio afetado. Recuperação imediata = 1; recuperação a médio prazo = 2; condição mitigável = 4; e condição irrecuperável = 8.

A análise completa produz um valor na faixa entre 13 e 100. Impactos com valores inferiores a 25 são considerados irrelevantes; aqueles com valores entre 25 e 50 são moderados; entre 50 e 75 são críticos; e acima de 75 são severos.

Complementarmente, é realizado o cálculo de criticidade global, que visa considerar as importâncias relativas dos diferentes fatores em termos das respectivas contribuições à condição ambiental global. Além disso, como a nota global ponderada da significância dos impactos é obtida por meio da média dos impactos (o que pode deixar de dar a devida relevância a notas elevadas como aquelas dos impactos a manguezais ou a outros habitats críticos), um segundo cálculo separado é executado: o da Nota Global de Criticidade (NGC).

Para tanto se processa o número de impactos críticos e/ou severos de cada alternativa, os quais são hierarquizados numa escala de 5 a 1. O valor 5 indica a situação menos crítica e o valor 1, a mais crítica. Essa valoração é definida pela somatória da incidência de impactos severos e impactos críticos identificados na Matriz de Significância de Impactos. Assim, tem-se a tabela apresentada a seguir.

Tabela 104. Nota Global de Criticidade (NGC)

Nota (NGC)	Nº de Impactos Severos	Nº de Impactos Críticos
1 Pior Situação	2 ou mais	Qualquer
2	1	Qualquer
3	0	2
4	0	1
5 Melhor Situação	0	-

Fonte: Elaborado por LabTrans

As duas notas são consideradas para se ter a análise global da alternativa considerada. A valoração numérica deve ser sempre acompanhada de uma análise qualitativa, para melhor explicitação dos aspectos considerados e das possíveis medidas de mitigação, compensação e recuperação ambiental associada ao empreendimento.

8.1.3. Análise do Planejamento de Longo Prazo

Além dos critérios de viabilidade econômica, analisado através da EVM e da análise de impactos ambientais, a seleção das alternativas de expansão também considera o alinhamento de cada alternativa com o planejamento de longo prazo previsto para o porto, que compreende uma visão ideal do porto no futuro.

Essa visão ideal é baseada no ordenamento das atividades do porto que busca maior eficiência operacional e harmônica interação com a cidade que o envolve.

Por outro lado, embora os objetivos sejam rígidos quanto à visão de longo prazo desejada, destaca-se que nenhum porto pode se desenvolver inteiramente de acordo com um plano prescrito, uma vez que é importante que sejam mantidas a flexibilidade e a agilidade para responder às necessidades de seus usuários e aproveitar as oportunidades de mercado que se apresentam, sempre coordenadas com os planos e prioridades das cidades nas quais estão inseridos.

Nesse contexto, o desafio dos portos consiste em balancear um acurado planejamento de longo prazo com a resposta às mudanças das condições do mercado. Desta maneira, poder-se-á avaliar se os investimentos específicos sob consideração estarão levando ou não ao porto ideal, mesmo reconhecendo que o ideal futuro poderá nunca ser alcançado.

A avaliação de como os projetos individuais afetam o desenvolvimento a longo prazo do porto será feita levando-se em conta a medida na qual eles contribuem para ou conspiram contra a realização da visão de futuro do porto ideal.

Os custos e impactos ambientais associados às mudanças podem superar os benefícios percebidos de um porto reorganizado, e algumas das mudanças contempladas podem ser extremamente difíceis de serem levadas a cabo, dado que os terminais atuais estão firmemente estabelecidos, tendo seus arrendatários privados feito substanciais investimentos no escopo de contratos ainda com muitos anos de vigência.

Levando em consideração os fatores mencionados, propõe-se um sistema de pontuação para medir o grau em que as alternativas de expansão em análise contribuem para a realização do porto do futuro. Tal sistema atribui notas para cada projeto numa escala de 1 a 5, sendo 1 a melhor nota, nos termos apresentados pela tabela a seguir.

Tabela 105. Sistema de Pontuação para Avaliação das Alternativas de Expansão de acordo com o Critério de Planejamento de Longo Prazo

Nota	Situação	Descrição
1	Melhor	Reverte um uso de terminal atual que está em conflito com a visão do porto ideal
2	Bom	Cria um novo uso de terminal que é consistente com a visão do porto ideal
3	Neutro	Mantém o atual padrão de usos do porto de modo que nem conflita nem contribui para a realização da visão do porto ideal
4	Mau	Perde a oportunidade de reverter o uso de um terminal existente que está em conflito com a visão do porto ideal
5	Pior	Cria um novo terminal que está em conflito com a visão do porto ideal

Fonte: Elaborado por LabTrans

8.2. Alternativas de Expansão para Soja, Milho e Óleo Vegetal

8.2.1. Construção do Berço 401

A construção de um novo berço para granéis vegetais, denominado 401, duplicaria as instalações para movimentação destas cargas.

A concepção do berço 401 destinado à movimentação de granéis vegetais prevê a construção de um píer com 200 m, sobre o qual trabalhariam dois carregadores de navios. Para amarração dos navios haveria dois dólfins, um dos quais posicionado no alinhamento do berço 101 (vide próxima figura e anexo F).

A profundidade do berço poderá alcançar 14 metros. O acesso ao berço ocorrerá via ponte de acesso que o ligará ao berço 101.

A expansão também prevê a construção de 6 silos com capacidade estática para 60.000t, com área total de armazenagem de 33.640 m²

Esta obra deverá ser executada através de convênio firmado entre a Secretaria de Portos e o Porto de São Francisco do Sul, com data de início prevista para 2012 e término para 2016.

Figura 135. Construção do Berço 401

Fonte: Elaborado por LabTrans

A figura seguinte mostra a comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de soja, considerando a operação no berço 401, em complementação àquela no berço 101, a partir de 2015.

Figura 136. Berço 401 - Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Observa-se que mesmo com a adição de mais um berço para a movimentação dos granéis vegetais, ainda assim, a capacidade não atenderia a demanda. Claro está que a movimentação nessa configuração, com dois berços (101 e 401), permitiria uma operação com um padrão de serviço bem superior ao atual.

8.2.1.1. Análise Econômica

O orçamento para construção do berço 401, disponível no sítio do Ministério do Planejamento, é de US\$150 milhões.

O custo anual de operação e manutenção do berço foi estimado como sendo 1,3% do custo de investimento, tal como em caso análogo estudado no Plano de Desenvolvimento e Expansão do Porto de Santos (PDEPS), resultando em US\$1,95 milhões.

A capacidade de movimentação de carga agregada pelo berço é 4,65 milhões de toneladas.

Isso posto, o EVM resulta em US\$2,03/t, considerando um ciclo de vida de 25 anos.

8.2.1.2. Análise Ambiental

Como já descrito anteriormente, o projeto do berço 401 destinado à movimentação de granéis sólidos prevê a construção de um píer com 205 m sobre estacas com amarrações em dolphins, alinhado ao berço 101. O acesso ao berço ocorrerá via uma ponte de acesso. A expansão também prevê um armazém para fertilizantes com capacidade estática para 90.000 toneladas, além da construção de 6 silos com capacidade estática para 60.000 t, com área total de armazenagem de 33.640 m².

Essa obra do Berço 401 se encontra em processo de licenciamento ambiental, ao longo do qual serão encaminhados planos e programas de gerenciamento e monitoramento dos aspectos ambientais relacionados às fases de construção (no âmbito da Licença de Instalação, já obtida) e operação (no âmbito da Licença de Operação). Aplicou-se, mesmo assim, a metodologia proposta de análise de significância dos impactos, conforme mostram as matrizes apresentadas a seguir.

O EIA/RIMA referente ao berço 401 não contemplou as obras complementares de armazenagem sobre área aterrada. Ressalte-se que a análise matricial a seguir também não considerou este aspecto.

Tabela 106. Análise de Significância dos Impactos – Construção do Berço 401

No.	IMPACTO	MEIO						CARACTERIZAÇÃO											Média						
		Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Periculosidade (PR)	Recuperabilidade (RC)		Significância					
	<u>Berço 401</u>																								
Impactos NEGATIVOS																									
A.	Construção																								
	Demolição de Edifícios e Infraestrutura, Construção e Reforma																						36		
	Rejeitos de demolição e rejeitos de construção	x	x	x	x			(-)	3	1	4	2	4	1	1	4	2	4				(-)	33		
	Presença potencial de amianto ou outras substâncias perigosas em edificações antigas																								
	Geração de ruídos	x				x	x	(-)	6	4	8	1	2	1	1	4	2	1					(-)	46	
	Geração de poeira e materiais particulados	x	x	x			x	(-)	4	2	4	1	2	1	4	4	2	4						(-)	38
	Emissão de gases (transporte veicular)			x			x	(-)	2	1	4	1	1	1	4	4	1	2						(-)	26
	Geração de deflúvio superficial	x	x		x		x	(-)	2	1	4	1	2	1	4	4	1	2						(-)	27
	Remoção de pavimento antigo e instalação de novo				x			(-)	3	1	1	4	4	1	1	4	1	8						(-)	35
	Construção de tanques e facilidades de estocagem de líquidos																								
	Derrocagem																								
	Construção de áreas e sistemas de recepção de contêineres/áreas de estacionamento		x		x			(-)	3	1	4	4	4	1	1	4	1	8						(-)	38
	Construção de silos e áreas de facilidades relacionadas			x	x			(-)	2	1	4	1	4	1	1	4	1	8						(-)	32
	Construção e/ou reforma de berços e píeres	x	x		x			(-)	8	4	8	4	4	1	1	4	4	8						(-)	66
	Dragagem e re-suspensão de sedimentos contaminados																								
	Impactos da limpeza do sítio (emissões, derramamentos, etc.)	x	x	x	x	x		(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	2						(-)	20
	Derramamentos de óleo e químicos durante a construção	x	x	x		x		(-)	3	2	4	1	2	1	4	4	1	2						(-)	32
	Remoção do solo contaminado																								
	Fragmentação da rede viária/habitats/modificação do padrão de drenagem																								
	Canteiro de obras temporário/área logística		x		x			(-)	2	2	4	2	2	1	1	4	2	2						(-)	28
	Sítio de Despejo temporário de materiais de demolição (recursos hídricos subterrâneos, paisagem)	x	x				x	(-)	2	2	4	2	2	1	4	4	4	8						(-)	39
	Ações sociais relacionadas à construção																							53	
	Remoção de populações locais						x	(-)	12	4	8	4	4	1	1	4	4	8						(-)	78
	Modificação da paisagem (valor hedônico da propriedade urbana)				x		x	(-)	6	4	4	4	4	1	1	4	4	8						(-)	56
	Interferência com atividades diárias (trabalho/vida em geral/economia)						x	(-)	2	2	4	2	2	1	1	1	2	2						(-)	25
	Ações sobre a fauna e flora relacionadas com a construção																							51	
	Remoção/eliminação de espécies em perigo/protegidas	x				x		(-)	3	2	4	2	2	1	4	4	1	8						(-)	39
	Modificação de ambientes bênticos/qualidade da água	x	x					(-)	8	2	8	4	4	1	1	4	4	8						(-)	62

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 108. Matriz de Significância de Impactos – Positivos – Berço 401

IMPACTO		MEIO					CARACTERIZAÇÃO													
No.		Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Periculosidade (PR)	Recuperabilidade (RC)	Significância	Média
	<u>Berço 401</u>																			
Impactos POSITIVOS																				
A.	CONSTRUÇÃO																			51
	Geração de empregos						x	(+)	8	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+52)
	Remoção de solos contaminados ou fontes de contaminação																			
	Remoção de comunidades locais e relocação para melhores condições de vida	x					x	(+)	12	4	8	4	2	4	1	4	4	8		(+79)
	OPERAÇÃO																			44
	Fornecimento de iluminação, água e esgoto. Economia de energia devida a bombas e iluminação viária eficientes	x	x				x	(+)	2	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+34)
	Emprego						x	(+)	8	4	2	4	4	1	4	4	4	4		(+59)
	Melhoria no tráfego portuário (e redução da poluição)			x			x	(+)	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4		(+38)

Fonte: Elaborado por LabTrans

A análise preliminar realizada com aplicação dessas matrizes destaca os aspectos descritos a seguir, com indicação do valor obtido para a significância do impacto (em um intervalo entre 13 e 100, impactos com valores inferiores a 25 são considerados irrelevantes; aqueles com valores entre 25 e 50 são moderados; entre 50 e 75 são críticos; e acima de 75 são severos).

Outro fator essencial relacionado à operação desse conjunto de atividades diz respeito à remoção e realocação da comunidade de Bela Vista, que, como já mencionado, constitui condicionante da Licença de Operação do porto (valor de significância = -78). O respectivo projeto está em andamento e exige empenho das três esferas de governo para sua efetivação.

A operação portuária gera permanente preocupação em relação à eventualidade de importação de fauna exótica por meio da água de lastro. Apesar de a legislação exigir que a troca de água de lastro se proceda em alto mar, situações irregulares são observadas, levando risco à biota aquática local, no caso, da baía da Babitonga, e à população litorânea (os organismos exóticos podem ser transmissores de doenças como cólera e salmonelose). Além do fato atenuante de um número reduzido de embarcações vindas do exterior fazerem sua primeira parada em território nacional no porto de São Francisco do Sul, a APSFS já

mantém programa de monitoramento da água de lastro. Estes dois fatores reduzem a severidade desse aspecto (valor de significância = -51).

A alteração da paisagem, ocasionada pelo conjunto de novas instalações, constitui um fato (valor de significância = -56), porém é atributo relativo, uma vez que a área é destinada à atividade portuária pelo próprio Plano diretor da cidade e não interfere com a paisagem do Centro Histórico.

Como valor global que resume a avaliação dos impactos potenciais, tem-se a Nota Global de Criticidade, que varia da mais baixa criticidade (valor = 5) à mais alta criticidade (valor = 1).

Como síntese para a fase de construção, tem-se o valor da Nota Global de Criticidade = 2, que indica alto índice de criticidade, definido pelos valores superiores a 50 apresentados na análise acima, de acordo com o critério adotado. Observe-se, no entanto, que cada um dos impactos críticos e severos tem encaminhamento definido pelo processo de licenciamento ambiental, para mitigação e compensação, não caracterizando impedimento para a implantação dos empreendimentos.

Como síntese para a fase de operação, tem-se o valor da Nota Global de Criticidade = 4, indicando baixo grau de criticidade.

Entre os impactos potencialmente positivos, identificam-se a geração de empregos e aumento de oportunidades para a economia local, assim como a melhoria de condições de vida das famílias a serem removidas e realocadas.

8.2.1.2.1. Berço 401 com aterro

Considerando-se a alternativa de construção do Berço 401 com área aterrada contígua para localização de instalações de armazenagem, o correspondente processo de licenciamento deverá ser revisado, com a apresentação de estudos complementares referentes à área a ser aterrada, para retomada da análise ambiental pelo Ibama em nível de solicitação de Licença Prévia (LP).

Utilizando-se a metodologia de identificação da significância de impactos potenciais, são apresentadas a seguir as matrizes respectivas a esse conjunto de obras, considerando-se as fases de construção e operação e a identificação de impactos positivos.

Tabela 109. Matriz de Significância de Impactos – Implantação

IMPACTO		MEIO					CARACTERIZAÇÃO																
No.	Berço 401	Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Periódicidade (PR)	Recuperabilidade (RC)	Significância	Média			
Impactos NEGATIVOS																							
A.	Construção																						
Demolição de Edifícios e Infraestrutura, Construção e Reforma																				42			
	Rejeitos de demolição e rejeitos de construção	x	x	x	x			(-)	6	2	4	2	4	2	1	4	2	4		(-)	45		
	Presença potencial de amianto ou outras substâncias perigosas em edificações antigas																						
	Geração de ruídos	x				x	x	(-)	8	4	8	1	2	1	1	4	2	1			(-)	52	
	Geração de poeira e materiais particulados	x	x	x			x	(-)	6	2	4	1	2	1	4	4	2	4				(-)	44
	Emissão de gases (transporte veicular)			x			x	(-)	4	2	4	1	1	1	4	4	1	2				(-)	34
	Geração de deflúvio superficial	x	x		x		x	(-)	3	1	4	1	2	1	4	4	1	2				(-)	30
	Remoção de pavimento antigo e instalação de novo				x			(-)	3	1	1	4	4	1	1	4	1	8				(-)	35
	Construção de tanques e facilidades de estocagem de líquidos																						
	Derrocagem																						
	Construção de áreas e sistemas de recepção de contêineres/áreas de estacionamento		x		x			(-)	6	2	4	4	4	1	1	4	4	8				(-)	52
	Construção de silos e áreas de facilidades relacionadas			x	x			(-)	2	1	4	1	4	1	1	4	1	8				(-)	32
	Construção e/ou reforma de berços e píeres	x	x		x			(-)	8	4	8	4	4	1	1	4	4	8				(-)	66
	Dragagem e re-suspensão de sedimentos contaminados																						
	Impactos da limpeza do sítio (emissões, derramamentos, etc.)	x	x	x	x	x		(-)	3	1	4	1	1	1	1	4	1	2				(-)	26
	Derramamentos de óleo e químicos durante a construção	x	x	x		x		(-)	4	2	4	1	2	1	4	4	1	2				(-)	35
	Remoção do solo contaminado																						
	Fragmentação da rede viária/habitats/modificação do padrão de drenagem																						
	Canteiro de obras temporário/área logística		x		x			(-)	6	2	4	2	2	1	1	4	2	2				(-)	40
	Sítio de Despejo temporário de materiais de demolição (recursos hídricos subterrâneos, paisagem)	x	x				x	(-)	4	2	4	2	2	1	4	4	4	8				(-)	45
Ações sociais relacionadas à construção																				55			
	Remoção de populações locais						x	(-)	12	4	8	4	4	1	1	4	4	8				(-)	78
	Modificação da paisagem (valor hedônico da propriedade urbana)				x		x	(-)	8	4	4	4	4	1	1	4	4	8				(-)	62
	Interferência com atividades diárias (trabalho/vida em geral/economia)						x	(-)	2	2	4	2	2	1	1	1	2	2				(-)	25
Ações sobre a fauna e flora relacionadas com a construção																				58			
	Remoção/eliminação de espécies em perigo/protegidas	x				x		(-)	3	2	4	2	2	1	4	4	1	8				(-)	39
	Modificação de ambientes bênticos/qualidade da água	x	x					(-)	12	4	8	4	4	2	1	4	4	8				(-)	79

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 110. Matriz de Significância de Impactos – Operação

IMPACTO		MEIO						CARACTERIZAÇÃO												
No.	<u>Berço 401</u>	Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Periculosidade (PR)	Recuperabilidade (RC)	Significância	Média
Impactos NEGATIVOS																				
A.	Operação																			
Edificações e instalações/guindastes e outros equipamentos																				37
	Geração de resíduos sólidos	x	x	x	x			(-)	4	2	4	4	4	1	1	4	4	4		(-)42
	Geração de efluentes	x	x			x		(-)	3	2	4	4	4	1	1	4	4	4		(-)39
	Manutenção/limpeza de equipamentos, espaços e equipamentos	x	x			x		(-)	2	2	4	1	1	1	1	4	2	2		(-)26
	Estocagem e manuseio de fertilizantes																			
	Ruídos					x	x	(-)	4	2	4	4	4	1	1	4	4	4		(-)42
	Emissões			x				(-)	3	1	4	4	2	1	1	4	4	2		(-)33
	Derramamentos acidentais	x	x			x		(-)	3	2	4	1	4	1	1	4	1	4		(-)33
	Dragagem de manutenção e re-suspensão de sedimento	x	x			x	x	(-)	4	2	4	2	4	1	1	4	2	4		(-)38
Descargas líquidas de navios																				39
	Água de lastro	x	x			x	x	(-)	4	4	4	4	4	2	1	4	4	8		(-)51
	Limpeza de tanques	x	x			x		(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4		(-)34
	Água servida	x	x			x		(-)	2	2	4	2	2	1	1	4	4	4		(-)32
	Esgoto	x	x			x		(-)	2	2	4	1	4	1	1	4	4	4		(-)33
	Emissões do navio p/ o ar durante trânsito e atracação			x		x		(-)	2	4	4	1	1	2	4	4	4	8		(-)42
Carregamento/descarga/armazenagem de carga do navio																				30
	Ruídos	x	x			x	x	(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4		(-)34
	Emissões de motores		x					(-)	1	1	4	2	4	1	1	4	2	4		(-)27
	Geração de poeira e materiais particulados			x			x	(-)	1	1	4	1	1	1	4	4	4	4		(-)28
Tráfego terrestre																				40
	Aumento de emissões			x			x	(-)	4	2	4	2	4	1	1	4	4	4		(-)40
	Ruídos do tráfego					x	x	(-)	4	2	4	2	4	1	1	4	4	4		(-)40
Ações sociais relacionadas com a operação																				40
	Aumento de acidentes e ameaças à saúde humana						x	(-)	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4		(-)45
	Interferência com atividades diárias (trabalho/vida em geral)						x	(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4		(-)34
Ações sobre a fauna e flora relacionadas com a operação																				51
	Desmatamento de áreas de vegetação ou manguezais							(-)												
	Controle de pestes e habitats da fauna afetados					x	x	(-)	5	4	2	4	4	1	4	4	4	4		(-)51

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 111. Matriz de Significância de Impactos – Positivos

IMPACTO		MEIO					CARACTERIZAÇÃO											Significância	Média
No.		Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Peridocidade (PR)		
	<u>Berço 401</u>																		
Impactos POSITIVOS																			
A.	CONSTRUÇÃO																	51	
	Geração de empregos						x (+)	8	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+)52
	Remoção de solos contaminados ou fontes de contaminação																		
	Remoção de comunidades locais e relocação para melhores condições de vida	x					x (+)	12	4	8	4	2	4	1	4	4	8		(+)79
OPERAÇÃO																			
	Fornecimento de iluminação, água e esgoto. Economia de energia devida a bombas e iluminação viária eficientes	x	x				x (+)	2	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+)34
	Emprego						x (+)	8	4	2	4	4	1	4	4	4	4		(+)59
	Melhoria no tráfego portuário (e redução da poluição)		x				x (+)	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4		(+)38

Fonte: Elaborado por LabTrans

Permanecem válidas as considerações para o Berço 401 constantes da seção anterior, especialmente a já prevista mas necessária retirada e reassentamento da comunidade de Bela Vista (valor de significância = -78), acrescentando-se as seguintes observações:

- o aterro em si constitui perda de habitat aquático e sua construção altera a qualidade da água (valor de significância = -79), além de ocasionar efeitos modificadores sobre a produtividade biológica e habitats críticos para procriação e alimentação (valor de significância = -56);
- a movimentação de equipamentos e materiais de construção para realização do aterro envolve impactos relacionados à ao ruído (valor de significância = -52);
- o conjunto de obras constitui alteração definitiva da paisagem (valor de significância = -62).

Como valor global que resume a avaliação dos impactos potenciais, tem-se a Nota Global de Criticidade, que varia da mais baixa criticidade (valor = 5) à mais alta criticidade (valor = 1).

Como síntese para a fase de construção, tem-se o valor da Nota Global de Criticidade = 1, que indica o mais alto índice de criticidade, definido pelos valores superiores a 50 apresentados na análise acima, de acordo com o critério adotado. Observe-se, no entanto, que cada um dos impactos críticos e severos tem encaminhamento definido pelo processo de

licenciamento ambiental, para mitigação e compensação, não caracterizando impedimento para a implantação dos empreendimentos.

Como síntese para a fase de operação, tem-se o valor da Nota Global de Criticidade = 3, indicando médio grau de criticidade.

Entre os impactos potencialmente positivos, identificam-se a geração de empregos e aumento de oportunidades para a economia local, assim como a melhoria de condições de vida das famílias a serem removidas e realocadas.

8.2.1.3. Análise de Planejamento de Longo Prazo

Com relação a este aspecto, à construção do berço 401 poderia ser atribuído grau 2, pois cria um terminal que é consistente com a visão de um porto de São Francisco do Sul ideal. A localização pretendida para o berço 401 insere-se na área do porto destinada à movimentação de granéis vegetais, sem qualquer prejuízo para a cidade de São Francisco do Sul.

8.2.2. Construção do TGSC

O Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC) é um projeto do grupo de investidores do TGSC e da FERTIMPORT para a construção de um Terminal de Granéis Sólidos e Líquidos de uso privativo ao lado do porto público de São Francisco do Sul.

O projeto visa a construção de 3 berços, totalizando 600m de cais, um pescante (permitindo a atracação de 2 navios ao mesmo tempo) e a construção de uma infraestrutura capaz de interligar o terminal com os demais já existentes.

Dos três berços a serem construídos, dois berços com calado natural de 14m serão destinados à movimentação de granéis de exportação e importação. Os berços contarão com um píer, dois carregadores de navios com capacidade nominal de embarque de 3 mil t/h, armazenagem para 118 mil toneladas para granéis vegetais com 4 silos verticais e 1 armazém horizontal.

O terceiro berço será administrado pela FERTIMPORT/BUNGE e será destinado a movimentação de óleo vegetal e importação de fertilizantes. O berço contará com um píer, um descarregador de navios com descarga de 1.200 t/h de fertilizantes e uma dutovia para o óleo vegetal. A capacidade estática de armazenagem será de 90 mil toneladas de fertilizantes, sendo o armazém alimentado por correias.

As próximas figuras ilustram a concepção desse terminal. (anexo G)

Figura 137. Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC)

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 138. Berços do TGSC
Fonte: AUDIO VISUAL – TGSC/ FERTIMPORT (2009)

Figura 139. Berços do FERTIMPORT
Fonte: AUDIOVISUAL- TGSC/ FERTIMPORT (2009)

Além disso, o projeto compreende a construção de uma ponte de acesso que será de uso comum do TGSC e da FERTIMPORT e ligará os berços aos armazéns.

Figura 140. Logística Brasil S/A
Fonte: LOGZ BR 2009

Em agosto de 2010, o IBAMA concedeu a licença prévia e atualmente o projeto se encontra em fase de obtenção da licença de instalação e elaboração do projeto executivo. O início das obras está previsto para 2012 e o das operações para junho de 2013. Vale ressaltar que a obra custará R\$280 milhões.

A figura seguinte mostra a comparação entre a demanda e a capacidade de movimentação de soja, considerando a operação do TGSC em complementação àquela do berço 101, porém sem o berço 401.

Figura 141. TGSC - Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Essa figura mostra que a instalação do TGSC permitirá uma operação com alto padrão de serviço até cerca de 2022, quando um aumento de capacidade far-se-á necessário.

Admitindo-se a entrada em operação do berço 401 em 2025, a demanda ficará perfeitamente atendida, dispondo então São Francisco do Sul de quatro berços para a movimentação de granéis vegetais (101, 401 e dois berços no TGSC).

As figuras seguintes mostram a comparação entre a demanda e a capacidade de soja, milho e óleo vegetal, nessa configuração portuária.

Figura 142. 101+401+TGSC – Soja - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 143. 101+401+TGSC - Milho - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

Figura 144. 101+401+TGSC - Óleo Vegetal - Demanda vs Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

8.2.2.1. Análise Econômica

O orçamento para construção do TGSC, estimado com base nos custos unitários contidos no PDEPS, é de US\$ 232,8 milhões.

O custo anual de operação e manutenção do berço foi estimado como sendo 1,3% do custo de investimento, tal como em caso análogo estudado no Plano de Desenvolvimento e Expansão do Porto de Santos (PDEPS), resultando em US\$2,41 milhões.

A capacidade de movimentação de carga agregada pelo berço é 10,1 milhões de toneladas.

Isso posto, o EVM resulta em US\$1,16/t, considerando um ciclo de vida de 25 anos.

8.2.2.2. Análise Ambiental

O empreendimento do TGSC compreende a construção de três berços de atracação e área de armazenagem para granéis sólidos e líquidos. O projeto está em processo de licenciamento ambiental pelo Ibama e conta com Licença Prévia (LP). As condicionantes desta LP devem ser atendidas, havendo reflexo sobre o projeto executivo e o gerenciamento ambiental da obra.

Tabela 113. Análise de Significância dos Impactos – Operação do TGSC

No.	IMPACTO	MEIO						CARACTERIZAÇÃO												Média
		Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Periculosidade (PR)	Recuperabilidade (RC)	Significância	
	Construção do TGSC																			
Impactos NEGATIVOS																				
A.	Operação																			
	Edificações e instalações/guindastes e outros equipamentos																			32
	Geração de resíduos sólidos	x	x	x	x			(-)	4	1	4	4	4	1	1	4	4	4	(-)	-31
	Geração de efluentes	x	x			x		(-)	3	1	4	4	4	1	1	4	4	4	(-)	-30
	Manutenção/limpeza de equipamentos, espaços e equipamentos	x	x			x		(-)	4	2	4	1	1	1	1	4	2	2		-32
	Estocagem e manuseio de fertilizantes	x	x		x	x	x	(-)	6	4	4	4	4	1	1	4	4	4		-54
	Ruídos					x	x	(-)	2	2	4	4	4	1	1	4	4	4	(-)	-36
	Emissões			x				(-)	2	1	4	4	2	1	1	4	4	2		-30
	Derramamentos acidentais	x	x			x		(-)	3	2	4	1	4	1	1	4	1	4	(-)	-33
	Dragagem de manutenção e re-suspensão de sedimento	x	x			x	x	(-)	3	2	4	2	4	1	1	4	2	4		-35
	Descargas líquidas de navios																			39
	Água de lastro	x	x			x	x	(-)	4	4	4	4	4	2	1	4	4	8		-51
	Limpeza de tanques	x	x			x		(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4	(-)	-34
	Água servida	x	x			x		(-)	2	2	4	2	2	1	1	4	4	4	(-)	-32
	Esgoto	x	x			x		(-)	2	2	4	1	4	1	1	4	4	4	(-)	-33
	Emissões do navio p/ o ar durante trânsito e atracação																			
	Carregamento/descarga/armazenagem de carga do navio																			33
	Ruídos	x	x			x	x	(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4	(-)	-34
	Emissões de motores		x					(-)	1	1	4	2	4	1	1	4	2	4	(-)	-27
	Geração de poeira e materiais particulados			x			x	(-)	3	2	4	1	1	1	4	4	4	4	(-)	-36
	Tráfego terrestre																			36
	Aumento de emissões			x			x	(-)	3	2	4	2	4	1	1	4	4	4	(-)	-37
	Ruídos do tráfego					x	x	(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4	(-)	-34
	Ações sociais relacionadas com a operação																			40
	Aumento de acidentes e ameaças à saúde humana						x	(-)	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4	(-)	-45
	Interferência com atividades diárias (trabalho/vida em geral)						x	(-)	2	2	4	2	4	1	1	4	4	4	(-)	-34
	Ações sobre a fauna e flora relacionadas com a operação																			33
	Desmatamento de áreas de vegetação ou manguezais							(-)												
	Controle de pestes e habitats da fauna afetados					x	x	(-)	2	4	2	4	4	1	4	4	4	4	(-)	-33

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 114. Matriz de Significância de Impactos – Positivos – TGSC

IMPACTO		MEIO						CARACTERIZAÇÃO												
No.		Aquático	Água do mar	Atmosfera	Terreno/solo	Biológico	Socioeconômico	Natureza (+ ou -)	Intensidade (I)	Extensão (EX)	Manifestação (MO)	Persistência (PE)	Reversibilidade (RV)	Sinergia (SI)	Acumulação (AC)	Efeito (EF)	Perdido cidade (PR)	Recuperabilidade (RC)	Significância	Média
	<u>Construção do TGSC</u>																			
Impactos POSITIVOS																				
A.	CONSTRUÇÃO																			69
	Geração de empregos						x	(+)	10	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+)58
	Remoção de solos contaminados ou fontes de contaminação																			
	Remoção de comunidades locais e relocação para melhores condições de vida	x					x	(+)	12	4	8	4	2	4	1	4	4	8		(+)79
OPERAÇÃO																				
	Fornecimento de iluminação, água e esgoto. Economia de energia devida a bombas e iluminação viária eficientes		x	x			x	(+)	2	2	2	4	4	1	1	4	4	4		(+)34
	Emprego						x	(+)	8	4	2	4	4	1	4	4	4	4		(+)59
	Melhoria no tráfego portuário (e redução da poluição)			x			x	(+)	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4		(+)38

Fonte: Elaborado por LabTrans

A análise preliminar realizada com aplicação dessas matrizes destaca os aspectos descritos a seguir, com indicação do valor obtido para a significância do impacto (em um intervalo entre 13 e 100, impactos com valores inferiores a 25 são considerados irrelevantes; aqueles com valores entre 25 e 50 são moderados; entre 50 e 75 são críticos; e acima de 75 são severos).

Como já anteriormente enfatizado, a remoção e relocação da comunidade de Bela Vista (valor de significância = -78) deve preceder não apenas a construção do Berço 401, mas também a implantação do TGSC. Constitui, no entanto, condicionante da LO do Porto e medidas para sua execução estão em andamento por iniciativa da APSFS.

Os potenciais impactos ambientais associados à implantação do empreendimento dizem respeito à supressão de vegetação típica da Mata Atlântica (valor de significância = -67), ensejando compensação ambiental de valor a ser definido pelo ICMBio; perturbações e redução temporária da qualidade da água (valor de significância = -66) e modificações de ambientes bênticos (valor de significância = -62).

Em relação à operação do TGSC, os impactos potenciais foram em grande maioria considerados moderados, destacando-se, de forma análoga à operação do Berço 401, impactos decorrentes da troca da água de lastro (valor de significância = -51), sendo recomendável que o programa de monitoramento da água de lastro adotado pela APSFS seja estendido até a área da operação do TGSC.

Na movimentação de fertilizantes, deve-se aplicar programa de gerenciamento de perdas e derramamentos, de forma a evitar seu lançamento em corpos d'água (valor de significância = -53).

Como valor global que resume a avaliação dos impactos potenciais, tem-se a Nota Global de Criticidade, que varia da mais baixa criticidade (valor = 5) à mais alta criticidade (valor = 1).

Como síntese da avaliação, tem-se, para a fase de implantação do TGSC a Nota Global de Criticidade = 2, indicando considerável criticidade.

A Nota Global de Criticidade para a fase de operação resultou em 3, refletindo o nível moderado de impactos potenciais, cujo gerenciamento ambiental adequado permite a prevenção e mitigação de efeitos negativos.

Entre os impactos potencialmente positivos, identificam-se a geração de empregos e aumento de oportunidades para a economia local, assim como a melhoria de condições de vida das famílias a serem removidas e realocada

8.2.2.3. Análise de Planejamento de Longo Prazo

Com relação a este aspecto, à construção do TGSC poderia ser atribuído grau 2, pois cria um terminal que é consistente com a visão de um porto de São Francisco do Sul ideal. A localização pretendida para o terminal, tal como o berço 401, insere-se na área do porto destinada à movimentação de grãos vegetais, sem qualquer prejuízo para a cidade de São Francisco do Sul.

9. MODELO DE GESTÃO E ESTUDO TARIFÁRIO

Nesta etapa do trabalho é analisado o modelo de gestão adotado pela Autoridade Portuária do Porto de São Francisco do Sul. Em seguida, analisam-se as fontes de receitas do porto (tabelas tarifárias e contratos de arrendamento), a relação entre gastos e receitas e os indicadores financeiros.

A figura a seguir apresenta a estrutura básica do capítulo.

Figura 145. Modelo de Gestão

Fonte: Elaborado por LabTrans

Este capítulo está dividido da seguinte forma: Modelo de Gestão da Autoridade Portuária; Contratos de arrendamento; Estrutura tarifária atual; custos operacionais e despesas administrativas; e situação financeira contendo a comparação entre receitas e custos unitários e os Indicadores financeiros.

9.1. Modelo de Gestão do Porto de São Francisco do Sul

Os modelos de gestão portuária se referem a um conjunto de ações, atos e atividades que dizem respeito à exploração dos portos públicos, à gestão das operações e

dos serviços portuários neles realizados (CENTRAM, 2008). Os atuais modelos de gestão portuária encontrados na literatura nacional e internacional são: *Service Port*, *Tool Port*, *Landlord Port* e *Private Service Port*. A tabela a seguir mostra as características de cada modelo.

Tabela 115. Modelos de Gestão Portuária

Responsabilidades	<i>Service Port</i>	<i>Tool Port</i>	<i>Landlord Port</i>	<i>Private Service Port</i>
Investimento em infraestrutura Portuária	Público	Público	Público	Privado
Investimento em superestrutura	Público	Público	Privado	Privado
Investimento em equipamentos	Público	Público	Privado	Privado
Operação Portuária	Público	Privado	Privado	Privado
Administração do Porto	Público	Público	Público	Privado
Propriedade das terras e dos ativos	Público	Público	Público	Privado

Fonte: CENTRAM (2008); Elaborado por LabTrans

A Lei 8.630/1993, conhecida como a lei dos portos, estabeleceu as diretrizes do sistema portuário brasileiro dentro do escopo das reformas de abertura comercial da década de 1990. Essas diretrizes estabelecem que o governo invista e mantenha a infraestrutura portuária, e que a iniciativa privada invista na superestrutura, e opere áreas e instalações portuárias em portos organizados, sob regulação estatal.

No capítulo II da lei que rege as instalações portuárias em seu artigo 4º estabelece que fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, melhorar, arrendar e explorar instalação portuária. No inciso 6º estabelece que os investimentos realizados pela arrendatária de instalação portuária localizada em terreno da União localizado na área do porto organizado reverterão à União, observado o disposto na lei que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços públicos.

O passo relevante mais recente foi a publicação do Decreto 6.620, em Outubro de 2008, estabelecido com o intuito de lançar o setor em um novo ciclo de investimentos em infraestrutura, com maior participação do setor privado. O Estado é o provedor da infraestrutura e o setor privado o responsável pelo provimento da superestrutura e pela realização da operação portuária, por meio de arrendamentos (concessão).

A disputa gerada entre terminais que operam o mesmo tipo de carga em um mesmo porto organizado destaca-se como uma das grandes vantagens desse modelo, gerando uma saudável competição intraporto. Tal fato evita que haja abusos de preços e favorece uma busca de melhor produtividade. A maior participação da iniciativa privada, responsável por investir em equipamentos e superestrutura em propriedade pública, desonera o governo de altos investimentos e fornece uma nova fonte de renda com as concessões ao setor privado.

Os principais fatores comumente associados ao fraco desempenho portuário quando em mãos do setor público são as inflexíveis práticas trabalhistas, o rígido controle governamental das atividades de gestão portuária, bem como a falta de investimentos para manter e atualizar as instalações conforme necessário.

Em muitos casos, a insuficiência dos investimentos em infraestruturas portuárias levou a grandes reduções de produtividade e perdas de competitividade, sobretudo quando os portos têm que competir com instalações mais novas, dotadas de um maior grau tecnológico.

É importante selecionar um modelo de gestão que seja adequado à situação local, que incentive a exploração eficiente dos terminais, e que resulte em serviços competitivos realizados por operadores bem administrados.

Pela análise dos contratos de arrendamento vigentes (apresentados no item 9.3 abaixo) e considerando a atual divisão de responsabilidades entre a Autoridade Portuária e os entes privados que atuam no porto, é possível identificar o modelo de gestão do Porto de São Francisco do Sul como sendo o mais próximo do modelo “Landlord Port”, o que vai ao encontro com o que determina a Lei dos Portos de 1993.

9.1.1. Modelo Landlord no Porto de São Francisco do Sul

Como abordado anteriormente, em correspondência com a Lei dos Portos de 1993, o Porto de São Francisco do Sul é atualmente operado pelo modelo de gestão *Landlord*, onde a APSFS, como autoridade portuária, tem jurisdição sobre o porto e exerce em nome do estado de Santa Catarina e da União, os direitos de propriedade sobre as áreas do porto e vizinhas a ele pertencentes à União. Assim sendo, sob a legislação vigente, somente a APSFS pode promover a expansão do porto.

Atualmente o Porto de São Francisco do Sul possui áreas arrendadas por empresas privadas, que as administram e operam. Essas áreas arrendadas englobam instalações de acostagem e instalações de armazenagem. Dos seis berços que o porto possui, quatro deles são públicos, e dois são arrendados ao TESC.

As funções da Autoridade Portuária, em complemento à administração do uso das áreas do porto, também incluem a manutenção do canal de navegação, manutenção e instalação de boias e de outros auxílios à navegação.

Alterar completamente a gestão do porto para operar sob uma estrutura de gestão *service port*, por exemplo, parece ser impraticável em São Francisco do Sul. Não é do interesse da APSFS converter o atual regime para o modelo *service port*, no qual além de proprietária, a Autoridade Portuária seria operadora dos terminais dentro do porto organizado.

Ressaltem-se alguns casos de sucesso do modelo de gestão *Landlord* como, por exemplo, os portos de Los Angeles e Houston nos EUA, os de Roterdã e Hamburgo na Europa, e os de Cingapura e Shanghai na Ásia, que atualmente se destacam no âmbito portuário global.

Por outro lado, alterar o regime de gestão para um porto plenamente privado geraria uma variedade de obstáculos políticos, legais e logísticos, e poderia oferecer somente melhorias limitadas à eficiência operacional, dado o papel abrangente da iniciativa privada atualmente observado nas operações portuárias.

Desse modo, considera-se que o modelo *Landlord* empregado em São Francisco do Sul está adequado às diretrizes determinadas pelo PNLN e que ele é capaz de assegurar no futuro a auto sustentação do porto, necessitando apenas de alguns ajustes e melhorias para se tornar mais eficaz.

Entre esses ajustes e melhorias, recomenda-se:

- Buscar continuamente a otimização e racionalização dos custos;
- Incluir cláusulas de produtividade nos contratos de arrendamento;
- Atentar para as oportunidades que podem surgir por ocasião dos vencimentos dos contratos atualmente vigentes;
- Manter constante vigilância sobre as tarifas dos portos concorrentes, visando capturar oportunidades de melhorar as receitas e ao mesmo tempo, manter o porto atraente frente a seus competidores.

9.1.2. Estabelecimento dos Objetivos de Longo Prazo

A escolha do porto em maximizar seu crescimento ou aumentar sua receita pode ser muito mais complexa do que se imagina, podendo ter ramificações para muito além do porto propriamente dito.

Sendo assim, quando o porto se dedica a maximizar seu crescimento, continua competitivo em relação aos demais portos, além de aumentar a atividade econômica em toda sua área de influência. Esta atuação se dá de forma direta por meio de novos empregos, e indireta quando reduz os custos logísticos.

Por outro lado quando o objetivo é maximizar a receita, por meio do aumento das tarifas e taxas cobradas dos arrendatários e usuários do porto, esta escolha se torna interessante para a Autoridade Portuária, ensejando um melhor resultado financeiro. Porém esta escolha pode trazer riscos ao porto, devido ao possível desvio da demanda para os portos concorrentes.

Considerando o caso do Porto de São Francisco do Sul, acredita-se que maximizar o crescimento futuro do porto seja a escolha mais viável, tanto para a própria Autoridade Portuária como para as perspectivas nacionais. Um fator que assegura esta escolha está aliado aos projetos de investimentos existentes no porto, sendo que para o sucesso e efetivação destes é necessário gerar política de atração de investimentos.

Para se atingir estes objetivos futuros deve-se pensar também nas vantagens competitivas, que necessitam de um processo contínuo abrangendo uma multiplicidade de fatores, com custos portuários e eficiência operacional sendo os principais.

Outro fator que deve ser levado em conta são os acessos ao transporte intermodal e a qualidade em geral de seus serviços, sendo que estes são sempre levados em conta na decisão dos agentes para a utilização de um determinado porto ou terminal.

Para levar a cabo esses objetivos de longo prazo é necessário identificar as etapas e os caminhos para atingir tais metas. Nesse contexto, a subseção abaixo discorre um pouco sobre como delinear e alcançar esses objetivos.

9.1.3. Identificando Reformas Necessárias Para Atingir Os Objetivos De Longo Prazo

Selecionar um caminho de reformas para melhorar a competitividade do porto é um processo de múltiplas etapas. Admitindo-se que o regime de gestão operacional do porto continue sendo o de porto *Landlord*, a Autoridade Portuária deve, em primeiro lugar, definir seus objetivos de longo prazo.

A primeira etapa deve ser a realização de um *benchmarking* com outros portos com características semelhantes a fim de compreender como esses gerenciam suas operações e estruturam seus acordos com os proprietários e operadores dos terminais. Dessa forma, devem-se identificar, em portos nacionais e internacionais, as melhores práticas que possam ser importadas para o Porto de São Francisco do Sul.

A chave para essas análises comparativas é a identificação de indicadores operacionais que possam ser utilizados para medir a produtividade e a competitividade global e que, se aplicáveis a São Francisco do Sul, poderão ser utilizados para controlar a operação de seus terminais.

As análises devem também avaliar a extensão da concorrência entre os terminais dentro do mesmo porto. Promover a concorrência no interior do porto pode conduzir a custos mais baixos e melhores serviços em geral para os donos das cargas.

A APSFS poderá também avaliar se a atual estratégia de arrendamentos é a abordagem mais eficaz. Existem, de fato, alternativas contratuais envolvendo empresas privadas na gestão das atividades portuárias. Estes instrumentos diferem na maneira de obrigar os arrendatários a realizar legalmente determinados tipos de atividades e a forma como diferentes tipos de riscos são repartidos entre a Autoridade Portuária e os arrendatários.

Nos próximos anos a futura expansão do Porto de São Francisco do Sul envolverá projetos que poderão exigir razoáveis investimentos iniciais. De acordo com o modelo de gestão portuária adotado, porto *Landlord*, a APSFS procurará parceiros qualificados para realizar tais projetos. Para justificar o investimento inicial, os parceiros terão, normalmente, que realizar uma análise detalhada da viabilidade, e decidir se desejam ou não participar dos empreendimentos.

Para melhorar a economicidade do projeto, os organismos públicos podem ajudar através de muitas maneiras. Estas incluem:

- Contribuição antecipada para as obras de construção: a APSFS pode contribuir com algumas partes do custo de construção do projeto. Em retorno de tais fundos, a APSFS pode adquirir uma participação acionária no projeto ou o investidor pode devolver essas verbas ao longo da duração do arrendamento.
- Prover infraestrutura diretamente (ou seja, a APSFS paga por algumas das obras de infraestrutura). Em muitos projetos, o setor público contribui provendo algumas das infraestruturas de apoio (tais como estradas, utilidades, medidas de mitigação ambiental, etc.).
- Aumentando a duração do arrendamento: em muitos casos, a duração do arrendamento é aumentada do típico período de 25 anos para períodos de até 50 anos. Um horizonte mais longo do arrendamento permite ao arrendatário do setor privado mais tempo para recuperar os seus investimentos.

9.1.4. Análise do Modelo de Gestão do Porto de São Francisco

Como exposto anteriormente, o porto de São Francisco apresenta uma área arrendada (TESC), uma área com Termo de Permissão de Uso (CIDASC) e duas empresas parceiras (Terlogs e Bunge).

Figura 146. Áreas Destinadas às Operações Portuárias – Porto de São Francisco

Fonte: Elaborado por LabTrans

Em termos gerais, o porto pratica o modelo de gestão *Landlord*, em que o porto oferece a infraestrutura e a iniciativa privada é responsável pelos investimentos em superestrutura e nas operações portuárias.

No caso do TESC, observa-se que o modelo *Landlord* é adotado, na medida em que os investimentos em equipamentos e as operações portuárias para carga geral e contêineres são de responsabilidade do TESC.

Na área da CIDASC, também observa-se a adoção do modelo *Landlord*. A CIDASC ocupa um armazém para grãos e é responsável pela operação das correias de ligação entre o armazém e o cais.

Na área pública não-arrendada dos pátios 201, 102/103 e Bela Vista, há uma gestão *Service Port*, em que as operações portuárias são de responsabilidade da Autoridade Portuária, com credenciamento de operadores portuários. Esta gestão permite maior flexibilidade para as operações, visto que a autoridade portuária pode ter maior controle

sobre as mesmas. Por outro lado, a autoridade portuária deixa de receber receitas com arrendamentos.

Observa-se, entretanto, que os equipamentos são de propriedade das empresas privadas que operam no porto. Por exemplo, para a movimentação de contêineres há 5 guindastes tipo MHC no porto, em que 4 são do TESC e 1 da empresa SOIN. Neste sentido, o TESC possui flexibilidade e mobilidade na movimentação e armazenagem de cargas, tanto na área arrendada como no cais público. Portanto, no cotidiano das operações esta gestão se aproxima do modelo *Landlord*.

9.1.5. Recomendações do Modelo de Gestão

Após a análise do modelo de gestão, esta seção apresenta algumas recomendações sobre a gestão do porto.

- **Readequação da cobrança:** a receita com arrendamentos representa somente 5% das receitas totais do porto. O exemplo da CIDASC, analisado no capítulo 3 deste plano, demonstra que o preço cobrado do arrendamento por tonelada movimentada está significativamente inferior ao seu custo total de operação.
- **Contrato de arrendamento:** prever concorrência e cláusulas de produtividade entre os arrendatários do porto.
- **Revisão CIDASC:** devido ao fim do termo de permissão de uso, recomenda-se o arrendamento dos armazéns para a iniciativa privada e que as operações das esteiras (correias transportadoras) sejam de responsabilidade da autoridade portuária.

9.2. Contratos de arrendamento

O arrendamento é uma das modalidades previstas em Lei para efetivar a transferência da prestação de serviços públicos explorados pela União à iniciativa privada, tal como afirma o Acórdão 2896/09 – Plenário do TCU. Conforme legislação, todo contrato de arrendamento decorre, necessariamente, de um procedimento licitatório, seguindo a Lei 8.666/93. As autoridades portuárias devem cumprir uma séria de etapas no processo de arrendamento, estas são descritas pelo Decreto nº 6.620/2008.

Conforme a Lei 8.630/93 a autoridade portuária é a responsável pelo procedimento licitatório e pela fiscalização da execução contratual. Esta Lei estabelece prazo máximo de cinquenta anos de arrendamento, incluída aí uma prorrogação do prazo inicial.

Todavia, antes da vigência desta Lei, os arrendamentos eram contratados por prazo não superior a 10 e 20 anos, sendo permitido o aditamento de prorrogações sucessivas, precedidas de novas avaliações para a atualização dos respectivos valores, conforme Decretos nº 59.832/66 e 98.139/89.

Atualmente, há somente uma empresa arrendatária que opera no Porto de São Francisco do Sul: TESC - Terminal Santa Catarina S/A. A CIDASC – Companhia integrada de desenvolvimento agrícola de Santa Catarina LTDA opera mediante um Termo de Permissão de Uso.

O Termo de Permissão de Uso se diferencia de um contrato de arrendamento na medida em que não é necessária a realização de um certame licitatório visto que não possui natureza contratual. “Por ser precária, a permissão de uso de bem público é um ato unilateral da Administração Pública, firmado através de termo e não de contrato administrativo, apesar de ser regido pelas normas de direito público” (MATTOS, 2006).

Diante disso, esta seção tem objetivo de apresentar os contratos do porto com foco em três fatores:

- i. Vencimento dos contratos: verificar oportunidades para futuros arrendamentos;
- ii. Faturamento mensal: valor de arrecadação do porto com os contratos;
- iii. Instrumento operacional: indicar o potencial de movimentação das áreas por meio do MMC (Movimentação Mínima Contratual) e indicar cláusulas de produtividade dos contratos. Verificar áreas futuras para arrecadação do porto para maximizar receitas para o porto.

Na sequência serão apresentadas as especificações gerais dos contratos vigentes, e são descritos o histórico, bem como, seus aspectos mais importantes.

9.2.1.1. Termo de permissão de uso nº 01/2001 - CIDASC

O contrato primitivo firmado entre a CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) com o Porto de São Francisco do Sul, foi

assinado em Maio de 1981 sob o número 81/018/00, e prorrogado até maio de 2001. Atualmente, há um termo de permissão de uso firmado sob nº 01/2001 e efetivado com fundamento no “caput” do art. 25 da Lei nº 8666/93. A vigência desse termo encerrou em maio 2011 e atualmente encontra-se vencido.

A CIDASC dispõe, dentro do Porto de São Francisco, de uma área aproximada de 39.000 m², onde opera o terminal graneleiro Irineu Bornhausen. A capacidade estática de armazenagem é de 110 mil toneladas para granéis sólidos e 9 mil m³ para óleos vegetais. A localização desta área pode ser verificada conforme imagem abaixo.

Figura 147. Localização do Terminal da CIDASC no Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Google Maps; Elaborado por LabTrans

O valor estipulado para a utilização do espaço arrendado é fixado em R\$ 25 mil reais mensais para uma movimentação mínima de 200 mil toneladas ao mês. Para cada tonelada que exceder a movimentação mínima são acrescentados R\$ 0,10. O valor da permissão de uso é reajustado anualmente pela variação do IGPM/FGV. A tabela abaixo mostra resumidamente as principais características do contrato de arrendamento.

Tabela 116. Termo de Permissão de Uso nº 01/2001 - CIDASC

Termo de Permissão de Uso nº 01/2001	Descrição
Preço do Arrendamento Mensal	R\$ 25.000,00
Preço do Arrendamento Área m ²	R\$ 1,56 por m ²
Preço do Arrendamento Variável	R\$ 0,10 por tonelada
Reajuste	IGPM - FGV / anual
Movimentação Mínima (MMC) Mensal	200.000 toneladas
Data de Assinatura das Disposições	Maio de 2001
Prazo	10 anos

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Durante a vigência do termo, a CIDASC é responsável pela manutenção civil de toda área e infraestrutura, como pátios, instalações, equipamentos e das benfeitorias que forem realizadas, visto que ela quem opera todo o grão da Terlogs e da Bunge.

No caso deste Termo observam-se os seguintes pontos:

- i. O contrato encontra-se vencido desde maio de 2011. Neste sentido, abre-se uma oportunidade para Autoridade Portuária renovar o contrato ou arrendar a área para outra empresa;
- ii. O valor de R\$ 25.000,00 mensais pagos pela utilização da área pode ser considerado baixo devido ao grande volume de grãos movimentados pela empresa;
- iii. A cláusula MMC de 200.000 toneladas mensais ou 2.400.000 toneladas anuais representa 50% do total movimentado no período de safra. Observa-se que no período entre safra a movimentação mínima pode estar próxima ao estipulado no contrato. Além disso, não há cláusula de produtividade no contrato.

9.2.1.2. Contrato de arrendamento nº 15/96/PJ – TESC

O contrato de arrendamento nº 15/96/PJ, é firmado entre o PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL e a empresa CEJEN CARGO TRANSPORTES DE SÃO FRANCISCO S/A, conforme o edital nº 002/95 e tem por objeto o arrendamento de instalações portuárias localizadas dentro da área do Porto de São Francisco do Sul. O objeto do contrato de arrendamento, assinado em maio de 1996, possui as seguintes características:

- a) A arrendatária deverá construir uma instalação portuária de uso público, especializada na movimentação e armazenagem de produtos florestais renováveis, de acordo com o seu projeto executivo, com base no anteprojeto da proposta vencedora da licitação, e aprovada pela APSFS;
- b) Em caráter complementar, a arrendatária poderá realizar operações portuárias com outras mercadorias, deste que estas operações não prejudiquem as operações principais;
- c) A arrendatária é responsável pelo conjunto das instalações, que abrangem a construção de obras portuárias de atracação e acostagem, armazéns, pátios, vias de circulação interna e outras edificações, execução de obras de infraestrutura de acesso aquaviário, bom como o aparelhamento das instalações.

No dia 16 de Maio de 2000, a denominação social da arrendatária, passou a se denominar “TERFRAN – TERMINAL PORTUARIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL”. Considerando a alteração social ocorrida na empresa, a denominação passou a ser “TERMINAL BABITONGA S.A”. Posteriormente, no dia 20 de Junho 2005, a denominação social da arrendatária, passou-se a denominar “TESC – TERMINAL SANTA CATARINA S/A”, que é a atual denominação da arrendatária.

O prazo do contrato tem vigência de 25 anos, onde, 12 meses antes do encerramento o arrendatário poderá requerer a prorrogação por mais um período de 25 anos. Uma das cláusulas para a validação da vigência refere-se aos investimentos no conjunto das instalações, onde, em sua primeira etapa o investimento estipulado foi de R\$ 8.318.500,00, conforme proposta. Posteriormente, ao final do décimo ano, o arrendatário deve realizar mais um investimento mínimo de R\$ 15.431.000,00. Não ocorrendo o investimento mínimo,

o prazo de arrendamento será reduzido, levando-se em consideração a diferença entre o total que foi investido ao final do décimo ano.

A área inicial destinada para a exploração da arrendatária é fixa em 31.000 m². O valor estipulado é de R\$ 2,50/m² ao ano, acrescida de uma parcela variável de R\$ 0,20 por tonelada, quando exceder o limite mínimo de 300.000 toneladas ao ano de carga movimentada. Os pagamentos são mensais, e devem ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. A tabela abaixo mostra resumidamente os dados da forma de pagamento.

Tabela 117. Contrato 15/96/PJ - TESC

Contrato nº 15/96/PJ	Descrição
Área m ²	31.000 m ²
Preço do Arrendamento Área m ²	R\$ 2,50 por m ²
Preço do Arrendamento Variável	R\$ 0,20 por tonelada/ano
Reajuste	IGPM - FGV
Movimentação Mínima (MMC) Anual	300.000 toneladas
Forma de pagamento	Mensal / 5º dia útil
Data de Assinatura das Disposições	Maio de 1996
Prazo	25 anos

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

A atual localização do porto pode ser analisada conforme figura a seguir:

Figura 148. Localização do Terminal do TESC no Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Google Earth (2012); Elaborado por LabTrans

Figura 149. Área para a Ampliação do TESC no Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Google Earth (2012); Elaborado por LabTrans

As figuras anteriores apresentam a área atual utilizada pelo TESC e a área disponível para expansão de 10.000 m².

No caso do contrato de arrendamento do TESC observam-se os seguintes pontos:

- i. O contrato de arrendamento foi assinado em maio de 1996 e vence em maio de 2021. Portanto, não há uma oportunidade de curto prazo para Autoridade Portuária em estabelecer um novo arrendamento ou prorrogar o atual arrendamento do TESC.
- ii. O valor do contrato foi estipulado por área utilizada. Diante disso, caso haja expansões o contratante deverá pagar um valor superior para seu uso.
- iii. A cláusula MMC de 300.000 toneladas anuais representa um valor significativamente inferior à movimentação observada no terminal. Em 2011 o terminal movimentou 1.9 milhão de toneladas de contêineres. Além disso, não há cláusula de produtividade no contrato.

Após o diagnóstico dos arrendamentos a próxima seção apresenta o diagnóstico da estrutura tarifária atual.

9.3. Estrutura tarifária

9.3.1. Estrutura Tarifária Atual

As tarifas cobradas no ano de 2011 no Porto de São Francisco do Sul são apresentadas a seguir. O primeiro grupo tarifário representa as tarifas referentes à infraestrutura, que são as tarifas obrigatórias referentes às operações que envolvem embarcações e infraestrutura marítima e terrestre, aplicadas aos armadores ou operadores portuários. O segundo grupo de tabelas engloba as tarifas de serviços e facilidades que se referem aos preços cobrados pela autoridade portuária, na função de operador ou ainda como referência a operadores portuários privados.

Com a finalidade de mostrar a importância que as tarifas representam nas receitas portuárias, a tabela abaixo mostra o total das receitas arrecadadas pelo porto no ano de 2011, onde, constata-se que mais da metade das receitas são oriundas da cobrança de tarifas com infraestrutura portuária e infraestrutura terrestre.

Tabela 118. Origem das Receitas do Porto em 2011

Origem das Receitas	Acumulado em 2011 (R\$)	% da Receita Total em 2011
Infraestrutura Portuária	11.817.924,69	37,48%
Serviços de Armazenagem	7.226.247,66	22,92%
Infraestrutura Terrestre	5.025.659,38	15,94%
Serviços Gerais Eventuais	3.418.510,72	10,84%
Remuneração Dep. Banc. Disp	1.993.235,02	6,32%
Arrendamentos	1.567.578,58	4,97%
Transferência de Convênios / União	314.934,12	1,00%
Multas e Juros De Mora	128.301,21	0,41%
Outras Receitas	41.458,89	0,001%
Total	31.533.850,27	100,00%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

A tabela a seguir apresenta a participação de cada tarifa nas receitas com origem em tarifas.

Tabela 119. Origem das Receitas com Tarifas

Origem das Receitas	Acumulado em 2011 (R\$)	% da Receita Total em 2011
Infraestrutura Portuária	11.817.924,69	42,99%
Serviços de Armazenagem	7.226.247,66	26,29%
Infraestrutura Terrestre	5.025.659,38	18,28%
Serviços Gerais Eventuais	3.418.510,72	12,44%
Total	27.488.342,45	100,00%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Dos R\$ 31.533.850,00 arrecadados em 2011, R\$ 27.488.342,45 representam as receitas com as tarifas portuárias, ou seja, 87% do total de receitas do porto. Observa-se que a maior arrecadação consiste na remuneração decorrente da utilização da infraestrutura aquaviária do porto.

O Porto de São Francisco apresenta cinco tabelas tarifárias.

A primeira tabela se refere à utilização da infraestrutura portuária. Estas tarifas são pagas pelos armadores ou operadores portuários. Elas são cobradas por comprimento utilizado do cais, ou seja, a variação do tamanho dos navios influencia na arrecadação do

porto. Nesse sentido, as tarifas visam remunerar as despesas com a manutenção do canal e infraestrutura aquaviária.

A segunda tabela se refere à utilização da infraestrutura terrestre para movimentação de cargas. Elas são cobradas por tonelada movimentada, ou seja, o volume de carga movimentado influencia na arrecadação do porto. Nesse sentido, as tarifas visam remunerar as despesas com arruamentos, pavimentação, acessos rodovias e ferroviários, etc.

A terceira tabela se refere à armazenagem devida pelos donos das mercadorias e/ou operadores portuários. Elas são cobradas por tempo de utilização. Estas tarifas visam remunerar a infraestrutura de armazéns.

A quarta tabela se refere serviços de movimentação de cargas executados pela administração do porto. Ela visa remunerar as despesas com a movimentação de carga quando realizada pela Autoridade Portuária.

Por fim, a quinta tabela relaciona com os serviços eventuais devidas pelos requisitantes. Ela tem objetivo de remunerar os serviços de utilidades como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica.

Observada a composição das receitas do porto, a seguir é apresentado detalhadamente cada grupo da estrutura tarifária. Além das tarifas, são mostradas as receitas por cada grupo de tarifas, com base no relatório gerencial fornecido pelo porto, durante o exercício de 2011. O valor das tarifas e o valor das receitas permitiram o cálculo da quantidade da movimentação que deveria ser movimentada, para uma posterior análise e comparação com a movimentação real que o porto apresentou nesse período.

9.3.2. Tabelas Tarifárias

A tabela abaixo apresenta as tarifas cobradas que são devidas à utilização da infraestrutura portuária, devidas pelo armador e/ou dono da mercadoria.

Como informação adicional foram incluídas nas tabelas as receitas arrecadadas pela APSFS em 2011, sob cada título.

Tabela 120. Utilização da Infraestrutura Portuária

	Utilização da Infraestrutura Portuária	Tarifa (R\$)	Receita (R\$)
1.	Por metro linear de cais ocupado por embarcação por hora		
1.1	Carga geral	0,49	498.618,00
1.2	Granéis sólidos	1,40	395.748,00
1.3	Grãos exportação via instalações especiais	1,40	1.970.855,00
1.4	Granéis líquidos	1,40	63.785,00
1.5	Contêineres	1,89	1.996.211,00
1.6	Veículos ro-ro	1,89	30.262,00
2.	Fundo de dragagem		
2.1	Armador - por tonelada de porte bruto	0,08	1.815.738,00
2.2	Dono da carga - por tonelada	0,29	2.770.406,00
3.	Por TDW das embarcações que adentrarem ao Porto com outros fins, que não a mov. de cargas de navios atracados no cais	0,34	367.975,00
4.	Terminal privativo (por tonelada de carga movimentada)	0,70	1.908.326,00

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Para o conjunto tarifário acima, o total das receitas arrecadadas foi de R\$ 11.817,924 que representa 37% das receitas totais do porto. Verifica-se, que as maiores receitas são provenientes do fundo de dragagem, responsável por R\$ 4.586.144,00 do total, mas que por sua vez não são oriundas de movimentações portuárias, e sim, de repasse governamental para as obras de dragagem do porto. São seguidos pela utilização da infraestrutura referente aos grãos exportados via instalações especiais, contêineres e dos terminais de uso privativo, respectivamente.

A próxima tabela refere-se à utilização da infraestrutura terrestre para a movimentação de cargas devidas pelo armador e/ou operadores portuários.

Tabela 121. Utilização da Infraestrutura Terrestre

	Utilização da Infraestrutura Terrestre	Tarifa (R\$)	Receita (R\$)
1.	Por tonelada de mercadoria movimentada		
1.1	Carga geral	0,98	923.952
1.2	Granéis importação	0,98	80.918
1.3	Granéis exportação	0,51	2.693.776
2.	Por contêiner		
2.1	Até 20 pés (cheio)	11,20	419.627
2.2	Acima de 20 pés (cheio)	18,20	622.895
2.3	Contêiner vazio	8,40	284.491
3.	Veículos ro-ro	8,40	

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Para o grupo tarifário acima, o total das receitas arrecadadas no período foi de R\$ 5.025.659,00, que representa 15% das receitas totais do porto. Desse total, merece destaque, o grupo de granéis para exportação que responde por cerca de 55% desse valor, enquanto que os contêineres representam 26%.

O próximo grupo tarifário refere-se aos serviços de armazenagem, separado por períodos e por um grupo que se refere às armazenagens especiais.

Tabela 122. Armazenagem (Interna/Externa e Especiais)

Armazenagem (Interna, Externa e Especiais)		Tarifa (R\$)	Receita (R\$)
1.	Primeiro período de até 15 dias		
1.1	Por tonelada de carga/dia/exportação	1,4	-
1.2	Por contêiner até 20 pés/exportação	0,98	25.198
1.3	Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação	1,47	56.688
1.4	Por contêiner na importação até o 10º dia ou fração.	0,15%	-
1.5	Carga geral na importação até 10º dia ou fração.	0,25%	-
2.	Segundo período do 16º até o 30º dia		
2.1	Por tonelada de carga/dia/exportação	2,1	-
2.2	Por contêiner até 20 pés/dia/exportação	1,47	-
2.3	Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação		
2.4	Por contêiner na importação até o 30º dia ou fração	0,20%	-
2.5	Carga geral na importação até o 30º dia ou fração.	0,10%	-
3.	Terceiro período do 31º ao 45º dia		
3.1	Por tonelada de carga/dia/exportação	2,8	-
3.2	Por contêiner até 20 pés/dia/exportação	1,89	-
3.3	Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação	3,01	-
3.4	Por contêiner na importação do 31º dia em diante.	0,08%	-
3.5	Carga geral na importação até o 31º dia em diante.	-	-
4.	Períodos subsequentes	-	-
4.1	Por tonelada de carga/dia	4,2	-
4.2	Por contêiner até 20 pés/exp/dia	2,38	-
4.3	Por contêiner acima de 20 pés/exp/dia	3,71	-
4.4	O valor máximo cobrado para armazenagem de contêiner	420.000,00	-
4.5	Carga geral na importação	0,1	-
5	Armazenagens especiais	-	-
5.1	Por metro quadrado de armazém	-	-
5.2	Por metro quadrado de pátio externo	-	-
TOTAL			7.226.247,66

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Em relação às tarifas de armazenagem, somente a movimentação de contêineres apresentou receitas, num período de armazenagem de até 15 dias. Essas receitas, comparadas às demais possuem pouca representatividade.

A seguir, é apresentado o grupo de tarifas referente a serviços de movimentação de cargas, quando executados pela administração do Porto.

Tabela 123. Serviço de Movimentação de Cargas executado pela APSFS

Serviço de Movimentação de Cargas executado pela APSFS		Tarifa R\$
1.	Por tonelada de carga movimentada	
1.1	Carga geral diversa	8,68
1.2	Carga frigorificada solta	-
1.3	Sacaria	26,60
1.4	Granéis sólidos	-
2.	Por contêiner	
2.1	Cheio até 20 pés	93,80
2.2	Cheio acima de 20 pés	93,80
2.3	Vazio até 20 pés	23,80
2.4	Vazio acima de 20 pés	23,80
3.	Veículo ro-ro	15,40

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

O grupo tarifário acima não apresenta geração de receitas, uma vez que o porto atualmente não realiza operações.

A próxima tabela apresenta as taxas de serviços gerais e/ou eventuais, devidas pelos requisitantes.

Tabela 124. Serviços Gerais

Serviços Gerais		Tarifa R\$	Receitas R\$
1.	Aluguel equipamentos (hora)		
1.1	Guindaste de pórtico 7 t.	84	-
1.2	Empilhadeira até 3,5 t.	28	-
1.3	Empilhadeira até 5 t.	35	-
1.4	Empilhadeira até 7 t. (contêiner vazio)	49	-
1.5	Empilhadeira até 37 t. (contêiner cheio)	200	-
1.6	Trator	21	-
1.7	Pá carregadeira	42	-
1.8	Autoguindaste	56	-
1.9	Locomotivas	210	-
1.10	Funil	3,5	-
1.11	<i>Redlers</i>	11,2	-
1.12	Esteiras	8,4	-
1.13	<i>Clamp's</i>	5,6	-
2.	Remoção de contêineres (por contêiner)	9,8	-
3.	Fornecimento de água (acréscimo de 25% sobre o preço da concessionária/m ³)	0,25	-
4.	Fornecimento de energia elétrica:		
4.1	Para caminhões, contêineres e <i>reefers</i> , por dia ou fração.	15,65	3.075.715,00
4.2	Equipamentos elétricos diversos (por tonelada).	0,17	491
5.	Pela pesagem de mercadorias (mercadoria + tara), por tonelada.	0,28	39.376,00
6.	Pela estadia de vagões por dia por vagão.	4,9	-
7.	Pelo fornecimento de certidões ou certificados.	2,8	-
8.	Por serviços não especificados.	-	238.080,00
9.	Pelo fornecimento de tabelas tarifárias.	7	-

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Observa-se que as principais receitas nesse grupo tarifário são referentes ao fornecimento de energia elétrica para caminhões, contêineres e *reefers*, com mais de R\$ 3 milhões.

Atualmente, o Porto de São Francisco do Sul conta com uma nova proposta para renovar a estrutura tarifária vigente. Ainda somente em fase de análise, as alterações contempladas podem ser verificadas a seguir.

9.3.3. Estrutura tarifária proposta

Como mencionado anteriormente, esta seção tem a finalidade de mostrar a nova estrutura tarifária proposta pelo Porto de São Francisco do Sul.

De acordo com a ata de reunião número 156 da reunião ordinária do CAP do porto realizada em 18 de abril de 2012, a nova proposta de tarifa foi apresentada e deverá ser reapresentada à ANTAQ. Portanto, não há ainda homologação desta nova estrutura tarifária.

Desta forma, no presente estudo, não far-se-á uma análise de custos por atividade mais aprofundada, afinal, entende-se que os dados disponibilizados não dão o devido embasamento para tal análise, atrelado ainda ao fato de que este aprofundamento dos custos por atividades foge em partes do escopo deste estudo.

A primeira tabela proposta trata da utilização da infraestrutura de proteção e acesso aquaviário.

Tabela 125. Utilização da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário

Utilização da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário		Tarifa Proposta (R\$)
1.	Por tonelagem de Porte Bruto das Embarcações	
1.1	Na movimentação de contêineres	0,43
1.2	Na movimentação de produtos siderúrgicos e carga geral	0,88
1.3	Na movimentação de granéis líquidos e sólidos	1,25
1.4	Na movimentação de veículos ro-ro.	0,43
1.5	Na movimentação de outras cargas	0,85
2.0	Por tonelada de porte bruto das embarcações que adentram ao porto com outros fins que não a movimentação de cargas atracadas ou não.	0,55
3.0	Por tonelada de registro líquida das embarcações de turismo que adentram ao Porto, com outros fins que não a movimentação de cargas, ao largo.	0,55

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

As taxas na movimentação de mercadorias por metro/hora passaram a ser cobradas por tonelagem de porte bruto e houve mudanças nos valores tarifários.

A tabela seguinte apresenta às taxas devidas à utilização das instalações de acostagem.

Tabela 126. Utilização das Instalações de Acostagem

Utilização das Instalações de Acostagem		Tarifa Proposta (R\$)
1.	Por metro linear e cais ocupado por embarcação por período de 06 horas ou fração	2,00

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Essa tabela, não contemplada anteriormente, refere-se à utilização da infraestrutura de acostagem e estabelece uma tarifa fixa de R\$ 2,00 por metro linear de cais ocupado pelo período de 06 horas ou fração.

Comparando com Itajaí e Paranaguá, a tarifa proposta de R\$ 2,00 por metro de cais se aproxima com os R\$ 2,95 e R\$ 2,18, de Itajaí e Paranaguá, respectivamente.

O próximo grupo tarifário refere-se à utilização da infraestrutura terrestre para a movimentação de cargas.

Tabela 127. Utilização da Infraestrutura Terrestre

	Utilização da Infraestrutura Terrestre	Tarifa Atual (R\$)	Tarifa Proposta (R\$)
1.	Por tonelada de mercadoria movimentada		
1.1	Carga geral	0,98	1,25
1.2	Granéis importação	0,98	1,25
1.3	Granéis exportação	0,51	0,76
2.	Por contêiner		
2.1	Até 20 pés (cheio)	11,20	14,34
2.2	Acima de 20 pés (cheio)	18,20	23,30
2.3	Contêiner vazio	8,40	10,75
3.	Veículos ro-ro	8,40	23,30

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Verifica-se, que esse grupo tarifário sofreu apenas reajuste nas tarifas, as demais condições permanecem inalteradas.

Estas novas tarifas se aproximam com Itajaí e Paranaguá, porém ainda continuam inferiores. Por exemplo, na movimentação de contêineres cheios a tarifa proposta em São Francisco é de R\$ 14,34 (TEU) e R\$ 23,30 (FEU), enquanto que em Itajaí com R\$ 45,00 e Paranaguá com R\$ 37,85.

A próxima tabela mostra as taxas devidas à armazenagem e as alterações podem ser analisadas conforme abaixo.

Tabela 128. Armazenagem (Interna/Externa e Especiais)

Armazenagem (Interna/Externa e Especiais)		Tarifa
1.	Armazenagem de importação de contêineres	
1.1	1º período – do 1º ao 10º dia – sobre valor CIF	0,15%
1.2	2º período – do 11º ao 30º dia – sobre valor CIF	0,20%
1.3	3º período – a partir do 31º dia – sobre valor CIF/dia	0,08%
2.	Armazenagem de importação de carga solta	
2.1	1º período – do 1º ao 15º dia – sobre valor CIF	0,25%
2.2	2º período – do 16º ao 30º dia – sobre valor CIF	0,30%
2.3	3º período – a partir do 31º dia por períodos subsequentes de 15 dias – sobre valor cif.	1,20%
3.	Armazenagem de contêineres exportação	
3.1	A partir do 11º será cobrado por contêiner dia	R\$30
4.	Períodos subsequentes	
4.1	1º período – do 1º ao 10º dia – por tonelada	1,79
4.2	2º período – do 11º ao 30º dia – por tonelada	2,69
4.3	3º período – a partir do 31º dia – por tonelada	3,58
4.4	4º período – acima de 45 dias - por tonelada	5,38
5	Armazenagem de contêineres vazios	-
5.1	De acordo com instruções normativas	-

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Nesse grupo, verificou-se uma reestruturação nos grupos de mercadorias. As taxas por períodos separados de 15 em 15 dias passaram a ser tarifados de 10 em 10 dias. As taxas referentes à armazenagem de contêineres e cargas soltas passaram de fixas para variáveis, cobradas sobre o valor CIF. As demais tarifas foram reajustadas.

O ultimo grupo tarifário refere-se às taxas cobradas para serviços gerais e/ou eventuais.

Tabela 129. Serviços Gerais

TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS		Tarifa atual
1.	Aluguel equipamentos (hora)	
1.1	Empilhadeira até 7 t. (contêiner vazio)	62,72
1.2	Trator	26,88
2.	Remoção de contêineres (por contêiner)	12,54
3.	Fornecimento de água (acréscimo de 25% sobre o preço da concessionária/m ³)	25%
4.	Fornecimento de energia elétrica:	
4.1	Para caminhões, contêineres e reefers, por dia ou fração, nesse valor será adicionada a taxa da concessionária.	20,03
4.2	Equipamentos elétricos diversos (por tonelada)	0,22
5.	Pela pesagem de mercadorias (mercadoria + tara), por tonelada.	0,36
6.	Pela estadia de vagões por dia por vagão.	6,27
7.	Pelo fornecimento de certidões ou certificados.	19,20
8.	Por serviços não especificados.	

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Verifica-se que nesse grupo tarifário as principais mudanças são os reajustes tarifários. Já no item de aluguel de equipamentos, vários equipamentos antes tarifados foram excluídos na nova proposta.

9.4. Análise de custos e despesas

9.4.1. Composição das receitas e custos portuários

Nesta seção é analisada a composição das receitas e dos gastos portuários, visando identificar os itens de maior participação financeira no porto.

Para entender a composição da receita, é necessário identificar o modelo de gestão aplicado pelo porto, possibilitando assim fazer uma divisão adequada da receita. A maioria dos portos brasileiros se enquadra no modelo de gestão intitulado de *Landlord*, que é baseado na autoridade portuária ofertando infraestrutura e a iniciativa privada realizando os serviços portuários e investindo na superestrutura do porto. Para esses portos, as fontes de receita foram classificadas em três tipos, a saber:

- receitas de serviços portuários;
- receitas de arrendamento; e

- outras receitas.

As receitas de serviços portuários são oriundas das tarifas que as autoridades portuárias cobram de seus usuários pela utilização da infraestrutura, pelo aluguel de equipamentos, pela armazenagem de mercadorias em seus terrenos, entre outros serviços.

As receitas de arrendamento são as recebidas dos arrendatários do porto. Nesse tipo de receita, cada porto define o processo de arrendamento, existindo diferentes metodologias e contratos, variando a forma de pagamento e o tempo de contrato.

A Administração Portuária de São Francisco do Sul utiliza o sistema SIGEF do CIASC (Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina), que processa a contabilidade do porto.

Com base nos relatórios de Balanço Financeiro dos exercícios dos últimos 5 anos foi possível comparar receitas x gastos, ressaltando que não foi considerada a despesa no valor de R\$11.494.442,91 do ano de 2007 por se tratar de investimento na execução da obra de “Derrocagem das Lages de Pedra”.

A tabela abaixo mostra a receita auferida pelo Porto de São Francisco do Sul, bem como os gastos, no período de 2007 até 2011.

Tabela 130. Composição das Receitas e Gastos Portuários

Discriminação	2007	2008	2009	2010	2011	Média
Serviços portuários	13.900.556	23.087.887	31.888.350	23.808.599	27.488.342	24.034.747
Arrendamento	2.082.067	2.315.746	2.982.218	3.190.792	3.576.900	2.829.545
Receitas eventuais	77.002	3.394.997	237.430	7.015.509	468.607	2.238.709
Total - receita bruta	16.059.626	28.798.630	35.107.998	34.014.902	31.533.850	29.103.001
Custos e despesas	14.658.694	27.684.148	26.032.126	33.244.689	29.241.665	26.172.264
Gastos / Receitas	91%	96%	74%	98%	93%	90%

Fonte: Porto de São Francisco do Sul; Elaborado LabTrans

Como se pode observar, o Porto de São Francisco do Sul tem suas receitas concentradas na prestação de serviços portuários, que representou em média, no período em análise, 83% da sua receita total. Já as receitas obtidas com os contratos de arrendamento representaram uma parcela de 10% em média do total da receita do mesmo período.

Pelos totais apresentados, percebe-se que o Porto de São Francisco do Sul apresenta uma situação de equilíbrio entre receitas e gastos, tendo gerado no período em análise um resultado contábil positivo em todos os anos, correspondendo, em média, a 10% do total da receita.

A receita bruta do Porto de São Francisco do Sul ampliou-se a partir do ano de 2007 e atingiu, em média, nos últimos 5 anos, o valor de R\$29 milhões.

No ano de 2011 a receita bruta foi menor em relação aos dois anos anteriores, mas se manteve na faixa acima de R\$30 milhões, o que sinaliza uma produção de relativa estabilidade.

Com base nos relatórios de controle da execução orçamentária da APSFS no ano de 2011, foi possível apurar os principais grupos de despesas conforme valores empenhados.

A tabela abaixo mostra as principais despesas, bem como o percentual no total de gastos de 2011.

Tabela 131. Destino das Despesas do Porto em 2011

Destino das Despesas	Acumulado em 2011 (R\$)	% da Despesa Total em 2011
Outras Despesas Correntes	13.961.153	49,41%
Pessoal e Encargos Sociais	11.307.153	40,02%
Investimento de Capital	2.984.883	10,56%
Total	28.253.189	100,00%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Pelos valores de despesas apresentados, é possível constatar que o Porto de São Francisco do Sul tem seus gastos concentrados em recursos humanos e demais serviços administrativos, mas, por ausência de um controle da alocação por centro de custos, não foi possível identificar as principais áreas responsáveis pelo empenho do orçamento.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento das despesas corrente do porto em 2011.

Tabela 132. Outras Despesas Correntes (2011)

Outras Despesas Correntes	Total (R\$)	Natureza - operacional ou administrativa	Acumulado	
			Despesa	Receita
Vigilância Ostensiva	2.953.947,00	Operacional e Administrativa	10,46%	9,37%
Outras Obrig. Tributárias E Contributivas	2.823.396,00	Administrativa	9,99%	8,95%
Serviços de Energia Elétrica	1.468.835,00	Operacional e Administrativa	5,20%	4,66%
Sentenças Judiciais	954.547,00	Administrativa	3,38%	3,03%
Serviços Técnicos Profissionais	774.672,00	Operacional e Administrativa	2,74%	2,46%
Imposto Serviços Qualquer Natureza-ISS	493.545,00	Administrativa	1,75%	1,57%
Auxílio-Alimentação em Pecúnia	447.459,00	Administrativa	1,58%	1,42%
Serviços de Publicidade e Propaganda	423.067,00	Administrativa	1,50%	1,34%
Outros Materiais de Consumo	374.527,00	Administrativa	1,33%	1,19%
Armazenagem	297.000,00	Operacional	1,05%	0,94%
Contribuição para PIS/PASEP	283.938,00	Administrativa	1,00%	0,90%
Contribuição Plano de Saúde Pessoal Ativo	283.528,00	Administrativa	1,00%	0,90%
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	271.182,00	Administrativa	0,96%	0,86%
Limpeza e Conservação	244.605,00	Operacional e Administrativa	0,87%	0,78%
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	224.962,00	Operacional	0,80%	0,71%
Coleta de Lixo e demais Resíduos	200.298,00	Operacional e Administrativa	0,71%	0,64%
Manutenção de Software	144.874,00	Administrativa	0,51%	0,46%
Outros Materiais Distribuição Gratuita	118.170,00	Administrativa	0,42%	0,37%
Despesas de Teleprocessamento	95.401,00	Administrativa	0,34%	0,30%
Serviços de Água e Esgoto	90.835,00	Operacional	0,32%	0,29%
Diárias no País - Pessoal Civil	80.256,00	Administrativa	0,28%	0,25%
Locação de Imóveis	76.554,00	Operacional	0,27%	0,24%
Outros	835.555,00		2,96%	2,65%
TOTAL	13.961.153,00		49,40%	44,26%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Por meio dos dados da tabela acima se observa a dificuldade na classificação da natureza de cada despesa. Deste modo, algumas despesas foram agrupadas como operacional e administrativa visto que podem ser relacionadas diretamente com a operação portuária e com a administração do porto.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento das despesas com pessoal e encargos sociais do porto.

Tabela 133. Pessoal e Encargos Sociais (2011)

Pessoal e Encargos	Total (R\$)	Acumulado	
		Despesa	Receita
Gratificação Por Exercício de Cargos	3.711.462,00	13,14%	11,77%
Vencimentos e Salários	3.616.133,00	12,80%	11,47%
Contr. Previd. ao Rpps/Sc Ff	1.761.374,00	6,23%	5,59%
Gratificação por Tempo de Serviço	850.698,00	3,01%	2,70%
13 Salário	705.056,00	2,50%	2,24%
Férias - Abono Constitucional	239.537,00	0,85%	0,76%
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	192.845,00	0,68%	0,61%
Contribuições Previdenciárias - INSS	178.987,00	0,63%	0,57%
Incorporações	36.282,00	0,13%	0,12%
Contrib. Prev. ao Rpps/Sc Fp	11.114,00	0,04%	0,04%
Vencim. e Vantagens Fixas - Desp. Exerc. Ant.	3.665,00	0,01%	0,01%
TOTAL	11.307.153,00	40,02%	35,86%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Observa-se que as gratificações e os salários representam a maior participação de despesas com pessoal. Além disso, a receita gerada apresenta-se inferior para cada grupo de despesa.

A tabela seguinte apresenta o detalhamento das despesas com investimento de capital.

Tabela 134. Investimento de Capital (2011)

INVESTIMENTOS	TOTAL	Acumulado	
		Despesa	Receita
Obras Contratadas	1.038.041,00	3,67%	3,29%
Obras de Infraestrutura	900.402,00	3,19%	2,86%
Aquisição de Software de Aplicação	490.322,00	1,74%	1,55%
Outros Equipamentos e Material Permanente	442.500,00	1,57%	1,40%
Mobiliário em Geral	41.197,00	0,15%	0,13%
Equipamentos de Processamento De Dados	18.721,00	0,07%	0,06%
Máquinas, Utensílios e Equipam. Diversos	16.031,00	0,06%	0,05%
Veículos de Tração Mecânica	15.600,00	0,06%	0,05%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.097,00	0,03%	0,02%
Peças Não Incorporáveis a Imóveis	6.025,00	0,02%	0,02%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.400,00	0,02%	0,02%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.263,00	0,01%	0,01%
Equip. Para Audio, Video e Foto	685,00	0,00%	0,00%
Máquinas, Instal. e Utensílios de Escritório	599,00	0,00%	0,00%
TOTAL	2.984.883,00	10,56%	9,47%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

No caso dos investimentos as obras contratadas e de infraestrutura acarretam a maior parte das despesas.

9.4.2. Receitas e custos unitários

Visando uma análise comparativa entre portos, apresenta-se a seguir o quadro de receitas e custos unitários para o porto de São Francisco do Sul.

Tabela 135. Receitas e Custos Unitários

Ano de estudo	2007	2008	2009	2010	2011	Média
Receita Bruta/tonelada (R\$)	1,92	3,75	5,13	3,54	3,13	3,41
Gastos/tonelada (R\$)	1,75	3,60	3,80	3,46	2,90	3,07

Fonte: Porto de São Francisco do Sul; Elaborado por LabTrans

A tabela a seguir faz uma comparação entre o porto de São Francisco do Sul e outros portos da região, a saber: Itajaí, Paranaguá e Rio Grande. As médias abaixo de receita e

custos unitários dos portos foram calculadas de forma ponderada considerando a média da produção em toneladas dos últimos anos de cada porto.

Tabela 136. Comparação Receita Bruta e Custos Totais

R\$/t	Média Inclusiva	São Francisco	$\Delta R\$$	$\Delta\%$
Receita Bruta	5,17	3,41	-1,76	-34%
Custos Totais	4,54	3,07	-1,47	-32%

Fonte: Demonstrativos Contábeis dos Portos; Elaborado por LabTrans

Com o intuito de uma melhor análise comparativa, a tabela seguinte faz uso da média também ponderada dos portos, excluindo o porto analisado, no caso, São Francisco do Sul.

Tabela 137. Comparação entre Portos da Região sem Incluir SFS

R\$/t	Média Sem	São Francisco	$\Delta R\$$	$\Delta\%$
Receita Bruta	5,43	3,41	-2,02	-37%
Custos Totais	4,76	3,07	-1,69	-35%

Fonte: Demonstrativos Contábeis dos Portos; Elaborado por LabTrans

Pelos valores apresentados, pode-se verificar que os valores unitários (valores por tonelada movimentada) das tarifas cobradas pelo Porto de São Francisco do Sul estão abaixo dos valores médios da região, num percentual de 37%, sendo um fator de desempenho atrativo na comparação com os demais.

No que diz respeito ao lado dos custos, o Porto de São Francisco do Sul também se destaca, apresentando o menor custo da região. Nessa linha, comparado com a média da região sem considerar o próprio Porto de São Francisco do Sul, seu custo operacional por tonelada fica 35% abaixo da média dos outros dois.

Quanto à expectativa citada no plano de trabalho, de construir uma política tarifária baseada nos custos reais das operações portuárias, com a utilização da metodologia ABC para a alocação dos custos, foram efetuados levantamentos sobre a estrutura do plano de contas contábeis e sobre a forma de contabilização utilizada atualmente pela autoridade portuária.

A situação encontrada não permite uma correta alocação dos custos das operações portuárias e menos ainda uma correta apropriação desses custos às atividades que os

acarretam, frustrando assim a expectativa de construir uma metodologia ABC para obter corretamente os custos das atividades portuárias, e sobre esses, as tarifas remuneratórias dessas atividades.

Como recomendações deste tópico, poder-se-ia registrar a necessidade de se efetuar um trabalho de base, visando à estruturação e a padronização dos portos brasileiros, composto dos seguintes itens:

- Criação de uma estrutura de plano de contas contábeis unificada e padronizada para todos os portos públicos brasileiros;
- Criação de um “manual de apropriação contábil”, que padronize as formas de alocação e contabilização dos gastos dos portos;
- Implantação de estruturas de centros de custos que permitam separar adequadamente os gastos portuários e direcioná-los às atividades a que se destinam;
- Implantação de uma estrutura padronizada de indicadores operacionais que possam melhor quantificar e medir as diversas atividades portuárias.

Após obtida essa infraestrutura é que seria possível aplicar a metodologia ABC para a apuração dos custos portuários e sobre estes, o cálculo tarifário com base em custos.

9.5. Situação financeira

9.5.1. Indicadores financeiros

A análise das finanças das autoridades portuárias através de indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade, refere-se a uma análise pragmática que tem o intuito de avaliar a saúde financeira dessas entidades, uma vez que permite que sejam diagnosticadas questões que possam comprometer sua solidez. Além disso, a análise da situação financeira das instituições é comumente empreendida no sentido de traçar o planejamento estratégico institucional para sobrevivência no sistema em que está inserida.

9.5.1.1. Indicadores de liquidez

Os indicadores de liquidez evidenciam o grau de solvência da empresa em decorrência da existência ou não de solidez financeira, que garanta o pagamento dos

compromissos assumidos com terceiros. Na análise empreendida, foram considerados os indicadores de liquidez corrente, geral e imediata.

A figura seguinte mostra a evolução dos índices de liquidez da APSFS entre os anos de 2009 e 2011.

Figura 150. Evolução dos indicadores de liquidez da APSFS

Fonte: Dados APSFS

Como pode ser observado nesta figura, os indicadores de liquidez da autoridade portuária apresentaram um comportamento crescente ao longo do período analisado. Em 2009 todos os indicadores de liquidez apresentaram valores considerados bons, de modo que tanto no curto quanto no longo prazo a entidade tinha capacidade de saldar suas obrigações com recursos próprios.

Entretanto, foi observado a partir de 2010 aumento significativo do índice de liquidez geral, devido a queda dos compromissos de curto prazo (passivo circulante). Ou seja, observa-se que a entidade aumentou sua capacidade de pagamento a partir de seus ativos.

Nesse sentido, é importante salientar que a companhia apresentou boa capacidade de cumprir com seus compromissos de curto prazo e conseguiu diminuir esses compromissos. Este fato pode contribuir para melhor captação de recursos no curto prazo sem comprometer seu ativo.

9.5.1.2. Indicadores de endividamento

Os indicadores de endividamento ou de estrutura de capital indicam o grau de endividamento da entidade, em decorrência da origem dos capitais investidos no patrimônio. Para avaliar o endividamento da autoridade portuária, serão utilizados os indicadores de participação de capitais de terceiros e endividamento geral.

A próxima figura mostra os referidos indicadores, entre os anos de 2009 e 2011.

Figura 151. Evolução dos indicadores de endividamento da APSFS

Fonte: Dados APSFS

O gráfico mostra que os indicadores, em geral, revelam uma condição de endividamento da entidade bastante sustentável, a destacar os valores referentes à participação do capital de terceiros, que evoluíram de um valor de 0,14 em 2009 passando para 0,04 em 2011, mostrando que a autoridade portuária em questão detém uma relação entre capital próprio e de terceiros bastante equilibrada.

Por outro lado, a composição do endividamento, que busca captar qual a relação entre as dívidas de curto prazo e o total de dívidas da entidade, encontra-se em um patamar que merece atenção, uma vez que em 2009 e 2010 apresentou valor 1,00, visto que a entidade não apresentou passivos de longo prazo neste período.

Os resultados do indicador de imobilização do patrimônio líquido ao longo do período obteve valor inferior a 1,00, chegando a 0,79 em 2011. Isto revela que diminuiu a participação dos capitais de terceiros no financiamento do ativo permanente. Neste sentido,

observa-se que a APSFS tem mantido autonomia, principalmente no que tange às decisões relativas a novos investimentos.

9.5.1.3. Indicadores de rentabilidade

Os indicadores de rentabilidade medem a capacidade econômica obtida pelo capital investido na empresa e indicam se a entidade é lucrativa ou não, ou seja, remetem ao retorno dos investimentos realizados na entidade analisada. Os indicadores selecionados para a presente análise foram: giro do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido.

Em virtude da escala de grandeza dos indicadores de rentabilidade ser diferente, os mesmos serão apresentados em dois gráficos. A figura seguinte ilustra a evolução do Indicador de Giro do Ativo, obtido para os anos de 2009 a 2011.

Figura 152. Indicador Giro do Ativo da APSFS

Fonte: Dados APSFS

A próxima figura ilustra os valores obtidos para o indicador de rentabilidade do patrimônio líquido no período entre 2009 e 2011.

Figura 153. Indicador de Rentabilidade do Patrimônio da APSFS

Fonte: Dados APSFS

Quanto à evolução do Giro do Ativo, o que se pode perceber ao longo do período analisado é que houve uma queda significativa desse indicador, passando de 3,33 em 2009 para 1,38 em 2011. Isto indica que a companhia diminuiu o tempo de recuperação, em termos brutos, dos valores investidos em seu ativo. Este fato pode ser explicado devido a queda das receitas do porto ao longo do período analisado. No que tange às receitas não-orçamentárias o porto obteve cerca de R\$246 milhões em 2009 passando para R\$97 milhões em 2011. Além disso, sua receita orçamentária passou de R\$35 milhões em 2009 para R\$31 milhões em 2011. Diante disso, o resultado do exercício passou de R\$ 14 milhões em 2009 para R\$ 944 mil em 2011.

O indicador de rentabilidade do ativo mostrou que a empresa, ao longo do período analisado diminuiu significativamente os retornos econômicos aos seus investidores, o que caracteriza uma fragilidade econômica que aumentou a partir de 2009. Devido às quedas nas receitas e aumento nas despesas, sobretudo despesas orçamentárias, o resultado líquido do exercício caiu fortemente ao longo do período.

Porém, a análise do potencial econômico de uma empresa, deve ser feita tendo em consideração um período de tempo maior, de modo que se possa identificar se possíveis valores negativos se tratam de um episódio passageiro, devido a problemas financeiros esporádicos, ou se, de fato, a empresa é incapaz de gerar lucros aos seus investidores e necessita de intervenções em sua política econômica e financeira.

De forma geral, os indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade revelam que a APSFS encontra-se em uma situação financeira razoável, mas que necessita de monitoramento e medidas que visem ao equilíbrio, principalmente no que se refere ao giro do ativo e à rentabilidade do patrimônio líquido.

A análise da situação econômica da entidade revela que, ao longo do período analisado, se mostrou incipiente quanto à sua capacidade de gerar lucros aos investidores e à capacidade de geração de recursos para repor os investimentos feitos no ativo. Diante disso, observou-se a grande queda das receitas não-orçamentárias comprometeu o tempo de recuperação do investimento do ativo da companhia. Esses aspectos podem prejudicar a entidade em momentos em que necessitar da captação de recursos externos.

9.5.2. Estimativas das receitas e dos custos futuros do porto

Até aqui este capítulo analisou o modelo de gestão do porto de São Francisco do Sul verificando aspectos referentes aos contratos de arrendamentos do porto. Também foi descrita a estrutura tarifária vigente, verificando como a mesma está estruturada, e o impacto das tarifas sobre as receitas da APSFS. Foram levantados os custos incorridos sobre a Autoridade Portuária, e tentou-se aloca-los às atividades do porto. Tendo como subsidio essas análises, foi possível estimar alguns padrões de custos e receitas futuras.

As estimativas dos padrões de custos e receitas futuras subsidiarão na compreensão dos custos incorridos sobre a atividade portuária no Porto de São Francisco, e consequentemente na definição de políticas tarifárias.

A análise realizada envolve tanto aspectos de receitas quanto de custos, pois através do cruzamento dos mesmos é possível identificar os níveis tarifários adequados para manter uma boa saúde financeira da Autoridade Portuária.

No que se refere aos principais pontos levantados e já destacados anteriormente, as receitas geradas pelo porto provenientes dos arrendamentos, representam uma parcela muito pequena nas receitas totais da Autoridade Portuária.

Já as outras receitas são em sua maioria geradas pela cobrança das tarifas expostas nas tabelas tarifárias do porto. As receitas geradas pelas tabelas tarifárias variam de acordo com a movimentação das cargas. Desta forma a maior parte das receitas do porto é variável, sendo sensíveis às perspectivas de demanda de cargas.

A baixa garantia de receitas fixas proveniente de contratos de arrendamentos, e a ligeira sensibilidade com as variações das receitas em decorrência da variação de demanda, geram certo grau de risco sobre a saúde financeira da Autoridade Portuária. Tal risco poderia ser reduzido com a oportunidade referente ao vencimento do contrato de Termo de Permissão de Uso da CIDASC, quando se poderia abrir novo arrendamento do local, porém com valores reajustados para a realidade do mercado. Além disso, poderiam ser disponibilizadas outras áreas para arrendamentos.

No que se refere às tarifas do porto de São Francisco do Sul, as mesmas estão bastante defasadas, sendo necessária sua atualização, tanto dos valores correntes quanto das formas de cobrança (unidade x tarifa). O porto já tem uma proposta de alteração de suas tarifas (já descrita neste capítulo), porém está em fase de aprovação.

Sobre os gastos da Autoridade Portuária, os mesmos são basicamente na estrutura administrativa com pessoal, investimentos em obras civis e na manutenção do canal de acesso. Quanto à apropriação dos custos, a Autoridade Portuária de São Francisco do Sul não possui sistemas contábeis que permitam a visualização dos custos por atividades.

Apesar das dificuldades referentes às alocações dos custos, foi feito um exercício de simulação da composição dos mesmos, comparando tarifas, para um horizonte de 20 anos. Tentou-se através deste exercício obter uma noção dos resultados futuros da APSFS.

9.5.2.1. Projeção das Receitas

Quanto às receitas geradas pelos contratos de arrendamentos, buscou-se o histórico das mesmas, identificando a conta do Balancete Analítico da APSFS que representa tal geração de caixa. A tabela a seguir demonstra a evolução dos últimos três exercícios no que se refere aos arrendamentos, assim como descreve as contas do balancete que apresentam tais valores:

Tabela 138. Evolução das Receitas com Arrendamentos (2009 a 2011)

Ano	2009	2010	2011
4 Receita Orçamentária	R\$ 35.107.998,68	R\$ 34.014.902,02	R\$ 31.533.850,27
4.1 Receitas Correntes	R\$ 35.113.192,00	R\$ 27.192.530,05	R\$ 31.218.916,15
4.1.3.1 Receitas Imobiliárias	R\$ 1.408.269,29	R\$ 1.572.706,87	R\$ 1.567.578,58
4.1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 1.573.948,92	R\$ 1.618.086,06	R\$ 2.009.321,86
4.1.6 Receita de Serviços	R\$ 31.893.543,67	R\$ 23.808.599,11	R\$ 27.488.342,45
4.1.9 Outras Receitas Correntes	R\$ 237.430,12	R\$ 193.138,01	R\$ 153.673,26
4.2 Receitas de Capital	-	-	R\$ 314.934,12

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Pode-se observar que as Receitas Imobiliárias e de Valores Mobiliários cresceram constantemente no período analisado, mesmo havendo uma queda das receitas de serviços apresentadas em 2010 e 2011 se comparados a 2009. Essa queda dos ganhos com Serviços é proveniente da redução na movimentação de contêineres no porto. Essa análise demonstra a sensibilidade das receitas totais em função da variação de demanda no porto, uma vez que a participação das receitas de serviços são muito superiores do que as receitas com arrendamentos. Pode-se observar que os ganhos com arrendamentos continuaram a trajetória crescente, uma vez que são reajustados via indicadores de inflação.

No que se refere à alocação das receitas tratando por tabela tarifária, identificou-se uma relação entre a estrutura do balanço contábil da Autoridade Portuária e suas respectivas formas de cobrança de tarifas. Para cada tabela foi realizada a comparação entre suas receitas com os itens do balancete analítico que remuneram tal atividade. As próximas quatro tabelas demonstram tais correlações.

Tabela 139. Utilização da Infraestrutura Portuária e suas Contas do Balancete Analítico

	UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	Tarifa atual (R\$)	Receita (R\$)	Conta Balancete
1.	Por metro linear de cais ocupado por embarcação por hora			
1.1	Carga geral	0,49	498.618,00	4.1.6.00.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador
1.2	Graneis sólidos	1,4	395.748,00	4.1.6.00.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador
1.3	Grãos exportação via instalações especiais	1,2	1.970.855,00	4.1.6.00.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp
1.4	Graneis líquidos	1,4	63.785,00	4.1.6.00.06.01.04 Taxa Graneis Líquidos Devida p/ Armador
1.5	Contêineres	1,89	1.996.211,00	4.1.6.00.06.01.05 Taxa Contêineres Devida pelo Armador
1.6	Veículos ro-ro	1,89	30.262,00	4.1.6.00.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador

	UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	Tarifa atual (R\$)	Receita (R\$)	Conta Balancete
1.7	Outros			
2.	Fundo de dragagem			
2.1	Armador - por tonelada de porte bruto	0,08	1.815.738,00	4.1.6.00.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador
2.2	Dono da carga - por tonelada	0,29	2.770.406,00	4.1.6.00.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria
3.	Por TDW das embarcações que adentrarem ao Porto com outros fins, que não a mov. de cargas de navios atracados no cais de acostagem	0,34	367.975,00	4.1.6.00.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad.
4.	Terminal privativo (por tonelada de carga movimentada)	0,7	1.908.326,00	4.1.6.00.06.01.11 Taxa Terminal Privativo de Uso Público - TESC
	Total	-	11.817.924,00	4.1.6.00.06.01 Utilização da Infra Estrutura Portuária

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Tabela 140. Utilização da Infraestrutura Terrestre e suas Contas do Balancete Analítico

	Utilização da Infraestrutura terrestre para a movimentação de cargas	Tarifa atual (R\$)	Receita (R\$)	Conta Balancete
1.	Por tonelada de mercadoria movimentada			
1.1	Carga geral	0,98	923.952,00	4.1.6.00.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria
1.2	Graneis importação	0,98	80.918,00	4.1.6.00.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria
1.3	Graneis exportação	0,59	2.693.776,00	4.1.6.00.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria
	Graneis Total		3.698.646,00	
2.	Por contêiner			
2.1	Até 20 pés (cheio)	11,2	419.627,00	4.1.6.00.06.02.04 Taxa Contêineres Até 20 Pés Cheio Dono M
2.2	Acima de 20 pés (cheio)	18,2	622.895,00	4.1.6.00.06.02.05 Taxa Contêineres Acima 20 Pés Cheio Dono
2.3	Contêiner vazio	8,4	284.491,00	4.1.6.00.06.02.06 Taxa Contêineres Vazio Devida p/ Dono Me
	Contêiner Total		1.327.013,00	
3.	Veículos ro-ro	8,4	-	
	Total		5.025.659,00	4.1.6.00.06.02 Utilização da Infraestrutura Terrestre

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Tabela 141. Armazenagem (interna, externa e especiais) e suas Contas do Balancete Analítico

ARMAZENAGEM (INTERNA, EXTERNA E ESPECIAIS)	Tarifa atual (R\$)	Receita (R\$)	Conta Balancete
1. Primeiro período de até 15 dias			
1.1 Por tonelada de carga/dia/exportação	1,4	9.592,00	4.1.6.00.07.23 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per
1.2 Por contêiner até 20 pés/exportação	0,98	25.192,00	4.1.6.00.07.02 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-1Per(1A15D)
1.3 Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação	1,47	56.688,00	4.1.6.00.07.03 Tx Contêiner Acima 20 Pés/Dia-1 Período
1.4 Por contêiner na importação até o 10 dia ou fração.	0,15%	4.892.213,00	4.1.6.00.07.04 Tx Contêiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D)
1.5 Carga geral na importação até 10 dia ou fração.	0,25%	580.224,00	4.1.6.00.07.19 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D)
2. Segundo período do 16 até o 30 dia			
2.1 Por tonelada de carga/dia/exportação	2,1	12.093,00	4.1.6.00.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per
2.2 Por contêiner até 20 pés/dia/exportação	1,47	1.776,00	4.1.6.00.07.06 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-2Periodo
2.3 Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação	2,24	2.904,00	4.1.6.00.07.07 Tx Contêiner Acima 20 Pés/Dia-2Período
2.4 Por contêiner na importação até o 30 dia ou fração	0,20%	650.487,00	4.1.6.00.07.08 Tx Contêineres Importação/Dia-2Período
2.5 Carga geral na importação até o 30 ^º dia ou fração.	0,10%	70.487,00	4.1.6.00.07.20 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D)
3. Terceiro período do 31 ao 45 dia			
3.1 Por tonelada de carga/dia/exportação	2,8	2.306,00	4.1.6.00.07.25 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per
3.2 Por contêiner até 20 pés/dia/exportação	1,89	285,00	4.1.6.00.07.10 Tx Contêineres Até 20 Pés/Dia-3Periodo
3.3 Por contêiner acima de 20 pés/dia/exportação	3,01	278,00	4.1.6.00.07.11 Tx Contêineres Acima 20 Pés/Dia-3Período
3.4 Por contêiner na importação do 31 dia em diante.	0,08%	695.209,00	4.1.6.00.07.12 Tx Contêineres Importação/Dia-3Período
3.5 Carga geral na importação até o 31 ^º dia em diante.	0,10%	226.421,00	4.1.6.00.07.21 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D)
4. Períodos subsequentes	-	-	
4.1 Por tonelada de carga/dia	4,2	-	
4.2 Por contêiner até 20 pés/exp/dia	2,38	57,00	4.1.6.00.07.14 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-4Periodo
4.3 Por contêiner acima de 20 pés/exp/dia	3,71	37,00	4.1.6.00.07.15 Tx Contêiner Acima de 20 Pés/Dia-4Período
4.4 O valor máximo cobrado para armazenagem de contêiner	420.000,00	-	
4.5 Carga geral na importação	0,1	-	

5	Armazenagens especiais	-	-	
5.1	Por metro quadrado de armazém	-	-	
5.2	Por metro quadrado de pátio externo	-	-	
	Total	-	7.226.249,00	4.1.6.00.07 Serviços de Armazenagem

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Tabela 142. Taxas de Serviços Gerais e suas Contas do Balancete Analítico

TAXAS DE SERVIÇOS GERAIS		Tarifa atual R\$	Receitas R\$	Conta Balancete
1.	Aluguel equipamentos (hora)			
1.1	Guindaste de pórtico 7 t.	84	-	
1.2	Empilhadeira até 3,5 t.	28	-	
1.3	Empilhadeira até 5 t.	35	-	
1.4	Empilhadeira até 7 t. (contêiner vazio)	49	-	
1.5	Empilhadeira até 37 t. (contêiner cheio)	200	-	
1.6	Trator	21	-	
1.7	Pá carregadeira	42	-	
1.8	Autoguindaste	56	-	
1.9	Locomotivas	210	-	
1.10	Funil	3,5	-	
1.11	Redlers	11,2	-	
1.12	Esteiras	8,4	-	
1.13	Clamp's	5,6	-	
2.	Remoção de contêineres (por contêiner)	9,8	-	
3.	Fornecimento de água (acréscimo de 25% sobre o preço da concessionária/m³)	25%	64.848,78	4.1.6.00.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação
4.	Fornecimento de energia elétrica:			
4.1	Para caminhões, contêineres e reefers, por dia ou fração.	15,65	3.075.715,00	4.1.6.00.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia
4.2	Equipamentos elétricos diversos (por tonelada).	0,17	491,28	4.1.6.00.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel.
5.	Pela pesagem de mercadorias (mercadoria + tara), por tonelada.	0,28	39.376,49	4.1.6.00.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel.
6.	Pela estadia de vagões por dia por vagão.	4,9	-	
7.	Pelo fornecimento de certidões ou certificados.	2,8	-	
8.	Por serviços não especificados.	-	238.079,39	4.1.6.00.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados
9.	Pelo fornecimento de tabelas tarifárias.	7	-	
	Total	-	3.418.510,94	4.1.6.00.06.04 Serviços Gerais Eventuais Taxa Dev P Req

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Como pode ser observado, a segmentação das contas do balancete analítico alocam muito bem as receitas provenientes para cada atividade executada assim como para cada item da determinada tabela tarifária.

Para que fosse possível realizar uma vinculação melhor com cada atividade a ser cobrada em cada tabela tarifária, foi realizada a análise das formas e unidades de cobranças de cada atividade. A tabela a seguir demonstra cada forma de cobrança por conta do balancete analítico.

Tabela 143. Formas e Unidades de Cobrança por Atividade e Conta do Balancete Analítico

Tabela	Conta	Unid. Calc	Receita 2011
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador	metro linear de cais por hora	498.618,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador	metro linear de cais por hora	395.748,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp	metro linear de cais por hora	1.970.855,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.04 Taxa Graneis Líquidos Devida p/ Armador	metro linear de cais por hora	63.785,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.05 Taxa Contêineres Devida pelo Armador	metro linear de cais por hora	1.996.211,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador	metro linear de cais por hora	30.262,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador	DWT	1.815.738,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria	DWT	2.770.406,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad.	DWT	367.975,00
Tabela 1 - Acesso	4.1.6.00.06.01.11 Taxa Terminal Privativo de Uso Público - TESC	tonelada	1.908.326,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria	tonelada	923.952,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria	tonelada	80.918,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria	tonelada	2.693.776,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.04 Taxa Contêineres Até 20 Pés Cheio Dono M	tonelada	419.627,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.05 Taxa Contêineres Acima 20 Pés Cheio Dono	tonelada	622.895,00
Tabela 2 - Terrestre	4.1.6.00.06.02.06 Taxa Contêineres Vazio Devida p/ Dono Me	tonelada	284.491,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.23 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per	tonelada	9.592,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.02 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-1Per(1A15D)	unidade x dias	25.192,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.03 Tx Contêiner Acima 20 Pés/Dia-1 Período	unidade x dias	56.688,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.04 Tx Contêiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D)	valor CIF	4.892.213,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.19 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D)	valor CIF	580.224,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per	tonelada	12.093,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.06 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-2Periodo	unidade x dias	1.776,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.07 Tx Contêiner Acima 20	unidade x dias	2.904,00

Armazenagem	Pés/Dia-2Período		
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.08 Tx Contêineres Importação/Dia-2Período	valor CIF	650.487,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.20 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D)	valor CIF	70.487,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.25 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per	tonelada	2.306,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.10 Tx Contêineres Até 20 Pés/Dia-3Período	unidade x dias	285,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.11 Tx Contêineres Acima 20 Pés/Dia-3Período	unidade x dias	278,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.12 Tx Contêineres Importação/Dia-3Período	valor CIF	695.209,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.21 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D)	valor CIF	226.421,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.14 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-4Período	unidade x dias	57,00
Tabela 3 - Armazenagem	4.1.6.00.07.15 Tx Contêiner Acima de 20 Pés/Dia-4Período	unidade x dias	37,00
Tabela 5 - Serviços gerais	4.1.6.00.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação	m ³	64.848,78
Tabela 5 - Serviços gerais	4.1.6.00.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia	Por dia	3.075.715,00
Tabela 5 - Serviços gerais	4.1.6.00.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel.	tonelada	491,28
Tabela 5 - Serviços gerais	4.1.6.00.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel.	tonelada	39.376,49
Tabela 5 - Serviços gerais	4.1.6.00.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados	Por serviços não especificados.	238.079,39

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Observando as formas de cobrança das tarifas vinculadas às atividades, buscou-se identificar as mercadorias para cada item da tabela tarifária, para que quando feitas as projeções das mercadorias pudesse se obter as receitas futuras do porto.

Desta forma foram estimadas as receitas conta a conta para o horizonte de 20 anos, considerando que cada conta se correlaciona com uma natureza de carga, ou com o total de cargas movimentado no porto. A tabela a seguir mostra essa relação:

Tabela 144. Contas do Balancete Analítico vs Natureza de Carga

Conta	Natureza Carga
4.1.6.00.06.01.01 Taxa Carga Geral Devida pelo Armador	Carga Geral
4.1.6.00.06.01.02 Taxa Graneis Sólidos Devida pelo Armador	Granéis Sólidos
4.1.6.00.06.01.03 Taxa Grãos Exportação Via Instalação Esp	Granéis Sólidos
4.1.6.00.06.01.04 Taxa Graneis Líquidos Devida p/ Armador	Granéis Líquidos
4.1.6.00.06.01.05 Taxa Contêineres Devida pelo Armador	Contêiner
4.1.6.00.06.01.06 Taxa Veículos Ro-Ro Devida pelo Armador	Carga Geral
4.1.6.00.06.01.08 Taxa Fundo Drag. Devida pelo Armador	Total
4.1.6.00.06.01.09 Taxa Fundo Drag Devidas p/ Dono Mercadoria	Total
4.1.6.00.06.01.10 Taxa Embarc. Atraca s/ fins Mov. Mercad.	Total
4.1.6.00.06.01.11 Taxa Terminal Privativo de Uso Público - TESC	Contêiner
4.1.6.00.06.02.01 Taxa Carga Geral Devida p/ Dono Mercadoria	Carga Geral
4.1.6.00.06.02.02 Taxa Graneis Importação Devida p/ Dono Mercadoria	Granéis Sólidos
4.1.6.00.06.02.03 Taxa Graneis Exportação Devida p/ Dono Mercadoria	Granéis Sólidos
4.1.6.00.06.02.04 Taxa Contêineres Até 20 Pés Cheio Dono M	Contêiner
4.1.6.00.06.02.05 Taxa Contêineres Acima 20 Pés Cheio Dono	Contêiner
4.1.6.00.06.02.06 Taxa Contêineres Vazio Devida p/ Dono Me	Contêiner
4.1.6.00.07.23 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 1Per	Carga Geral
4.1.6.00.07.02 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-1Per(1A15D)	Contêiner
4.1.6.00.07.03 Tx Contêiner Acima 20 Pés/Dia-1 Período	Contêiner
4.1.6.00.07.04 Tx Contêiner Import/Dia-1Per (1 a 10 D)	Contêiner
4.1.6.00.07.19 Taxa Carga Geral Import.(1.5)-1P(1A15D)	Carga Geral
4.1.6.00.07.24.00 Taxa p/ Tonel de Merc Export C. Ger-2Per	Carga Geral
4.1.6.00.07.06 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-2Periodo	Contêiner
4.1.6.00.07.07 Tx Contêiner Acima 20 Pés/Dia-2Período	Contêiner
4.1.6.00.07.08 Tx Contêineres Importação/Dia-2Período	Contêiner
4.1.6.00.07.20 Taxa Carga Geral Import.(2.5)-2P(16A30D)	Carga Geral
4.1.6.00.07.25 Taxa p/Tonel de Merc Export C Geral 3Per	Carga Geral
4.1.6.00.07.10 Tx Contêineres Até 20 Pés/Dia-3Periodo	Carga Geral
4.1.6.00.07.11 Tx Contêineres Acima 20 Pés/Dia-3Período	Contêiner
4.1.6.00.07.12 Tx Contêineres Importação/Dia-3Período	Contêiner
4.1.6.00.07.21 Taxa Carga Geral Import.(3.5)-3P(31A45D)	Carga Geral
4.1.6.00.07.14 Tx Contêiner Até 20 Pés/Dia-4Periodo	Contêiner
4.1.6.00.07.15 Tx Contêiner Acima de 20 Pés/Dia-4Período	Contêiner
4.1.6.00.06.04.15 Taxa Fornecimento de Água e Embarcação	Total
4.1.6.00.06.04.16 Tx Energia Eletr.p/Caminhão Cont.Ref Dia	Contêiner
4.1.6.00.06.04.17 Tx Energia Eletr.Equipam.El.Dvs.P/Tonel.	Total
4.1.6.00.06.04.18 Taxa p/Pesagem de Mercadorias por Tonel.	Total
4.1.6.00.06.04.21 Taxa p/Serviços não Especificados	Total
4.1.3.1 Receitas Imobiliárias	Inflação
4.1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários	Inflação

Fonte: Elaborado por LabTrans

Com tais informações foi possível realizar a correlação entre o histórico das receitas das contas e o histórico de movimentação do porto para cada conta do balancete analítico.

Através desta análise identificou-se historicamente os produtos que geram mais receita para o porto e também a participação das receitas dos arrendamentos. A tabela a seguir demonstra o histórico de receitas geradas por natureza de carga dos anos de 2009 a 2011.

Tabela 145. Receitas Geradas por Natureza de Carga (R\$)

Natureza Carga	Receita 2009	Receita 2010	Receita 2011
Contêiner	R\$ 21.248.496,61	R\$ 10.606.249,78	R\$ 14.632.106,00
Granéis Sólidos	R\$ 4.449.500,48	R\$ 4.913.026,51	R\$ 5.141.297,00
Arrendamentos	R\$ 2.982.218,21	R\$ 3.190.792,93	R\$ 3.576.900,44
Todas as cargas	R\$ 2.312.784,16	R\$ 4.699.276,07	R\$ 5.296.914,94
Carga Geral	R\$ 1.489.092,08	R\$ 3.565.597,15	R\$ 2.354.240,00
Granéis Líquidos	R\$ 76.241,20	R\$ 24.449,60	R\$ 63.785,00
Total	R\$ 32.558.332,74	R\$ 26.999.392,04	R\$ 31.065.243,38

Fonte: Elaborado por LabTrans

Pode-se observar através da tabela anterior que os contêineres apresentam a maior participação na geração de receitas do porto de São Francisco do Sul, seguidos dos graneis sólidos.

Nota-se que as receitas com contêineres tiveram uma redução drástica se comparadas as receitas de 2009 e 2010, sendo isso explicado pela redução da movimentação no porto. Porém, parte desta queda foi compensada pelas receitas geradas na movimentação de carga geral, que tiveram significativa ampliação no período.

Para elucidar melhor a análise exposta, a próxima tabela demonstra as mesmas receitas geradas por natureza de carga, porém em percentual.

Tabela 146. Receitas Geradas por Natureza de Carga (%)

Natureza Carga	Receita 2009	Receita 2010	Receita 2011
Contêiner	65,3%	39,3%	47,1%
Granéis Sólidos	13,7%	18,2%	16,5%
Arrendamentos	9,2%	11,8%	11,5%
Todas as cargas	7,1%	17,4%	17,1%
Carga Geral	4,6%	13,2%	7,6%
Granéis Líquidos	0,2%	0,1%	0,2%

Fonte: Elaborado por LabTrans

Após analisar a correlação histórica com a movimentação de cargas, foi possível projetar as receitas futuras do porto considerando as projeções de demanda. Tais projeções estão expostas no Capítulo 5 deste relatório.

Através da correlação histórica de cada conta do balancete, multiplicado pela variação da demanda futura para cada uma das cargas correlacionadas respectivamente, obteve-se a projeção das receitas do porto. O gráfico a seguir mostra os resultados obtidos para tais projeções.

Figura 154. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul

Fonte: Elaborado por LabTrans

Pode-se observar através do gráfico que se espera que o porto tenha uma trajetória de crescimento em suas receitas. Esse trajetória é consequência das boas perspectivas de ampliação da movimentação de cargas no porto.

É importante destacar que os valores projetados não consideram efeitos da inflação, desta forma são gerados sobre moeda base de 2011. Isso implica que essas tarifas podem ter comportamentos diferente, caso haja correções monetárias nos contratos de arrendamentos, previstos em contratos, porém se não ocorrer o mesmo com as tabelas tarifárias essa análise fica prejudicada.

Pode-se observar que as receitas totais do porto chegariam a quase 70 milhões de reais ao final do horizonte de planejamento. Esse número é importante para se comparar com as perspectivas de custos futuros do porto.

Com o intuito de mostrar uma melhor visualização das receitas futuras estimadas, o gráfico a seguir demonstra as estimativas das receitas de acordo com as naturezas de carga e com os contratos de arrendamento.

Figura 155. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul geradas por Natureza de Carga e Arrendamentos (R\$)

Fonte: Elaborado por LabTrans

O gráfico mostra claramente a maior participação na geração de receitas provenientes da movimentação de contêineres. Porém é possível observar que as receitas dos granéis sólidos tendem a crescer significativamente. Os arrendamentos ficam estagnados, reduzindo-se cada vez mais sua participação nas receitas. Já as receitas geradas indiferentemente da natureza de carga, mas sim pelo total movimentado no porto, também possuem grandes perspectivas de crescimento. O gráfico a seguir esclarece ainda mais esta análise.

Figura 156. Estimativa de Receitas Futuras do Porto de São Francisco do Sul geradas por Natureza de Carga e Arrendamentos (%)

Fonte: Elaborado por LabTrans

Cabe destacar que as receitas com arrendamentos passam de 12% para 5% apenas. Já os granéis sólidos passam de 18% para 25% na geração de receitas.

9.5.2.2. Projeção dos Custos

A compreensão dos custos incorridos sobre as atividades da Autoridade Portuária são essenciais para poder se formar e comparar uma base de tabela tarifária. Neste sentido buscou-se esmiuçar todas as contas da contabilidade da APSFS, e vincular cada uma delas apropriando as atividades e correlacionando com as tabelas tarifárias.

É importante destacar que o regime contábil da APSFS não contempla análises de custos em seus balancetes analíticos. Tal Autoridade Portuária também não realiza abertura dos custos por centros de custos. Com a ausência de informações detalhadas sobre custos, foi possível estimar rateios de acordo com algumas contas específicas, e usando aproximações nas demais.

Recomenda-se que a Autoridade Portuária faça uma melhor alocação de seus custos, para que possa subsidiar tomadas de decisões futuras e também para poder realizar a atualização tarifária.

Apesar da precariedade das informações, foram realizados esforços a fim de estimar os custos para o horizonte de planejamento do projeto, para que os mesmos fossem comparados com as receitas projetadas, e desta forma permitir a verificação dos níveis de sustentabilidade da Autoridade Portuária no horizonte de planejamento.

Primeiramente observou-se quais os destinos das despesas do porto, conforme apresentado na tabela que segue.

Tabela 147. Gastos por Destino de Despesa

Destino das Despesas	Acumulado em 2011 (R\$)	% da Despesa Total em 2011
Outras Despesas Correntes	13.961.153	49,41%
Pessoal e Encargos Sociais	11.307.153	40,02%
Investimento de Capital	2.984.883	10,56%
Total	28.253.189	100,00%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Pode-se observar que as gastos são classificados em: Investimentos, representando apenas 10% do montante; Gastos com Pessoal, seja ele direto ou indireto representando 40%; e por fim Outras Despesas Correntes, que correspondem a 50% dos gastos.

Na tentativa de se obter um melhor rateio destes gastos separou-se as contas do balancete de despesas, classificando as que poderiam ser administrativas, as operacionais, e as que poderiam ser tanto administrativas quanto operacionais.

A tabela que segue mostra as contas classificadas como Outras Despesas Correntes com a reclassificação por atividade, e também compara as despesas e receitas, de acordo com o rateio informado pela Autoridade Portuária em um de seus relatório contábeis.

Tabela 148. Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes	Total (R\$)	Natureza - operacional ou administrativa	Acumulado	
			Despesa	Receita
Vigilância Ostensiva	2.953.947,00	Operacional e Administrativa	10,46%	9,37%
Outras Obrig. Tributárias E Contributivas	2.823.396,00	Administrativa	9,99%	8,95%
Serviços De Energia Elétrica	1.468.835,00	Operacional e Administrativa	5,20%	4,66%
Sentenças Judiciais	954.547,00	Administrativa	3,38%	3,03%
Serviços Técnicos Profissionais	774.672,00	Operacional e Administrativa	2,74%	2,46%
Imposto Serviços Qualquer Natureza ISS	493.545,00	Administrativa	1,75%	1,57%
Auxílio-Alimentação Em Pecúnia	447.459,00	Administrativa	1,58%	1,42%
Serviços De Publicidade E Propaganda	423.067,00	Administrativa	1,50%	1,34%
Outros Materiais De Consumo	374.527,00	Administrativa	1,33%	1,19%
Armazenagem	297.000,00	Operacional	1,05%	0,94%
Contribuição para PIS/PASEP	283.938,00	Administrativa	1,00%	0,90%
Contribuição Plano De Saúde Pessoal Ativo	283.528,00	Administrativa	1,00%	0,90%
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	271.182,00	Administrativa	0,96%	0,86%
Limpeza e Conservação	244.605,00	Operacional e Administrativa	0,87%	0,78%
Manut. Conserv. Máquinas E Equipamentos	224.962,00	Operacional	0,80%	0,71%
Coleta De Lixo E Demais Resíduos	200.298,00	Operacional e Administrativa	0,71%	0,64%
Manutenção De Software	144.874,00	Administrativa	0,51%	0,46%
Outros Materiais Distribuição Gratuita	118.170,00	Administrativa	0,42%	0,37%
Despesas De Teleprocessamento	95.401,00	Administrativa	0,34%	0,30%
Serviços De Água E Esgoto	90.835,00	Operacional	0,32%	0,29%
Diárias No País - Pessoal Civil	80.256,00	Administrativa	0,28%	0,25%
Locação De Imóveis	76.554,00	Operacional	0,27%	0,24%
Outros	835.555,00	Operacional e Administrativa	2,96%	2,65%
TOTAL	13.961.153,00		49,40%	44,26%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

A tabela que segue mostra as contas classificadas em Pessoal e Encargos, comparando as despesas e receitas.

Tabela 149. Pessoal e Encargos

Pessoal e Encargos	Total (R\$)	Acumulado	
		Despesa	Receita
Gratificação Por Exercício De Cargos	3.711.462,00	13,14%	11,77%
Vencimentos e Salários	3.616.133,00	12,80%	11,47%
Contr. Previd. Ao Rpps/Sc Ff	1.761.374,00	6,23%	5,59%
Gratificação Por Tempo De Serviço	850.698,00	3,01%	2,70%
13 Salário	705.056,00	2,50%	2,24%
Férias - Abono Constitucional	239.537,00	0,85%	0,76%
Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	192.845,00	0,68%	0,61%
Contribuições Previdenciárias - INSS	178.987,00	0,63%	0,57%
Incorporações	36.282,00	0,13%	0,12%
Contrib. Prev. Ao Rpps/Sc Fp	11.114,00	0,04%	0,04%
Vencim. E Vantagens Fixas -Disp. Exerc. Ant.	3.665,00	0,01%	0,01%
TOTAL	11.307.153,00	40,02%	35,86%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

A tabela que segue mostra as contas classificadas como Investimentos, comparando as despesas e receitas.

Tabela 150. Investimentos

Investimentos	Total	Acumulado	
		Despesa	Receita
Obras Contratadas	1.038.041,00	3,67%	3,29%
Obras de Infraestrutura	900.402,00	3,19%	2,86%
Aquisição de Software de Aplicação	490.322,00	1,74%	1,55%
Outros Equipamentos e Material Permanente	442.500,00	1,57%	1,40%
Mobiliário em Geral	41.197,00	0,15%	0,13%
Equipamentos de Processamento De Dados	18.721,00	0,07%	0,06%
Máquinas, Utensílios E Equipam. Diversos	16.031,00	0,06%	0,05%
Veículos de Tração Mecânica	15.600,00	0,06%	0,05%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.097,00	0,03%	0,02%
Peças Não Incorporáveis À Imóveis	6.025,00	0,02%	0,02%
Aparelhos e Equipamentos De Comunicação	5.400,00	0,02%	0,02%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.263,00	0,01%	0,01%
Equip. Para Áudio, Vídeo e Foto	685	0,00%	0,00%
Máquinas, Instal. E Utensílios De Escritório	599	0,00%	0,00%
TOTAL	2.984.883,00	10,56%	9,47%

Fonte: APSFS (2012); Elaborado por LabTrans

Após realizar a classificação por tipo de alocação, sendo operacional ou administrativa, e ter compreendido a relação de despesa e receita acumulada apresentada pela própria Autoridade Portuária, buscou-se especificar os custos de forma mais detalhada.

Para realizar o detalhamento dos custos usou-se o relatório contábil que traz as ações empenhadas, suas situações, e consideraram-se as contas a pagar para o ano de 2011.

Considerando o montante de recursos despendidos em 2011, as contas genéricas que não se adéquam a uma tabela tarifária claramente representaram 91% dos recursos

gastos do porto. Desta forma apenas 9% dos custos foram classificados de forma direta para cada atividade vinculada às tabelas tarifárias.

Para que fosse possível alocar os custos de acordo com as atividades vinculadas às tabelas tarifárias, foram rateados os valores de cada uma das contas de acordo com as quatro tabelas vigentes no porto, e gastos rateados entre os arrendamentos. Para a projeção dos custos considerou-se que essa relação vá se manter ao longo do tempo.

A metodologia implantada para realizar o rateio foi de forma intuitiva, baseada na experiência dos especialistas, assim como na análise de todas as contas do balancete analítico demonstrado anteriormente.

Cabe ressaltar que os resultados apresentados tentam refletir uma base de custos da Autoridade Portuária alocado por atividade portuária e vinculado às tabelas tarifárias, para que os mesmos possam servir de auxílio a estudos em nível de planejamento. Para conclusões mais apuradas sobre os custos incorridos sobre a atividade portuária é necessário realizar estudos mais específicos, incluindo a reestruturação do sistema contábil da instituição.

O rateio foi realizado conforme segue a planilha a seguir.

Tabela 151. Rateio das Contas por Tabela e Arrendamentos

Nome dos Gastos - Execução Orçamentária	T1	T2	T3	T4	T5	Fixo
000932 Administração de recursos humanos - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
000954 Auxílio alimentação - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
002315 Estudos, projetos, investimentos e desenvolvimento ambiental - APSFS	33%	33%	33%	0%	0%	0%
002333 Modernização da segurança do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
002337 Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - APSFS	0%	25%	50%	0%	25%	0%
002339 Manutenção e reforma de veículos, máquinas e equipamentos - APSFS	0%	50%	50%	0%	0%	0%
002345 Dragagem de manutenção canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - APSFS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
002575 Manutenção do sistema de sinalização náutica - APSFS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
002701 Construção de prédios e instalações - APSFS	0%	0%	100%	0%	0%	0%
002707 Locação de armazéns - APSFS	0%	0%	100%	0%	0%	0%
002734 Divulgação e publicidade - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
002748 Estudos, projetos e consultoria - APSFS	25%	25%	25%	0%	25%	0%
002756 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - APSFS	0%	0%	50%	0%	50%	0%
002792 Construção, ampliação e adequação de berços de atracação/cais acostável - APSFS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
002796 Gerenciamento ambiental do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	33%	33%	33%	0%	0%	0%
002800 Encargos com estagiários - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
002852 Ampliação e adequação da rede de energia elétrica - APSFS	0%	0%	0%	0%	100%	0%
006808 Aquisição de hardware e equipamentos de infraestrutura de TIC - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
006809 Aquisição de software e desenvolvimento de sistemas de TIC - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
006812 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
006853 Ampliação e reforma do pátio de containers, parque de triagem e drenagens - APSFS	0%	0%	100%	0%	0%	0%
008464 Manutenção e serviços administrativos gerais - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%
010713 Realinhamento do canal de acesso - APSFS	100%	0%	0%	0%	0%	0%
010714 Ampliação e adequação da rede de hidrantes - APSFS	0%	0%	0%	0%	100%	0%
010753 Saúde ocupacional - APSFS	10%	30%	35%	0%	15%	10%

Fonte: Elaborado por LabTrans

O resultado obtido com o rateio dos custos para o ano de 2011 foi a composição por atividade, ou seja, por tabela tarifária. O gráfico que mostra a composição dos custos de cada uma das tabelas tarifárias é o que segue.

Figura 157. Rateio dos Custos por Tabela Tarifária em 2011 (%)

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tendo obtido o rateio para o ano de 2011, e também as receitas já apresentadas anteriormente por tabela tarifária, foi possível fazer um quadro comparativo entre as mesmas, o qual está apresentado na próxima tabela.

Tabela 152. Custos vs Receitas 2011 (R\$)

Tabela	Custo 2011	Receita 2011
Tabela 3 - Armazenagem	R\$ 10.642.007,53	7.226.249,00
Tabela 2 - Terrestre	R\$ 7.796.216,94	5.025.659,00
Tabela 5 - Serviços Gerais	R\$ 3.954.815,39	3.418.510,94
Tabela 1 - Acesso	R\$ 3.419.963,16	11.817.924,00
Tabela 4 - Operações	-	-
Arrendamentos	R\$ 2.440.066,42	3.576.900,44

Fonte: Elaborado por LabTrans

Pode-se observar que os custos e as receitas não se relacionam por inteiro. Isso ocorre por que a tarifa portuária apresenta subsídios cruzados entre tabelas. Por exemplo, na Tabela 3 foi alocado mais custos do que na Tabela 1, porém as receitas da Tabela 1 são maiores do que as da Tabela 3.

Esse subsídio cruzado não implica em erro na lógica de cobrança, e sim pode ser usado como artifício para amenizar tarifas muito elevadas para determinadas atividades,

mantendo assim um equilíbrio entre os agentes que atuam no porto. O gráfico a seguir ilustra o comparativo entre receitas e custos por tabela tarifária.

Figura 158. Gráfico dos Custos vs Receitas por Tabela Tarifária em 2011

Fonte: Elaborado por LabTrans

Feito o rateio para o ano de 2011, classificaram-se os custos entre fixos e variáveis, para que se pudesse realizar as projeções dos mesmos. Para os custos variáveis considerou-se que os mesmos teriam correlação com a movimentação de cargas, sendo diretamente proporcionais. Cada conta foi estimada individualmente de acordo com seu rateio por atividade e por sua denominação fixa ou variável.

Dos custos levantados para o ano de 2011, a sua composição entre fixo e variável pode ser observada no gráfico que segue.

Figura 159. Participação dos Custos Fixos e Variáveis em 2011 (%)

Fonte: Elaborado por LabTrans

Pode-se observar que a maior parte dos custos são fixos, o que é factível, uma vez que atualmente a autoridade portuária não está diretamente ligada às operações, o que faz com que o peso dos custos variáveis seja reduzido.

A projeção dos custos pode ser apresentada no gráfico que segue.

Figura 160. Projeção dos Custos Fixos e Variáveis

Fonte: Elaborado por LabTrans

Através do gráfico é possível verificar que a participação dos custos variáveis projetada tende a aumentar significativamente até o final do período. Isso é decorrência de a projeção dos mesmos considerar o crescimento da parte variável diretamente proporcional ao crescimento da demanda.

Já a parte fixa fica estagnada, uma vez que os números estão deflacionados para o ano de 2011, não considerando assim os reajustes inflacionários dos custos. Desta forma a visualização fica beneficiada, mostrando a real participação dos custos.

Observa-se que a metodologia empregada não prevê ganhos marginais, uma vez que para isso o detalhamento dos custos deveria ser mais apurado. Porém entende-se que para fins de planejamento esses resultados sejam adequados.

Tendo os custos projetados, é possível então compara-los com as receitas projetadas. O gráfico que segue mostra essa comparação:

Figura 161. Comparação entre a Projeção dos Custos e das Receitas

Fonte: Elaborado por LabTrans

Através do gráfico é possível verificar que a saúde financeira da APSFS tende a ficar saudável ao longo do horizonte de projeção, considerando que todas as perspectivas serão atingidas ou ficarão próximas do esperado.

Esse resultado não prevê alteração nos padrões de gastos da Autoridade Portuária. Através destas informações geradas poderão ser realizadas análises que contribuirão para que sejam tomadas decisões principalmente sobre a reestruturação das tarifas, assim como

para reestruturação do plano contábil, e também sobre políticas de investimentos, auxiliando a tomada de decisão dos aportes federais para investimentos no porto.

O gráfico que segue demonstra os resultados financeiros esperados para o porto.

Figura 162. Receitas menos os Custos Projetados

Fonte: Elaborado por LabTrans

É possível apresentar através do gráfico uma estimativa dos ganhos que a autoridade terá com a ampliação da movimentação de cargas. A estimativa apesar de ser bastante simples, auxilia na tomada de decisões a níveis estratégicos.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Mestre teve como objetivo principal o estabelecimento de um programa de melhorias operacionais e de investimentos em super e infraestrutura capaz de viabilizar o atendimento da demanda futura de movimentação de carga, projetada para o horizonte do planejamento, até 2030.

Para tanto, foi fundamental o pleno conhecimento da dinâmica do porto, tanto operacional quanto administrativa. Inicialmente foi realizada a etapa de diagnóstico, em que foram observados os principais problemas do porto através do levantamento de sua super e infraestrutura, de suas operações, de sua situação do ponto de vista ambiental e de questões relativas à gestão portuária.

Os resultados alcançados apontam para uma grande especialização do porto na movimentação de graneis sólidos, que devem aumentar sua participação na movimentação total do porto ao longo dos próximos anos, chegando a quase 50% em 2030.

A análise estratégica realizada em seguida culminou com a recomendação da adoção de algumas linhas estratégicas, com base em estudo SWOT.

O programa de melhorias operacionais e de investimentos em super e infraestrutura recomendado no capítulo 8 foi resultado da comparação entre a demanda projetada (capítulo 5) e da capacidade estimada (capítulo 6). Esta comparação foi mostrada no capítulo 7.

O Plano Mestre também se dedicou a analisar a gestão do porto e suas receitas e custos (capítulo 9).

Desta forma, baseado nas principais conclusões apresentadas ao longo deste relatório, foram reunidas na próxima tabela as principais ações identificadas como necessárias para preparar o Porto de São Francisco do Sul para atender à demanda de movimentação de cargas prevista para os próximos 20 anos.

Tabela 153. Programa de Ações– Porto de São Francisco do Sul

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DO SÃO FRANCISCO DO SUL																			
Item	Descrição da Ação	Emergencial				Operacional					Estratégico								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Melhorias operacionais																			
1	Implantação do sistema de controle de tráfego de embarcações - VTMS/VTS				■														
2	Implantação de sistema de monitoramento do tempo de armazenagem				■														
3	Reforço Estrutural do Cais Público				■														
4	Melhorias de equipamentos - Cais de Público				■														
5	Melhorias de equipamentos - Terminais Arrendados				■														
6	Melhorar a Produtividade e Eficiência das Operações Portuárias				■														
Investimentos portuários																			
7	Construção do berço 401				■														
8	Construção do TGSC				■														
9	Aumento de retroárea do TESC				■														
10	Construção do Terminal de Passageiros				■														
11	Construção Pátio de Triagem de Caminhões				■														
Gestão portuária																			
12	Reestruturação do balanço contábil do porto				■														
13	Atualização da tarifa portuária				■														
14	Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade				■														
15	Programa de treinamento de pessoal				■														
Acessos ao Porto																			
16	Duplicação da BR-280				■														
17	Melhorias na BR-101				■														
18	Contorno Ferroviário São Francisco do Sul				■														
19	Construção do Anel Rodoferroviário de São Francisco				■														
20	Contorno Ferroviário Joinville																		
21	Contorno Ferroviário Jaraguá do Sul																		

Legenda	
■	Preparação
■	Prontificação

Fonte: Elaborado por LabTrans

Conclui-se que o estudo apresentado alcançou os objetivos propostos, e que o mesmo será uma ferramenta importante no planejamento e desenvolvimento do Porto de São Francisco do Sul.

REFERÊNCIAS

ABIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MASSAS ALIMENTÍCIAS. Estatísticas – Mercado de Trigo. S.d. Disponível em: <http://www.abima.com.br/estMercTrigo.asp>. Acessado em: julho de 2012.

ABIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MASSAS ALIMENTÍCIAS. Um terço do trigo será rebaixado. 16/05/2012. Disponível em: <http://www.abima.com.br/notNotciasAbimaDp.asp?cod=395>. Acessado em julho de 2012.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO (ANTAQ). **Porto de São Francisco do Sul**. Disponível em: < http://www.antaq.gov.br/Portal/Portos_TUP.asp>. Acesso em: 10 maio 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2002**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2002/Index.htm>> Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2003**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2003/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2004**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2004/Index.htm>> Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2005**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2005/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2006**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2006/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2007**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2007/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2008**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2008/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2009**. Disponível em: <<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2010**. Disponível em:
<<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

_____. **Anuário Estatístico 2011**. Disponível em:
<<http://www.antaq.gov.br/Portal/Anuarios/Portuario2009/Index.htm>>. Acesso em: 16 mai. 2012.

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL. ALL. Disponível em: < www.all-logistica.com>. Acesso em: 20 de jun de 2012

AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES. **Environmental Management Handbook**. Disponível em: <<http://www.aapa-ports.org/Issues/content.cfm?ItemNumber=989>>. Acesso em: 25 jan. 2011.

ANFACER, 2012. Site oficial. (Disponível em:
<http://www.anfacer.org.br/site/default.aspx?home>). Acesso em julho de 2012.

APSFs - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. PDZ – 2011. São Francisco do Sul, fevereiro de 2012. 2 vol.

ASCOLI, Lidiana e ORLOWSKI, Rosemari Fátima. O déficit entre a produção e consumo de milho em Santa Catarina com ênfase na região Oeste catarinense a partir da década de 90. II Encontro de Economia Catarinense. Chapecó, Santa Catarina. 2008

AUTORIDADE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. **APSFs**. Disponível em: <
<http://www.apsfs.sc.gov.br/>> .Acesso em 4 de jun de 2012

_____. Elaboração do Estudo de impacto ambiental (EIA) e Relatório de impacto ambiental (RIMA) de atividade portuária e do PDZ – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de São Francisco do Sul (2002) – Elaborado por: DTA Consultoria scl.

_____. Estudo de impacto ambiental (EIA) e Relatório de impacto ambiental (RIMA) do berço 401 A e da dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul/SC (2008) – Elaborado por: Consultoria ambiental e engenharia Caruso Jr.

_____. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de São Francisco do Sul - volume I e II (2011) – Elaborado por: Fernando Mac Dowell, Prof., Dr.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. BNDES. Disponível em: <
www.bndes.gov.br>. Acesso em: 12 de jun de 2012

BRASIL GLOBAL NET. **Antigo Porto de São Francisco do Sul**. Disponível em <
brasilglobalnet.gov.br>. Acesso em 12 de jun de 2012

BRASIL. Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão. Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2012. 10NP - Adequação de Instalações de Acostagem e Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de São Francisco do Sul (SC).

_____. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. **Base de Dados de Importação e Exportação no Brasil (1996 -2011)**. Disponível em: <<http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>>. Acesso em: 14 jun. 2012;

_____. Ministério da Defesa Exército Brasileiro. Departamento de Engenharia e Construção. Centro de Excelência em Engenharia de Transportes. **Infra Estrutura Portuária Nacional de Apoio ao Comércio Exterior: Forma de Gestão e Estrutura Regulatória**. Brasília, 2008;

_____. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. **Base de Dados de Importação e Exportação no Brasil (1997 -2011)**. Disponível em: <<http://aliceweb2.mdic.gov.br/>>. Acesso em: 14 jun. 2012;

_____. Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br>>. Acesso em: 14 jun. 2012.

_____. Ministério dos Transportes. Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. **Anuário Estatístico dos Transportes - 2001**. Brasília, 2001. 347 p;

_____. Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR). **Plano Nacional de Dragagem e Meio Ambiente**. Disponível em: <<http://semames.com.br/Palestras/Programa%20Nacional>>. Acesso em: 22 mar. 2012

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNIT**. Disponível em <<http://www.dnit.gov.br/>>. Acesso em 27 de jun de 2012

GOULARTI FILHO, Alcides. O porto de São Francisco do Sul na dinâmica regional catarinense. Nova Economia, Belo Horizonte, v.18, n.1, p.91-118, jan.-abr.2008.

Leis Municipais. Disponível em: <http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showinglaw.pl>
Acessado: 5 jul2012.

MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Brasil - projeções do agronegócio - 2010/2011 a 2020/2021. Brasília, junho de 2011. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br>>. Acessado em julho de 2012.

MDIC, 2012. Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis. (Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=317>). Acesso em julho de 2012.

NASCIMENTO, Leandro J. Preço do farelo de soja eleva em 100% custos de suinocultura em MT. 07/06/2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/06/preco-do-farelo-de-soja-encarece-em-100-custos-de-suinocultura-em-mt.html>>. Acessado em: julho de 2012.

PILLING, David. É hora de se preocupar com a China. Folha de São Paulo, 24/06/2012. Disponível em: <<http://www.folha.uol.com.br>>. Acessado em julho de 2012.

PORTAL SÃO FRANCISCO DO SUL - Terlogs é destaque com trigo, cevada e malte em 2006 no Porto de SFS. (Disponível em:

<http://www.sfs.com.br/index.cfm?go=jornal.integra&codNews=3698&codCategoria=11> . Acesso em: julho de 2012.

PORTO GENTE. **Evolução Histórica do Porto de São Francisco do Sul**. Disponível em www.portogente.com.br> Acesso em 14 de jun de 2012.

RURAL BR AGRICULTURA. Brasil manteve ritmo de crescimento na exportação de soja para China em 2011. 03/01/2012. Disponível em: <<http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/01/brasil-manteve-ritmo-de-crescimento-na-exportacao-de-soja-para-china-em-2011-3619417.html>>. Acessado em: julho de 2012.

SANTA CATARINA BRASIL, 2012. Oportunidades e Negócios. Panorama da Sociedade Catarinense Atual. Polos Econômicos. (Disponível em: <http://www.santacatarinabrasil.com.br/pt/polos-economicos/>) Acesso em julho de 2012.

SANTA CATARINA. Secretaria do Estado de Infraestrutura. **SIE**. Disponível em < <http://www.sie.sc.gov.br/sie/home/index.do>>. Acesso em 27 de jun de 2012.

_____. Secretaria do Estado e Planejamento - Implantação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/Desenvolvimento%20de%20Cidades/Gerco/Zoneamento/Relatorios/Relatorio%20%20ZEEC%20S1_II.pdf> Acessado: 4 de jul de 2012.

SONG, Baohui; *et al.* Competitive analysis and market power of China's soybean import market. *International Food and Agribusiness Management Review*, v. 12, n. 1, p.21-42, 2009.

TERMINAL ESPECIALIZADO DE SANTA CATARINA. **TESC**. Disponível em < <http://www.terminalscom.br>>. Acesso em 27 de jun de 2012.

VALOR ECONÔMICO. Movimentação sobe 20% nos portos. 21 de Setembro de 2011. Disponível em: (<http://www.tradesummit.com.br/tradesummit/sts/Valor-Economico-21-9-Movimentao-sobe-20-nos-portos-catarinenses>). Acesso em: Julho de 2012.

ANEXOS

ANEXO A – ZONEAMENTO ATUAL DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

LEGENDA

 Contêineres e carga geral

 Granel sólido

 Granel líquido

ANEXO B – MAPEAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Prioridade de Ação)
Região Sul Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Prioridade de Ação**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade por prioridade de ação na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W 41°32' W 21°40' S 21°37' S

MS SP

Paraguai

PR

22 2 30 14 12 16 8 24 23 26

RS SC

Argentina

Uruguai

Oceano Atlântico

61°10' W 40°24' W 33°57' S 33°55' S

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Aves Marinhas)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância Biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica de aves marinhas na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W 41°32' W 21°40' S 21°37' S 61°10' W 40°24' S 33°57' S

MS SP PR SC RS Argentina Uruguai

Oceano Atlântico

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Banhados)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância Biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos banhados na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W 41°32' W 21°40' S 21°37' S 61°10' W 40°24' W 33°57' S

MS PR SP SC PR SC RS SC RS Uruguai Argentina

Oceano Atlântico

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Bentos)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância Biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos bentos na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W 41°32' W 21°40' S 21°37' S 61°10' W 40°24' W 33°57' S

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (Costões Rochosos) Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Alta
- Insuficientemente conhecida
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos bentos na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

21°40' S
60°03' W
33°57' S
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (Restingas) Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
 - Extremamente alta
 - Muito alta
- Divisão política**
 - Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica das restingas na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

21°40' S
60°03' W
33°57' S
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Quelônios)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos quelônios na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W
21°40' S
41°32' W
21°37' S
MS
SP
Paraguai
PR
Argentina
SC
RS
Uruguai
Oceano Atlântico
61°10' W
33°57' S
40°24' W
33°55' S

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (Praias)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Insuficientemente conhecida
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica das praias na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

21°40' S
60°03' W
33°57' S
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Plânctons)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica
Extremamente alta
- Divisão política
Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos plânctons na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (Peixes)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos peixes na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W 41°32' W 21°40' S 21°37' S 61°10' W 40°24' W 33°57' S

MS SP PR SC MS PR SC RS SC RS

Paraguai Argentina Uruguai

Oceano Atlântico

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Mamíferos)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000

0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos mamíferos na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

60°03' W
21°40' S
33°57' S
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

Mapa de Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade
da Zona Costeira e Marinha
(Estuários)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
- Extremamente alta
- Muito alta
- Alta
- Divisão política**
- Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos estuários na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

21°40' S
60°03' W
33°57' S
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha (Elasmobrânquios)
Região Sul - Brasil

Convenções Cartográficas

- Portos
- Importância biológica**
 - Extremamente alta
 - Muito alta
- Divisão política**
 - Limites estaduais

ESCALA 1:5.000.000
0 35 70 140 210 280 km

ID	Porto
2	Porto de Antonina
8	Porto de Estrela
12	Porto de Imbituba
14	Porto de Itajaí
16	Porto de Laguna
22	Porto de Paranaguá
23	Porto de Pelotas
24	Porto de Porto Alegre
26	Porto de Rio Grande
30	Porto de São Francisco do Sul

O mapa representa as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha por importância biológica dos elasmobrânquios na Região Sul do Brasil. Base cartográfica das áreas prioritárias para conservação disponibilizada em meio digital pela ferramenta i3Geo do Ministério do Meio Ambiente. Elaborado em agosto de 2011.

21°40' S
33°57' S
60°03' W
61°10' W

41°32' W
21°37' S
40°24' W

MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA

Risco Tecnológico Carta 14 Baía de Paranaguá

MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA

Risco Social Carta 14 Baía de Paranaguá

Base Temática

Potencial de Risco

- Muito Baixo
- Baixo
- Médio
- Alto
- Muito Alto

Carência dos Domicílios nos Sub-distritos

Número de domicílios

- 7200
- 4700
- 2800

Base Cartográfica

- Cotas Batimétricas (m)
- Corpos d'água
- Rios Permanentes
- Rios Temporários
- Limite Estadual
- Capitais
- Rodovias Principais
- Rodovias Vicinais
- Outras Rodovias
- Portos Master Plan

Escaia Gráfica

Projeção Cilíndrica Equidistante

Datum Horizontal: SAD-69

Sub-distrito sem informação

SÃO PAULO

Solemar

Mongaguá

Itanhaém

Peruibe

Iguape

Ilha Comprida

Cananéia

Ariiri

Guaraqueçaba

Avarapira

Serra Negra

Cachoeira de Cima

Porto de Antonina

Antonina

Porto de Cima

Morretes

Alexandria

Paranaguá

Paranaguá

Pontal do Paraná

Guaratuba

Matinhos

Pedra Branca do Araçuaia

Garuvá

Itapoá

Pirabeiraba

Joinville

Sai

Porto de Francisco

São Francisco do Sul

Balneário Barra do Sul

Itapocú

Barra Velha

Penha

Porto de Itajaí

Monte Alegre

Balneário Camboriú

Itapema

Porto Belo

Bombinhas

Governador Celso Ramos

Euaporanga

Sorocaba do Sul

PARANÁ

SANTA CATARINA

MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA
Óleo e Gás Carta 5 Platô de Santos

Base Temática	Base Cartográfica
<ul style="list-style-type: none"> Limite da Zona Econômica Exclusiva Limite de Bacias Marítimas Unidades de Produção de Gás Natural Refinarias 	<ul style="list-style-type: none"> Cotas Batimétricas (m) Corpos d'água Rios Permanentes Rios Temporários Rotas Marítimas Limite Estadual Capitais Portos Master Plan Dutos Ferrovias
<p>Atividades de Extração e Produção de Gás Natural e Petróleo</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos de Produção Bloços Concedidos à Petrobrás Bloços Arrendados na 1ª Rodada Bloços Arrendados na 2ª Rodada Bloços Arrendados na 3ª Rodada Bloços Arrendados na 4ª Rodada Bloços Arrendados na 5ª Rodada Bloços Arrendados na 6ª Rodada Bloços Arrendados na 7ª Rodada Bloços Oferecidos na 8ª Rodada e não Licitados em Função de Liminar Judicial 	<p>0 20 40 80 120 km</p> <p>0 10 20 40 60 mm</p> <p>Escala Gráfica</p> <p>Projeção Cilíndrica Equidistante Datum Horizontal: SAD-69</p>

MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA

Gestão Costeira Carta 14 Baía de Paranaguá

Base Temática	
Instrumentos de Gestão	População
<ul style="list-style-type: none"> Agenda 21 Projeto Orla Conselho Municipal de Meio Ambiente Plano Diretor 	<ul style="list-style-type: none"> 2.138 - 50.000 50.000 - 250.000 250.000 - 500.000 500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 6.136.652
Unidades de Conservação	Situação do Zoneamento Ecológico-Econômico no Setor Costeiro
<ul style="list-style-type: none"> Uso Sustentável Proteção Integral Reserva Indígena 	<ul style="list-style-type: none"> ZEE Finalizado Sem ZEE
Abreviaturas das Unidades de Conservação	
<ul style="list-style-type: none"> AEIT Área de Especial Interesse Turístico APA Área de Proteção Ambiental ARIE Área de Relevante Interesse Ecológico ESSES Estação Ecológica Estadual FLOES Floresta Estadual FN Floresta Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> PARES Parque Estadual RB Reserva Biológica REBES Reserva Biológica Estadual RESEX Reserva Extrativista RFE Reserva Florestal Estadual RI Reserva Indígena

Base Cartográfica

- Cotas Batimétricas (m)
- Corpos d'água
- Rios Permanentes
- Rios Temporários
- Limite Estadual
- Capitais
- Setor Costeiro
- Portos Master Plan

0 10 20 40 km
0 5 10 20 mm

Escaia Gráfica

Projeção: Cilíndrica Equidistante
Datum Horizontal: SAD-69

Complexo Estuarino Lagunar Iguape-Cananéia (SP)

Setor Único (PR)

Litoral Norte (SC)

Litoral Centro (SC)

SÃO PAULO

PARANÁ

SANTA CATARINA

São Paulo

Curitiba

Porto de Antônia

Porto de Francisco

Porto de Itajaí

APA Cajamar

FN Ipanema

FN Capão Bonito

FN Capão Bonito

FN Açungui

APA do Pastana

APA da Escarpa Devoniana

Joinville

São Francisco do Sul

Porto de São Francisco

Barra Velha

Penha

Navegantes

Itajaí

Balneário Camboriú

Bombinhas

Porto Belo

Rio Sorocaba

Rio Itaipava

Pares do Cerrado

APA da Escarpa Devoniana

Pares das Lauráceas

Pares Jacipiranga

Guaraqueçaba

Guaraqueçaba

Paranaguá

Rio Sorocaba

Rio Itaipava

Pares do Cerrado

APA da Escarpa Devoniana

Pares das Lauráceas

Pares Jacipiranga

Guaraqueçaba

Guaraqueçaba

Paranaguá

MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA

Geomorfologia Carta 14 Baía de Paranaguá

Dados Oceanográficos

- Direção Predominante das Ondas de Tempestade
- Direção Predominante das Ondas mais Frequentes
- Deriva Litorânea
- Correntes Marinhas Predominantes
- Correntes Marinhas Secundárias
- Correntes de Maré
- Retrogradação
- Progradação
- Amplitude de Maré (m)

Direção Predominante dos Ventos em % e Intensidade na escala de Beaufort.
 Vermelho - Ventos de Tempestade. Azul - Ventos de Tempo Bom. A Intensidade é dada pelo nº de penas. O percentual obedece a escala abaixo:

Base Temática

- Geomorfologia**
- Depressão Médio Vale do Ribeira/Curiti
 - Planalto Atlântico
 - Planalto da Bacia de São Paulo
 - Planalto de Curitiba
 - Planaltos e Morros Residuais
 - Planaltos Rebaixados Litorâneos
 - Planície Costeira
 - Planície de Mangue
 - Planície Fluvial

Base Cartográfica

- Cotas Batimétricas (m)
- Corpos d'água
- Rios Permanentes
- Rios Temporários
- Limite Estadual
- Capitais
- Sedes Municipais
- Portos Master Plan

ANEXO C – METODOLOGIA DO CÁLCULO DE CAPACIDADE DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

O cálculo da capacidade é dividido em dois momentos: o primeiro se refere à estimativa da capacidade atual de movimentação de cargas, e o segundo às capacidades futuras, uma vez que níveis de produtividade, lotes médios, tamanho dos navios, produtos movimentados, dentre outros fatores, interferem na capacidade futura de movimentação de cargas. Por esse motivo a metodologia abrange esses dois momentos, como demonstrado a seguir.

CAPACIDADE ATUAL

Tanto as Companhias Docas quanto os terminais arrendados e privativos divulgam estimativas da capacidade de movimentação de suas instalações portuárias.

Embora o tópico capacidade de um terminal (porto) seja extensivamente abordado na literatura especializada, há controvérsias sobre definições e metodologias, o que explica resultados dissonantes observados para um mesmo terminal, quando calculados por diferentes profissionais.

No entanto, neste trabalho é desejável que a metodologia a ser aplicada para o cálculo dessas capacidades seja padronizada e apoiada em hipóteses uniformes a todos os berços e/ou terminais que movimentam o mesmo tipo de carga.

Os problemas com o cálculo da capacidade derivam de sua associação íntima com os conceitos de utilização, produtividade e nível de serviço. Um terminal não tem uma capacidade inerente ou independente; sua capacidade é uma função direta do que é percebido como uma utilização plausível, produtividade alcançável e nível de serviço desejável. Colocando de forma simples, a capacidade do porto depende da forma como que suas instalações são operadas.

Uma metodologia básica que leve em consideração tanto as características físicas quanto operacionais dos terminais pode ser definida pela decomposição de um terminal em dois tipos de componentes:

- Componentes de Processamento de Fluxo – instalações e equipamentos que transferem cargas de/para os navios, barcaças, trens e caminhões (carregamento/descarregamento).

- Componentes de Armazenamento – instalações que armazenam a carga entre os fluxos (armazenamento).

A capacidade das instalações de processamento de fluxo é definida como sendo “capacidade dinâmica”, e é função de suas produtividades; a capacidade das instalações de armazenamento é definida como sendo “capacidade estática” e é função de como são utilizadas.

O terminal mais simples é o chamado de terminal de transferência direta e envolve somente um componente, do tipo processamento de fluxo. Este é o caso, por exemplo, de um terminal marítimo onde a carga é movimentada diretamente de um navio para caminhões, ou de um comboio ferroviário para o navio. Em ambos os casos o terminal não inclui estocagem intermediária da carga. A maioria dos terminais, no entanto, inclui pelo menos uma facilidade de armazenamento e executam principalmente transferência indireta.

A metodologia proposta para calcular a capacidade de diferentes terminais de carga, e apresentada nas próximas seções, segue três passos:

- O terminal é “convertido” em uma sequência de componentes de fluxo (berços) e de armazenagem (armazéns ou pátios);
- A capacidade de cada componente é calculada utilizando uma formulação algébrica; e
- A capacidade do componente mais limitante é identificada e assumida como sendo a capacidade do terminal inteiro (o “elo fraco”).

Como no plano mestre desenvolvido pela Louis Berger/Internave para o porto de Santos em 2009, a ênfase foi colocada no cálculo da capacidade de movimentação dos **berços**. Esse cálculo foi feito para as cargas que corresponderam a 95% do total de toneladas movimentadas em cada porto no ano de 2010.

Somente para os terminais de contêineres a capacidade de armazenagem foi também estimada.

Registre-se que os graneis, tanto sólidos quanto líquidos, podem, sem dificuldades, ser armazenados distantes do cais, sendo a transferência armazém/cais ou vice-versa feita por correias ou dutos. Assim sendo, somente em alguns casos especiais a capacidade de armazenagem de graneis foi também calculada.

Além disso, investimentos em instalações de acostagem são bem mais onerosos do que em instalações de armazenagem.

A fórmula básica utilizada para o cálculo da Capacidade do Cais foi a seguinte:

Capacidade do Cais = $\rho \times (\text{Ano Operacional}) / (\text{Tempo Médio de Serviço}) \times (\text{Lote Médio}) \times (\text{Número de Berços})$, onde

ρ = Índice de Ocupação Admitido

O índice de ocupação ρ foi definido de acordo com os seguintes critérios:

- Para terminais de contêineres o valor de ρ foi definido como sendo aquele ao qual corresponderia um tempo médio de espera para atracar de 6 horas; e
- Para todas as outras cargas ρ foi definido: ou como o índice de ocupação que causaria um tempo médio de espera para atracar de 12 horas; ou um valor definido como uma função do número de berços disponíveis. Esta função é uma linha reta unindo 65% para trechos de cais com somente uma posição de atracação a 80% para os trechos de cais com 4 ou mais posições de atracação;
- Para cálculo do tempo médio de espera, quando possível, recorreu-se à teoria de filas. Observe-se que todos os modelos de filas aqui empregados pressupõem que os intervalos de tempo entre as chegadas sucessivas dos navios ao porto são distribuídos probabilisticamente de acordo com uma distribuição exponencial, indicada pela letra M na designação do modelo.

O Tempo Médio de Serviço $E[T]$ foi calculado pela soma do Tempo Médio de Operação, do Tempo Médio Pré-Operação, do Tempo Médio Pós-Operação e do Tempo Médio entre Atracações Sucessivas no mesmo berço.

Especificamente, o Tempo Médio de Operação foi calculado pelo quociente entre o Lote Médio e a Produtividade Média.

Os demais tempos médios, assim como o lote e a produtividade média, foram calculados a partir da base de dados de atracações da ANTAQ referentes ao ano de 2010.

Em geral o Número de Berços depende do Comprimento Médio dos Navios, o qual foi também calculado a partir da base de atracações da ANTAQ.

Ressalte-se que ao se basear nas atracações ocorridas em 2010 toda a realidade operacional recente do porto é trazida para dentro dos cálculos, já que são incluídas as paralisações durante as operações (por quaisquer razões) que afetam a produtividade

média, demoras na substituição de um navio no mesmo berço (por questões da praticagem, ou marés, ou problemas climáticos), tamanho das consignações, muitas vezes função do DWT dos navios, etc.

Além do já citado, carregadores (descarregadores) de navios não são capazes de manter suas capacidades nominais durante toda a operação devido a interrupções que ocorrem durante o serviço (abertura/fechamento de escotilhas, chuvas, troca de terno, etc.), e também devido a taxas menores de movimentação da carga no fim da operação com um porão.

Muitas vezes, embora um berço possa ser equipado com dois carregadores (descarregadores), devido à configuração do navio e à necessidade de manter o seu trim, o número efetivo de carregadores (descarregadores) é menor.

As questões referidas nos dois parágrafos anteriores são capturadas pela produtividade média do berço (por hora de operação), incluída como dado de entrada nos cálculos efetuados.

Usando a fórmula básica, sete planilhas foram desenvolvidas:

- A mais simples, aplicada a um trecho de cais onde apenas um produto é movimentado e nenhum modelo de fila explica adequadamente o processo de chegadas e atendimentos (Tipo 1);
- Uma segunda para o caso em que somente um produto é movimentado no trecho de cais, mas o modelo de filas M/M/c explica o processo (Tipo 2);
- Em seguida, o caso em que mais de um produto é movimentado, mas nenhum modelo de filas pode ser ajustado ao processo de chegadas e atendimentos (Tipo 3);
- O quarto caso é similar ao segundo, a diferença residindo no fato de ser movimentado mais de um produto no trecho de cais (Tipo 4);
- O Tipo 5 trata o caso de se ter somente um berço, somente um produto, e o modelo M/G/1 pode ser ajustado ao processo;
- O Tipo 6 é similar ao Tipo 5, mas é aplicado quando mais de um produto é movimentado no berço; e

- Finalmente, o Tipo 7 é dedicado a terminais de contêineres. Como demonstrado em várias aplicações, o modelo de filas $M/E_k/c$ explica muito bem os processos de chegadas e atendimentos desses terminais.

O fluxograma apresentado na Figura a seguir mostra como foi feita a seleção do tipo de planilha a ser usado em cada trecho de cais.

Figura 163. Fluxograma de Seleção do Tipo de Planilha

Fonte: Elaborado por LabTrans

Neste fluxograma o teste $X_c \sim S_c$ refere-se à comparação entre a média e o desvio padrão da amostra (ano de 2010) dos intervalos de tempo entre chegadas sucessivas dos navios ao porto. Como se sabe que na distribuição exponencial a média é igual ao desvio padrão, se neste teste os valores amostrais resultaram muito diferentes, assumiu-se que os modelos de fila não poderiam ser usados.

Caso contrário, um segundo teste referente ao processo de chegadas foi efetuado, desta feita um teste definitivo de aderência ou não à distribuição exponencial.

Se a distribuição exponencial explica as chegadas, e se o trecho de cais tiver somente um berço, os tipos 5 ou 6 podem ser usados, independentemente da distribuição dos tempos de atendimento (razão da letra G na designação do modelo).

Mas se o trecho de cais tem mais de um berço, um teste de aderência dos tempos de atendimento, também a uma distribuição exponencial, precisa ser feito. Se não rejeitada a hipótese, os tipos 2 e/ou 4 podem ser usados.

Os itens seguintes mostram exemplos das 7 planilhas desenvolvidas.

TIPO 1 – 1 PRODUTO, ÍNDICE DE OCUPAÇÃO

Esta planilha atende aos casos mais simples em que somente uma carga é movimentada pelo berço ou trecho de cais, mas nenhum modelo de fila explica adequadamente o processo de chegadas e atendimentos.

Se as chegadas dos navios ao porto seguissem rigidamente uma programação pré-estabelecida, e se os tempos de atendimento aos navios também pudessem ser rigorosamente previstos, um trecho de cais ou berço poderia operar com 100% de utilização.

No entanto, devido às flutuações nos tempos de atendimento, que fogem ao controle dos operadores portuários, e a variações nas chegadas dos navios por fatores também fora do controle dos armadores, 100% de utilização resulta em um congestionamento inaceitável caracterizado por longas filas de espera para atracação. Por essa razão torna-se necessário especificar um padrão de serviço que limite o índice de ocupação do trecho de cais ou berço.

O padrão de serviço aqui adotado é o próprio índice de ocupação, conforme já referido anteriormente.

Embora não seja calculado o tempo médio que os navios terão que esperar para atracar, este padrão de serviço adota ocupações aceitas pela comunidade portuária, e reconhece o fato de que quanto maior o número de berços maior poderá ser a ocupação para um mesmo tempo de espera.

O cálculo da capacidade deste modelo é apresentado na Tabela seguinte.

Tabela 154. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 1

Parâmetros					
	Unidade	Atual			
Número de berços	u	1			
Ano operacional	dia	364			

Características Operacionais					
	Unidade	Atual			
Lote médio	t/navio	29.383			
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	624			
Tempo inoperante	hora	0,4			
Tempo entre atracações sucessivas (com fila)	hora	6,0			

Ciclo do Navio					
	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)
	Movimentação	Inoperante	Total		
Cenário Atual	47,1	4,0	51,1	6,0	57,1

Capacidade de 1 Berço (100% ocupação)				
	Escalas por Semana	Toneladas por Semana	Escalas por Ano	Toneladas por Ano
Cenário Atual	2,9	86.424	153	4.494.063

Capacidade do Cais				
	Número de Berços	Índice de Ocupação	Escalas por Ano	Toneladas por Ano
Cenário Atual	1	65%	99	2.920.000

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 2 – 1 PRODUTO, M/M/C

Em alguns casos, principalmente quando muitos intervenientes estiverem presentes na operação, tanto do lado do navio, quanto do lado da carga (consignatários, operadores portuários, etc.), o intervalo de tempo entre as chegadas sucessivas de navios ao porto e os tempos de atendimento aos navios poderão ser explicados por distribuições de probabilidades exponenciais.

Essas características conferem aos processos de demanda e atendimento no trecho de cais ou berço um elevado nível de aleatoriedade, muito bem representado por um modelo de filas M/M/c, onde tanto os intervalos entre as chegadas dos navios quanto os tempos de atendimento obedecem a distribuições de probabilidade exponencial.

A Tabela a seguir mostra a metodologia de cálculo da capacidade dos trechos de cais e berços que puderem ser representados por este tipo.

Tabela 155. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 2

Parâmetros				
	Atual			
Número de berços	2			
Ano operacional (dias)	364			
Fator de ajuste da movimentação	4,1			
Características Operacionais				
	Unidade	Carga Geral		
Movimentação anual prevista	t	365.999		
Lote médio	t/navio	2.882		
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	181		
Tempo Inoperante	hora	1,0		
Tempo entre atracações sucessivas (com fila)	hora	3,3		
Movimentação anual ajustada	t	1.517.272		
Número de atracações por ano		526		
Ciclo do Navio				
	Tempo no Berço (horas)		Inter Navios In/Out	
	Movimentação	Inoperante	Total	
Cenário Atual	15,9	1,0	16,9	3,3
Fila Esperada				
Tempo Médio de Espera (Wq)	12,0			
Número Médio de Navios na Fila	0,7			
Número Médio de Navios no Sistema	1,9			
Índice de Ocupação	61,0%			
Capacidade				
Capacidade	t/ano 1.517.000			

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 3 – MAIS DE 1 PRODUTO, ÍNDICE DE OCUPAÇÃO

Este tipo atende a inúmeros casos em que no trecho de cais ou berço são movimentadas mais de uma carga distinta, mas onde os processos de chegadas de navios e de atendimento não foram identificados.

Como no Tipo 1, o padrão de serviço adotado é diretamente expresso pelo índice de ocupação, utilizando-se os mesmos valores em função do número de berços.

A Tabela seguinte mostra a metodologia de cálculo da capacidade dos trechos de cais e berços que puderem ser representados por este tipo.

Tabela 156. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 3

Parâmetros					
	Unidade	Atual			
Número de berços	u	2			
Ano operacional	dia	364			
Características Operacionais					
	Unidade	Milho	Trigo	Soja	Média
Movimentação anual prevista	t	298.025	172.559	51.198	
Lote médio	t/navio	24.835	15.687	25.599	20.871
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	266	291	274	
Tempo inoperante	hora	0,2	0,0	0,0	
Tempo entre atracções sucessivas (com fila)	hora	6,0	6,0	6,0	
Movimentação anual ajustada	t	1.776.000	1.029.000	305.000	
Ciclo do Navio					
Cenário	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)
	Movimentação	Inoperante	Total		
Milho	93,4	0,2	93,6	6,0	99,6
Trigo	53,9	0,0	53,9	6,0	59,9
Soja	93,4	0,0	93,4	6,0	99,4
				E[T]	82,1
Capacidade de 1 Berço (100% ocupação)					
Cenário	Escalas por Semana	Toneladas por Semana	Escalas por Ano	Toneladas por Ano	
Atual	2,0	42.697	106	2.220.259	
Capacidade do Cais					
Cenário	Número de Berços	Índice de Ocupação	Escalas por Ano	Toneladas por Ano	
Atual	2	70%	149	3.110.000	

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 4 – MAIS DE 1 PRODUTO, M/M/C

Este tipo é a extensão do Tipo 3 para os casos em que o modelo de filas M/M/c se ajustam ao processo de chegadas e atendimentos, tal como o Tipo 2 é uma extensão do Tipo 1.

A Tabela seguinte mostra a metodologia de cálculo da capacidade dos trechos de cais e berços que puderem ser representados por este tipo.

Tabela 157. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 4

Parâmetros				
Número de berços		2		
Ano operacional (dias)		182		
Fator de ajuste da movimentação		1,1		

Características Operacionais				
	Unidade	Soja	Farelo	Milho
Movimentação anual prevista	t	542.369	935.963	773.044
Lote médio	t/navio	43.230	36.443	34.263
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	899	604	822
Tempo inoperante	hora	1,0	1,0	1,1
Tempo entre atracções sucessivas (com fila)	hora	4,0	4,0	4,0
Movimentação anual ajustada	t	585.855	1.011.006	835.025

Ciclo do Navio						
Produto	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)	Número de Atracções
	Movimentação	Inoperante	Total			
Soja	48,1	1,0	49,1	4,0	53,1	14
Farelo	60,3	1,0	61,3	4,0	65,3	28
Milho	41,7	1,1	42,8	4,0	46,8	24
				E[T] =	55,9	66

Fila Esperada	
Tempo Médio de Espera (Wq)	12,0
Número Médio de Navios na Fila	0,2
Número Médio de Navios no Sistema	1,0
Índice de Ocupação	42%

Capacidade	
	t/ano
Capacidade	2.432.000

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 5 – 1 PRODUTO, M/G/1

Este tipo trata os casos em que se estima a capacidade de um só berço para o qual as chegadas sejam regidas por um processo de Poisson (intervalos entre chegadas distribuídos exponencialmente).

Para esse cálculo não é necessário conhecer a distribuição de probabilidades do tempo de atendimento, bastando estimar seu coeficiente de variação C_v , definido como a razão entre o desvio padrão e a média da distribuição.

Empregando-se a equação de Pollaczec-Khintchine foi construída a Tabela a seguir.

Tabela 158. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 5

Parâmetros		M/G/1	
Número de berços	1	C_v	1,53
Ano operacional (dias)	364	LAMBDA	0,01
Desvio padrão do tempo de atendimento	34,4	$E[T]$	22,5
Fator de ajuste da movimentação	3,3	MU	0,04
		RHO	24,2%
		W_q	12,0

Características Operacionais		
	Unidade	Carga Geral
Movimentação anual prevista	t	56.410
Lote médio	t/navio	1.969
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	176
Tempo inoperante	hora	8,3
Tempo entre atracções sucessivas (com fila)	hora	3,0
Movimentação anual ajustada	t	185.217
Número de atracções por ano		94

Ciclo do Navio					
Produto	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)
	Movimentação	Inoperante	Total		
Carga Geral	11,2	8,3	19,5	3,0	22,5
				$E[T] =$	22,5

Fila Esperada	
Tempo Médio de Espera (W_q)	12,0
Número Médio de Navios no Sistema	0,4
Índice de Ocupação	24,2%

Capacidade	
	t/ano
Capacidade	185.000

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 6 – MAIS DE 1 PRODUTO, M/G/1

Este tipo é a extensão do Tipo 5 para os casos em que o berço movimenta mais de um produto.

A Tabela seguinte mostra a metodologia de cálculo da capacidade dos berços que puderem ser representados por este tipo.

Tabela 159. Capacidade de um Trecho de Cais ou Berço - Planilha Tipo 6

Parâmetros					M/G/1	
Número de berços	1				Cv	0,88
Ano operacional (dias)	364				LAMBDA	0,01
Desvio padrão do tempo de atendimento	34,4				E[T]	39,0
Fator de ajuste da movimentação	0,7				MU	0,03
					RHO	25,7%
					Wq	12,0

Características Operacionais				
	Unidade	Automóveis	Fertilizantes	Veículos e Partes
Movimentação anual prevista	t	56.410	54.468	37.123
Lote médio	t/navio	1.969	6.052	925
Produtividade do berço (por hora de operação)	t/hora	176	68	116
Tempo inoperante	hora	5,0	8,3	30,4
Tempo entre atracações sucessivas (com fila)	hora	2,0	2,0	2,0
Movimentação anual ajustada	t	41.760	40.322	27.482

Ciclo do Navio						
Produto	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)	Número de Atracações
	Movimentação	Inoperante	Total			
Automóveis	11,2	5,0	16,2	2,0	18,2	21
Fertilizantes	89,0	8,3	97,3	2,0	99,3	7
Veículos e Partes	8,0	30,4	38,4	2,0	40,4	30
				E[T] =	39,0	58

Fila Esperada	
Tempo Médio de Espera (Wq)	12,0
Número Médio de Navios no Sistema	0,3
Índice de Ocupação	25,7%

Capacidade	
	t/ano
Capacidade	110.000

Fonte: Elaborado por LabTrans

TIPO 7 – TERMINAIS DE CONTÊINERES, M/EK/C

Conforme antecipado, no caso de terminais de contêineres a capacidade de armazenagem foi também calculada, resultando como capacidade do terminal a menor das duas capacidades, de movimentação no berço ou de armazenagem no pátio.

Registre-se que a capacidade de movimentação nos berços não necessariamente corresponde à capacidade de atendimento da demanda da hinterlândia. Isto porque transbordos e remoções ocupam os guindastes do cais, mas não trafegam pelos portões (“gates”) dos terminais.

A fila $M/E_k/c$ explica muito bem o processo de chegadas e atendimentos nos terminais de contêineres. Os atendimentos seguem a distribuição de Erlang, sendo o parâmetro k igual a 5 ou 6.

Esse modelo de filas tem solução aproximada. Neste trabalho adotou-se a aproximação de Allen/Cunnen, a partir da qual foram obtidas as curvas que permitem estimar o índice de ocupação para um determinado tempo médio de espera, conhecidos o número de berços e o tempo médio de atendimento.

As Tabelas a seguir mostram a metodologia de cálculo dos terminais de contêineres.

Tabela 160. Capacidade de um Terminal de Contêineres – Planilha Tipo 7

Parâmetros Físicos		
	Unidade	Atual
Comprimento do cais	metro	750
Teus no solo	TEU	6.000
Altura máxima da pilha de contêineres	u	6,0
Altura média da pilha de contêineres	u	3,5
Características Operacionais		
	Unidade	Atual
Ano operacional	dia	364
Produtividade do berço (por hora de operação)	movimentos/hora/navio	38,0
TEUs/movimento		1,60
Tempo pré-operacional	hora	2,0
Tempo pós-operacional	hora	2,8
Tempo entre atracações sucessivas	hora	2,0
Lote médio	u/navio	560
Comprimento médio dos navios	metro	200
Fração de importados liberados no terminal	%	30,0%
Breakdown para fins de armazenagem		
Importados	%	30,0%
Exportados	%	35,0%
Embarque cabotagem	%	4,0%
Desembarque cabotagem	%	3,0%
Transbordo	%	3,0%
Vazios	%	25,0%
		100,0%
Estadia		
Importados liberados no terminal	dia	10
Importados não liberados no terminal	dia	1
Exportados	dia	7
Embarque cabotagem	dia	3
Desembarque cabotagem	dia	2
Transbordo	dia	3
Vazios	dia	0

Fonte: Elaborado por LabTrans

A capacidade é então calculada como indicado na Tabela 90, sendo importante ressaltar que:

- o número de berços é o resultado do quociente entre a extensão do cais e o comprimento médio dos navios;

- todas as características operacionais relacionadas na tabela anterior são derivadas das estatísticas de 2010 relativas ao terminal;
- a capacidade de atendimento do cais é calculada para um padrão de serviço pré-estabelecido, aqui definido como sendo o tempo médio de espera para atracação igual a 6 horas;
- o atendimento aos navios é assumido como seguindo o modelo de filas $M/E_k/c$, onde k é igual a 6. Assim sendo, o índice de ocupação dos berços utilizado na tabela de cálculo é tal que o tempo médio de espera para atracação é de 6 horas. Este índice é obtido por interpolação como representado na Figura 94.

Figura 164. Curvas de Fila $M/E6/c$

Fonte: Elaborado por LabTrans

Tabela 161. Capacidade de um Terminal de Contêineres – Planilha Tipo 7

Ciclo do Navio					
Cenário Atual	Tempo no Berço (horas)			Inter Navios In/Out	Total (horas)
	Movimentação	Inoperante	Total		
	14,7	4,8	19,5	2,0	21,5
Capacidade de 1 Berço (100% ocupação)					
Cenário Atual	Escalas por Semana	Movimentos por Semana	Escalas por Ano	Movimentos por Ano	TEUs por Ano
	7,8	4.368	406	227.153	363.445
Capacidade do Cais					
Cenário Atual	Número de Berços	Índice de Ocupação	Escalas por Ano	TEUs por Ano	
	3,5	70,97%	1.009	900.000	
Capacidade de Armazenagem					
	Unidade				
Capacidade estática nominal	TEU	36.000			
Capacidade estática efetiva	TEU	21.000			
Estadia média	dia	3,8			
Giros	1/ano	95			
Capacidade do pátio	TEUs/ano	2.000.000			
Capacidade do Terminal					
	Unidade				
Cais	TEUs/ano	900.000			
Armazenagem	TEUs/ano	2.000.000			
Capacidade do Terminal	TEUs/ano	900.000			

Fonte: Elaborado por LabTrans

ALGUNS EXEMPLOS

Vitória - Capacidade do Cais Comercial

PROCESSO DE CHEGADAS

PROCESSO DE ATENDIMENTO

TIPO 4 SELECIONADO

Porto de Itajaí - Capacidade de Terminal de Container

PROCESSO DE CHEGADAS

PROCESSO DE ATENDIMENTO

TIPO 7 SELECIONADO

Figura 165. Exemplos de Curvas de Ajuste em Cálculos de Capacidade

Fonte: Elaborado por LabTrans

CAPACIDADE FUTURA

As capacidades futuras foram calculadas para os anos 2015, 2020, 2025 e 2030.

Para realizar estes cálculos alguns ajustes às 7 planilhas foram necessários. Dentre outros ajustes pode-se citar:

- Lotes médios serão maiores no futuro, especialmente devido ao programa de dragagens;
- Comprimentos médios dos navios também se alterarão, pela mesma razão;
- Novos produtos serão movimentados no porto como resultado de desenvolvimentos logísticos ou industriais; e
- O *mix* dos produtos movimentados em um determinado trecho de cais pode mudar.

Para estimar os lotes e comprimentos médios futuros foram feitas previsões sobre o tamanho dos navios que frequentarão os portos nos anos vindouros. Estas previsões foram baseadas no perfil da frota atual e nas tendências de crescimento dos portes dos navios. Como referência foram também utilizadas as previsões constantes do plano mestre do Porto de Santos elaborado em 2009.

Para levantamento do perfil da frota atual foram utilizados dados da base da ANTAQ (SDP - 2010), onde foi possível obter para cada atracação realizada em 2010 o número IMO do navio. Cruzando essa informação com dados adquiridos junto à Datamar e pela CODESP, foi possível identificar as principais características das embarcações, como comprimento, DWT e calados máximos e, portanto, separá-las por classes.

As seguintes classes de navios foram adotadas na construção dessas previsões.

- **Porta Contêineres (TEU)**
 - ✓ *Feedermax* (até 999 TEU);
 - ✓ *Handy* (1.000 – 2.000 TEU);
 - ✓ *Subpanamax* (2.001 – 3.000 TEU);
 - ✓ *Panamax* (3.001 – 5.000 TEU); e
 - ✓ *Postpanamax* (acima de 5.001 TEU).

- **Petroleiros (DWT)**
 - ✓ *Panamax* (60.000 – 80.000 DWT);
 - ✓ *Aframax* (80.000 – 120.000 DWT);
 - ✓ *Suezmax* (120.000 – 200.000 DWT) e
 - ✓ *VLCC* (200.000 – 320.000 DWT)

- **Outros Navios (DWT)**
 - ✓ Handysize (até 35.000 DWT);
 - ✓ Handymax (35.000 - 50.000 DWT);
 - ✓ Panamax (50.000- 80.000 DWT); e
 - ✓ Capesize (acima de 80.000 DWT).

Para cada porto foi construída uma tabela como a mostrada na Figura 96 para o Porto de Vila do Conde.

	2010				2015				2020			
	Handy	Handymax	Panamax	Capesize	Handy	Handymax	Panamax	Capesize	Handy	Handymax	Panamax	Capesize
DWT	26.700	48.500	73.600	174.200	26.700	48.500	73.600	174.200	26.700	48.500	73.600	174.200
LOA (m)	170	192	227	287	170	192	227	287	170	192	227	287
Produto												
BAUXITA	0%	26%	74%	0%	0%	22%	78%	0%	0%	20%	80%	0%
ALUMINA	30%	70%	0%	0%	27%	73%	0%	0%	5%	80%	15%	0%
SODA CÁUSTICA	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
COMBUSTÍVEIS	16%	63%	22%	0%	10%	65%	25%	0%	7%	66%	27%	0%
CARVÃO MINERAL	0%	78%	22%	0%	0%	75%	25%	0%	0%	73%	27%	0%
MANGANES	17%	83%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	13%	87%	0%	0%
COQUE DE PETRÓLEO	89%	11%	0%	0%	85%	15%	0%	0%	83%	17%	0%	0%
ALUMÍNIO E SUAS OBRAS	31%	69%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	29%	71%	0%	0%
ANIMAIS VIVOS	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
FERRO GUSA	60%	40%	0%	0%	55%	45%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
FERTILIZANTES	33%	67%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	27%	73%	0%	0%

Figura 166. Tamanho de navios – Exemplo Porto de Vila do Conde

Fonte: Elaborado por LabTrans

Esta tabela foi construída até o ano de 2030. Maiores detalhes dos ajustes feitos nas 7 planilhas básicas poderão ser vistos nas planilhas aplicáveis ao porto a que se refere este Plano Mestre.

ANEXO D – METODOLOGIA DO CÁLCULO DE CAPACIDADE DOS ACESSOS RODOVIÁRIOS

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO NÍVEL DE SERVIÇO *LOS* PARA RODOVIAS DE DUAS FAIXAS

As rodovias de 2 faixas podem ser divididas em duas classes segundo o Método do HCM:

Classe I – Correspondem às rodovias nas quais os condutores esperam trafegar em velocidades relativamente altas. A mobilidade é a principal função destas estradas, sendo muitas vezes utilizadas para a realização de viagens de longa distância.

Classe II – A principal função destas rodovias é a acessibilidade. A circulação em alta velocidade não é a principal preocupação, sendo que o atraso devido à formação de filas é mais relevante como medida de avaliação da qualidade do serviço.

Na caracterização do *LOS* em rodovias de duas faixas utiliza-se, não apenas o débito e a velocidade, mas também o tempo de percurso com atraso que corresponde à percentagem do tempo total de percurso em que um veículo segue em fila, condicionando a sua velocidade à presença de outros veículos.

A determinação do *LOS* se dá através da Figura a seguir.

Figura 167. Nível de Serviço para Estradas de Duas Vias da Classe I

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Estimativa da Velocidade em Fluxo Livre

Embora seja sempre preferível obter a velocidade em regime livre medindo-a diretamente no local, pode acontecer que tal não seja possível, pelo que restará usar uma sua estimativa. Em rodovias de 2 faixas a estimativa da velocidade em regime livre é calculada a partir da velocidade em regime livre base, à qual é aplicada correções que atendem às características geométricas da rodovia em estudo.

A velocidade em fluxo livre base será a velocidade em fluxo livre de rodovias que tenham os requisitos das condições geométricas base ou em alternativa pode usar-se a velocidade base ou a velocidade limite legal da rodovia.

$$FFS = BFFS - f_{ls} - f_a$$

Onde: FFS — Velocidade em fluxo livre (km/h)

BFFS — Velocidade em fluxo livre base (km/h)

f_{ls} — Ajuste devido à largura das vias e dos acostamentos

f_a — Ajuste devido aos pontos de acesso

Os valores de f_{ls} e f_a podem ser obtidos a partir das Tabelas a seguir, respectivamente.

Tabela 162. Ajuste Devido à Largura da Faixa e Largura do Acostamento (fls)

Largura da faixa (m)	REDUÇÃO EM FFS (Km/h)			
	Largura do Acostamento (m)			
	≥0,0<0,6	≥0,6<1,2	≥1,2<1,8	≥1,8
2,7<3,0	10,3	7,7	5,6	3,5
≥3,0<3,3	8,5	5,9	3,8	1,7
≥3,3<3,6	7,5	4,9	2,8	0,7
≥3,6	6,8	4,2	2,1	0,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Tabela 163. Ajuste devido à Densidade de Pontos de Acesso (fa)

PONTOS DE ACESSO POR Km	REDUÇÃO NA FFS (km/h)
0	0,0
6	4,0
12	8,0
18	12,0
≥24	16,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Determinação da Velocidade Média de Percurso

A velocidade média de percurso é obtida a partir da expressão:

$$ATS = FFS - 0,0125v_p - f_{np}$$

Onde: ATS — Velocidade média de percurso (Km/h)

FFS — Velocidade em fluxo livre (km/h)

v_p — Débito para o período de pico de 15 minutos (veíc/h)

f_{np} — Ajuste devido à porcentagem de zonas de não ultrapassagem

O fator de ajuste da velocidade média de percurso relativo à porcentagem de zonas de não ultrapassagem é dado na Tabela a seguir.

Tabela 164. Ajuste devido ao Efeito das Zonas de não Ultrapassagem (fnp) na Velocidade Média de Percurso

DÉBITO NAS DUAS FAIXAS vp (veíc/h)	REDUÇÃO NA VELOCIDADE MÉDIA DE PERCURSO (Km/h)					
	Zonas de não ultrapassagem (%)					
	0	20	40	60	80	100
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
200	0,0	1,0	2,3	3,8	4,2	5,6
400	0,0	2,7	4,3	5,7	6,3	7,3
600	0,0	2,5	3,8	4,9	5,5	6,2
800	0,0	2,2	3,1	3,9	4,3	4,9
1000	0,0	1,8	2,5	3,2	3,6	4,2
1200	0,0	1,3	2,0	2,6	3,0	3,4
1400	0,0	0,9	1,4	1,9	2,3	2,7
1600	0,0	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4
1800	0,0	0,8	1,1	1,6	1,8	2,1
2000	0,0	0,8	1,0	1,4	1,6	1,8
2200	0,0	0,8	1,0	1,4	1,5	1,7
2400	0,0	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7
2600	0,0	0,8	1,0	1,3	1,4	1,6
2800	0,0	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4
3000	0,0	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3
3200	0,0	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Determinação do Tempo de Percurso com Atraso

O tempo de percurso com atraso é obtido a partir da expressão:

$$PTSF = BPTSF + f_{d/np}$$

Onde: PTSF — Tempo de percurso com atraso

BPTSF — Tempo de percurso com atraso base

$f_{d/np}$ — Ajuste devido ao efeito combinado da repartição do tráfego e da percentagem de zonas de não ultrapassagem

A expressão que permite calcular o tempo de percurso com atraso base é:

$$BPTSF = 100 \times (1 - e^{-0,000879v_p})$$

Onde: v_p — Débito para o período de pico de 15 minutos (veíc/h)

O ajuste devido ao efeito combinado da repartição do tráfego e da porcentagem de zonas de não ultrapassagem pode ser obtido através da tabela a seguir.

Tabela 165. Ajuste devido ao Efeito Combinado da Repartição do Tráfego e da Porcentagem das Zonas de não Ultrapassagem (fd/np) na Velocidade Média de Percurso

DÉBITO NAS DUAS FAIXAS vp (veíc/h)	REDUÇÃO NA VELOCIDADE MÉDIA DE PERCURSO (Km/h)					
	Zonas de não ultrapassagem (%)					
	0	20	40	60	80	100
Distribuição Direcional = 50/50						
≤200	0,0	10,1	17,2	20,2	21,0	21,8
400	0,0	12,4	19,0	22,7	23,8	24,8
600	0,0	11,2	16,0	18,7	19,7	20,5
800	0,0	9,0	12,3	14,1	14,5	15,4
1400	0,0	3,6	5,5	6,7	7,3	7,9
2000	0,0	1,8	2,9	3,7	4,1	4,4
2600	0,0	1,1	1,6	2,0	2,3	2,4
3200	0,0	0,7	0,9	1,1	1,2	1,1
Distribuição Direcional = 60/40						
≤200	1,6	11,8	17,2	22,5	23,1	23,7
400	1,5	11,7	16,2	20,7	21,5	22,2
600	0,0	11,5	15,2	18,9	19,8	20,7
800	0,0	7,6	10,3	13,0	13,7	14,4
1400	0,0	3,7	5,4	7,1	7,6	8,1
2000	0,0	2,3	3,4	3,6	4,0	4,3
2600	0,0	0,9	1,4	1,9	2,1	2,2
Distribuição Direcional = 70/30						
≤200	2,8	17,5	24,3	31,0	31,3	31,6
400	1,1	15,8	21,5	27,1	27,6	28,0
600	0,0	14,0	18,6	23,2	23,9	24,5
800	0,0	9,3	12,7	16,0	16,5	17,0
1400	0,0	4,6	6,7	8,7	9,1	9,5
2000	0,0	2,4	3,4	4,5	4,7	4,9
Distribuição Direcional = 80/20						
≤200	5,1	17,5	24,5	31,0	31,3	31,6
400	2,5	15,8	21,5	27,1	27,6	28,0
600	0,0	14,0	18,6	23,2	23,9	24,5
800	0,0	9,3	12,7	16,0	16,5	17,0
1400	0,0	4,6	6,7	8,7	9,1	9,5
2000	0,0	2,4	3,4	4,5	4,7	4,9
Distribuição Direcional = 90/10						
≤200	5,6	21,6	29,4	37,2	37,4	37,6
400	2,4	19,0	25,6	32,2	32,5	32,8
600	0,0	16,3	21,8	27,2	27,6	28,0
800	0,0	10,9	14,8	18,6	19,0	19,4
≥1400	0,0	5,5	7,8	10,0	10,4	10,7

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Determinação do Débito

A expressão que permite calcular o débito para o período de pico de 15 minutos, com base nos valores do volume de tráfego medido para o horário de pico, é:

$$v_p = \frac{V}{PHF \times f_g \times f_{HV}}$$

Onde: v_p — Débito para o período de pico de 15 minutos (veíc/h)

V — Volume de tráfego para a hora de pico (veíc/h)

PHF — Fator de horário de pico

f_g — Ajuste devido ao tipo de terreno

f_{HV} — Ajuste devido à presença de veículos pesados na corrente de tráfego

Pode-se tomar como aproximação os seguintes valores para o Fator de Horário de Pico, sempre que não existam dados locais:

0,88 – Áreas Rurais

0,92 – Áreas Urbanas

O ajuste devido ao tipo de terreno utilizado para o cálculo da velocidade média de percurso é obtido através da Tabela a seguir:

Tabela 166. Ajuste devido ao Tipo de Terreno (f_g) para Determinação da Velocidade Média de Percurso

DÉBITO (veíc/h)	TPO DE TERRENO	
	Plano	Ondulado
0-600	1,00	0,71
>600-1200	1,00	0,93
>1200	1,00	0,99

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido ao tipo de terreno utilizado para o cálculo do tempo de percurso com atraso é obtido através da Tabela a seguir:

Tabela 167. Ajuste devido ao tipo de Terreno (fg) para Determinação da Velocidade Média de Percurso

DÉBITO (veíc/h)	TPO DE TERRENO	
	Plano	Ondulado
0-600	1,00	0,77
>600-1200	1,00	0,94
>1200	1,00	1,00

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido à existência de veículos pesados na corrente de tráfego é obtido a partir da expressão:

$$f_{HV} = \frac{1}{1 + P_T \times (E_T - 1) + P_R \times (E_R - 1)}$$

Onde: f_{HV} — Ajuste devido à presença de veículos pesados na corrente de tráfego

P_T — Proporção de caminhões na corrente de tráfego

P_R — Proporção de veículos de recreio (RVs) na corrente de tráfego

E_T — Fator de equivalência de caminhões em veículos leves de passageiros

E_R — Fator de equivalência de veículos de recreio em veículos leves de passageiros

Os fatores de equivalência E_T e E_R para a determinação da velocidade média de percurso são dadas na Tabela a seguir, ao passo que os fatores de equivalência para a determinação do tempo de percurso com atraso constam na Tabela posterior.

Tabela 168. Ajuste Devido ao Tipo de Terreno (fg) para Determinação da Velocidade Média de Percurso

TIPO DE VEÍCULO	DÉBITO (veíc/h)	TPO DE TERRENO	
		Plano	Ondulado
Pesados, E_T	0-600	1,7	2,5
	>600-1200	1,2	1,9
	>1200	1,2	1,5
Rvs, E_R	0-600	1,0	1,1
	>600-1200	1,0	1,1
	>1200	1,0	1,1

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Tabela 169. Ajuste Devido ao Tipo de Terreno (fg) para Determinação Tempo de Percurso com Atraso

TIPO DE VEÍCULO	DÉBITO (veíc/h)	TPO DE TERRENO	
		Plano	Ondulado
Pesados, Et	0-600	1,1	1,8
	>600-1200	1,1	1,5
	>1200	1,0	1,0
Rvs, Er	0-600	1,0	1,0
	>600-1200	1,0	1,0
	>1200	1,0	1,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO NÍVEL DE SERVIÇO LOS PARA RODOVIAS DE MÚLTIPLAS FAIXAS

Uma rodovia de múltiplas faixas é geralmente constituída por um total de 4 ou 6 faixas de tráfego (2x2 faixas ou 2x3 faixas), usualmente divididas por um divisor central físico, ou na sua ausência, a separação das pistas de rolamento é feita por pintura. As condições de escoamento do tráfego em rodovias de múltiplas faixas variam desde condições muito semelhantes às das auto-estradas (*freeways*), ou seja, escoamento sem interrupções, até condições de escoamento próximas das estradas urbanas, com interrupções provocadas pela existência de sinais luminosos.

A concentração dada pelo quociente entre o débito e a velocidade média de percurso é a medida de desempenho utilizada para se estimar o nível de serviço. Na tabela a seguir são definidos os níveis de serviço em rodovias de múltiplas faixas em função da velocidade de fluxo livre.

Tabela 170. Critérios para Definição do Nível de Serviço em Rodovias de Múltiplas Faixas

FFS (km/h)	CRITÉRIO	NÍVEL DE SERVIÇO (LOS)				
		A	B	C	D	E
100	Densidade Máxima (veíc/km/faixa)	7	11	16	22	25
	Velocidade Média (km/h)	100,0	100,0	98,4	91,5	88,0
	Relação débito/capacidade (v/c)	0,32	0,50	0,72	0,92	1,00
	Débito Máximo (veíc/h/faixa)	700	1100	1575	2015	2200
100	Densidade Máxima (veíc/km/faixa)	7	11	16	22	26
	Velocidade Média (km/h)	90,0	90,	89,8	84,7	80,8
	Relação débito/capacidade (v/c)	0,30	0,47	0,68	0,89	1,00
	Débito Máximo (veíc/h/faixa)	630	990	1435	1860	2100
100	Densidade Máxima (veíc/km/faixa)	7	11	16	22	27
	Velocidade Média (km/h)	80,0	80,0	80,0	77,6	74,1
	Relação débito/capacidade (v/c)	0,28	0,44	0,64	0,85	1,00
	Débito Máximo (veíc/h/faixa)	560	880	1280	1705	2000
100	Densidade Máxima (veíc/km/faixa)	7	11	16	22	28
	Velocidade Média (km/h)	70,0	70,0	70,0	69,6	67,9
	Relação débito/capacidade (v/c)	0,26	0,41	0,59	0,81	1,00
	Débito Máximo (veíc/h/faixa)	490	770	1120	1530	1900

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Determinação da Densidade

A equação a seguir mostra a relação entre a velocidade média de percurso e a taxa de fluxo de demanda ou débito. É através dela que é determinado o nível de serviço de uma rodovia de múltiplas faixas.

$$D = \frac{v_p}{S}$$

Onde: D — Densidade de tráfego (veíc/km/faixa)

v_p — Taxa de fluxo de demanda ou débito (veíc/h/faixa)

S — Velocidade média de percurso (km/h)

Determinação da Velocidade de Fluxo Livre

A velocidade de fluxo livre corresponde à velocidade de tráfego em condições de volume e de concentração baixos, com a qual os condutores sentem-se confortáveis em

viajar, tendo em vista as características físicas (geometria), ambientais e de controle de tráfego existentes.

O ideal seria medir localmente a velocidade de fluxo livre, entretanto, não sendo possível realizar a medição, pode estimá-la por meio da próxima equação:

$$FFS = BFFS - f_{lw} - f_{lc} - f_M - f_A$$

Onde: FFS – Velocidade de fluxo livre estimada (km/h)

BFFS – Velocidade em regime livre base (km/h)

flw – Ajuste devido à largura das faixas

flc – Ajuste devido à desobstrução lateral

fm – Ajuste devido ao tipo de divisor central

fa – Ajuste devido aos pontos de acesso

O ajuste devido à largura das faixas flw é obtido a partir da tabela a seguir:

Tabela 171. Ajuste Devido à Largura das Faixas flw

LARGURA DA FAIXA (m)	REDUÇÃO NA FFS (km/h)
3,6	0,0
3,5	1,0
3,4	2,1
3,3	3,1
3,2	5,6
3,1	8,1
3,0	10,6

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido à desobstrução lateral flc para rodovias de 4 faixas é obtido a partir da tabela a seguir:

Tabela 172. Ajuste Devido à Desobstrução Lateral flc

DESOBSTRUÇÃO LATERAL (m)	REDUÇÃO NA FFS (km/h)
3,6	0,0
3,0	0,6
2,4	1,5
1,8	2,1
1,2	3,0
0,6	5,8
0,0	8,7

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido ao tipo de divisor central fm é dado na próxima tabela.

Tabela 173. Ajuste Devido ao Tipo de Divisor Central fm

TIPO DE DIVISOR CENTRAL	REDUÇÃO NA FFS (km/h)
Sem divisão	2,6
Com divisão	0,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido à densidade dos pontos de acesso fa é dado pela próxima tabela:

Tabela 174. Ajuste Devido à Densidade de Pontos de Acesso fa

PONTOS DE ACESSO POR KM	REDUÇÃO NA FFS (km/h)
0	0,0
6	4,0
12	8,0
18	12,0
≥24	16,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

Determinação do Débito

A expressão que permite calcular o débito para o período de pico de 15 minutos, com base nos valores do volume de tráfego medido para a hora de pico, é a seguinte:

$$vp = \frac{V}{PHF \times N \times f_{hv} \times f_p}$$

Onde: vp – Débito para o período de pico de 15 minutos (veíc/h/faixa)

V – Volume de tráfego para a hora de pico (veíc/h)

PHF – Fator de hora de pico

N – Número de faixas

f_{hv} – Ajuste devido à presença de veículos pesados na corrente de tráfego

f_p – Ajuste devido ao tipo de condutor

Sempre que não existam dados locais, pode-se adotar os seguintes valores para o fator da hora de pico:

- ❖ 0,88 – Áreas Rurais
- ❖ 0,92 – Áreas Urbanas

O ajuste devido à existência de veículos pesados na corrente de tráfego é obtido com a seguinte expressão:

$$f_{hv} = \frac{1}{1 + P_T \times (E_T - 1) + P_R \times (E_R - 1)}$$

Onde: vp – Débito para o período de pico de 15 minutos (veíc/h/faixa)

f_{hv} – ajuste devido à existência de veículos pesados

P_T – Proporção de caminhões na corrente de tráfego

P_R – Proporção de veículos de recreio (RVs) na corrente de tráfego

E_T – Fator de equivalência de caminhões em veículos leves de passageiros

E_R – Fator de equivalência de veículos de recreio (RVs) em veículos leves de passageiros

A tabela a seguir mostra os fatores de equivalência E_T e E_R para segmentos extensos, objeto de estudo do presente relatório.

Tabela 175. Fatores de Equivalência para Veículos Pesados e RVs em Segmentos Extensos.

FATOR	TIPO DE TERRENO		
	Plano	Ondulado	Montanhoso
Et	1,5	2,5	4,5
Er	1,2	2,0	4,0

Fonte: Highway Capacity Manual (2000); Elaborado por LabTrans

O ajuste devido ao tipo de condutor procura traduzir a diferença de comportamento na condução entre os condutores que passam habitualmente no local e os condutores esporádicos. Os fatores a assumir são os seguintes:

- ❖ Condutores habituais – $fP = 1,00$
- ❖ Condutores esporádicos – $fP = 0,85$

ANEXO E - METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DA CAPACIDADE ANUAL DE TRANSPORTE POR FERROVIA

Neste tópico inicialmente descrevemos alguns conceitos associados a esse tema e a seguir apresentamos a metodologia prática que foi adotada neste trabalho para estimar a capacidade anual de transporte do trecho ferroviário que faz a ligação até o porto.

Pela comparação entre o volume transportado pela ferrovia (na situação atual e na demanda futura) com a capacidade calculada de acordo com a metodologia apresentada, obtém-se uma indicação a respeito do grau de utilização/saturação em que se encontra a ferrovia que atende o porto e se ela pode (ou não) se constituir em um fator limitante ao crescimento do porto.

Vejam os inicialmente alguns conceitos:

- Capacidade de transporte:

Capacidade de um modo de transporte é a expressão de sua potencialidade em atender uma determinada demanda em um trecho específico do sistema no qual está inserido, dentro de um nível de serviço pré-estabelecido. Em termos práticos, normalmente é expressa em unidades de transporte na unidade de tempo, como por exemplo, “n” trens/dia ou “x” toneladas/ano, no caso da ferrovia;

- Capacidade de um corredor ferroviário:

A capacidade de um corredor ferroviário é determinada pelas características da via permanente (bitola, rampas, curvas, distância entre os pátios de cruzamento, tamanho dos pátios de cruzamento, etc...), pelos sistemas de sinalização e licenciamento e pelas características do material rodante (locomotivas e vagões) utilizado.

- Capacidade teórica de uma linha:

Capacidade teórica de uma linha é definida como sendo o número máximo de trens, por dia, que teoricamente poderiam circular, ou seja, é o número máximo de trens que poderia ser registrado num gráfico teórico do tipo “espaço x tempo”. Seria o valor máximo possível de ser atingido nas condições existentes. Na prática, é impossível de ser obtido nas circunstâncias normais da operação.

- Capacidade prática de uma linha:

Define-se capacidade prática de uma linha como sendo o número máximo de trens por dia que podem efetivamente circular na linha, levando-se em conta todos os fatores condicionantes citados acima (ver item b), fatores esses que restringem a capacidade da linha. É sempre um valor menor que a capacidade teórica.

- Capacidade anual de transporte:

A capacidade anual de transporte de um trecho ferroviário é definida em função da capacidade prática obtida no seu segmento mais restritivo multiplicada pelo peso útil médio do trem típico nesse trecho vezes o número de dias efetivamente utilizáveis durante o ano.

Colocando-se essa definição na forma de uma expressão matemática, obtemos:

$$\text{Cap} = C \times P \times \text{NrDias}$$

Onde:

Cap = Capacidade anual de transporte (em toneladas)

C = Capacidade prática do trecho considerado (em qt. de trens por dia)

P = Peso útil do trem típico médio (em toneladas)

NrDias = Número de dias “disponíveis” por ano

Com base nesses conceitos, é realizado um levantamento das características do trecho ferroviário que atende ao porto, bem como das mercadorias típicas transportadas nesse trecho e do material rodante utilizado nesse transporte.

As principais características analisadas nessa etapa são as seguintes:

- bitola da malha ferroviária que atende ao porto (distância entre os trilhos)
- densidade das mercadorias típicas a serem transportadas pela ferrovia
- capacidade dos vagões utilizados
- geografia da região percorrida pelo trecho (existência de serras, etc...)
- características construtivas do trecho (grau máximo de rampas, raio mínimo de curvas, etc..)
- características da frota de locomotivas (peso, potência, etc..)
- existência (ou não) de cargas de retorno

Efetuada esse levantamento, com base em uma análise qualitativa dessas características são estabelecidos os seguintes parâmetros operacionais médios para o trecho considerado:

- TU (toneladas-úteis) transportada por vagão
- Quantidade de vagões por trem (trem-tipo)
- Quantidade de dias-equivalentes por mês
- Percentual de carga de retorno

Para facilitar o entendimento do cálculo realizado, apresentamos uma situação-exemplo hipotética, onde adotamos uma ferrovia em bitola estreita, que transporta apenas um produto (no nosso exemplo, o minério de ferro), utilizando sempre vagões de capacidade “padrão” e que não apresenta cargas de retorno (cargas somente no sentido exportação). O trem-tipo é formado por 2 locomotivas e 80 vagões. Neste exemplo, consideramos que a ferrovia opera em média durante 26 dias por mês (os demais seriam tempos previstos para manutenções preventivas e corretivas).

Nesse nosso exemplo, os parâmetros operacionais ficariam assim:

- TU (toneladas-úteis) transportada por vagão = 62 toneladas
- Quantidade de vagões por trem (trem-tipo) = 80 vagões
- Quantidade de dias-equivalentes por mês = 26 dias
- Percentual de carga de retorno = 0 %

Com o estabelecimento desses parâmetros, é possível montar a curva de variação da capacidade anual em função da quantidade de pares de trens que circulam por dia.

No nosso exemplo, obteríamos a seguinte tabela:

Tabela 176. Estimativa de capacidade ferroviária

ESTIMATIVA DE CAPACIDADE - EXEMPLO FERROVIA HIPOTÉTICA						
Qt Pares Trem/dia	QtVagoes ida/dia	QtTon ida/dia	QtTon volta/dia	QtTon/dia	QtTon/mês	QtTon/Ano
4	320	19.840	0	19.840	515.840	6.190.080
5	400	24.800	0	24.800	644.800	7.737.600
6	480	29.760	0	29.760	773.760	9.285.120
7	560	34.720	0	34.720	902.720	10.832.640
8	640	39.680	0	39.680	1.031.680	12.380.160
9	720	44.640	0	44.640	1.160.640	13.927.680
10	800	49.600	0	49.600	1.289.600	15.475.200
11	880	54.560	0	54.560	1.418.560	17.022.720
12	960	59.520	0	59.520	1.547.520	18.570.240
13	1.040	64.480	0	64.480	1.676.480	20.117.760
14	1.120	69.440	0	69.440	1.805.440	21.665.280
15	1.200	74.400	0	74.400	1.934.400	23.212.800
16	1.280	79.360	0	79.360	2.063.360	24.760.320
17	1.360	84.320	0	84.320	2.192.320	26.307.840
18	1.440	89.280	0	89.280	2.321.280	27.855.360
19	1.520	94.240	0	94.240	2.450.240	29.402.880
20	1.600	99.200	0	99.200	2.579.200	30.950.400
21	1.680	104.160	0	104.160	2.708.160	32.497.920
22	1.760	109.120	0	109.120	2.837.120	34.045.440
23	1.840	114.080	0	114.080	2.966.080	35.592.960
24	1.920	119.040	0	119.040	3.095.040	37.140.480

	situação tranquila
	situação aceitável
	situação próxima da saturação

Fonte: Elaborado por LabTrans

Para facilitar a análise final, as quantidades de pares de trens foram agrupadas em faixas segundo o grau de “congestionamento” das linhas, obtendo-se assim uma indicação segura da situação operacional a ser enfrentada com as quantidades demandadas no horizonte de planejamento deste trabalho (situação atual e demanda futura).

No caso-exemplo que estamos tratando, vemos que, dentro das premissas apresentadas, a ferrovia consegue transportar algo entre 6 e 18 milhões de toneladas/ano com uma certa “tranquilidade” operacional, entre 20 e 30 milhões de toneladas/ano ainda

com uma condição operacional “aceitável” e acima disso já configuraria uma situação de “gargalo” ou de dificuldade operacional.

ANEXO F - CONSTRUÇÃO DO BERÇO 401

BERÇO 401 E TERMINAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Escala 1/2500

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

PLANO MESTRE - PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Alternativas de expansão

Desenho esquemático - Berço 401

Escala: Indicada

Folha: 4/4

Data: 28-08-2012

ANEXO G – CONSTRUÇÃO DO TGSC

TERMINAL DE GRANÉIS SÓLIDOS
Escala 1/2500

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

PLANO MESTRE - PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	
Alternativas de expansão	
Desenho esquemático - TGS	Escala: Indicada
	Folha: 1/4
	Data: 13-07-2012

ANEXO H – AUMENTO DE RETROÁREA DO TESC

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

AUMENTO DA RETROÁREA E BERÇO 501
Escala 1/2500

PLANO MESTRE - PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Alternativas de expansão

Desenho esquemático - Aumento da
retroárea e berço 501

Escala: Indicada
Folha: 3/4
Data: 13-07-2012

ANEXO I – CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS

TERMINAL DE PASSAGEIROS
Escala 1/2000

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

PLANO MESTRE - PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL Alternativas de expansão	
Desenho esquemático - Terminal de Passageiros	Escala: Indicada Folha: 2/4 Data: 13-07-2012

ANEXO J – PLANILHA DE CÁLCULO DO EVM DA CONSTRUÇÃO DO TGSC

Item	Unidade	Quantidade	Custo Unit. USD	Total
CUSTOS DE CAPITAL				
Dragagem e Aterro				
Custo Dragagem	m ³		10,00	
Dragagem de Manutenção	m ³		10,00	
Aterro sobre o Mar	m ³		30,00	
Melhoramentos do Solo	Ha		1.500.000	
Estruturas Marítimas				
Pier/Cais sobre estacas	m ²	8.050	2.000	16.100.000
Dolphin	Cada	10	750.000	7.500.000
Estrutura de Acesso	m	400	30.000	12.000.000
Passarela	m	350	4.000	1.400.000
Desenvolvimento do Terminal				
Demolição e Preparação	Ha	29	150.000	4.350.000
Pavimentação para Carga Pesada	Ha		1.200.000	
Pavimentação para Carga Leve	Ha	29	600.000	17.400.000
Trilho	m	1.348	900	1.213.200
Distribuição Elétrica e Iluminação	Ha	29	250.000	7.250.000
Água, Esgoto e Drenagem	Ha	29	150.000	4.350.000
Cerca e Segurança	Total	29	50.000	1.450.000
Prédios				
Armazém Graneleiro Coberto, Incl. Empilhamento & Recu	m ²	7.450	2.000	14.900.000
Silo - 10m x 45 m, Incl. Empilhamento & Recuperação	Cada	4	900.000	3.600.000
Tanque de Armazenamento de 7,000 Litros de Granel Líq	Cada		1.500.000	
Depósito	m ²	900	950	855.000
Geral - Admin, Operações, Manutenção, Portão	m ²	869	1.500	1.303.500
Equipamentos Principais				
Portêiner Post-Panamax	Cada		8.500.000	
RTG	Cada		1.800.000	
Cavalo Mecânico & Chassis	Cada		150.000	
Carregador de Navios Transladável	Cada	4	7.500.000	30.000.000
Torre Fixa para Carregamento de Navios	Cada		2.000.000	
Estação de Descarregamento de Vagões	Cada	4,0	2.500.000	10.000.000
Estação de Descarregamento de Caminhões	Cada		2.500.000	
Empilhador/Recuperador	Cada		7.500.000	
Esteira para Granel Sólido (Incluindo Suporte & Plataform	m	2.350,0	6.000	14.100.000
Torre de Transferência	Cada		400.000	
Dutovia Revestida Para Granel (Incluindo Suportes)	m		5.000	
Engenharia e Administração			8%	11.821.736
Contingência			25%	39.898.359
CUSTO DE CAPITAL TOTAL ESTIMADO				\$199.491.795
Impostos e Taxas sobre Equipamentos Importados		44.100.000	40%	17.640.000
Impostos e Taxas sobre Equipamentos Nacionais		10.000.000	12%	1.200.000
Impostos e Taxas sobre Custos de Construção		145.391.795	10%	14.539.180
CUSTO DE CAPITAL TOTAL ESTIMADO COM IMPOSTOS				\$232.870.975

Fonte: Elaborado por LabTrans